

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #19 (tomo 1) Jul. 2014

Castanheiro do Vento
arquitectura e técnicas de construção

Frutos e Sementes
da Citânia de Briteiros

Arrábida
episódios da
investigação regional

O Convento do Torrão
inventário e documentação

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

há mais na internet

al.amadã

[<http://www.almadan.publ.pt>]

**toda a informação
sobre as edições em papel
à distância de alguns toques**

**Iª Série
(1982-1986)**

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como colaborar**

...

**IIª Série
(1992-...)**

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Jorge Raposo

Registo da escavação da Lapa da Cova, na Serra do Risco, em Sesimbra. Fotografia © Ricardo Soares.

II Série, n.º 19, tomo 1, Julho 2014

Propriedade e Edição |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 2182-7265

Periodicidade | Semestral

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Sofia Oliveira
(publicidade.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de
imagem e paginação electrónica |
Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Elisabete
Gonçalves, Fernanda Lourenço
e Sónia Tchissole

Colaboram neste número |
Rui Roberto de Almeida, Marco António
Andrade, Rui Boaventura, Maria Teresa
Caetano, João Luís Cardoso, João
Muralha Cardoso, João Pedro Cardoso,

António Rafael Carvalho, Miguel
Correia, Cláudia Costa, Ana Cruz,
Gonçalo Cruz, Juan Moros Díaz, Glória
Donoso, José d'Encarnação, Maria Teresa
Ferreira, António Fialho, Jorge Freire,
Rita Gaspar, José António Gonçalves,
António Gonzalez, Miguel Lacerda,
Miguel Lago, Elsa Luís, Andrew May,
Ana Mesquita, Luís Campos Paulo,

Franklin Pereira, Inês Vaz Pinto, José
Carlos Quaresma, Ana Maria Silva, Sara
Simões, Ricardo Soares, João Pedro
Tereso e Catarina Viegas

Patrocínio | Câmara Municipal de
Almada Parceria | Arqueohoje Lda
Apoio | Neóépica - Arqueologia e
Património

A data em que são escritas estas linhas (meados de Junho de 2014), o percurso da *Al-Madana Online* continua a justificar o esforço editorial do Centro de Arqueologia de Almada e a valorizar o trabalho dos seus colaboradores. Os dados estatísticos da plataforma ISSUU (<http://lissuu.com/almadan>) relativos ao último semestre comprovam-no: 162.384 visualizações e 8112 leitores, com predomínio dos portugueses (3033), mas em reflexo de uma clara expansão mundial (Brasil, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Taiwan, Itália e Bélgica são, por ordem decrescente, as origens dos acessos de leitura mais numerosos). Estes dados são ainda reveladores da impressionante taxa de crescimento e difusão desta solução editorial, se atendermos a que em período homólogo de 2013 os valores registados foram de 22.916 visualizações e de 1616 leitores!

As 200 páginas deste novo tomo digital, um dos mais volumosos para corresponder à crescente procura dos autores, contribuirão certamente para consolidar e incrementar a afirmação do modelo de comunicação científica multidisciplinar que a *Al-Madana Online* materializa.

Apresentam-se reflexões sobre os materiais de construção e a arquitectura do sítio proto-histórico do Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa) e sobre as condições de navegação no litoral de Cascais (Lisboa) em Época Romana, a par dos resultados de intervenções arqueológicas realizadas no vale do Sabor (Trás-os-Montes) e no centro histórico de Lagos, que também revelaram contextos pré-históricos e romanos. É ainda tratado um interessante caso de reutilização medieval de um monumento funerário megalítico da zona de Nisa. A investigação osteoarqueológica está representada pela análise do conjunto ósseo exumado na necrópole medieval identificada aquando da expansão urbana de Serpa, enquanto os frutos e sementes recolhidos na Citânia de Briteiros (Guimarães) justificam uma abordagem carpológica. Dois estudos incidem em artefactos de pedra polida da região de Avis e nos cossoiros proto-históricos provenientes da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros), dedicando-se outros a historiar a investigação arqueológica realizada na zona da Arrábida (península de Setúbal) e no Alentejo litoral (neste último caso centrando-se especificamente no período islâmico), a inventariar a documentação relativa ao convento franciscano do Torrão (Alcácer do Sal) e a reflectir sobre a evolução da iconografia associada a Apolo nos baixos-relevos e mosaicos antigos e tardo-antigos.

No plano patrimonial, apresentam-se novidades sobre o sistema defensivo medieval de Albufeira e a evolução da frente ribeirinha de Alcochete, complementadas com trabalho sobre José Joaquim dos Santos Pinto, entalhador-escultor da Casa Real de D. Carlos. Há ainda noticiário sobre edições e vários eventos científicos e académicos, e informação actualizada quanto à actividade de organismos representativos dos profissionais de Arqueologia.

Razões mais do que suficientes para que expressemos votos de boa leitura!

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

ARQUEOLOGIA

Das Técnicas de Construção à Arquitetura: algumas notas | João Muralha Cardoso ...6 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Crescimento na Idade Média: contributo de uma série osteológica | Maria Teresa Ferreira ...77 ▶

O Abrigo Natural do Lombo das Relvas: um local de enterramento do Neolítico final / Calcolítico inicial? | Rita Gaspar, Andrew May, Clòria Donoso e João Tereso ...25 ▶

Frutos e Sementes da Idade do Ferro e Época Romana da Citânia de Briteiros | João Pedro Tereso e Gonçalo Cruz ...83 ▶

A Navegação Romana no Litoral de Cascais: uma leitura a partir dos novos achados ao largo da Guia | Jorge Freire, Miguel Lacerda, José António Gonçalves, João Pedro Cardoso e António Fialho ...36 ▶

ESTUDOS

Sobre os Conjuntos de Artefactos de Pedra Polida das Áreas de Benavila e Ervedal (Avis, Portugal) | Marco António Andrade ...92 ▶

Um Testemunho da *Figlina Scalensia* em Lagos (Portugal): a propósito da grande fossa detritica da fábrica de salga da Rua Silva Lopes | Rui Roberto de Almeida e Juan Moros Díaz ...44 ▶

“Nunca a Boa Fiandeira Ficou Sem Camisa”: os cossoiros da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros) | Elsa Luís ...105 ▶

Perscrutando Espólios Antigos - 2: um caso de reutilização funerária medieval na anta de São Gens 1 (Nisa, Norte alentejano) | Rui Boaventura, Maria Teresa Ferreira e Ana Maria Silva ...60 ▶

Arrábida: episódios da investigação arqueológica regional (do século XVIII ao século XX) | Ricardo Soares ...113 ▶

ESTUDOS

O Convento Franciscano de Santo António do Torrão (1584/1604-1843): inventário da documentação existente no Arquivo Distrital de Beja | António Rafael Carvalho ...123 ▶

PATRIMÓNIO

A Descoberta de uma Torre Medieval da Muralha de Albufeira | Luís Campos Paulo ...155 ▶

O Período Islâmico no Alentejo Litoral e na Arrábida: bibliografia básica produzida nos últimos 40 anos (1974-2014) | António Rafael Carvalho ...137 ▶

Elementos Sobre a Evolução Histórica da Frente Ribeirinha de Alcochete | Miguel Correia, António Gonzalez e Jorge Freire ...161 ▶

Apolo Ressurecto em Cristo: efulgências de uma iconografia solar | Maria Teresa Caetano ...144 ▶

José Joaquim dos Santos Pinto (1828-1912): marceneiro, entalhador e gravador de couros da Casa Real de D. Carlos | Franklin Pereira ...169 ▶

EVENTOS

PRAXIS II: a sustentabilidade dos recursos arqueológicos e turísticos em discussão | Ana Cruz ...184 ▶

VII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular / VII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular (Aroche - Serpa, 2013) | Comissão Organizadora do VII EASP ...185 ▶

Colóquio Internacional Recursos do Mar e Produtos Transformados na Antiguidade | Inês Vaz Pinto ...188 ▶

Cuantificación de Ánforas - Protocolos y Comparativas: principais resultados de outro seminário de êxito do Projecto *Amphorae ex Hispania* | Rui Roberto de Almeida e Catarina Viegas ...189 ▶

Congresso Internacional de Cerâmica Tardo-Romana Reuniu em Alexandria (LRCW5) | José Carlos Quaresma ...191 ▶

LIVROS

No Limite Oriental do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz. 4.º volume da 2.ª série das *Memórias d'Odiana*, da autoria de Victor S. Gonçalves: uma apreciação crítica | João Luís Cardoso ...181 ▶

NOTÍCIAS

Património e Cidadania: dos vestígios arqueológicos à acção pedagógica | José d'Encarnação ...192 ▶

DISCO2014: conhecer os arqueólogos portugueses | Cláudia Costa, Cidália Duarte e Miguel Lago ...195 ▶

Os Trabalhadores de Arqueologia Portugueses Já Têm um Sindicato | Ana Mesquita e Sara Simões ...197 ▶

RESUMO

Reflexão sobre o sítio arqueológico do Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa), datado genericamente do 3º milénio a.C., incidindo em particular sobre os materiais de construção aí utilizados e a forma como estes afectam o conceito de arquitectura.

O autor parte de exemplos concretos da intervenção arqueológica e especifica a sua variabilidade construtiva, no âmbito de uma aparente homogeneidade arquitectónica.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Cobre; Materiais de construção; Arquitectura; Morfologia construtiva; Vale do Douro.

ABSTRACT

Reflections on the Castanheiro do Vento archaeological site (Vila Nova de Foz Côa), dating from the 3rd millennium BC, focusing particularly on the building materials used and the way they affect the concept of architecture.

The author bases his analysis on concrete examples of archaeological intervention and specifies building variations within an apparent architectural homogeneity.

KEY WORDS: Copper age; Construction materials; Architecture; Building morphology; Douro Valley.

RÉSUMÉ

Réflexion sur le site archéologique de Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa), daté sous forme générique du 3ème millénaire a. JC, insistant particulièrement sur les matériaux de construction ici utilisés et sur la manière dont ils affectent le concept d'architecture.

L'auteur part d'exemples concrets de l'intervention archéologique et spécifie leur variabilité constructive, dans le cadre d'une apparente homogénéité architectonique.

MOTS CLÉS: Âge du Cuivre; Matériaux de construction; Architecture; Morphologie constructive; Vallée du Douro.

Das Técnicas de Construção à Arquitectura

algumas notas

João Muralha Cardoso ¹

O estudo do sítio arqueológico de Castanheiro do Vento (datado genericamente do 3º milénio a.C. e primeira metade do 2º milénio a.C.) teve início em 1998, tendo-se privilegiado as principais linhas que definem a arquitetura geral do sítio. Ao longo de várias campanhas foi possível registar quatro linhas de muretes, intercedidas por estruturas subcirculares (tradicionalmente apelidados de bastiões) e interrompidas por diversas passagens. Os trabalhos de campo permitiram ainda a identificação de um grande conjunto de estruturas circulares, com grande variabilidade construtiva e um grande número de outras estruturas ¹. Segundo o modelo explicativo tradicional, este sítio integrar-se-ia no grupo dos “povoados fortificados” identificados maioritariamente na Península Ibérica. No entanto, a interpretação de Castanheiro do Vento distancia-se das narrativas propostas para a maioria destes sítios e tem procurado enfatizar outras problemáticas e sugerir outras reflexões ².

O sítio arqueológico de Castanheiro do Vento localiza-se na freguesia de Horta do Douro, Concelho de Vila Nova de Foz Côa, Distrito da Guarda. Segundo a *Carta Militar de Portugal* à escala 1: 25.000 (folha 140) e recorrendo a um ponto central, apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 41° 03' 49" Lat. N.; 07° 19' 18" Long. W. Gr.

Em trabalhos anteriores (CARDOSO, 2010; VALE, 2012; JORGE *et al.*, 2006-2007), descrevemos e refletimos sobre os materiais utilizados na configuração / construção do sítio de Castanheiro do Vento. Sabemos hoje que essas materialidades repartem-se pelos elementos pétreos (xisto, granito, quartzo, quartzito) e a terra. A separação que agora fazemos entre pedra e terra é somente utilizada enquanto opção metodológica para uma descrição e análise das técnicas de configuração do sítio. Uma não existe sem a outra, e as duas não existem sem a água e a madeira, seja através de troncos de árvores, dos ramos ou arbustos.

¹ Ver CARDOSO, 2010 e VALE, 2012.

² Estas e outras problemáticas e reflexões têm sido publicadas pela equipa que nos últimos anos tem trabalhado sobre Castanheiro do Vento. Vejam-se, por exemplo, JORGE *et al.*, 2002 e 2005a, b, c; JORGE, 2006 e publicações já citadas na nota anterior.

¹ Arqueólogo. Investigador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP) e bolseiro de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (*jmuralha@gmail.com*).

FIG. 1 – Grandes blocos de xisto alongado de tipo meniróide.

A estruturação de Castanheiro do Vento enquanto espaço arquitetónico inclui todos estes materiais, num processo de interligação e de coexistência, moldando continuamente o sítio que, é importante dizê-lo, não se reportaria exclusivamente ao topo da colina. Sugerimos que as estruturas componentes da estação arqueológica desenvolviam-se pelas encostas, num jogo arquitetural constituído pelas próprias

construções, pelos afloramentos existentes e também pelos percursos de acesso ao interior do sítio.

Prospeções sistemáticas realizadas em toda a colina apontam-nos algumas áreas onde a destruição efetuada quer pela plantação de eucaliptos, quer pelo cerejal³, não aconteceu⁴. Esses pontos da colina estão junto a grandes afloramentos rochosos, onde ainda é possível recolher materiais não perturbados por ação mecânica. Se esta destruição não tivesse acontecido, poderíamos estar perante um conjunto de plataformas e rampas, como se detetou em Castelo Velho de Freixo de Numão (JORGE, 2005: 95-97 e 127-139). Mesmo em algumas áreas de Castanheiro do Vento detetaram-se vestígios de rampas e taludes e na área superior da encosta foram assinalados dois grandes blocos alongados de xisto, um deles com “covichas”, que, estando eretos, poderiam pertencer a uma estrutura monumental de acesso ao topo da colina. Embora fora da sua posição original, pelo seu peso e envergadura e pelas marcas deixadas pelas máquinas que os arrastaram, não estão muito longe do local onde inicialmente teriam sido colocados.

Embora colocando a hipótese de estas estruturas de carácter monumental não existirem em toda a colina, não podemos pensar o sítio apenas olhando o seu topo, dissociando-o da área imediata e mesmo do território onde está inserido.

³ Em 1989, a área envolvente ao sítio arqueológico foi lavrada para plantação de eucaliptos. Esta lavra intensa e profunda terá destruído eventuais estruturas, já que a maquinaria utilizada quase que reduz a pó as pedras existentes. Na zona de cerejal, apesar da lavra mecânica, aparecem muitos materiais à superfície: fragmentos cerâmicos com decoração impressa (penteada), elementos de moinhos, materiais líticos, entre muitos outros.

⁴ Para uma historiografia do sítio arqueológico, ver CARDOSO, 2012.

FIG. 2 – Implantação de um dos blocos de xisto, embora deslocado da sua posição original.

Aparece-nos aqui o conceito de escala. Uma estação arqueológica é constantemente olhada a múltiplas escalas. A escala dos materiais recolhidos, das microestruturas, das estruturas, do conjunto de estruturas, a escala do sítio definido por quem nele trabalha, a escala da região onde se insere. Neste artigo interessa-nos a escala do sítio; a escala das suas estruturas, a sistematização dos seus elementos constituintes. E estes elementos constituintes e configuradores do sítio têm de ser considerados num âmbito mais alargado do que simples materiais que, unidos de determinada forma, constituem aquele local específico. A pedra, a argila, a madeira, a água são artefactos, como os fragmentos cerâmicos e os materiais líticos, igualmente usados na ação configurativa do local e das próprias estruturas que, ao existirem em determinado ponto da estação arqueológica, também a configuram e a moldam, num diálogo intensivo, constitutivo de uma vivência comunitária, à escala de um território. Território este povoado por comunidades que parecem estar em permanente mobilidade, em permanente negociação e estruturação (CARDOSO, 2010 e 2012).

Se aceitarmos, como nos parece (CARDOSO, 2010), que a configuração de um sítio arqueológico como Castanheiro do Vento nunca foi um projeto terminado, mas sempre um processo de configuração constante, teremos que atentar a três aspectos interligados e específicos desse processo:

1 – Pensar o conceito de “técnicas de configuração” não como sinónimo de técnicas de construção, mas sim com uma noção operatória diferente, como veremos;

2 – Pensar o conceito de “habilidade técnica” como vinculado a uma matriz de carácter social enquanto rede de ligações sociais entre uma comunidade;

3 – Pensar um conceito como o “tecer” como paradigma de todo o fazer.

Estes três conceitos tornam-se importantes no seu conjunto e integrando a problemática interpretativa da estação arqueológica de Castanheiro do Vento.

Os dois primeiros pontos podem-se explicar conjuntamente.

As técnicas de configuração / elaboração, no contexto que tratamos, não podem ser observadas como “técnicas” específicas de edificação, construção, no sentido moderno do termo (JORGE, 2006: 107). Não é uma realidade isolada, é uma ação contextualizada e fortemente embebida num devir histórico. O ato de “construir”, estruturar, configurar um espaço, está inserido num sistema de relações de sociabilidade que ao mesmo tempo solidifica ou liquefaz esse sistema.

É importante, na linha do antropólogo Tim INGOLD (2000: 289-319), repensar as questões da técnica, não de uma forma dualista enquanto oposição entre pensamento intelectual e execução mecânica, pois este é um fenómeno da modernidade ocidental. Em vez de pensarmos que as operações técnicas, como o ato de construir, são pela sua natureza mecânicas, Ingold argumenta que a máquina é um desenvolvimento das forças de produção acompanhando o desenvol-

vimento do capitalismo industrial. Neste processo, as relações entre trabalhadores, ferramentas e matérias-primas foram alteradas. Substituiu-se a habilidade por uma função mecânica (INGOLD, 2000: 289). A emergência deste conceito está associada ao aparecimento e desenvolvimento de uma cosmologia mecanicista que supera o “*design*” da construção e reduz a habilidade de fazer a uma execução meramente técnica. O artesão guia-se pelos movimentos da sua perceção, enquanto os movimentos da máquina são predeterminados. INGOLD (2000: 289-311) observa ainda que a transição das “*hand-tool*” para a máquina não é uma história de complexificação, mas sim de externalização, a deslocação daquele que faz do centro do processo para a sua periferia, não num sentido geográfico mas sim intrínseco ao seu papel enquanto artesão.

Esta conclusão desinforma as observações que se poderão fazer em relação às sociedades pré-industriais e, mais especificamente, às capacidades técnicas das respetivas comunidades. O conceito de tecnologia é um produto da moderna cosmologia máquina-técnica do pensamento ocidental. Essas sociedades pré-históricas aparecem aos nossos olhos como comunidades portadoras de uma tecnologia simples, alicerçada num pensamento determinado pela sua falta de complexificação técnica. Desta forma, dois eixos do moderno pensamento ocidental, estreitamente conectados ao progresso e à razão iluminista, empurram todas as observações referentes a estas comunidades para um sistema de pensamento determinista, “*as technology determines practice, so culture determines thought*” (INGOLD, 2000: 321; THOMAS, 2004: 205-209).

Nas comunidades que aqui tratamos, o sucesso do seu modo de vida provavelmente dependeria da existência de habilidades sensitivas de perceção e ação. Num contexto de compromisso entre as pessoas e o “meio-ambiente”, as habilidades técnicas são elas próprias constituídas dentro de uma matriz de relações sociais. Mas como? Ingold responde-nos: “*as they involve the use of tools, these must be understood as links in chains of personal rather than mechanical causation, serving to draw components of the environment into the sphere of social relations rather than to emancipate human society from the constraints of nature. Their purpose, in short, is not to control but to reveal*” (INGOLD, 2000: 289-290).

Ou seja, nessas comunidades, as pessoas não estão ligadas a um sistema de requisitos técnico-ambientais, mas sim a um sentido apurado de habilidades sensitivas de perceção e ação. O seu contínuo envolvimento dentro da comunidade e dentro de uma paisagem faz aparecer a sua ação, não pré-determinada, mas sim revelatória.

O terceiro refere-se a um outro conceito discutido por Tim Ingold: tecer como paradigma de todo o fazer. Para explicitar esta ideia, o autor recorre ao exemplo da tecitura de um cesto. O homem ao tecer um cesto não possui uma conceção precisa acerca da forma final, a forma emerge da simbiose entre o artesão e o material (INGOLD, 2000: 341).

Segundo uma perspectiva cartesiana, o espírito humano inscreve o seu *design* numa superfície através da força. Ingold sugere o contrário. A força dos objetos não é imposta sobre eles, mas cresce através de um mútuo envolvimento entre o artesão e o material, num determinado meio. A superfície na natureza é pois uma ilusão, qualquer artesão trabalha dentro do mundo, não sobre ele. Claro que existem superfícies, mas estas dividem estados de matéria, não matéria de espírito. Para finalizar, Ingold refere que esta mesma ideia está presente em Heidegger, quando este filósofo trata das noções de construir e habitar. Opondo a ideia moderna que habitar é uma atividade estruturada que está sobre, e é suportada por um meio-ambiente já construído, Heidegger argumenta que não podemos entrar num processo de atividades construtivas sem estarmos “habitados” dentro daquilo que nos rodeia. “*We do not dwell because we have built, but we built and have built because we are dwellers*” (HEIDEGGER, 1997: 102). Ou, “*Only if we are capable of dwelling, only then can we build*” (IDEM: 109).

Para Heidegger, habitar é construir. Para Ingold, tecer é fazer. E Ingold especifica: onde fazer (como construir), chega ao fim com a obra completa, na sua forma final; onde tecer (como habitar) continua enquanto a vida continua, pontuada, mas não terminada pela aparência dos artefactos que massivamente trazemos à vida (*brings into being*) (INGOLD, 2000: 348).

Habitar no mundo é uma constante relação, um tecer temporal das nossas vidas, uns com os outros e com o meio ambiente: “*The world of our experience is, indeed, continually and endlessly coming into being around us as we weave. If it has a surface, it is like the surface of the basket: it has no «inside» or «outside». Mind is not above, nor nature below; rather, if we ask where mind is, it is in the weave of the surface itself. And it is within this weave that our projects of making, whatever they may be, are formulated and come to fruition. Only if we are capable of weaving, only then can we make*” (INGOLD, 2000: 348).

Na sua vida diária, as pessoas, ao executarem tarefas, envolvem-se num processo entre si e os lugares que habitam. Essas tarefas são projetos levados a cabo sobre um conjunto particular de condições materiais e históricas, devendo ser distinguidas de uma força de trabalho quantificável. Nasce assim o termo *taskscape* (INGOLD, 2000: 195). A *taskscape* é composta por múltiplos “entrelaçamentos” de ritmos e ciclos da atividade habitual que acontece num espaço. Estes ritmos e ciclos têm uma temporalidade mais social do que cronológica.

A elaboração e contínua reelaboração do sítio de Castanheiro do Vento terá sido um processo intenso e de intensidades, de contínuas negociações e renegociações acontecidas dentro de uma matriz de relações de sociabilidade, impregnadas de processos de habilidade, de *taskscape*.

Tendo em consideração as ideias expostas em cima, podemos retomar a análise dos elementos configuradores do sítio, inseridos num processo de *taskscape*.

A pedra surge sempre como o primeiro material definidor do espaço, quer na demarcação e enchimento de embasamentos, quer na delimitação de estruturas, armação de contrafortes e estruturação dos taludes. Por outro lado, a terra surge não definindo propriamente um espaço, mas sim completando-o, enchendo-o, nivelando, colmatando fissuras do substrato geológico, enchendo estruturas, ligando os elementos constituintes dos muros, muretes, “bastiões”, estruturas circulares, elevando superestruturas, revestindo as lajes e moldando-as quando utilizada fresca.

A utilização diferenciada e interligada destes dois elementos, a pedra e a terra, produz um conjunto de técnicas de configuração do sítio que iremos sucintamente abordar.

Embora a intervenção tenha privilegiado a escavação em área, em determinados momentos tem sido possível observar o gesto de habilidade inerente à execução do sítio.

“BASTIÃO” A, “BASTIÃO” B E MURETES DE LIGAÇÃO

O “bastião” A possuía um estrato de terra argilosa muito compacta, que nivelava o terreno onde assentava o seu embasamento pétreo. A inclinação é acentuada e esta terra argilosa colmatava uma área de grandes fissuras no substrato geológico. Tinha como componentes não apenas terra, mas também pequenos fragmentos de cerâmica muito rolados e pedras de pequeno calibre, quer em xisto, quer em quartzo, que terão funcionado como desengordurantes.

O embasamento era constituído por lajes de xisto de dimensão média⁵, preferencialmente facetadas no interior da estrutura. As pedras do interior do murete eram em média mais pequenas e estavam ligadas por terra argilosa⁶.

A morfologia em planta desta estrutura, quando comparada com as outras estruturas tipo “bastião”, surge diferente⁷, ao contrário do murete de ligação ao “bastião” B. Este troço de ligação já apresenta uma cadência de grandes lajes colocadas transversalmente, facetando os limites do murete, sobrepondo lajes colocadas sob o seu eixo menor, grande parte delas facetadas. O enchimento é feito com lajes de dimensão média.

Por outro lado, o troço de murete que também une estas duas estruturas, mas localizado a Sul, tem uma morfologia diferente, consistindo em grandes lajes colocadas transversalmente formando a face, sendo o enchimento composto por pedra mais miúda. Nestes dois muretes o ligante é sempre composto por terra argilosa.

⁵ Entre os 201 mm e os 400 mm.

⁶ A terra enquanto elemento ligante foi detetada em sítios arqueológicos coetâneos a Castanheiro do Vento, casos de Leceia, em Oeiras (CARDOSO, 1994: 34), e Monte da Tumba, em Alcácer do Sal (SILVA e SOARES, 1987: 34-35).

⁷ Ver CARDOSO, 2010: 188-201.

FIG. 3 – Planta dos “bastiões” A e B e dos troços de murete que os unem.

O “bastião” B é uma estrutura que sofreu um conjunto de modificações desde a base. A sua morfologia apresenta alternadamente lajes transversais e lajes colocadas horizontalmente. Novamente a terra argilosa serve como ligante. Como a estrutura anterior, assenta num nível compacto de terra argilosa, possuindo no entanto uma diferença: foram detetados pequenos níveis de terra argilosa acinzentada no interior dessa camada. No estado atual dos trabalhos, sugerir que esses pequenos níveis pertencem a momentos diferenciados de ocupação da estrutura, ou sugerir que pertencem a momentos de execução do nível compacto de terra argilosa, não é possível dizer. Só o avançar dos trabalhos para o interior do murete 1,

para detetar esse nível em maior extensão, nos poderá ajudar a completar ou alterar estas sugestões. Foi ainda escavado no seu interior um buraco de poste, embora descentrado. É impossível afirmar que essa microestrutura está relacionada com o bastião ou com algum momento anterior à configuração da estrutura.

FIG. 4 – Planta do “bastião” B no final da sua escavação.

O “BASTIÃO” E

Esta estrutura foi escavada até ao substrato geológico. O seu embaçamento assentava diretamente no substrato, sendo a terra argilosa utilizada como colmatação das fissuras lamelares do xisto. As lajes componentes desta estrutura são completamente facetadas na parede interior e de dimensão média grande ⁸, enquanto na parede externa o facetamento não é completo. O enchimento é feito com lajes de dimensão média a pequena. A colocação das lajes de facetamento é segundo o seu eixo maior, sobrepondo-se em fiadas segundo o seu eixo menor. Novamente o ligante é a terra.

⁸ Entre os 401 mm e os 600 mm.

À semelhança do “bastião” B, possuía um buraco de poste descentrado. A morfologia em planta é subcircular. Esta estrutura foi em determinado momento coberta por uma estrutura massiva de pedras e terra, detetável em escavação e registada em corte. Este sistema, um talude, foi construído por cima da estrutura de oclusão interna do bastião. O interessante neste facto é a existência de duas atitudes relacionadas com momentos de oclusão. Primeiro o espaço interno do bastião, depois o espaço de acesso ao interior do bastião. Novamente descartamos a hipótese de derrube associado ao aglomerado de lajes do último momento. Apesar de as lajes serem semelhantes, a estrutura E utiliza muitos blocos de xisto-grauvaque, o que não acontece nas lajes componentes desse último momento. Por outro lado, a oclusão acontece até cerca de metade da área do bastião, e este localiza-se numa pendente, embora suave. O escorrimento das lajes teria acontecido até à face interna do bastião, o que não se verifica. As próximas figuras são elucidativas destas observações.

As lajes castanhas correspondem à oclusão da estrutura, à semelhança do que tem sido observado nas outras estruturas tipo “bastião”. As lajes pintadas de verde pertencem ao talude que cobriu a passagem para o interior da estrutura. Este talude é bem visível no corte apresentado (representado igualmente a verde). É importante referir que o corte foi efetuado numa área que não abrange o seu interior. Desta forma, não está patente a oclusão do espaço interno da estrutura. Mas, por outro lado, reforça o facto de que essa oclusão apenas acontece no espaço interior.

FIG. 5 – Planta do “bastião” E.

FIG. 6 – Pormenor do facetamento interno do “bastião” E.

- Pedras pertencentes ao nível de enchimento [C.2/3].
- Lajes pertencentes a um possível nível de condenação.
- Nível de enchimento [C.3].
- Sedimento argiloso associado a um possível nível de ocupação [C.3].

FIG. 7 – Planta do “bastião” E, com indicação dos diversos momentos de oclusão.

FIG. 8 – Corte Norte do “bastião” E.
A verde as lajes componentes da oclusão.

A elaboração do talude impede o acesso ao interior do “bastião”. Inclusive, podemos sugerir que modifica completamente o espaço onde os troços de murete e as estruturas tipo bastião se transformam numa outra barreira espacial: passam de linhas definidoras e configurativas de um espaço, constituídas pelas linhas do murete e dos “bastiões” (E e F), para um volume de massa pétreo e terra que oclui não só as linhas de murete como o espaço interno dos “bastiões”.

Outro aspecto que não nos leva a falar sobre derrubes, nesta área, relaciona-se com a existência de um conjunto de lajes de xisto colocadas a 45° sobre a linha interna do murete que define o espaço do recinto secundário. Estas lajes foram colocadas deliberadamente, como é visível na próxima figura. Este padrão surge muitas vezes em escavação nesta área do recinto secundário. Para se constituírem como vestígios de um derrube, teria que se repetir sistematicamente ao longo da estação arqueológica, o que não acontece. Por outro lado, um derrube de uma estrutura pétreo em altura oferece um padrão em plano de lajes caóticas. Neste caso o padrão são lajes encostadas e em muitos casos sobrepostas à linha. A oclusão relaciona-se com a estrutura existente (o murete e os bastiões), e provavelmente relaciona-se com o encerramento do embasamento pétreo e não da estrutura em altura.

OUTROS EXEMPLOS MAIS PARCELARES

A morfologia elaborativa dos muretes e dos bastiões é muito semelhante. A demarcação no espaço é feita com alinhamentos pétreos, o

enchimento com pedras / lajes de diversos tamanhos, mas sempre menores do que as lajes que definem a estrutura. A largura dos muros, muretes e bastiões condiciona em certa medida o gesto elaborativo. No murete 1, os troços analisados e os bastiões apresentam uma solução em planta diferente dos muretes 2 e 3.

Na Fig. 9 temos um exemplo de um troço do murete 1.

Como se pode observar, as lajes são de pequena dimensão e o

interior parece ter sido cheio por pequenas lajetas sem estruturação aparente. Em muitos casos são essas pequenas lajetas que delimitam as faces do murete. A utilização da terra é pouco visível nos troços do murete 1, enquanto aglutinante.

FIG. 9 – Troço do murete 1.

TINTAGEM: Leonor Pereira, sobre desenho de campo de Bárbara Carvalho.

FIGS. 10 E 11 – Troços dos muretes 2 e 3.

TINTAGENS, Leonor Pereira, sobre desenhos de campo de Bárbara Carvalho.

No caso do troço do murete 2, a delimitação é feita com lajes de maiores dimensões e preferencialmente colocadas segundo o seu eixo menor. O interior possui lajes de pequena dimensão, com a terra a ser um elemento importante na sua aglutinação.

No exemplo do murete 3, o troço anterior mostra uma realidade semelhante ao murete 2 mas com algumas diferenças. Percentualmente, as lajes são de maior dimensão. A delimitação das faces é feita essencialmente com lajes colocadas segundo o eixo maior, e o interior possui um conjunto de elementos pétreos maiores do que os outros dois muretes. A terra é um elemento importante de aglutinação.

A variabilidade do gesto de configuração do sítio é igualmente detetável a um nível mais pormenorizado, quer seja na utilização de lajes mais pequenas, como no murete 1, quer na procura de blocos de grauvaque, como no “bastião” E, quer ainda na existência de uma fiada de grandes lajes oblongas colocadas no meio do murete 2, mas apenas em certos troços, ou na colocação de blocos de quartzo no interior do murete 3.

Como temos estado a observar, as grandes linhas configurativas do sítio são muito semelhantes (a um nível de planta: troços de murete, “bastiões”, passagens, numa repetição constante), existindo um conjunto de pormenores que as tornam diferentes entre si.

FIG. 12 – Murete 2. Fiada de grandes lajes oblongas colocadas no meio.

FIG. 13 – Murete 3 com inclusões de blocos de quartzo no seu interior.

Mas o sistema de estruturação configurativa de Castanheiro do Vento possui ainda um conjunto de pequenos elementos constituintes: colocação de pequenas lajetas em cunha nos pequenos vãos existentes entre as lajes, quer na sua estruturação vertical, quer horizontal; o emprego de fragmentos cerâmicos, muito deles “talhados”, inseridos nos embasamentos dos muretes e “bastiões”; a inclusão de percutores em quartzo nas frestas entre lajes do embasamento.

Estes elementos são sistematicamente reconhecidos ao longo da escavação. E, se em relação às cunhas podemos inseri-las num contexto de configuração prática⁹ do sítio, os fragmentos cerâmicos talhados e os percutores parecem ter

⁹ O conceito de configuração prática aparece aqui não numa perspectiva de elaboração do sítio para o ver terminado, mas numa perspectiva de gesto de habilidade na sua realização. A colocação das cunhas é um ato “elaborativo”, e igualmente um ato significante, pois nem sempre este processo existe ao longo do sítio.

um conjunto de significados que vão além da sua simples colocação / deposição. Quer os fragmentos, quer os percutores são artefactos manipulados deliberadamente. Provavelmente teriam significados contextuais muito diversos, mas um deles parece sobressair: a ideia de permanentemente modelar e remodelar os espaços assinalando sentidos. E não só os espaços como as próprias materialidades constituintes do sítio: esses materiais aparecem em “posição secundária”, os fragmentos estão talhados, os percutores estão inutilizados, colocados no interior do murete ou junto às paredes. Qual(ais) o(s) seu(s) significado(s)?

Ao sugerirmos uma ou várias respostas, é necessário voltar ao conceito de *taskscares* (INGOLD, 2000) integrado no contexto elaborativo de

FIG. 14 – Fragmento cerâmico “talhado”.

FIG. 15 – “Cunhas” em xisto identificadas no murete 2.

um espaço arquitetónico (McFADYEN, 2006; GARROW, BEADSMORE e KNIGHT, 2005). Ao pensarmos um sítio como Castanheiro do Vento, é importante olhar a sua arquitetura como uma rede de ações processadas em diversos tempos, ou seja, com uma dimensão temporal. A temporalidade da prática de constantemente elaborar e reelaborar os espaços constitutivos do sítio, será um dos aspectos mais importantes na compreensão da sua dinâmica de estruturação. Não numa dinâmica “construtiva” como objetivo final, mas inserida num processo contínuo de vivências, de intersecções de tarefas, de ações ao longo do tempo, criando desta forma as *tasksapes*.

Para tentarmos dar algum significado aos diversos pormenores configurativos do sítio, temos de o deixar de pensar como um objeto arquitetural cuja construção era o objetivo em si. O processo não era construir, a ação não era edificar, as redes de encontros no local não eram de carácter técnico-construtivo. O processo, ou melhor, os processos espaciais e temporais acontecidos no sítio, as diversas atividades interligadas, sobrepostas ou individualizadas, faziam parte da vida das comunidades, da sua estruturação. Ao participarem ativamente na configuração e constituição do sítio, estas comunidades estavam elas próprias a constituírem-se: rede de ligações sociais, partilha de tarefas, negociação de papéis, mediação de conflitos e, eventualmente, emergência de elites que fossem importantes como operadoras de um diálogo intracomunitário e mesmo extracomunitário.

É neste processo que será importante equacionar aquelas materialidades. A colocação de um fragmento cerâmico talhado encostado a uma linha definidora de uma estrutura, ou a colocação de um percutor num pequeno vão entre lajes, são ações que traduzem uma forma de viver o sítio, não são apenas a sua localização final. Constituem uma atitude imbuída de estar no mundo e que, sugerimos, envolveria algo semelhante a uma negociação com o temporal e o material. Neste caso, os elementos materiais são eles próprios constitutivos do sítio, não como elementos de construção, mas como “arquitetura”.

Existe, no entanto, uma variável comum a todo o sítio: a utilização da pedra e da terra. Em termos gerais, a pedra é utilizada como material delimitador de espaços, quer através de alinhamentos como o corredor existente diante da passagem 6, quer através de lajes colocadas ao alto em terra argilosa fresca, caso das estruturas circulares e circulares geminadas, quer ainda dos elementos pétreos componentes das estruturas de contrafortagem. A pedra é ainda um componente essencial na estruturação dos taludes até agora detetados em Castanheiro do Vento. Os taludes são estruturas definidas em pendente que se organizam em rampas com sucessivos alinhamentos, contínuos ou descontínuos, ou mesmo muretes embalados em argila. Provavelmente circundavam as encostas sobranceiras ao sítio arqueológico. Pode ser que estivessem articuladas com outro tipo de estruturas (plataformas e/ou estruturas de tipo subcircular). No estado atual da investigação, e tendo em conta as áreas completamente escavadas, apenas poderemos referir que este tipo de estruturas existe em Castanheiro do Vento. A sua escavação futura deverá fornecer informações importantes e essenciais para a compreensão da estruturação do sítio em termos do seu gesto configurativo. Na região, Castelo Velho de Freixo de Numão representa o melhor exemplo de sítio arqueológico onde estas estruturas foram reconhecidas, escavadas e publicadas (JORGE, 2005).

A terra é um elemento essencial na estruturação do sítio. Temos vindo a referir a sua utilização como ligante, nivelamento e enchimento de estruturas, ou mesmo fresca, mas pode possuir outras utilizações: no revestimento das estruturas e na elevação dos muretes, muros e estruturas circulares e circulares geminadas. E como? A razão principal prende-se com a observação efetuada durante os trabalhos de escavação. É importante referir que o que hoje escavamos são essencialmente vestígios pétreos, são muretes, muros e estruturas onde a pedra é o elemento imediatamente observável e aquele que nos define toda uma estruturação do espaço. A excessiva importância dada à pedra tem inibido os arqueólogos de pensar a/na terra.

FIG. 16 – Passagem 6 e provável corredor.

Pensamos que um dos fatores principais que tem contribuído para perpetuar este modelo se relaciona com os processos interpretativos subjacentes a enquadramentos teóricos das investigações conduzidas neste tipo de sítios, especialmente relacionados com a teoria dos “povoados fortificados”.

A linha interpretativa relativa aos recintos murados tem sido dominada pela ideia de povoado fortificado (PAÇO e JALHAY, 1945; SCHUBART e SANGMEISTER, 1974-1977; GONÇALVES, 1989; CARDOSO, 1994, 1997 e 1999; SILVA, SOARES e CARDOSO, 1995; KALB e HOCK, 1997; VALERA, 2003 e 2006; SOUSA, 2003, entre muitos outros). São sítios equipados com uma estrutura arquitetónica que dá a primazia a uma lógica militarista: os muretes que delimitam o recinto são muralhas; os bastiões são interpretados numa vertente bélica; as entradas monumentais de “barbacãs”; as estruturas circulares, geralmente maciças, de “torres”; e o recinto mais interior de “cidadela”. Esta forma de interpretar considera assim que o elemento pétreo seria perfeito na sua construção.

O processo teórico-interpretativo subjacente referia a génese destes “povoados fortificados” na crescente intensificação económica e na especialização das produções, a par de um aumento demográfico que determinou a competição entre grupos / comunidades e a consequente necessidade de fortificação.

A teoria da Revolução dos Produtos Secundários fortalecia esta ideia, pois ela teria decorrido ao longo do 3.º milénio a.C. (SHERRAT, 1981 e 1987).

Embora os modelos de cariz difusionista e orientalista, vigentes em Portugal entre os anos 40 e 70 do século XX (PAÇO e JALHAY, 1945; SAVORY, 1969; SCHUBART e SANGMEISTER, 1974-1977), tenham sido sistematicamente postos em causa, primeiro pelo modelo indigenista dos anos 80 (SILVA e SOARES, 1976-1977) e depois pelas variantes difusionistas de expressão regional, de finais da década de 80 (GONÇALVES, 1989; PARREIRA, 1990), a ideia de povoado fortificado continua a ser amplamente defendida. E a par dessa interpretação, a pedra, a construção em pedra, adquire um significado importante enquanto elemento construtivo perene.

Um outro fator importante pode-se relacionar com o simbolismo que durante o século XX foi dado à pedra, como elemento estável e durável, em detrimento da terra como elemento associado à pobreza.

A investigação relativamente à utilização da terra crua em construção é escassa. É apenas em 1961, com a publicação do livro de Orlando Ribeiro, *Geografia e Civilização*, que esta temática encontra campo de desenvolvimento. Até então, e segundo Pedro PRISTA (2005), apenas existem referências dispersas e algumas dessas menções já apontam o emprego da terra como “*recurso da miséria verdadeira*” (FURTADO, 1958, citado por PRISTA, 2005: 110), ou ainda “*por dificuldades de outros materiais, e ainda por causa económica, as casas são construídas de taipa ou adobe*” (REDOL, 1938, citado por PRISTA, 2005: 110).

Assim, e como conclui Pedro Prista: “a taipa e o adobe associam-se a memórias recentes de pobreza. Mesmo as vantagens que se lhe reconhecem surgem apenas como consolo de insuficiências estruturais que se lhe associam, e o abandono a que foram votadas removeu-as do presente etnográfico a que se poderia ter imposto” (PRISTA, 2005: 113).

Provavelmente estas memórias do presente, associadas à “dificuldade de reconhecimento das construções em terra no registo arqueológico, devido ao seu próprio processo de ruína, podem desviar a atenção do arqueólogo para a pedra, para o elemento mais resistente que continua a definir espaços físicos e trajetos mentais do investigador” (VALE, CARDOSO e JORGE, 2006: 104).

No entanto, a terra como componente estrutural de sítios arqueológicos tem sido referida por um conjunto de arqueólogos, não só em cronologias mais recentes (GOMES, 2005 e 2006; MACIAS, 2005; CATTARINO, 2005), como para a Pré e Proto-História (SILVA e SOARES, 1987; CARDOSO, 1994; SOUSA, 2006; SANCHES e PINTO, 2006; VELHO, 2006 e VALE, CARDOSO e JORGE, 2006).

A utilização mais comum refere-se à terra como ligante. Por exemplo, João Luís Cardoso ao referir-se às “casas” e às “muralhas” do sítio arqueológico de Leceia: “As casas denotam, sempre, planta circular, sendo construídas de blocos calcários não aparelhados, tal como as muralhas, cimentados por ligante argiloso” (CARDOSO, 1994: 34).

O uso da terra enquanto revestimento dos elementos pétreos também é focado: “É de aceitar, com efeito, que as estruturas pétreas, do Calcolítico inicial de Leceia, tanto habitacionais, como defensivas, pudessem ser revestidas exteriormente de argila argamassada” (CARDOSO, 1994: 34). Ou, “Esta muralha com 1,20-1,50m de espessura, era construída a partir de blocos de rocha eruptiva ligados por argila” (SILVA e SOARES, 1987: 34-35).

Em relação à elevação das estruturas, os autores que têm vindo a ser citados sugerem igualmente a utilização da terra como componente principal na elevação das superestruturas: “a parte superior das estruturas defensivas – atualmente reduzidas ao embasamento ou pouco mais – poderia ser de adobe [...]. Desconhecemos como seria a cobertura das

FIGS. 17 E 18 – Pormenores do estalamento de lajes dos “bastiões” B (em cima) e C (em baixo).

casas circulares ou das adossadas às muralhas, do Calcolítico inicial de Leceia. Além da provável cobertura por materiais vegetais, pelo menos nalguns casos, é de aceitar a hipótese de corresponderem a falsas cúpulas, de adobe, como se documentou em estrutura análoga do Monte da Tumba - Alcácer do Sal (SILVA e SOARES, 1987), hipótese justificada, no caso em apreço, também, pela abundância local de materiais argilosos” (CARDOSO, 1994: 34-35).

Em Castanheiro do Vento tem sido possível identificar a presença da terra argilosa, nivelando áreas, colmatando fissuras do substrato geológico, enchendo estruturas e funcionando como ligante (CARDOSO, 2010). No entanto, falta ainda focar três tipos de uso que a terra poderá ter tido: como revestimento parietal das lajes / blocos constituintes das estruturas; moldando espaços, quando utilizada fresca; e como componente principal na elevação de superestruturas.

O uso como revestimento parietal das lajes / blocos é sugerido pela observação em campo.

FIG. 19 – Estrutura circular geminada 1.
Pormenor da colocação de lajes de xisto na perpendicular.

Quando as estruturas são deixadas a descoberto, ao fim de um a dois anos, apresentam certas patologias, como o lascamento e o estalamento. Por outro lado, em determinadas áreas do sítio arqueológico, são detetadas manchas de terra argilosa junto às estruturas, que deverão corresponder ao desmoronamento desse revestimento.

No entanto, uma das utilizações que nos parece mais importante é a da terra fresca ajudando a moldar espaços. Esta aplicação torna-se uma forma de moldar / tecer espaços, permitindo um conjunto de aplicações muito grande e uma interação efetiva entre o uso da pedra e o uso da terra.

Na Fig. 19 é bem visível a importância do uso da terra argilosa na estruturação configurativa da estrutura. A colocação das lajes de xisto e dos dois blocos de grauvaque seria impossível se o espaço não tivesse sido preparado com uma camada de terra argilosa fresca, que permitisse o assentamento a cerca de 45° dos elementos pétreos. As Figs. 20 e 21 são outros dois exemplos do uso da terra argilosa fresca, ou seja, da terra misturada com água, permitindo moldar o terreno e delinear espaços ou estruturas. O padrão da colocação das pequenas lajes de xisto de forma a sustentarem a laje maior só é possível se a terra estiver húmida, ou melhor, se a terra estiver apta a ser moldada, permitindo a colocação de lajes e lajetas em posições que o terreno seco não permite.

Por último, colocamos a hipótese de a terra ser um elemento constituinte da superestrutura. O primeiro facto de carácter arqueológico relaciona-se com as grandes quantidades de terra argilosa detetada em vários locais da estação arqueológica, especialmente junto às grandes

FIGS. 20 E 21 – Exterior do “bastião” B / sistema de contrafortagem.

Em cima, pormenor da colocação de lajes ao nível da linha basal da estrutura e respetivos apoios laterais.

Em baixo, colocação de lajes a 45°, de forma a segurar as lajes encostadas à linha basal da estrutura.

estruturas de tipo “bastião” e muretes, às estruturas circulares e circulares geminadas e ainda no seu interior.

Outra situação relaciona-se com a existência de níveis de terra argilosa onde assentam algumas das estruturas. É importante referir que esta constatação não pode ser aplicada a toda a estação arqueológica, pois foram poucos os locais onde, como já referimos, se chegou ao substrato geológico. Também é necessário dizer que existe um conjunto de análises e experiências que têm de ser feitas a esses sedimentos para se aferir da sua resistência mecânica à compressão: qual o peso de cargas que a parede pode exercer sem colapsar e a sua resistência ao desgaste, sobretudo aos agentes climáticos (vento, chuva, amplitude térmica). Pode-se sempre colocar a hipótese, como ponto de partida, de que as estruturas que agora se nos apresentam apenas como pétreas assentes em terra, teriam uma resistência à compressão muito fraca, pondo em causa a existência de uma estrutura murária alta e em pedra (CASELLA, 2003).

O esqueleto pétreo que hoje se nos apresenta possui todas as condições de embasamento de uma estrutura em terra, mas também é verdade que, em alguns locais já escavados, surgem estruturas murárias com cerca de 1-1,20 m de altura, o que se torna difícil de sustentar apenas como embasamento (HOUBEN e GUILLAUD, 1995), embora, em termos técnicos, seja a base ideal para uma construção em terra. O mais provável seria o uso da terra argilosa não seguir uma regra precisa, operante, uma regra construtiva objetiva, numa aceção funcionalista que hoje conceptualizamos. A utilização da terra argilosa teria múltiplos papéis, múltiplas utilizações, conferindo uma grande plasticidade ao sítio, um cromatismo intenso (que a pedra também possui), e permitindo constantes modificações / alterações / reestruturaturas.

Como nota, é interessante referir que hoje, nas aldeias circundantes a Castanheiro do Vento, se encontram exemplos de arquiteturas em terra, especialmente o tabique. Nas pequenas “estórias” contadas na aldeia da Horta do Douro, sobranceira ao sítio arqueológico, o elemento terra / argila está presente ¹⁰.

Mas o estudo deste tipo de arquitetura terá que ter uma componente técnica e experimental que hoje a intervenção arqueológica em Castanheiro do Vento ainda não possui. A análise aos barreiros, a experimentação no restauro de estruturas, muretes e muros, estudos de conservação e análise de materiais, terão que ser vetores comuns num futuro projeto de conservação e restauro, onde a terra como elemento constituinte do sítio arqueológico terá o seu papel a par da pedra, da água, da madeira e dos elementos arbustivos.

¹⁰ “Sabe, amigo, naquele Inverno a chuva caía como se o Douro estivesse no céu. O povo andava preocupado e tinha razão... Sabe, isto passou-se há muitos anos. Uma manhã ouviu-se um estrondo maior que os foguetes da festa e de repente um mar de argila desce do Campelo [um dos nomes pelo qual é conhecida a encosta de Castanheiro do Vento, virada à povoação da Horta do Douro] e inunda as ruas, as casas... Tudo... Olhe, tudo. Era um mar de argila que demorou muitos dias a limpar”. “Estória” contada por um habitante da Horta do Douro.

FIG. 22 – Croqui de Castanheiro do Vento com as estruturas identificadas até à intervenção de 2012.

QUESTÕES DE ARQUITETURA

Ao longo deste pequeno texto, temos vindo a analisar o sítio arqueológico de Castanheiro do Vento mas de uma forma bastante parcelar. Referimos as técnicas de configuração / construção, refletimos sobre os diversos tipos de materialidades que as compõem e pensamos sobre as suas técnicas de configuração. Considerando o sítio nas suas diversas especificidades conformativas, que vetores problematizantes podemos agora enunciar?

Desde logo se impõe o dispositivo arquitetónico que ao longo dos últimos anos temos vindo a pôr a descoberto: a arquitetura de Castanheiro do Vento. Como a definir? Ou melhor, dentro da nossa escala de trabalho, como poderemos conceptualizar arquitetura sem cair em definições tão latas e abrangentes que se tornariam inúteis, inexpressivas do sítio arqueológico, ou então dissecar completamente o conceito, a ponto da definição encontrada apenas fazer sentido se aplicada aos vestígios de Castanheiro do Vento? O que se pretende é pensar e operacionalizar conteúdos que nos permitam refletir sobre um determinado espaço arquitetónico.

Desta forma, convocamos novamente Tim Ingold para nos ajudar não a definir arquitetura, mas sim a conceptualizar melhor a ideia de que a arquitetura pode ser entendida como um conjunto de ações e significados, tanto quanto um conjunto de fisicalidades que entrançadas criam algo mais do que uma forma física, uma construção. Ingold, pensa arquitetura como habitar (*architecture as dwelling*), opondo esta perspetiva a uma outra, *architecture as building*: “the dwelling perspective. By this I mean a perspective that treats the immersion of the organism-person in an environment or lifeworld as an inescapable condition of existence. From this perspective, the world continually comes into being around inhabitant, and its manifold constituents take on significance through their incorporation into a regular pattern of life

activity. It has been rather usual, in social and cultural anthropology, to suppose that people inhabit a world – of culture or society – to which form and meaning have already been attached. It is assumed, in other words, that they must perforce «construct» the world, in consciousness, before they can act in it. I refer to this view as the building perspective” (INGOLD, 2000: 153 – os sublinhados são do autor).

A perspectiva de habitar (*dwelling*) pretende dissolver a distinção entre natureza e cultura, entre ação humana e um mundo físico passivo, e tentar compreender os processos contínuos, conjuntos e constantes dos agentes no seu ambiente, e não como indivíduos agindo “lá fora”, no mundo, privilegiando uma forma em vez de privilegiar o processo de permitir que as coisas se manifestem de uma forma específica, contínua, habitada. A perspectiva de construção (*building*) vê a arquitetura como uma imposição de formas pré-concebidas sobre um mundo “natural”, externo ao construtor, onde este atua separado desse mundo. Ingold questiona: “*by what right do we conventionally identify the artificial with the «man-made»? And where, in an environment that bears the imprint of human activity, can we draw the line between what is, and is not, a house, or a building, or an instance of architecture?*” (INGOLD, 2000: 174).

A resposta parece simples se considerarmos que arquitetura é definida por um projeto, tornando-se posteriormente uma forma construída. A definição é partilhada por muitos arquitetos no mundo ocidental atual mas, se considerarmos as comunidades pré-modernas e mesmo, na atualidade, algumas não ocidentais, a definição desvanece-se. O projeto não precede o habitar, e provavelmente essas comunidades não impunham a forma através da implementação de um plano já concebido. O discurso arquitetónico é gerado através de um envolvimento prático com o ambiente e funciona através de uma rede complexa de ações. A reflexão de Ingold enfatiza a ideia de que as pessoas e outros componentes do ambiente estão completamente envolvidos em redes heterogêneas que se constituem em processos “revelatórios” através da ação de uma multiplicidade de agentes, desde aqueles que se envolvem no processo configurativo do sítio, até às materialidades especificamente escolhidas para esse processo.

A ação humana terá então de ser compreendida como um elemento numa rede distributiva de ações, com objetos, animais, plantas, em vez de uma força privilegiada operando num mundo externo e passivo. Assim, ao passar de uma perspectiva de construção para uma perspectiva de habitação, o conceito e significado de arquitetura alteram-se. Se assumirmos que estas comunidades estão inseridas no mundo e não sobre ele, os vestígios da ação humana encontram-se imbrincados a outros elementos desse mundo. Será assim possível olhar a arquitetura de Castanheiro do Vento como um processo fluído de habitar um espaço, um processo entrecido de ações complexas entre esse espaço, as suas disponibilidades, as suas condições, a sua topografia e os próprios agentes humanos. Desta forma, a preparação do terreno ao configurá-lo com uma base de terra / argila batida, ao utilizar os aflo-

ramentos como pedreira, deixando outros intactos, o abate de árvores, a procura de arbustos e de certas materialidades constitutivas do sítio, tornam-se tanto arquitetura como a elaboração dos muretes, a colocação de postes, a utilização da terra como infraestrutura e ligante. São criadas estruturas, são criados espaços, ao mesmo tempo que são criados ritmos temporais, não só no processo de elaboração, como no próprio processo de espacialização do sítio. Os sentidos provavelmente alteram-se continuamente, enquanto os diversos ritmos de habitar aquele espaço são processo integrante da socialização daquela(s) comunidade(s). O ato de elaborar / configurar / manter um espaço torna-se uma atividade recorrente num processo de socialização constante. Assim, de que forma é que este conceito de arquitetura afeta o nosso “olhar” sobre Castanheiro do Vento?

Afeta no sentido em que uma definição normativa de arquitetura não é considerada, ou seja, uma definição postula construções planeadas e executadas por seres humanos, construções estáticas e com carácter perene. É considerada uma arquitetura mais orgânica, mais cumulativa e acumulativa, que envolva uma comunidade inserida e imbuída no seu mundo, onde o ato de “construir” seja um ato de “habitar”. Habitar transformando a colina com elementos pétreos, arbustivos, árvores e água, habitar como estruturação espacial de uma comunidade unindo-se naquele espaço, habitar como atividade coletiva, habitar como elaborar, configurar, reconfigurar espaços onde o sentido coletivo se estabilizasse e socialmente se reproduzisse.

Afeta ainda no sentido em que todas as ações que conseguimos detectar durante a escavação do sítio se tornam arquitetura: a utilização diversa de elementos constitutivos, a de certas materialidades que marcam espaços, a abertura e encerramento de passagens que permitem ou condicionam percursos dentro do sítio, que delimitam espaços abertos ou fechados em conjunto com os muros, muretes, “bastiões” e estruturas de oclusão, as próprias “deposições” são consideradas aqui como fazendo parte do discurso arquitetónico de Castanheiro do Vento. No estado atual dos trabalhos de campo, torna-se difícil encontrar exemplos demonstrativos desta ideia. A análise de pequena escala a contextos específicos e depois a sua comparação poderá fornecer vetores de investigação que nos permitam, também, tentar ultrapassar dicotomias como aquelas existentes entre materialidades que podemos designar de “móveis”, como por exemplo as cerâmicas, os materiais líticos, o espólio osteológico, e o grande objeto arquitetónico onde essas materialidades são encontradas: o próprio sítio, uma materialidade. O conceito de arquitetura, o processo elaborativo de um sítio poderá incorporar essas materialidades em situações concretas, percebidas em campo (MCFADYEN, 2006; WHITTLE *et al.*, 2007).

No entanto, podemos referir três exemplos:

1 – A variabilidade de materiais constituintes dos três muretes ¹¹ detetados e do recinto secundário.

¹¹ Não consideramos o murete 4, descoberto em 2010, pois apenas foi detetado um troço de cerca de oito metros, impedindo assim grandes comparações.

O murete 1 é elaborado com lajes de xisto e terra (argila), o murete 2 com lajes de xisto, terra (argila), quartzo e granito, o murete 3 com lajes de xisto, terra (argila) e quartzo (percutores e blocos informes) e o recinto secundário com lajes de xisto, terra (argila) e quartzo. Embora todos os materiais constituintes dos muretes sejam elementos configurativos do sítio na sua totalidade, existem diversos atos específicos. O xisto e a terra são os grandes denominadores comuns à configuração, enquanto o granito e o quartzo parecem ter um outro “papel”. No murete 2, estes dois elementos surgem em proporções iguais, mas o granito surge na área Sul do murete em grande quantidade, culminando a sua utilização na estrutura circular 5, integralmente constituída por aquele elemento. O quartzo aparece em blocos informes, quer num troço de murete a Noroeste no seu interior, quer noutra troço a Sudeste, como elemento delimitador da face externa. No murete 3, a utilização deste último elemento é particular, é empregue apenas no interior do murete e constituída por blocos informes, mas também por percutores, enquanto no recinto secundário torna a ser usado como no murete 2, como elemento de enchimento. A variabilidade estrutural do sítio é identificada nestes pormenores de configuração.

A conformação de Castanheiro do Vento é apenas homogénea nas suas grandes linhas estruturais, mas muito diversa nos pormenores relativos à utilização dos elementos elaborativos. Estas constatações remetem-nos para duas situações: a diversidade de elementos identificados, tanto num sentido extrativo – as lajes de xisto extraídas dos afloramentos, a terra enquanto argila local, o quartzo existente em afloramentos que atravessam o sítio –, como num sentido adicional; o granito trazido dos maciços de Numão e Freixo de Numão e mesmo dos blocos existentes ao longo da Ribeira da Teja, a argila de barreiros próximos, os materiais vegetais e mesmo a água, elemento essencial na preparação da terra. Estas ações, e mesmo a decisão de manter alguns afloramentos intactos, como na área Norte e Este de Castanheiro do Vento, transportam-nos para diversos significados, para atos de inscrição, mais ou menos perduráveis enquanto inseridos em processos de configuração e remodelação do sítio, capazes de movimentar a comunidade criando sociabilidades, fomentando a coesão social entre os seus elementos, partilhando sentidos comuns, como o ato de “construir” em grupo executando gestos técnicos ancestrais.

2 – A identificação de fragmentos cerâmicos talhados e não talhados e percutores de quartzo e quartzito ao longo das linhas internas dos diversos muretes.

Já referimos anteriormente algumas das questões que este tipo de materialidades levanta. Sugerimos que poderiam ser artefactos manipulados deliberadamente: os fragmentos cerâmicos estão talhados e muitos percutores estão inseridos no interior de muretes. Observámos a importância de olhar estas ações como uma rede temporal de práticas de elaborar e reelaborar os espaços constitutivos do sítio, contribuindo para a sua dinâmica de estruturação inserida num processo contínuo

de vivências no local. Notámos ainda que uma das formas de equacionar este processo teria que ser num contexto de participação ativa na configuração e constituição do sítio.

Este processo, além da sua dimensão técnica e temporal, possui uma dimensão social: a necessidade implícita de transformar um sítio num lugar. Um sítio onde se processam atividades interligadas, sobrepostas ou individualizadas, para um lugar onde essas atividades existem como estruturação identitária e social dessa comunidade. Não numa aceção dicotómica de que primeiro existe um sítio “natural” e depois, através da ação humana, surge um “lugar”, mas sim que, através da contínua elaboração de um sítio, até no sentido de remodelações e de atos de manutenção, existe um “lugar”, na medida em que espaços existenciais são sempre lugares.

3 – A estrutura “bastião” D.

Recolha de espólio arqueozoológico no interior do murete delimitativo da estrutura e identificação do sistema de oclusão (CARDOSO, 2010: 124, 129, 147 e 280).

O que nos interessa aqui referir são duas especificidades identificadas: a recolha de espólio arqueozoológico no interior do murete e o sistema de oclusão que em determinado momento truncava parte do acesso ao interior da estrutura. No primeiro caso estamos perante aquilo que à partida podemos referir como uma “deposição”. As materialidades constituintes desta “deposição” consistiam num pequeno fragmento de cerâmica não decorada, num fragmento de granito pertencente a um elemento de moinho (CARDOSO, 2010: 280), e em dois restos de *Bos* sp. pertencentes a um animal juvenil (CARDOSO e COSTA, 2004).

Como tratar estas materialidades? Não numa abordagem que estude as deposições como “ações rituais”. Se pensarmos que a conceptualização de “ritual” é um produto do pós-racionalismo, onde é geralmente descrito como não funcional e contrastante a uma racionalidade “moderna” (BRUCK, 1999), estamos a enformar o nosso pensamento e a transpô-lo para a análise destas comunidades.

A literatura antropológica refere muitas sociedades que não distinguem “ação ritual” de “ação funcional” (GOODY, 1977: 28 citado por BRUCK, 1999: 315). De facto, aquilo que muitas vezes se considera como ritual poderá (em termos arqueológicos), e é (em termos antropológicos) considerado uma ação integrante de um todo social e, provavelmente, os atores dessa “ação ritual” não diferenciariam esses dois conceitos ¹².

É importante ultrapassar a ideia de que o ritual é aquilo que não contempla uma explicação de carácter lógico-funcional. Geralmente definimos ritual em oposição a racional (BELL, 1992: 71 e GOODY, 1977: 25 citados por BRUCK, 1999: 319). Se ao mesmo tempo deixarmos de interpretar certas materialidades como “deposições /

¹² Joanna Bruck dá vários exemplos de comunidade onde a distinção entre sagrado e profano não existe: os Atoni de Timor e os LoDagaa do Burkina Faso e Gana (BRUCK, 1999: 319).

/ rituais” imbuídas de um carácter simbólico – porque não entram em categorias racionais / positivistas impostas por um pensamento moderno ocidental –, e “olharmos” para elas como ações dessas comunidades imbuídas do significado de “estar no mundo” e conceptualizar o seu lugar nesse mesmo mundo, um amplo campo interpretativo poderá surgir.

A sugestão não é ser radicalmente oposto, ou seja, dizer que não existem deposições / rituais, mas sim tentar identificar em campo os diversos registos em que uma deposição surge. Mas uma deposição não de carácter “simbólico” porque oposta a uma atitude “racional”, mas sim uma deposição / ação integrante de um todo social, de uma comunidade.

No caso desta estrutura, a deposição dos restos arqueozoológicos, dos fragmentos cerâmicos e de granito, deverá ser entendida como uma ação conformativa da estrutura. A elaboração daquela estrutura necessitava daqueles elementos para se constituir como estrutura, como delimitadora de um espaço, como contexto onde se praticavam ações, cujos significados até, sugere-se, poderiam estar relacionados com aquelas materialidades.

No segundo caso estamos perante um tipo de sistema de oclusão: lajes de um xisto diferente daquele utilizado na elaboração da estrutura, dispostas a 45° e cravadas em terra / argila. Estavam afeiçoadas na extremidade superior, ou seja, na extremidade não oculta, e estreitavam o acesso ao interior da estrutura.

FIG. 23 – Interior da estrutura “bastião” D. No topo da imagem é bastante visível o sistema de oclusão que impede o acesso ao interior desta estrutura, pelo menos naquela área.

O que está aqui em causa é a oclusão de parte do acesso ao interior da estrutura, oclusão física mas aparentemente não visual, pois não foi detetado em escavação qualquer tipo de vestígios que nos orientasse para uma estrutura elevada. Só estas constatações remetem para uma complexidade da organização do espaço, e para uma diversidade do gesto técnico e da ação que o corporizou. Surge novamente a ideia de que estamos diante de comunidades que operavam um complexo discurso social, cheio de tensões dinâmicas.

Podemos dizer que não estamos perante uma ocupação meramente funcional de espaços, estamos perante áreas complexas relacionadas com ações específicas aí acontecidas, estamos perante percursos relacionados com o espaço existente entre o murete 1 e o 2 e com o próprio acesso ao interior do “bastião” D. Só quando esse trabalho estiver feito, o que implica escavar toda a área, poderemos avançar com hipóteses interpretativas, quer relacionadas com percursos, quer com espaços específicos no interior de toda a área. Estas materialidades têm que ser vistas como *“parte de formações sociais agora extintas e que têm um significado no presente”* (THOMAS, 1999: 18), e esse significado passa por tentar investigar os contextos das ações sociais dados pela arquitetura e pelos materiais que a ela estão associados.

Os exemplos agora descritos poderiam ser observados apenas como uma técnica / prática relacionada com o discurso arquitetónico, ou mesmo apenas com um discurso associado a deposições significantes. No entanto, propomos uma visão mais integradora destas situações, olhadas sim como materialidades específicas, como deposições, mas também como elementos dinâmicos e estruturadores de uma comunidade. O processo configurativo deste lugar é constituído pelo xisto, terra / argila, granito, quartzo, sistemas de oclusão, delimitação de espaços, estruturas circulares e circulares geminadas, vãos abertos e fechados, muretes e muros, materialidades como a cerâmica e os líticos e, especialmente, as ações manipuladoras de todos esses materiais e delimitadoras de espaços que continuamente o habitam e consequentemente o “constroem”.

A arquitetura de um sítio como Castanheiro do Vento tem que ser entendida como uma forma de tecitura de um espaço e não como uma forma de construção sobre um espaço (INGOLD, 2000), onde “construir” define uma atividade em termos da sua capacidade de terminá-la e onde “tecer” se foca num processo de habilidade, no qual essa arquitetura se torna existente.

A “tecitura” de um sítio como Castanheiro do Vento tem que ser compreendida como um conjunto de ações frequentes (não necessariamente contínuas no tempo e espaço), onde exista um diálogo entre a comunidade e a superfície¹³. Não existiu uma superfície prévia (igual a natureza) à qual o homem se adapta ou transforma. Existe sim, sugerimos, uma modelação do espaço. A arquitetura que Castanheiro do Vento vai sucessivamente exibindo é uma arquitetura habitada, em constante relação com ela própria, com a(s) comunidade(s), com o lugar.

¹³ Superfície entendida na aceção de James GIBSON (1986).

É um tecer, espacial e temporal, impregnado numa matriz de relações sociais que constantemente se alteram, elaborando e reconfigurando por sua vez aquele lugar. A arquitetura e as materialidades que a constituem tornam-se assim parte ativa daquela comunidade. O uso, a escolha dos materiais não são apenas reflexos dos recursos existentes, mas também e principalmente representam escolhas e revelam ações específicas e intencionais dessa comunidade (LOVE, 2013).

Castanheiro do Vento terá sido uma área de ações onde aconteceram processos de crescimento de uma comunidade, onde aconteceram relações de sociabilidade.

Se tivermos como objetivo perceber as mudanças arquitetónicas, não só é necessário escavar todo o sítio, como temos de o tentar perceber à medida que o escavamos, como é que essas relações de sociabilidade e todo o seu potencial de ação são constituídas e transformadas através do tempo. É claro que as respostas serão difíceis, senão mesmo impossíveis, mas a prossecução dos objetivos é causa importante de estudo, e mesmo de formulação e reformulação constante dos próprios objetivos.

Os vestígios arquitetónicos que chegaram até nós provavelmente não serão os mais significativos, em relação ao que ali terá existido. Mas hoje possuímos uma realidade inscrita na paisagem, não, como já vimos, na aceção construtiva de edificação de um projeto, mas sim em termos de uma arquitetura em interação constante com um mundo onde ser humano, matéria e ação formam uma continuidade, constituem uma unidade.

Tornamos a dizer, uma comunidade constrói-se, sedimenta-se, cria coesão entre os seus elementos, tecendo espaços, fazendo arquitetura. Tecendo não apenas a arquitetura, mas sim todo um território, toda uma paisagem. Construindo, estas comunidades construíam-se.

BIBLIOGRAFIA

- BRUCK, Joanna (1999) – “Ritual and Rationality: Some Problems of Interpretation in European Archaeology”. *European Journal of Archaeology*. London: European Association of Archaeologists, Sage Publications. 2(3): 313-344.
- CARDOSO, J. L. e COSTA, C. (2004) – “A study on the faunal assemblage from the prehistoric enclosure of Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz-Côa)”. *Journal of Iberian Archaeology*. Braga: ADECAP. 6: 83-92.
- CARDOSO, João Luís (1994) – “Leceia 1983-1993. Escavações do povoado fortificado pré-histórico”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. Número especial.
- CARDOSO, João Luís (1997) – “Génese, Apogeu e Declínio das Fortificações Calcolíticas da Estremadura”. *Zhephyrus*. 50: 249-261.
- CARDOSO, João Luís (1999) – “Copper metallurgy and the importance of other raw materials in the context of the Chalcolithic economic intensification in Portuguese Estremadura”. *Journal of Iberian Archaeology*. Braga: ADECAP. 1: 93-109.
- CARDOSO, João Muralha (2010) – *Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa), um Recinto Monumental do 3º e 2º milénio a.C.: problemática do sítio e das suas estruturas à escala regional*. Maiorca: Vessants (*Arqueologia i Cultura*).
- CARDOSO, João Muralha (2012) – “Castanheiro do Vento: uma historiografia de percursos interpretativos”. In SANCHES, M. J., CUNHA-RIBEIRO, J. P. e MONTEIRO-RODRIGUES, S. (eds.). *Discursos em Arqueologia*. Porto / Coimbra: CEAUCP, pp. 67-94.
- CASELLA, Gabriella (2003) – *Gramáticas de Pedra. Levantamento de tipologias de construção murária*. Porto: Centro Regional de Artes Tradicionais.
- CATARINO, Helena (2005) – “Arquitectura de Taipá no Algarve Islâmico. As escavações no castelo de Salir (Loulé) e Paderne (Albufeira)”. In FERNANDES, Maria e CORREIA, Mariana (eds.). *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 138-145.
- GARROW, Duncan; BEADSMOORE, Emma e KNIGHT, Mark (2005) – “Pit Clusters and the Temporality of Occupation: an Earlier Site at Kilverstone, Thetford, Norfolk”. *Proceedings of the Prehistoric Society*. 71: 139-157.
- GIBSON, James J. (1986) – *The Ecological Approach to Visual Perception*. London: Lawrence Erlbaum associates, publishers.
- GOMES, Mário Varela (2005) – “Arqueologia da Arquitectura de Terra em Portugal”. In FERNANDES, Maria e CORREIA, Mariana (eds.). *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 125-131.
- GOMES, Mário Varela (2006) – “Arquitectura de Terra na Proto-História do Sul de Portugal”. In CORREIA, Mariana e JORGE, Vítor Oliveira (eds.). *Terra: forma de construir*. Lisboa: Argumentum, pp. 60-66.
- GONÇALVES, Victor (1989) – *Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental*. Lisboa: INIC / UNIARQ.
- GONÇALVES, Victor (2002) – “Cobre, RPS e Fortificações no Centro e Sul de Portugal (ontem, hoje, e talvez amanhã, numa perspetiva pessoal)”. *Arqueologia e História*. Lisboa: AAP. 54: 87-102.

- HEIDEGGER, Martin (1997) – “Building, Dwelling, Thinking”. In LEACH, Neil (ed.). *Rethinking Architecture, A reader in cultural theory*. London and New York: Routledge, pp. 100-108.
- HOUBEN, Hugo e GUILLAUD, Hubert (1995) – *Traité de Construction en Terre*. 2.^a ed. Marseille: Editions Parenthèses.
- INGOLD, Tim (2000) – *The Perception of the Environment, Essays in livelihood, dwelling and skill*. Londres: Routledge.
- JORGE, Susana Oliveira Jorge (2005) – *O Passado é Redondo, Dialogando com os Sentidos dos Primeiros Recintos Monumentais*. Porto: Edições Afrontamento (Biblioteca de Arqueologia).
- JORGE, Vitor Oliveira (2006) – “Breve Reflexão Sobre Alguns Problemas das Arquiteturas Pré-Históricas”. In *Actas da 10.^a Mesa-Redonda da Primavera, Terra: Forma de Construir Arquitectura-Arqueologia*. Lisboa / Vila Nova de Cerveira: Argumentum / Escola Superior Galaecia, pp. 106-111.
- JORGE, Vitor Oliveira; CARDOSO, João Muralha; PEREIRA, Leonor Sousa e COIXÃO, António Sá (2002) – “Castanheiro do Vento and the significance of monumental Copper / Bronze age sites in northern Portugal”. In SCARRE, Chris (ed.). *Monuments and Landscape in Atlantic Europe*. Londres: Routledge, pp. 36-50.
- JORGE, Vitor Oliveira; MURALHA, João; PEREIRA, Leonor Sousa; VALE, Ana e COIXÃO, António Sá (2005a) – “Morfologia Construtiva do Recinto Pré-Histórico de Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa): o exemplo das convencionalmente designadas «estruturas de condenação»”. *Al-Madani*. II Série. 13: 25-35.
- JORGE, Vitor Oliveira; MURALHA, João; PEREIRA, Leonor Sousa; VALE, Ana e COIXÃO, António Sá (2005b) – “Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa): balanço sucinto de seis anos de trabalho neste recinto monumental pré-histórico”. *Cóavisaão, Cultura e Ciência*. 7: 61-67.
- JORGE, Vitor Oliveira; MURALHA, João; PEREIRA, Leonor Sousa; VALE, Ana e COIXÃO, António Sá (2005c) – “Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa): algumas reflexões sobre estratégias de organização do espaço neste recinto monumental pré-histórico”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro: Universidade do Algarve.
- JORGE, Vitor Oliveira; CARDOSO, João Muralha; VALE, Ana Margarida; VELHO, Gonçalo Leite e PEREIRA, Leonor Sousa (2006-2007) – “Problemática Suscitada pelas Escavações do Sítio Pré-Histórico do Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz-Côa), Sobretudo Após a Campanha de 2005”. *Portugália*. Porto: Departamento de Ciências e Técnicas do Património, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. I Série. 5-6: 241-277
- KALB, Philina e HOCK, Martin (1997) – “O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Ponte, Évora”. In *Actas do II Congresso de Arqueologia Peninsular*. Zamora: Fundación Rei Afonso Henriques. Vol. 2, pp. 417-423.
- LOVE, Serena (2013) – “Architecture as material culture: Building form and materiality in the Pre-Pottery Neolithic of Anatolia and Levant”. *Journal of Anthropological Archaeology*. Elsevier. 32: 746-758.
- MACIAS, Santiago (2005) – “Habitar em Terra; Mértola: técnicas construtivas do Bairro da Alcáçova”. In FERNANDES, Maria e CORREIA, Mariana (eds.). *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 132-137.
- MCFADYEN, Lesley (2006) – “Material Culture as Architecture”. In JORGE, V. O.; CARDOSO, J. M.; VALE, A. M.; VELHO, G. L. e PEREIRA, L. S. (eds.). *Approaching “Prehistoric and Protohistoric Architecture of Europe From a Dwelling Perspective”*. Porto: ADECAP, pp. 91-102 (*Proceedings of the TAG session*, Sheffield 2005).
- PAÇO, Afonso do e JALHAY E. (1945) – “El Castro de Vilanova de San Pedro”. *Actas e Memorias de la Sociedad Española de Arqueología, Antropología e Prehistoria*. Madrid. 20: 1-55.
- PARREIRA, Rui (1990) – “Considerações Sobre os Milénios IV e III a.C. no Centro e Sul de Portugal”. *Estudos Orientais. I - Presenças Orientalizantes em Portugal. Da Pré-história ao Período Romano*. Lisboa: Instituto Oriental da Universidade Nova, pp. 27-43.
- PRISTA, Pedro (2005) – “Taipa e Adobe na Etnografia Portuguesa”. In FERNANDES, Maria e CORREIA, Mariana (eds.). *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 108-113.
- RIBEIRO, Orlando (1961) – *Geografia e Civilização*. Lisboa: Instituto de Alta Cultura / Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa.
- SANCHES, Maria de Jesus e PINTO, Dulcineia (2006) – “Terra, Madeira e Pedra: materiais para a construção de um povoado pré-histórico de Trás-os-Montes: o caso do Crasto de Palheiros - Murça”. In CORREIA, Mariana e JORGE, Vitor Oliveira (eds.). *Terra: forma de construir*. Lisboa: Argumentum, pp. 83-90.
- SAVORY, H. N. (1969) – *Espanha e Portugal*. Lisboa: Editorial Verbo.
- SCHUBART, Hermanfrid e SANGMEISTER, E. (1974-1977) – “Escavações na Fortificação da Idade do Cobre do Zambujal, Portugal 1972/1973”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série III. 7-9: 125-140.
- SHERRAT, Andrew (1981) – “Plough and Pastoralism: aspects of the secondary products revolution”. In HODDER, I.; ISAAC, G. e HAMOND, N. (eds.). *Pattern of the Past, Studies in honor of David Clarke*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 261-305.
- SHERRAT, Andrew (1987) – “Reconstructing Prehistoric Farming”. In KUNST, Michael (ed.). *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da Península Ibérica*. Lisboa: IPPAR, pp. 61-76 (*Trabalhos de Arqueologia, 7 - Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*).
- SILVA, Carlos T. e SOARES, Joaquina (1976-1977) – “Contribuição para o Conhecimento dos Povoados Calcolíticos do Baixo Alentejo e Algarve”. *Setúbal Arqueológica*. 2-3: 179-272.
- SILVA, Carlos T. e SOARES, Joaquina (1987) – “O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Tumba I: escavações arqueológicas de 1982-1986 (resultados preliminares)”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal. 8: 29-79.
- SILVA, Carlos T.; SOARES, Joaquina e CARDOSO, João Luís (1995) – “Os Povoados Fortificados do Monte da Tumba e de Leceia: elementos para um estudo comparado”. In KUNST, Michael (ed.). *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da Península Ibérica*. Lisboa: IPPAR, pp. 159-168 (*Trabalhos de Arqueologia, 7 - Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*).
- SOUSA, Ana Catarina (2003) – “O Penedo do Lexim e Outros Casos do Calcolítico Estremenho”. In *Recintos Murados da Pré-história Recente*. Porto / Coimbra: FLUP-DCTP / CEACUP-FCT, pp. 177-198.
- SOUSA, Goreti (2006) – “A Terra no Megalitismo do Norte de Portugal”. In FERNANDES, Maria e CORREIA, Mariana (eds.). *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 76-82.
- THOMAS, Julian (1999) – “A Materialidade e o Social”. *Sep. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*. São Paulo: Universidade de São Paulo, pp. 15-20.
- THOMAS, Julian (2004) – *Archaeology and Modernity*. London: Routledge.
- VALE, Ana Margarida (2012) – *Modalidades de Produção de Espaços no Contexto de uma Colina Monumentalizada: o sítio pré-histórico de Castanheiro do Vento, em Vila Nova de Foz Côa*. Dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Edição policopiada.
- VALE, Ana Margarida; CARDOSO, João Muralha e JORGE, Vitor Oliveira (2006) – “Recintos Murados e/ou Colinas Monumentalizadas no Nordeste de Portugal? O Caso de Castanheiro do Vento, Vila Nova de Foz Côa”. In FERNANDES, Maria e CORREIA, Mariana (eds.). *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 98-105.
- VALERA, António Carlos (2003) – “A Propósito de Recintos Murados do 4º e 3º Milénios AC: dinâmica e fixação do discurso arqueológico”. In *Recintos Murados da Pré-História Recente*. Porto / Coimbra: FLUP-DCTP / CEACUP-FCT, pp. 149-168.
- VALERA, António Carlos (2006) – *Calcolítico e Transição para a Idade do Bronze na Bacia do Alto Mondego: estruturação e dinâmica de uma rede local de povoamento*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2 vols. Edição policopiada.
- VELHO, Gonçalo Leite (2006) – “O Jogo da Pedra e da Terra num Sítio Pré-Histórico do Nordeste de Portugal: Castelo Velho de Freixo de Numão, Vilanova de Foz Côa”. In CORREIA, Mariana e JORGE, Vitor Oliveira (eds.). *Terra: forma de construir*. Lisboa: Argumentum, pp. 91-97.
- WHITTLE, Alasdair; BARCLAY, Alistair; MCFADYEN, Lesley; BENSON, Don e GALER, Dan (2007) – “Place and Time: Building and Remembrance”. In BENSON, Don e WHITTLE, Alasdair (eds.). *Building Memories: The Neolithic Cotswold Long Barrow at Ascott-under-Wychwood, Oxfordshire*. Exeter: Oxbow Books, pp. 327-361 (*Cardiff Studies in Archaeology*).

O Abrigo Natural do Lombo das Relvas

um local de enterramento do Neolítico final / / Calcolítico inicial?

Rita Gaspar ¹, Andrew May ¹, Glòria Donoso ¹ e João Tereso ^{II}

1. INTRODUÇÃO

As intervenções realizadas no âmbito da construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), tendo como promotor a EDP Produção e executante o Baixo Sabor – ACE, permitiram a identificação de novos sítios neolíticos e calcolíticos, ainda inéditos, cujas características intrínsecas e de implantação apresentam novidades relativamente à realidade conhecida até ao momento. A par de implantações de pequena e média dimensão em meia encosta surgem pequenos abrigos, sem expressão significativa na paisagem. Apresentam-se aqui os resultados da intervenção num destes locais, o Abrigo Natural do Lombo das Relvas.

Este abrigo foi identificado durante os trabalhos de prospeção arqueológica em sede de RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) (ECOSISTEMA, AGRIPRO AMBIENTE, 2006). A intervenção neste local, através de sondagens de diagnóstico, decorreu da implementação das medidas de minimização preconizadas no Plano de Salvaguarda do Património (PSP).

Neste artigo apresentam-se os resultados das intervenções arqueológicas realizadas nesta jazida que, juntamente com outros sítios arqueológicos ainda em fase de estudo, poderão vir a alterar a perspetiva existente acerca do período da Pré-História recente que engloba o final do IV milénio e o início do III milénio a.C.

RESUMO

Apresentação de resultados das intervenções arqueológicas realizadas nos últimos anos no vale do rio Sabor (Trás-os-Montes), que permitiram a identificação e estudo de inúmeras ocupações de cronologia pré-histórica e potenciam a reinterpretação da ocupação paleo-humana deste território interior.

Os autores tratam especificamente o abrigo natural do Lombo das Relvas (Torre de Moncorvo, Bragança), que constitui mais um contributo para a compreensão do mundo funerário dos finais do IV e inícios do II milénio a.C.

PALAVRAS CHAVE: Neolítico final; Idade do Cobre; Práticas funerárias; Vale do Sabor.

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological interventions made in the last few years in the Sabor river valley (Trás-os-Montes), which have allowed the identification and study of several Pre-historic occupations and can aid the reinterpretation of Palaeo-human occupation of this inland region.

The authors refer specifically to the Lombo das Relvas natural shelter (Torre de Moncorvo, Bragança), which is yet another contribution to understanding the funerary world between the end of the 4th and beginning of the 2nd millennium BC.

KEY WORDS: Upper Neolithic; Copper age; Funeral rites; Sabor River Valley.

RÉSUMÉ

Présentation de résultats des interventions archéologiques réalisées ces dernières années dans la vallée de la rivière Sabor (Trás-os-Montes), qui ont permis l'identification et l'étude de nombreuses occupations de chronologie préhistorique et renforcent la réinterprétation de l'occupation paléo-humaine de ce territoire intérieur.

Les auteurs traitent particulièrement de l'abri naturel du Lombo das Relvas (Torre de Moncorvo, Bragança) qui constitue un tribut supplémentaire à la compréhension du monde funéraire de la fin du IV^eme et début du II^eme millénaire a. JC.

MOTS CLÉS: Néolithique final; Âge du Cuivre; Pratiques funéraires; Vallée du Sabor.

¹ Baixo Sabor – ACE (ritantunesgaspar@gmail.com).

^{II} INBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório Associado / CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto.

2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ABRIGO

O sítio aqui analisado localiza-se na freguesia de Cardanha, concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, e corresponde às coordenadas M = 94558.462 e P = 176809.297 / Lat.: 41º 15' 14,938", Long.: 07º 00' 21,203" (Datum 73), com uma altitude de 230 metros. Implanta-se na margem esquerda do vale da ribeira de Relvas, subsidiária do rio Sabor (Fig. 1).

O rio Sabor, subsidiário na margem direita do rio Douro, apresenta um vale na sua generalidade muito encaixado, ainda que com uma importante variedade geomorfológica, que se reflete claramente nas estratégias de ocupação do vale pelas comunidades paleo-humanas. O vale do Sabor desenvolve-se, grosso modo, na direção Nordeste-Sudoeste, fortemente condicionado quer pelas litologias presentes quer pela atividade tectónica na região (SILVA, REBELO e RIBEIRO, 1989). Localiza-se na área marginal da superfície aplanada da Meseta, onde uma forte drenagem fluvial e importantes deslocções tectónicas relacionadas com o desligamento tardivarisco de Bragança-Manteigas tornam o relevo muito acidentado (FERREIRA, 2005). A área apresenta grandes desníveis (na ordem dos 700 a 800 metros), sobretudo na envolvente do rio Sabor (SILVA, REBELO e RIBEIRO, 1989), contrastando com o território aplanado (peneplanície da Meseta) a Leste do mesmo curso de água (PEREIRA *et al.*, 2008). O vale, decorrente de um forte encaixe do rio Sabor, apresenta predominantemente um

FIG. 1 – Localização do Abrigo Natural do Lombo das Relvas (azul) no vale do ribeiro de Relvas. Salienta-se a sua proximidade com o núcleo de ocupações existentes na margem direita do rio Sabor (círculos vermelhos) e com a presença de arte rupestre (triângulos vermelhos).

perfil em V. Em algumas áreas de características geológicas e geomorfológicas distintas, desenvolveram-se plataformas aplanadas de origem fluvial, revelando-se estas áreas como eixos fixadores das comunidades paleo-humanas. A presença de inúmeros sítios arqueológicos de ampla diacronia, identificados durante o estudo do vale que se encontra em curso, comprova esta ideia. No vale do rio Sabor desagua uma rede bem desenvolvida de rios e ribeiras subsidiárias do curso principal, na sua maioria de cariz temporário. É num destes vales de drenagem, no troço inferior do rio Sabor, que se localiza o sítio arqueológico aqui apresentado.

O vale do ribeiro de Relvas apresenta orientação Norte-Sul, desenvolvendo-se a sua foz na zona de transição entre a formação granítica (a Sul) e a formação xisto-grauvaquica (a Norte) (PEREIRA *et al.*, 2008). A zona de mudança de substratos rochosos acompanha, grosso modo, o vale da ribeira do Xedal (subsidiária do ribeiro de Relvas) (Fig. 1). Esta diferença de substratos, e consequentes características geomorfológicas específicas, parece ter tido um papel importante na implantação dos diferentes tipos de ocupações neolíticas neste troço do rio Sabor.

FIG. 2 – Localização do Abrigo Natural do Lombo das Relvas, margem esquerda da ribeira de Relvas. Salienta-se a sua reduzida dimensão e expressão na paisagem.

O Abrigo Natural do Lombo das Relvas é um pequeno abrigo natural, aberto na Formação da Desejosa, que aqui aflora em bancadas expostas junto ao fundo do vale. O abrigo localiza-se no extremo Norte do afloramento rochoso, no fundo do vale da ribeira das Relvas, na margem esquerda da própria ribeira, aproximadamente cinco metros acima do fundo do leito (Fig. 2). Esta ribeira de cariz sazonal desenvolve-se muito meandrizada até ao rio Sabor, sendo num destes meandros acentuados, na sua margem côncava, que se localiza a pequena cavidade. O sítio tem visibilidade bastante limitada, tanto do sítio para fora como da envolvente para o sítio. A abertura do abrigo está direccionada para Oeste (Figs. 3 e 4).

DESENHO: Patricia Fuentes e João Monteiro.

FIGS. 3 E 4 – Abrigo Natural do Lombo das Relvas.

Em cima: à esquerda, implantação relativamente ao ribeiro de Relvas e secções transversais e longitudinais do interior do espaço; à direita, posição do abrigo no vale de Relvas e modelo 3D do terreno.

Em baixo, entrada do Abrigo.

O pequeno abrigo tem a entrada virada a Oeste, apresentando 1,5 m de altura e cerca de 2 m de largura. O interior do abrigo (Fig. 5) apresenta uma volumetria subtriangular alongada no sentido Oeste-Este, com uma entrada maior em relação ao fundo que é bastante reduzido. Em perfil, o abrigo apresenta forma afunilada, com base plana (Fig. 3). A área interna útil é de aproximadamente 4 m², não sendo possível ficar em pé no seu interior. Apesar de se encontrar bem protegido em relação aos fatores climáticos, foram identificados vestígios de circulação de água no interior devido à presença de fissuras nas paredes e teto, provocando pequenos canais de drenagem nos depósitos. Numa fase imediatamente anterior à intervenção arqueológica, o local serviu de abrigo para animais, sendo tal facto atestado pela presença de pequenos ossos e excrementos.

3. INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS

O abrigo de Lombo das Relvas foi intervencionado em duas fases, no ano de 2011. Numa primeira fase foi realizada uma sondagem de diagnóstico de 4 m² na frente do abrigo. Esta primeira intervenção foi executada pela arqueóloga Teresa Barbosa e levou à identificação de alguns materiais líticos pré-históricos. A segunda fase foi realizada pelos signatários, tendo-se intervencionado o espaço interior. Foram escavados 8 m² no total.

Nas unidades estratigráficas principais foram recolhidas amostras sedimentares para análises arqueobotânicas.

3.1. SEQUÊNCIA ESTRATIGRÁFICA

A sequência estratigráfica registada neste sítio é bastante simples, apresentando-se pouco desenvolvida. Foram identificados apenas cinco depósitos, tendo sido identificada também a perturbação de alguns deles, aquando da escavação, pela presença de pequenos canais erosivos, resultantes da passagem da água pelo interior do abrigo. Esta situação decorre da existência de fissuras na formação xistosa e consequente drenagem dos solos superiores para o interior do abrigo. Os depósitos apresentam uma inclinação coerente com a da base do abrigo, para Sudoeste (exterior do abrigo) (Fig. 5). Os vestígios da ocupação deste espaço foram recolhidos nos depósitos [102], [104] e [105]. Apresenta-se sumariamente a sequência estratigráfica identificada:

– Depósito de superfície [100], tabular e pouco espesso, arenoso, orgânico de cor castanha e tonalidades cinzentas, solto. Engloba blocos angulosos de xisto (entre 10 e 50 cm) resultantes do desmantelamento das paredes e teto do espaço. Apresenta indícios de bioturbação animal.

FIG. 5 – Plano da U.E. [105] (em cima) e sequência estratigráfica do interior do abrigo (em baixo).

– Depósito tabular arenoso [102], de resistência dura, cor castanha clara de tonalidade amarelada. Apresenta ainda alguns blocos angulosos de xisto (2 a 10 cm) e quartzo (entre 15 a 20 cm) com pouco rolamento, resultantes da queda das paredes e teto. Este depósito surge cortado por um pequeno canal de drenagem [106].

– Depósito tabular arenoso [104], solto, de cor castanha com tonalidades escuras. Presença de alguns macro-elementos angulosos de xisto (entre 2 a 10 cm), resultantes da queda das paredes e teto.

– Depósito tabular arenoso [105], de resistência solta. De cor castanha de tonalidade clara. Presença de bastantes macro-elementos angulosos de xisto (2 a 6 cm). Foi neste depósito que se recolheu a maior parte do conjunto lítico.

– Depósito [101] que corresponde à alteração do substrato geológico xistoso.

– Substrato geológico xistoso [107]. Foi identificado em toda a área da intervenção.

Fig. 6 – Entrada e interior do abrigo natural durante a segunda fase de trabalhos.

3.2. CONJUNTO MATERIAL

O conjunto material identificado neste abrigo engloba apenas material lítico (Tabela 1), estando a componente cerâmica completamente ausente. Foram recolhidos 52 elementos no total. É clara a seleção do quartzo (sobretudo do quartzo leitoso, que surge representado por 29 peças, ainda que também estejam presentes o quartzo translúcido e o hialino) enquanto matéria-prima para produção de indústria talhada, tendo surgido apenas uma lasca em quartzito. O material arqueológico concentra-se nas U.E. [102], [104] e [105], sobretudo neste último depósito.

Foram recolhidos só três núcleos, todos de quartzo, cuja estratégia de talhe visava apenas a obtenção de lascas (Figs. 7.1 e 7.2). Dois deles apresentam estratégias de redução oportunistas (paralelepípedo e polidrico), sem preparação, sendo o terceiro prismático. A estratégia de redução parece vocacionada para a obtenção de lascas simples.

A par deste conjunto comum de pedra lascada em quartzo (núcleos, debitagem e subprodutos de debitagem) surgem elementos específicos, como sejam um machado de pedra polida e uma ponta de seta. A ponta de seta (Fig. 7.3), em calcedónia, pode ser enquadrada no tipo de “base convexa” ou “romboidal” definido por Staso FORENBAHER (1999) com base nas coleções do litoral Sul do país e no gru-

TABELA 1 – Representatividade do conjunto material recolhido

	Quartzo	Quartzito	Calcedónia	Anfibolito	Xisto	Total
Produtos de debitagem	14	1	-	-	-	15
Subprodutos de debitagem	14	-	-	-	-	14
Núcleos	3	-	-	-	-	3
Utensílios configurados	-	-	1	1	-	2
Seixos rolados com vestígios de uso	2	-	-	-	3	5
Seixos rolados sem vestígios de uso	-	-	-	-	13	13
	33	1	1	1	16	52

po Losângico de base triangular definido por Susana Oliveira JORGE (1978) com base nas coleções do litoral Norte.

O machado de pedra polida recolhido apresenta as seguintes dimensões: 16,5 cm de comprimento e 5 cm largura máxima, com um peso de 629 g. Pode ser enquadrado na categoria de machados grandes (> 501 g) definida por Isidro GOMES (2002: 47) para o estudo do material lítico de Crasto de Palheiros. O machado é de anfibolite com forma sub-rectangular, e apresenta algumas marcas de uso no gume (Fig. 8.1). A silhueta do gume é convexa e o perfil simétrico. O machado está polido em ambas as faces, com exceção junto à base, onde se apresenta ligeiramente picotado.

...32 ▶

DESENHOS: Fernanda Sousa.

FIG. 7 – Pedra lascada recolhida no Abrigo: núcleos (7.1 e 7.2) e ponta de seta (7.3).

1

FIG. 8 – Machado de pedra polida (8.1) e seixo rolado de xisto com levantamentos definindo gume na extremidade distal (8.2).

2

DESENHOS: Fernanda Sousa.

◀ 29... Foi ainda recolhido um pequeno conjunto de materiais com vestígios de uso ou configuração de gumes. É o caso de um seixo alongado rolado de xisto (Fig. 8.2), que além de apresentar vestígios de sujeição a fogo apresenta alguns levantamentos na extremidade distal que configuram uma pequena aresta. A função desta peça é ainda desconhecida. Outras peças surgem neste conjunto, como blocos de quartzo com fortes vestígios de maceração (utilizados em atividades de percussão) (Fig. 9) e algumas placas roladas de xisto com marcas de corte. Este tipo de materiais surge também nos locais de *habitat* intervencionados pelos signatários a montante, no vale do rio Sabor. Um conjunto muito interessante é o de 12 seixos rolados de xisto / / grauvaque. Nove deles não apresentam qualquer vestígio de uso. Um tem um leve polimento numa das faces e dois dos seixos levantamentos insipientes (Fig. 10). A sua presença no interior do abrigo relaciona-se com uma seleção e transporte antrópico.

FIGS. 9 E 10 – Bloco de quartzo com marcas de maceração (em cima) e conjunto de seixos rolados recolhidos no interior do Abrigo (em baixo). Este conjunto foi selecionado e transportado para o interior do espaço.

3.3. ESTUDO ARQUEOBOTÂNICO

Durante a intervenção foram recolhidas e flutuadas oito amostras sedimentares, tendo sido selecionadas três amostras da U.E. [105] para análise na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. As dimensões das amostras oscilam entre um litro e 1,7 litros (num total de 3,9 litros).

As amostras estudadas forneceram escassos elementos carpológicos, nomeadamente duas grainhas de uva (*Vitis vinifera*) em bom estado de preservação e uma cariopse da tribo Paniceae. Esta encontra-se em mau estado de preservação (fragmentada e com a superfície externa muito degradada) dificultando a sua identificação específica. A forma e dimensão do escutelo assemelha-se às de *Panicum miliaceum* mas não é possível apontar uma identificação além de qualquer dúvida. Note-se que este cultivo foi introduzido na Península Ibérica durante a Idade do Bronze (BETTENCOURT, 1999; TERESO, 2012), embora outras Paniceae silvestres se encontrassem já por cá.

No que respeita aos vestígios antracológicos, identificaram-se carvões de Leguminosae (arbustos de tipo giesta, codeço ou tojo), *Sambucus* (sabugueiro), *Cistus* (esteva ou sanganho), *Erica* (urzes), *Erica australis / arborea* (urze vermelha ou urze branca) e *Salix* (salgueiro). As espécies em questão são frequentes na região em diversas formações vegetais (COSTA *et al.*, 1998; HOELZER, 2003). As leguminosas da tribo Genisteeae são hoje um elemento constituinte das comunidades arbustivas subseriais, formando giestais frequentemente extensos. São também parte constituinte dos bosques climatófilos mistos de zimbros e sobreiros ou bosques de azinheira (COSTA *et al.*, 1998; HOELZER, 2003). As urzes (*Erica* spp.), em especial a urze-branca (*Erica arborea*), surgem na região também em fases de degradação dos bosques climáticos, embora esta última surja também com frequência associada ao buxo no leito de cheia do rio Sabor. Em ambientes mais degradados os estevais de *Cistus ladanifer* substituem os giestais (HOELZER, 2003).

No que respeita ao salgueiro e ao sabugueiro, são espécies usualmente ripícolas ou que, pelo menos, habitam ambientes húmidos.

Os tipos morfológicos apontam para o uso exclusivo (ou quase exclusivo) de elementos de pequeno porte. Das espécies mencionadas só o salgueiro apresenta por vezes porte arbóreo, ainda que seja frequente assumir um porte arbustivo. Neste sentido, o conjunto antracológico sugere a exploração com vista à obtenção de combustível lenhoso de formações arbustivas de um ou mais tipos, onde se encontrariam giestas, urzes e estevas / sanganho, assim como formações ripícolas onde se encontrava o sabugueiro e o salgueiro.

Foi enviado para datação um fragmento de *Sambucus* por AMS (*Accelerator mass spectrometry*) para o Centre for Isotope Research (Universidade de Groningen). O resultado foi de 185 ± 25 BP (GrA-54276).

TABELA 2 – Macrorrestos vegetais recolhidos no Abrigo

Amostra	4	7	8
Quadrado	B1	A2	A1
U.E.		105	
Volume [litros]	1,7	1,2	1
Antracologia			
<i>Cistus</i>	1		
<i>Erica australis / arborea</i>		2	
<i>Erica</i>			1
cf. <i>Erica</i>		1	
Leguminosae			7
cf. Leguminosae			1
<i>Salix</i>			1
<i>Sambucus</i>	1		5
Dicotiledónea			2
Carpologia			
Paniceae - frag. grão	1		
<i>Vitis</i>	1	1	

A data foi calibrada com recurso à curva de calibração de REIMER *et al.* (2009), através do programa *Calib radiocarbon calibration program* (*Calib Rev 6.1.0.*). A data calibrada de 1729-1810 cal AD (2 sigmas) apresenta-se como claramente anómala em relação ao contexto pré-histórico em estudo. Este resultado pode ser explicado pela perturbação identificada durante a escavação. Perante este resultado, questiona-se a articulação da componente arqueobotânica, total ou parcial, ao conjunto material identificado.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Apesar de não ter sido possível obter uma data absoluta viável para esta ocupação pré-histórica, o conjunto material recolhido, ainda que reduzido, parece apontar para uma cronologia do Neolítico final / / Calcolítico inicial. No pequeno conjunto salienta-se a presença de uma ponta de seta, cujo tipo morfológico é o menos comum no Norte do território nacional (identificada na Anta da Barrosa, concelho de Caminha) (JORGE, 1978), ainda que as pontas de seta com base triangular sejam claramente as dominantes nos contextos megalíticos. Um exemplar idêntico foi registado no povoado do Calcolítico inicial Quinta da Torrinha, na bacia do rio Côa (CARVALHO, 2003).

Salienta-se que a ponta de seta foi executada numa matéria-prima considerada nobre no âmbito da Pré-História do vale. Os estudos, ainda em curso, nos sítios intervencionados revelam que as restantes pontas de seta recolhidas noutros sítios coetâneos foram configuradas em matérias-primas mais comuns, como seja o xisto / grauvaque. Existe uma clara seleção de litologia no caso da ponta de seta aqui apresentada (Fig. 11).

Os geométricos estão ausentes deste pequeno conjunto, ao contrário do que sucede noutros contextos funerários da região, referindo, a título de exemplo, a Mamoa 1 do Castelo (SANCHES *et al.*, 2005) ou a Mamoa da Alagoa (SANCHES *et al.*, 2004). Os elementos cerâmicos também estão ausentes.

Curiosa é também a presença de 13 seixos rolados de xisto. A sua presença no interior do abrigo relaciona-se com uma seleção e transporte antrópico. Casos semelhantes têm sido referenciados em contextos funerários regionais, nomeadamente na Mamoa 1 do Castelo (Murça) (SANCHES, NUNES e SILVA, 2005).

Os contextos funerários neolíticos e calcolíticos identificados até ao momento na região de Trás-os-Montes correspondem unicamente a monumentos megalíticos, ao contrário do sucedido noutros pontos da Península Ibérica (RUBIO, 2001-2002). É nestes contextos megalíticos que tem sido focada toda a investigação (por exemplo, JORGE, 1992 e 1997; SANCHES, BOTELHO e SILVA, 1990-1991; SANCHES e NUNES, 2004; SANCHES, NUNES e SILVA, 2005). Exceções a esta situação surgem em períodos cronológicos mais recentes, nomeadamente durante a Idade do Bronze (BETTENCOURT, 2010). Salientamos os casos de Lorga de Dine, Vinhais (HARPSOE e RAMOS, 1985), e os recentes trabalhos no Terraço da Foz do Medal, Mogadouro (GASPAR *et al.*, 2014). No primeiro caso, trata-se de uma gruta com ocupação do Calcolítico e da Idade do Bronze, que terá sido utilizada também como necrópole. No caso do Terraço da Foz do Medal foram identificados cinco enterramentos em fossas, com uma datação de radiocarbono que atesta uma cronologia do Bronze médio (GASPAR *et al.*, 2014).

Denota-se, de facto, uma lacuna na identificação e estudo de sítios arqueológicos de reduzida dimensão, como é o caso do abrigo aqui apresentado, em detrimento dos sítios de grande visibilidade. Como tal, o contributo destes pequenos sítios para a compreensão da realidade pré-histórica da região é, por enquanto, reduzido. No entanto, este tipo de sítios é fundamental para constituir o mosaico da ocupação pré-histórica regional. Embora as realidades individuais sejam frequentemente ignoradas em detrimento de discursos e narrativas focados em processos de longa duração que esbatem a especificidade do registo arqueológico (FOXHALL, 2000), este tipo particular de contextos deve ser integrado na compreensão de regiões e períodos concretos. O estudo que se está a realizar tentará colmatar esta lacuna.

FIG. 11 – Ponta de seta em calcedónia.

Nas imediações do Abrigo de Lombo das Relvas, a cerca de um quilómetro em linha reta (Fig. 1), surge um interessante abrigo com arte esquemática, o Abrigo da Ribeira do Xedal. Trata-se também de uma pequena cavidade natural na Formação de Desejosa, mais precisamente no fundo do vale da ribeira do Xedal. Localiza-se a escassos metros da linha de água temporária, subsidiária do ribeiro de Relvas. No seu interior estão referenciados três painéis com motivos rupestres (FIGUEIREDO, 2013). Os painéis A e B, à esquerda, apresentam gravuras do tipo fusiforme (também conhecidas como “unhadas do diabo”) e o painel C, à direita, apresenta quatro motivos pintados a vermelho (três deles antropomorfos). Este abrigo é inserido pela autora no Grupo I, que cronologicamente corresponderá a um período lato que engloba todo o Neolítico (FIGUEIREDO, 2013).

A sua presença é significativa nesta área e deverá ser articulada, necessariamente, com o Abrigo de Lombo das Relvas.

Estes dois pequenos abrigos, por sua vez, deverão ser equacionados enquanto pertencentes a uma rede de elementos de apropriação de um território, em articulação com o núcleo de ocupações existente na margem direita do curso principal (rio Sabor), imediatamente a jusante da foz dos subsidiários (ribeira do Xedal e ribeiro de Relvas) (Fig. 1).

Esta situação de contextos funerários e de arte rupestre localizados em fundo de vale, por oposição à localização dos contextos de *habitat* em cota superior, nomeadamente em planalto, já tinha sido identificada por Faustino de CARVALHO (2003) na bacia do rio Côa. A articulação do Abrigo de Lombo das Relvas com a presença de arte rupestre nas imediações e o núcleo de povoamento Neolítico e Calcolítico presente a Sul, em situação de meia encosta (Fig. 1), parece seguir o mesmo modelo.

BIBLIOGRAFIA

- BETTENCOURT, A. M. (1999) – *A Paisagem e o Homem na Bacia do Cávado Durante o II e o I Milénio AC*. Dissertação de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho.
- BETTENCOURT, A. M. (2010) – “La Edad del Bronce en el Noroeste de la Península Ibérica: Un análisis a partir de las prácticas funerarias”. *Trabajos de Prehistoria*. 67 (1): 139-173.
- CARVALHO, A. F. (2003) – “O Final do Neolítico e o Calcolítico no Baixo Côa (trabalhos do Parque Arqueológico do Vale do Côa, 1996-2000)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 6 (2): 229-273.
- COSTA, J.; AGUIAR, C.; CAPELO, J.; LOUSA, M. e NETO, C. (1998) – “Biogeografia de Portugal Continental”. *Quercetea*. 0: 5-56.
- ECOSSISTEMA; AGRIPRO AMBIENTE (2006) – *Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor. Relatório de Conformidade Ambiental do projeto de Execução (RECAPE)*. Texto Policopiado.
- FERREIRA, A. B. (2005) – “Formas de Relevo e Dinâmica Geomorfológica”. In MEDEIROS, C. A. (dir.). *Geografia de Portugal*. Rio de Mouro: Círculo de Leitores. Vol. 1 - “O Ambiente Físico”, pp. 53-256.
- FIGUEIREDO, S. S. (2013) – *A Arte Esquemática do Nordeste Transmontano: contextos e linguagens*. Tese de Doutoramento apresentada na Universidade do Minho. Braga.
- FORENBAHER, S. (1999) – *Production and Exchange of Bifacial Flaked Stone Artifacts during the Portuguese Chalcolithic*. Oxford: Archaeopress (BAR International Series, 756).
- FOXHALL, L. (2000) – “The Running Sands of Time: Archaeology and the Short-Term”. *World Archaeology*. 31 (3): 484-498.
- GASPAR, R.; CARRONDO, J.; NOBRE, L.; RODRIGUES, Z. e DONOSO, G. (2014) – “Espaço Para a Morte. O Terraço da Foz do Medal (vale do Sabor) durante a Idade do bronze”. *Estudos do Quaternário*. 10: 59-72.
- GOMES, I. (2002) – “Estudo do Material Lítico do Crasto de Palheiros, Murça. Uma primeira abordagem metodológica - 2ª Parte”. *Portugália*. 23: 35-115.
- HARPSOE, C. H. e RAMOS, M. F. (1985) – “Lorga de Dine (Vinhais, Bragança)”. *Arqueologia*. 12: 202-204.
- HOELZER, A. (2003) – *Vegetation ecological studies at the lower course of Sabor river (Trás-os-Montes, NE-Portugal)*. Dissertação de licenciatura. Bremen: University Bremen.
- JORGE, S. O. (1978) – “Pontas de Seta Provenientes de Túmulos Megalíticos do Noroeste de Portugal”. *Mínia*. 2ª série. 1 (2): 99-175.
- JORGE, V. O. (1992) – “As Mamoas Funerárias do Norte de Portugal (do Neolítico à Idade do Bronze Antigo) Como Elementos Indicadores de uma Progressiva Complexidade Social: esboço preliminar da questão”. *Revista da Faculdade de Letras*. 9: 463-480.
- JORGE, V. O. (1997) – “Mamoas do Norte de Portugal: estado da questão em 1981. I. Minho e Trás-os-Montes”. *Revista da Faculdade de Letras*. 14: 603-654.
- PEREIRA, E.; RIBEIRO, A.; REBELO, J. A. e CASTRO, P. (2008) – *Notícia Explicativa da Folha 11B – Mogadouro*. Lisboa: Laboratório Nacional de Energia e Geologia.
- REIMER, P. J.; BAILLIE, M. G. L.; BARD, E.; BAYLISS, A.; BECK, J. W.; BLACWEL, P. G.; BRONK RAMSEY, C.; BUCK, C. E.; BURR, G. S.; EDWARDS, R. L.; FRIEDRICH, M.; GROOTES, P. M.; GUILDERSON, T. P.; HAJDAS, I.; HEATON, T. J.; HOGG, A. G.; HUGHEN, K. A.; KAISER, K. F.; KROMER, B.; MCCORMAC, F. G.; MANNING, S. W.; REIMER, R. W.; RICHARDS, D. A.; SOUTHON, J. R.; TALAMO, S.; TURNEY, C. S. M. e PLICHT, J. V. (2009) – “IntCal09 and MARINE09 radiocarbon age calibration curves 0-50000 years cal BP”. *Radiocarbon*. 51: 1111-1150.
- RUBIO, I. (2001-2002) – “El Mundo Funerario Neolítico Peninsular. Algunas reflexiones sobre su trasfondo social”. *Studia E. Cudrado, AnMurcia*. 16-17: 53-66.
- SANCHES, M. J. e NUNES, S. A. (2004) – “Resultados da Escavação da Mamoia D’Alagoa (Toubres - Jou), Murça (Trás-os-Montes)”. *Portugália*. 25: 5-42.
- SANCHES, M. J. e NUNES, S. A. (2005) – “Monumentos em Pedra numa Região de Trás-os-Montes, Nordeste de Portugal. Sua expressão na paisagem habitada durante o 4º e 3º mil. BC”. *Revista da Faculdade de Letras*. 1ª série. 4: 53-82.
- SANCHES, M. J.; BOTELHO, I. e SILVA, M. (1990-1991) – “Mamoia 1 da Pedreira, S. Pedro de Vale do Conde (Marmelos, Mirandela). Escavação de emergência”. *Portugália*. 11-12: 39-52.
- SANCHES, M. J.; NUNES, S. A. e SILVA, M. S. (2005) – “A Mamoia 1 do Castelo (Jou), Murça (Trás-os-Montes): resultados dos trabalhos de escavação e de restauro dum dólmen de vestibulo”. *Portugália*. 26: 5-39.
- SILVA, A. F.; REBELO, J. A. e RIBEIRO, M. L. (1989) – *Notícia explicativa da Folha 11C - Torre de Moncorvo*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- TERESO, J. (2012) – *Environmental change, agricultural development and social trends in NW Iberia from the Late Prehistory to the Late Antiquity*. Dissertação de Doutoramento. Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto. Porto.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[**travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada**]

- **visitas guiadas**
- **sessões audiovisuais**
- **acções de formação**
- **inventários de património**
- **projectos pedagógicos**
- **edições temáticas...**

RESUMO

Apresentação de novos achados arqueológicos subaquáticos ao largo da Guia (Cascais, Lisboa), como base para a reflexão sobre as condições de navegação no litoral de Cascais em Época Romana.

Os autores enquadram os trabalhos realizados no Projecto de Carta Arqueológica Subaquática do Concelho de Cascais (PROCASC), e na abordagem mais geral da Paisagem Cultural Marítima da zona.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Navegação; Barco; Carta arqueológica.

ABSTRACT

Reflections on the navigation conditions of the coast of Cascais during Roman times based on the presentation of new underwater archaeological findings from off the coast of Guia (Cascais, Lisbon).

The authors study the works carried out within the Cascais Underwater Archaeological Map Project (PROCASC) and a more general approach to the Maritime Cultural Landscape of the area.

KEY WORDS: Roman times; Sailing; Ship; Archaeological map.

RÉSUMÉ

Présentation de nouvelles trouvailles archéologiques sous-marines au large de la Guia (Cascais, Lisbonne), comme base à la réflexion sur les conditions de navigation dans le littoral de Cascais à l'époque Romaine.

Les auteurs insèrent les travaux réalisés dans le Projet de Carte Archéologique Subaquatique du Conseil de Cascais (PROCASC), et dans l'approche plus générale du Paysage Culturel Maritime de la zone.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Navigation; Navire; Plan archéologique.

^I Investigador / Arqueólogo. Centro de História d'Aquém e d'Além Mar. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores - CHAM/FCSH/UNL e UAC. (jorge.vfreire@gmail.com).

^{II} Técnico / Mergulhador. Roteiros Subaquáticos de Cascais (miguel.bravo.lacerda@gmail.com).

^{III} Restaurador / Conservador. Câmara Municipal de Cascais (jose.a.goncalves@cm-cascais.pt).

^{IV} Técnico de Arqueologia (jpcardoso56@gmail.com).

^V Arqueólogo. Câmara Municipal de Cascais (antonio.fialho@cm-cascais.pt).

A Navegação Romana no Litoral de Cascais

uma leitura a partir dos novos achados ao largo da Guia

Jorge Freire ^I, Miguel Lacerda ^{II}, José António Gonçalves ^{III},

João Pedro Cardoso ^{IV} e António Fialho ^V

Durante a realização dos *Roteiros Subaquáticos de Cascais*, em Julho e Agosto de 2013, um dos autores deste artigo (Miguel Lacerda) descobriu três novos exemplares de cepos em chumbo de âncora romana na zona da Guia, num raro momento de desassoreamento geral (Fig. 1).

Uma vez resgatados, no âmbito do Projecto de Carta Arqueológica Subaquática de Cascais, os cepos em chumbo foram guardados na Reserva Municipal de Coleções Arqueológicas de Cascais, para aí serem alvo de tratamento preliminar de conservação e restauro.

Os cepos completos inserem-se na tipologia Kapitan 3c e Haldan 3C, dito “fixo” ou “corrente”, à qual pertencem a esmagadora maioria dos exemplares de cepos achados em território nacional (Figs. 2 e 3). Estes são caracterizados pela existência de uma lingueta transversal mediana que une os dois lados do encaixe, no prolongamento dos braços, e que corresponde ao preenchimento pelo chumbo vazado de um orifício previamente aberto na haste de madeira. São de dimensão e concomitante peso idênticos, um deles desprovido de motivos decorativos e outro com alguns elementos em relevo de desenho pouco claro (eventualmente ossinhos representando o lance da sorte – *talus*), em faces alternadas de um dos braços, mas de inequívoco significado apotropaico (Fig. 4), comum neste tipo de achados (GONÇALVES, 2013). Estes são semelhantes a um outro exemplar descoberto na mesma zona, em 2005, pela escola de mergulho Exclusive Divers, ao nível da dimensão, peso e decoração (Fig. 5).

O fragmento de cepo é de pequena dimensão, possui um único braço e, pelas características do encaixe do cepo, classificamo-lo como a forma III b1 de Kapitan e 3A Haldan (Fig. 6).

FOTO: Augusto Salgado.

Para além da nota das novas descobertas, o presente artigo pretende reflectir sobre a caracterização da importância deste troço de costa enquanto fundeadouro do porto de abrigo de Cascais. Insere-se num estudo mais lato sobre a Paisagem Cultural Marítima de Cascais, em curso desde 2009 (FREIRE, 2014) ¹.

O conhecimento que os romanos possuíam, no início do domínio da Lusitânia atlântica, resumia-se a uma geografia mais imaginativa do que real, onde competiam o maravilhoso e o terrível (GARCIA MORENO, 1995; CARVALHO e FREIRE, 2011: 728). Apesar das fantasias, os romanos tiveram rapidamente consciência das potencialidades oferecidas pelo Atlântico, nomeadamente no campo da economia, quer sob a forma de acesso directo a grandes recursos mineiros, quer em relação aos recursos piscícolas, claramente superiores aos do Mediterrâneo (MANTAS, 2002-2003 e 2004; FABIÃO, 2009).

Apesar das dúvidas que ainda possam subsistir quanto à importância real da rota Atlântica (BOMBICO, 2012: 99; FABIÃO, 2009: 56; MANTAS, 2004; MORAIS, 2007), que naturalmente apresentava dificuldades maiores do que as do Mediterrâneo, mas que permitia o transporte de mercadorias em condições muito mais económicas, não faltam testemunhos a seu favor, quer literários, como o *Édito do Máximo*, quer arqueológicos, em terra, como o imponente farol da Corunha e os vestígios de ânforas lusitanas encontradas na Britânia (FABIÃO, 1996: 338), ou no mar, como os naufrágios da ilha Wight ou o

¹ Os autores agradecem ao Centro de Investigação Naval (CINAV) / Escola Naval pelo apoio na recolha do primeiro cepo, à escola de mergulho Cascais Dive Center pelo apoio na recolha do segundo e terceiro cepo, e à Marinha de Cascais por ter cedido a logística do porto.

FIG. 1 – Pormenor da recolha.

FIG. 2 – Cepo com relevos. Comprimento 131 cm, peso aproximado de 250 quilos.

FIG. 3 – Segundo cepo recolhido. Comprimento 140 cm, peso aproximado de 250 quilos.

FOTOS: Miguel Lacerda; DESENHOS: João Pedro Cardoso.

FIG. 4 –
Pormenor do
Talus.

Foto: José António Gonçalves.

FIG. 5 – Cepo recolhido em 2005.

FIG. 6 – Parte de um braço. Comprimento 47 cm, peso aproximado de 15 quilos.

do Cabo Higer, igualmente na Britânia, nos Cortiçais, Peniche (BLOT, 2006), e mais recentemente em Esposende (MORAIS, GRANJA e MORRILLO CERDÁN, 2013) e nas obras da Praça D. Luís, em Lisboa, estes últimos na Lusitânia (SARRAZOLA *et al.*, 2013: 172; PARREIRA e MACEDO, 2013; FONSECA, BETTENCOURT e QUILHÓ, 2013).

Ao longo da costa portuguesa foram até ao presente identificados 114 cepos em chumbo, distribuídos pelas regiões do Algarve, Alentejo, Minho, Douro e Estremadura. A maior concentração é no Cabo Espichel (embocadura do rio Sado) e nas Berlengas (Peniche) (CARDOSO, no prelo; FABIÃO, 2009; BOMBICO, 2012).

As Berlengas e o Cabo Espichel, devido ao número de exemplares recolhidos, 18 e 38, respectivamente, e da posição geográfica, terão muito provavelmente funcionado como ponto de abrigo dos navios de longo curso (GOMES e MAN, 2013: 169).

No Algarve, os cepos estão repartidos pelas regiões de Portimão, Martinhal, Três Irmãos, Zimbral, Praia da Galé e, mais recentemente, na baía de Lagos (FRAGA, 2013). No Alentejo, em Vila Nova de Milfontes, S. Torpes. A Norte, na Foz do Douro, Viana do Castelo e Vila do Conde (CARDOSO, no prelo). A distribuição espacial e as características morfológicas, como o peso, sugerem as duas modalidades habituais de navegação na Época Romana: a cabotagem e o longo curso. Para Jean-Yves Blot, os cepos em chumbo de maior peso estão relacionados com os navios de maior porte que são testemunhos evidentes da existência de fluxos marítimos de longo curso na costa atlântica da Península Ibérica (BLOT, 2002).

Se tivermos em atenção o processo de formação e repartição geográfica pelo espaço romanizado, poderemos afirmar que o Império Romano foi, sobretudo, um império marítimo (POMEY *et al.*, 1997). Esta afirmação permite-nos, também, verificar que a articulação dentro do império necessitava de um claro domínio e gestão do mar. Sem ela a *Urb* Divina nunca teria conseguido o espantoso feito de unificar os mares, entendido enquanto união política, cultural, social e económica. Roma era no início uma pequena potência terrestre que viria a derrotar Atenas e Cartago, dois grandes Estados que tinham estabelecido o seu poder no mar. Contudo, instituída a *pax* romana, a coesão do império que nascia dependia fundamentalmente do factor naval, que entretanto deixara de se circunscrever ao *mare nostrum* mediterrânico para integrar a extensa fachada atlântica, “*garante de um insuspeito futuro europeu*” (MANTAS, 1995: 5).

APONTAMENTOS SOBRE A TECNOLOGIA NAVAL ROMANA

As grandes linhas das técnicas navais romanas resultaram de um processo de acumulação e de conhecimento influenciado, primeiramente, pelo mundo Mediterrânico e, posteriormente, também pelo mundo Atlântico.

Os navios romanos eram classificados como *naves longae*, *naves onerariae* e *naves acturiae*, isto é, navios de guerra, navios de carga e galeras comerciais ². Esta divisão permite-nos criar três grandes grupos de tipos de navios ³, que na maioria só são conhecidos pelas representações iconográficas e epigráficas ou pelas descrições dos autores antigos. Os navios romanos, dentro da sua classificação, eram morfológicamente semelhantes. A proa relativamente à popa era simétrica, no caso dos *Corbita*, ou assimétrica no caso dos *Pontone*, isto para citarmos dois exemplos de navios romanos agrupados nos *onerariae*. Dentro dos *onerariae* existiam, contudo, navios especializados em transporte de determinados produtos, como os *hippagôgoi*, para transportar cavalos, ou as *lapidariae naves*, para transporte de pedra. Para o grupo das *navigia*, ou seja, os pequenos navios fluvio-marítimos, utilizados entre muitas outras coisas como transportadores de reduzida tonelagem e cabotagem, são referidos as *scaphae*, o *lenunculus* e a *caudicariae* (DUVAL, 1949).

Sobre o aparelho dos navios romanos poucos vestígios materiais até ao momento foram encontrados.

A Madrague de Giens (TCHERNIA, 1978) e Chrétienne A (DUMAS, 1964: 153) possuíam ainda o pé do mastro. Para o estudo do velame restam-nos os dados fornecidos pela iconografia e pelos textos antigos, que na maioria são pouco precisos e confusos na terminologia empregue, quase toda ela em Grego. Apesar de possuímos pouco vestígios materiais sobre o tipo de aparelho empregue nos navios romanos, a iconografia permite-nos supor que não tinham grandes performances para navegar contra o vento (à bolina). Os *navigi* utilizaram, para além das muito referenciadas velas redondas, as velas latinas triangulares e quadrangulares (CASSON, 1995). A vela redonda é mais adaptada aos ventos folgados (largos e popas). Por isso, parte destes percursos teriam que ser feitos com recurso a remadores, o que obrigava a um maior número de paragens.

A vela latina quadrangular, segundo Vasco MANTAS (1995 e 2014: 94), parece ter sido utilizada apenas em barcos costeiros ou fluviais e em embarcações ligeiras, como parece testemunhar um pequeno navio representado num sarcófago de Óstia. A utilização da vela latina por parte dos romanos é uma questão problemática, que tem dividido os investigadores dedicados às temáticas marítimas. O seu uso em navios terá surgido no Mediterrâneo oriental, ponto sobre o qual todos os especialistas estão de acordo, pelo que o problema se resume à datação a atribuir-lhe. A historiografia naval considera-a tradicionalmente de origem árabe. Tal dado ignora o facto fundamental, demonstrado de forma exemplar por Jorge LIROLA DELGADO (1993: 57-62, 291-298 e 310-311), de que o mundo islâmico em formação dependia em vários domínios da experiência técnica bizantina herdada do mundo romano. Esta ideia é posteriormente reforçada por Vasco MANTAS (1995: 33-34), com a análise de um relevo funerário de Pireu, século II, cuja representação é a de um navio arvorando sem qualquer margem para dúvidas uma vela latina triangular. Segundo o mesmo autor, em data mais tardia, encontramos o testemunho literário da viagem do bispo Sinésio, efectuada em 404 entre Alexandria e Cirene, num navio de cabotagem arvorando pano latino. Pelo relato de Procópio, o seu uso ter-se-á generalizado, em detrimento do pano redondo, a partir do século VI em navios de alto mar e nos de guerra. Ainda que os Romanos também tivessem utilizado âncoras em ferro, a maior resistência do chumbo ao desgaste marinho tem permitido a sua maior recuperação. Os dois tipos terão sido utilizados em simultâneo, tal como parece sugerir a descoberta dos navios do lago italiano Nemi. A âncora com cepo em chumbo (*tipo etrusco*) deverá ter sido utilizada a partir dos finais do século V a.C., enquanto a âncora em ferro (*tipo grego*) deverá ter sido utilizada a partir dos finais do século III a.C. O século I deve ter assistido ao abandono progressivo da âncora de cepo em chumbo, adoptando-se exclusivamente a âncora em ferro por esta ser de maior funcionalidade ao apresentar um cepo desmontável (MERCANTI, 1979; KAPITAN, 1984; MANTAS, 2005; FREIRE *et al.*, 2007: 286).

² Apesar das *onerariae* e das *acturiae* serem navios de transporte, a diferença existe no meio usado como forma de propulsão: as primeiras utilizavam unicamente a vela; as *acturiae* utilizavam a vela ou os remos.

³ Os navios romanos integram uma grande quantidade de tipos, muitos dos quais regionais, o que tem levantado numerosos problemas na sua caracterização tipológica e na definição da nomenclatura.

Tecnicamente, as âncoras romanas eram constituídas por três partes: o cepo, a cana ou alma e os braços ou patas. Nas âncoras com cepo em chumbo, os braços formavam um triângulo isóscele e eram, na maioria dos casos, em madeira, tal como a cana. Os cepos eram de chumbo para conferir maior peso ao conjunto, fixando a âncora ao fundo. Os braços das âncoras em madeira acabavam em pontas de metal sem dentes. As patas eram ligadas à cana por cavilhas de madeira ou por braçadeiras em chumbo. Nas âncoras em ferro a diferença estava nos braços serem curvos e em possuírem um cepo desmontável, na grande maioria das vezes feito em madeira, embora em raras exceções pudesse ser em chumbo.

A função de uma âncora romana ia muito mais além do que a simples manobra de ancoragem do navio. Os cepos podiam conter inscrições ou decorações. As inscrições documentam, normalmente, o nome do navio ou do armador, o peso do cepo ou dedicatórias às divindades. Os Romanos eram bastante supersticiosos, daí que o mundo religioso dos viajantes e comerciantes exprimisse fenómenos de busca de protecção ou de agradecimento perante as divindades. Um dos cepos recolhidos em 2013 tem o préstimo de aproximar os navegadores à divindade. Efectivamente, a representação de um *talus* documenta um desses ritos.

A INTEGRAÇÃO DOS ACHADOS NA NAVEGAÇÃO AO LONGO DO LITORAL DE CASCAIS

No que diz respeito à navegação, as fontes clássicas reportam-se quase exclusivamente ao Mediterrâneo (ROUGÉ, 1975: 10-16). Contudo, é possível obter, ainda que indirectamente, dados preciosos sobre o tipo de navegação que poderá ter existido no Atlântico romano, a qual era feita principalmente por meio de cabotagem, com a linha de costa à vista, apoiada por um conjunto de instrumentos náuticos rudimentares e pela experiência adquirida ao longo de todo o período romano que se traduzia no conhecimento das correntes, ventos e marés (FREIRE *et al.*, 2007: 288). No *Tratado de Ciência Militar*, Vegécio (MAN, 2006: 146-148), relativamente à navegação, refere: “[...] *Todo o conhecimento e todas as artes naturais devem ser postos em prática na previsão dos ventos e das tempestades, através da observação dos céus. Na dureza do mar, do mesmo modo que a precaução protege os evidentes, o desleixo acaba por afogar os descuidados. É por isso que importa conhecer o número e o nome dos ventos [...]. O mar constituiu o terceiro elemento do mundo e é agitado, para além da força dos ventos, pela sua própria corrente e movimento. Em determinadas horas do dia e da noite, ocorre um movimento a que chamam maré, que avança e recua; tal como um grande rio que sai do seu leito, também o mar inunda a terra e depois volta a retirar-se [...]*”.

Também não nos podemos esquecer que o mundo romano não podia dispensar uma rede de portos que permitisse o funcionamento regular de linhas de comunicação e de abastecimentos, por vezes bastante extensas, essenciais à política de Roma e capazes de servir eficazmente a administração do Império, orientada a partir de um sistema de economia global. Dentro deste movimento, como muito bem frisou Vasco MANTAS (2000), há que reconhecer o estabelecimento de um vasto conjunto de portos secundários ao longo da costa atlântica como um decisivo complemento às rotas comerciais romanas. A costa ocidental da Península Ibérica, apesar de ser extremamente exposta aos ventos (e mares), sempre foi historicamente a única opção para as ligações marítimas entre os portos mediterrânicos (sobretudo os do Norte de África) e os portos do mar do Norte.

Apesar da hierarquização dos portos na Época Romana estar relacionada com o tipo de navegação e a segurança costeira, a distinção era determinada pelas vantagens ou inconvenientes da posição geográfica, da orografia e, sobretudo, pelo valor económico e histórico do enclave costeiro (BLOT, 2003; MANTAS, 2000).

Segundo as fontes antigas, os portos dividiam-se em dois grandes grupos: *limes* e *hormos*. O *limes*, terminologia de origem grega, correspondia ao conjunto de *portus* cuja situação geográfica tornava possível ancorar, atracar e contactar demoradamente com a terra. Na categoria *hormos* podemos inserir os portos de apoio e de refúgio, tais como *plagia*, *positio*, *refugium* ou *statio* (CHIC GARCIA, ROMO e TABALES, 2001; ORDÓÑEZ AGULLA, 2001).

Tratando-se de uma costa de grande tráfego marítimo, a arqueologia costeira ainda não nos permitiu estabelecer a totalidade das zonas com resguardos naturais onde os navios e as embarcações se pudessem defender de navegar contra os ventos e os mares.

Não obstante, é possível encarar algumas zonas estratégicas que, protegidas dos ventos predominantes do quadrante Norte, como a costa Algarvia, a costa de Sesimbra, a costa de Cascais e a costa de Peniche, permitiam resguardar os navios das alturas de maior intensidade de vento e mar. Os portos eram necessários ao desenvolvimento económico e fundamentais para a protecção e abrigo dos navios, como muito bem sabia Vegécio: “*Os timoneiros e os marinheiros devem conhecer bem os portos e os lugares por onde navegam para evitarem as rochas, os estreitos e os bancos de areias, porque a segurança é tanto maior quanto mais fundo é o mar*” (MAN, 2006: 148).

Apoiados em outros dados, tivemos, num artigo publicado em conjunto com António Carvalho (CARVALHO e FREIRE, 2011) a oportunidade de defender que a Baía de Cascais é o ponto de intercepção dos dois “circuitos de navegação”, porque apresenta condições geomorfológicas para ter sido utilizada como um *hormos* de apoio à navegação de longo curso e, em simultâneo, como pequeno porto piscatório. Das situações portuárias referidas pelo *Itinerarium Maritimum* (Namaciano, *De reditu suo: It. Mar.*, 497-508) e o *Digesta* (DIGESTA XLIX, 15,2), a Baía de Cascais pode ser classificada como uma *statio*

porque se enquadra num conjunto de pequenos portos mais ou menos abrigados da costa, onde os navios podiam fundear com segurança, que correspondiam a um ponto de abordagem já com alguma organização (MANTAS, 2000; CARVALHO e FREIRE, 2011; FREIRE e FIALHO, 2012 e 2013; FREIRE, 2012). Das instalações portuárias nada se conhece, mas podemos supor que eram inexistentes ou que se resumiam a simples estruturas rudimentares de apoio ao movimento de mercadorias, como os preparados piscícolas oriundos das cetárias identificadas junto ao troço conservado da muralha medieval do castelo de Cascais, na Rua Marques Leal Pancada (CARVALHO e FREIRE, 2011).

Segundo Jean-Yves BLOT (2010), o actual fundeadouro de Cascais terá muito provavelmente uma diacronia de ocupação anterior ao período romano, cujo potencial arqueológico deve ser visto a partir de um modelo analítico que se relacione com as actividades marítimas de outras regiões, nomeadamente ao nível dos fundeadouros das Berlengas e do Cabo Espichel, e que tenha também presente a natureza sedimentológica da zona. Para este autor, a natureza sedimentar da Baía de Cascais, associada à fácies fluvial do estuário do Tejo (marcadores do paleo-vale fluvial do Tejo), resultante de várias alterações do contexto físico, torna opacos os vestígios do passado. O fundo lodoso presente em toda a área da baía de Cascais facilita o assoreamento de materiais pesados, dificultando a localização de vestígios como os cepos em chumbo de âncora romana.

O troço da Guia é aquele que, em toda a costa de Cascais, possui o maior e melhor resguardo natural dos ventos predominantes do quadrante Norte. Também é a zona de abrigo que está estrategicamente melhor posicionada para, numa aberta de bom tempo, por muito curta que fosse, tentar dobrar os cabos Raso e Roca e zarpar para Norte.

A geomorfologia do Cabo da Roca, caracterizada por perfis mais salientes, permitia naturalmente as grandes acelerações dos ventos, principalmente nas horas de maior intensidade de calor, quando se registam grandes oscilações de temperatura entre a terra e o mar.

Esta característica inata seria seguramente um dos motivos pelos quais as embarcações fundeavam na pequena enseada da Guia. Ficavam a aguardar por um maior equilíbrio de temperaturas e pela consequente desaceleração dos ventos, situação que ocorre normalmente durante a madrugada (Fig. 7).

Por outro lado, estas embarcações procuravam fundear em locais de fundos móveis, marcadamente de areia. Assim garantiam o resgate rápido, seguro e eficiente das pesadas âncoras. No entanto, este local também se podia tornar numa armadilha para quem não conhecia o tipo de fundo. No geral a topografia de fundo acompanha, em declive, as características principais da vertente entre o sopé e os oito metros de profundidade. Nesta profundidade, onde habitualmente a visibilidade das águas é mais clara e com maior incidência de luz, é possível definir bem o fim da rocha de superfície e o início do fundo de areia. Não obstante, a Sul, aproximadamente aos 300 metros da linha de costa e a cerca de 13 metros de profundidade, a paisagem submersa altera-se. É marcada pela existência de uma cordilheira topograficamente extensa e acidentada, orientada no sentido WNW-ESSE, que propicia a retenção e perda de ferros ou âncoras. De facto, a cultura material existente na zona é de longa duração. Até 2013, o PROCASC (Projecto de Carta Arqueológica Subaquática do Concelho de Cascais) realocizou e registou destroços de navios em ferro, canhões em ferro e âncoras de várias proveniências crono-tipológicas.

Com este artigo desejamos contribuir para o reflexo da actividade naval romana no litoral da Lusitânia, muito em particular na costa de Cascais.

Muitas questões continuam em aberto. No caso dos cepos da Guia, enquadram um estudo mais vasto que procura na cultura marítima a explicação para modos de vida nas mais variadas combinações e estratégias de sobrevivência no mar. A arqueologia naval romana fornece, por enquanto, a profundidade e a antiguidade histórica à paisagem cultural marítima de Cascais.

BIBLIOGRAFIA

ALVES, F. et al. (1988-1989) – “Os Cepos Âncora em Chumbo Descobertos em Águas Portuguesas. Contribuição para uma reflexão sobre a navegação ao longo da costa atlântica da Península Ibérica na Antiguidade”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 6-7: 109-185.

BLOT, J.-Y. (2002) – “Elementos para a Tonelagem dos Navios na Costa Ibero-Atlântica na Antiguidade: o testemunho dos vestígios de âncoras (cepos em chumbo)”. In *Actas do 3.º Congresso de Arqueologia Peninsular, Vila Real de Trás-os-Montes, 1999*. Porto: ADECAP. Vol. III, pp. 44-55.

BLOT, J.-Y. (2010) – *Memórias de Longo Prazo e Património Histórico: o Thermopylae / Pedro Nunes (Aberdeen, 1868 / Cascais, 1907)*. Parecer policopiado. Cascais: Câmara Municipal.

BLOT, J.-Y. et al. (2006) – “O Sítio Submarino dos Cortiçais (Costa Meridional da Antiga Ilha de Peniche)”. In *Actas das 1.ªs Jornadas de Arqueologia e Património da Região de Peniche*. Câmara Municipal de Peniche, pp. 157-227.

BLOT, M. L. P. (2003) – *Os Portos na Origem dos Centros Urbanos: contributo para a arqueologia das cidades marítimas e fluvio-marítimas em Portugal*.

Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 28).

BOMBICO, S. (2012) – “Arqueologia Subaquática Romana em Portugal: evidências, perplexidades e dificuldades”. In *Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica*. Faro: Núcleo de Arqueologia e Paleoeologia e Departamento de Artes e Humanidades Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Universidade do Algarve. Vol. II, pp. 99-106 (*Promontoria Monográfica*, 16).

CARDOSO, J. P. (no prelo) – *Actualização do Catálogo dos Cepos e das Cintas de Chumbo de* ...43 ▶

FIG. 7 – Mapa do litoral de Cascais, entre o Cabo da Roca e a Baía de Cascais.

INFOGRAFIA: José António Bertracourt.

- ◀ 41... *Âncoras de Madeira de Tradição Mediterrânea Clássica, Descobertos em Águas Portuguesas: considerações complementares sobre a navegação nesta época.*
- CARVALHO, A. e FREIRE, J. (2007) – “Âncora de Pedra Recolhida ao Largo da Guia (Cascais)”. *Al-Madan Online*. 15: Notícias - Actividade arqueológica. Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_15.
- CARVALHO, A. e FREIRE, J. (2011) – “Cascais y la Ruta del Atlántico. El establecimiento de un puerto de abrigo en la costa de Cascais. Una primera propuesta”. In *Roma y las Provincias: modelo y difusión*. Vol. II, pp. 855-864 (*Hispania Antigua, Serie Arqueológica de L’Erma di Bretschneider, Actas del XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial*).
- CASSON, L. (1995) – *Ships and seamanship in the Ancient world*. Baltimore.
- CHIC GARCÍA, G. (1995) – “Roma e o Mar: del Mediterráneo al Atlántico”. In *Guerra, Exploraciones y Navegación del Mundo Antiguo a la Edad Moderna*. Corunha, pp. 55-89.
- CHIC GARCIA, G.; ROMO, A. e TABALES, M. A. (2001) – “Una Nueva Inscripción Annonaria de Sevilla: M. Iulius Hermesianus, diffusor olei ad annonam Urbis”. *Habis*. 32: 353-374.
- DUMAS, F. (1964) – *Épave Antiques*. Paris.
- DUVAL, P. M. (1949) – “La Forme des Navires Romains d’Après la Mosaïque d’Althiburus”. *Mélanges de l’École Française de Rome et d’Athènes*. 61: 119-149.
- FABÍAO, C. (1996) – “O Comércio dos Produtos da Lusitânia Transportados em Ânforas no Baixo Império”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Seixal: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 329-342.
- FABÍAO, C. (2009) – “A Dimensão Atlântica da Lusitânia: periferia ou charneira do império romano?”. In GORGES, J.-G. et al. (eds.). *Lusitânia Romana entre o Mito e a Realidade*. Câmara Municipal de Cascais, pp. 53-79 (*Actas da VI Mesa-Redonda Internacional sobre a Lusitânia Romana, Cascais, 2004*).
- FONSECA, C.; BETTENCOURT, J. e QUILHÓ, T. (2013) – “Entalhes, Mechas e Cavilhas: evidências de um navio romano na praça D. Luís I (Lisboa)”. *Arqueologia em Portugal 150 anos*. Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1185-1191.
- FRAGA, T. (2013) – *ANC 1251. Relatório de intervenção*. Lisboa: Centro de História de Além Mar.
- FREIRE, J. (2012) – *À Vista da Costa: a paisagem cultural marítima de Cascais*. Tese de Mestrado. Faculdade Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
- FREIRE, J. (2014) – “Maritime Cultural Landscape: A New Approach to the Cascais coastline”. *Journal of Maritime Archaeology*. 9 (1): 143-157.
- FREIRE, J. e FIALHO, A. (2012) – “Paisagem Cultural Marítima. Uma primeira aproximação ao litoral de Cascais”. In *Velhos e Novos Mundos. Congresso Internacional de Arqueologia Moderna*. Centro de História de Além-Mar, da Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores, pp. 305-312.
- FREIRE, J. e FIALHO, A. (2013) – “A Paisagem Cultural Marítima de Cascais e o Modelo de Investigação e de Gestão do Litoral”. In *Arqueologia em Portugal 150 anos*. Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1213-1220.
- FREIRE, J.; FARINHA, N.; FIALHO, A. e CORREIA, F. (2007) – “Contributo Para o Estudo da Tecnologia Naval Romana, a Partir da Reconstrução Gráfica de um Navio Tipo Corbita”. *Conímbriga*. 46: 275-284.
- GARCIA MORENO, L. (1995) – “Las Navegaciones Romanas por el Atlántico Norte: imperialismo y geografía fantástica”. In *Guerra, Exploraciones y Navegación del Mundo Antiguo a la Edad Moderna*. Corunha.
- GOMES, A. e MAN, A. (2013) – “Um Conjunto de Cepos de Âncora Romanos do Estuário do Sado”. *Al-Madan*. II Série. 18: 168-171.
- GONÇALVES, J. A. (2013) – *Guia, Cepos de Chumbo. Relatório do estado de conservação e de intervenção de conservação e restauro*. Câmara Municipal de Cascais.
- KAPITAN, G. (1984) – “Ancient anchors : technology and classification”. *International Journal of Nautical Archaeology*. 13 (1): 33-34.
- LIROLA DELGADO, J. (1993) – *El Poder Naval de Al-Andalus en la Época del Califato Omeya*. Instituto de Estudios Almerienses. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.
- MAN, A. (2006) – *Tratado de Ciência Militar de Flávio Vegécio Renato*. Edições Sílabo.
- MANTAS, V. (1995) – *Tecnologia Naval Romana*. Lisboa: Academia de Marinha.
- MANTAS, V. (2000) – *Portos Marítimos Romanos*. Lisboa: Academia de Marinha.
- MANTAS, V. (2002-2003) – “O Atlântico e o Império Romano”. *Revista Portuguesa de História*. Instituto de História Económica e Social, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 36 (2): 445-467.
- MANTAS, V. (2004) – “A Lusitânia e o Mediterrâneo: identidade e diversidade numa província romana”. *Conímbriga*. 43: 63-83.
- MANTAS, V. (2014) – “Navios e Portos na Antiguidade”. In *Catálogo da Exposição O Tempo Resgatado ao Mar*. Museu Nacional de Arqueologia, pp. 93-97.
- MERCANTI, M. P. (1979) – *Ancorae antiquae. Per una cronologia preliminare delle ancore del Mediterraneo*. Roma: l’Erma di Bretschneider
- MORAIS, R. (2007) – “Contributo Para o Estudo da Economia da Lusitânia Romana”. *Saguntum*. 40: 133-140.
- MORAIS, R.; GRANJA, H. e MORRILLO CERDÁN, A. (2013) – *O Irado Mar Atlântico. O naufrágio Bético Augustano de Esposende (Norte de Portugal)*. Braga.
- ORDÓÑEZ AGULLA, S. (2001) – “El Puerto romano de Hispalis”. In *Puertos Fluviales Antiguos: Ciudad, Desarrollo e Infraestructuras*. Valência, pp. 59-79.
- PARREIRA, J. e MACEDO, M. (2013) – “O Fundeadouro Romano da Praça D. Luís I”. In *Arqueologia em Portugal 150 anos*. Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 747-754.
- POMEY, P. et al. (1997) – *La Navigation dans l’Antiquité*. Édisud.
- ROUGÉ, J. (1975) – *La Marine Dans l’Antiquité*. Presses Universitaires de France (*Collection SUP*).
- SARRAZOLA, A. et al. (2013) – “Notícia dos Últimos Achados Arqueológicos na Zona Ribeirinha de Lisboa. Evidências de uma vocação marítima milenar”. *Al-Madan*. II Série. 18: 171-172.
- TCHERNIA, A. et al. (1978) – “L’Épave Romaine de la Madrague de Giens”. *Gallia*. 34.

— PUBLICIDADE —

archeostudos
Fundação Arqueológica, S.A.

Prestação de serviços na área do Património Cultural desde 1998

Sede: Rua dos Pelâmes, 1 a 3, 7440-090 Alter do Chão, Telf./Fax 245612937, Telem. 937334037
Filial: Rua da Igreja, 226, 4415-937 Seixezelo, Telf./Fax 227459369, Telem. 937637068
E-mail: info@archeostudos.com www.facebook.com/archeostudos

RESUMO

Apresentação de resultados dos trabalhos arqueológicos realizados no subsolo dos n.ºs 4-8 da Rua Silva Lopes, em pleno centro histórico da cidade de Lagos. Aí se identificou parte de um complexo industrial de Época Romana, destinado à produção e envasamento de salgas de peixe entre os séculos I-II e o século VI d.C. Aborda-se particularmente o espólio proveniente de uma grande fossa detritica, contexto estratigráfico onde foi recolhida uma marca aplicada sobre ânfora do tipo Dressel 20, originária da *Scalensia*, um conhecido centro produtor de cerâmica do vale do Guadalquivir (Espanha).

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Salga de peixe; Ânforas; Marcas (de oleiro).

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological work carried out underground at Nos. 4-8 of the Rua Silva Lopes, in the historic centre of Lagos (Algarve). Part of an industrial complex from Roman times was identified, which was dedicated to the production and storage of salted fish between the 1st-2nd and the 6th centuries AC. The author refers specifically to the assets from a large pit, a stratigraphic context where it was possible to collect a stamp applied on a Dressel 20-type amphora from *Scalensia*, a well-known ceramic production centre in the Guadalquivir River valley (Spain).

KEY WORDS: Roman times; Fish salting industry; Amphorae; Potter's stamps.

RÉSUMÉ

Présentation de résultats des travaux archéologiques réalisés dans le sous-sol des n.º 4 / 8, Rue Silva Lopes, en plein centre historique de la ville de Lagos. On y a identifié une partie d'un complexe industriel de l'Époque Romaine, destiné à la production et conditionnement de salaisons de poissons entre les Ier, IIème et le VIème siècle ap. JC. On aborde particulièrement la dépouille provenant d'une grande fosse détritique, contexte stratigraphique où a été recueillie une marque appliquée sur une amphore du type Dressel 20, originaire de *Scalensia*, centre producteur de céramique de la Vallée du Guadalquivir (Espagne) connu.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Industrie de salaison de poisson; Amphores; Marques de potiers.

Um Testemunho da *Figlina Scalensia* em Lagos (Portugal)

a propósito da grande fossa detritica da fábrica de salga da Rua Silva Lopes

Rui Roberto de Almeida^I e Juan Moros Díaz^{II}

1. INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico descoberto nos n.ºs 4-8 da Rua Silva Lopes, actualmente em pleno Centro Histórico da Cidade de Lagos, tornou-se conhecido em 2002, no decorrer de uma acção de emergência. Entre os vestígios pertencentes a distintos períodos, identificou-se parte de um complexo industrial de Época Romana, destinado à produção e envasamento de salgas de peixe, com um período de laboração compreendido entre um momento impreciso, que pode remontar à 2.ª metade do século I ou aos meados do século II d.C., e os meados do VI d.C.

Na área exterior à fábrica foi possível escavar parte de uma grande fossa de detritos, que continha uma ingente quantidade de cerâmicas, nomeadamente ânforas e cerâmicas finas de mesa importadas. Neste numeroso e diversificado conjunto constava uma marca sobre uma ânfora oleária bética do tipo Dressel 20, originária da *Scalensia*, uma conhecida *figlina* do Vale do Guadalquivir.

Perante os escassos exemplares conhecidos em contextos de consumo no Império Romano, a presente ocorrência na fábrica da Rua Silva Lopes justificava por si só o actual trabalho. Mas o estudo da marca, do elemento epigráfico propriamente dito, aliado e integrado nos dados artefactuais e crono-estratigráficos resultantes da escavação, revela-se, em nosso entender, ainda mais pertinente, na medida em que permite contribuir para o esclarecimento de alguns aspectos e problemáticas particulares.

Paralelamente comentam-se também alguns aspectos que concernem à fossa e ao seu conjunto artefactual, ao complexo industrial e ao início da ocupação romana e da actividade produtiva na actual cidade de Lagos.

^I Bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia / UNIAHQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Trabalho enquadrado no âmbito do doutoramento em Pré-História e Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, intitulado: "*Ex Baetis ad Occidentem*. O comércio marítimo de alimentos desde o Guadalquivir para a Lusitânia (séculos I a.C.-V/VI d.C.)".

^{II} Bolseiro do Projecto EPNET / CEIPAC - Universidad de Barcelona. Trabalho enquadrado no âmbito do doutoramento e do projecto ERC Avanced Grant 2013, n.º 401195, "Production and distribution of food during the Roman Empire: Economics and political dynamics (EPNET)".

2. ENQUADRAMENTO DO ACHADO

2.1. A CIDADE DE LAGOS NA ÉPOCA ROMANA

Longe vai o tempo, muita tinta correu e, na última década, muitos metros cúbicos se escavaram para tentar dar resposta à pergunta que o pioneiro e moderno investigador S. Ph. Estácio da Veiga deixou plasmada na sua obra: “*Onde foi situada a Lacobriga de Mela? Correm diversas opiniões de todo o ponto conjecturaes; mas não é com opiniões que se determina a situação de uma cidade extincta*” (VEIGA, 1910: 220).

Na cidade de Lagos? No vizinho Monte Molião? Embora a associação de *Laccobriga* com o Molião se tivesse convertido na hipótese mais tradicional no decorrer dos últimos cem anos, não faltaram leituras, algumas delas já actuais, outras fortemente arraigadas desde o século XVI, obra dos humanistas André de Resende e Frei João de São José, que vincularam à actual cidade de Lagos o núcleo urbano ou proto-urbano referido por Pompónio Mela como um dos *oppida* que integrava o *Promontorium Sacrum*, interpretado como sendo o cabo de Sagres, mas também por Ptolomeu, que afirma que o *oppidum* de *Laccobriga* seria dos Célticos, que ocupavam uma parte do *territorium* dos Turdetanos no mesmo promontório.

Apesar de Estácio da Veiga ter escavado várias necrópoles e encontrado ricos espólios no Monte Molião, embora A. Viana, J. Formosinho e O. da Veiga FERREIRA (1952 e 1953) tivessem chamado a atenção nas suas publicações para o possível carácter pré-romano do Monte Molião, ou de que aí fossem conhecidos materiais romanos de relativa antiguidade (relacionáveis com uma romanização precoce ou com o processo de conquista), como campanienses do círculo da B, ânforas Dressel 1B e Mañá C2b (ARRUDA e GONÇALVES, 1993; ESTRELA, 1999), permaneciam justificadas as dúvidas e as reticências quanto à associação do Molião com a cidade de *Laccobriga*, pois continuavam a faltar os testemunhos habitacionais claros ou de qualquer outro tipo de urbanismo. No entanto, os vestígios arqueológicos possíveis de ser identificados sob a cidade de Lagos tinham ainda menos entidade. A cidade e os arredores eram ricos em vestígios, mas a maioria eram achados isolados (VIANA, FORMOSINHO e FERREIRA, 1953: 119-124). Os achados de numerário romano e um provável tanque de salga romano escavado por Estácio da Veiga em 1878 junto ao Hospital Militar foram a excepção a esse panorama (VEIGA, 1910: 221). Desse modo, tal como outrora alvittrara Estácio da Veiga, o Molião continuava a ser aquele que oferecia maiores probabilidades para a localização da *Laccobriga* pré-romana.

A escassez de vestígios consistentes na cidade de Lagos fazia pender a balança a favor do Monte Molião e, directamente, levantava outro problema: entender a natureza e o carácter dos poucos vestígios e da ocupação romana existentes na cidade de Lagos. Desde esta perspectiva é relativamente fácil compreender propostas como a de pertencerem a uma *villa* suburbana da cidade de *Laccobriga* (ALARCÃO, 1988:

172), ou de estarem relacionados com o desenvolvimento de um núcleo portuário (MANTAS, 1997: 288-289), apesar de ambas carecerem de argumentos ou bases sólidas.

Grande parte da resposta à pergunta de fundo inicial foi dada pelas intervenções urbanas que se começaram a desenvolver a partir da primeira década deste século – sendo a da Rua Silva Lopes uma das primeiras (RAMOS e ALMEIDA, 2005; RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006), seguindo-se as da Rua 25 de Abril, n.ºs 53-55 (RAMOS, 2008) e n.º 54 –, permitindo desenhar uma nova geografia e um novo quadro para a ocupação romana da actual cidade de Lagos. Paralelamente, os trabalhos arqueológicos realizados no Monte Molião permitiram aumentar enormemente o conhecimento sobre este sítio e dissipar muitas das dúvidas sobre a provável identificação deste povoado pré-romano, localizado na margem esquerda do estuário da Ribeira de Bensafrim, com a *Laccobriga* das fontes clássicas (ARRUDA, 2007: 18-20; ARRUDA *et al.*, 2008).

Com base em ambos os vectores de investigação, é hoje aceite que é durante a primeira metade do século I d.C. que se assiste ao aparecimento de núcleos rurais ao longo da Ribeira de Bensafrim e junto à costa, provavelmente de tipo *villa*, e quando se programa a ocupação da área da actual cidade de Lagos (ARRUDA, 2007: 26). Seria a partir do núcleo urbano situado no Monte Molião que se organizaria e estruturaria a “colonização” do território (ARRUDA, 2007: 29), apesar de não ter passado a *municipium*, mantendo a sua condição de *oppidum*, como se parece deduzir do facto de não estar referido como tal por Estrabão nem por Plínio.

Os vestígios identificados em Lagos autorizam descartar a área da cidade como um núcleo administrativo e urbano, devendo corresponder com grande probabilidade a uma grande área industrial e portuária, subordinada ou vinculada ao núcleo urbano instalado no Molião, com actividades assentes na transformação e comercialização de produtos da pesca, se não em funcionamento a partir de meados do século I d.C. (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006), pelo menos ocupada a partir dessa cronologia (ARRUDA, 2007: 40).

Poderá ter sido talvez a partir de finais do século II d.C., quando o Molião parece entrar em decadência, que, justificado por factores económicos ou naturais, se tenha produzido a transferência de funções deste para área da cidade de Lagos (ARRUDA, 2007: 42).

2.2. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO DA INTERVENÇÃO

O sítio descoberto na Rua Silva Lopes, n.ºs 4 a 8, localiza-se na actual freguesia de Santa Maria, no coração do denominado Centro Histórico da Cidade de Lagos, encontrando-se afecto à Zona Especial de Protecção às Muralhas, factor que motivou a intervenção arqueológica. No que compreende a sua oro-hidrografia, a Rua Silva Lopes situa-se na margem direita da ribeira de Bensafrim e na margem esquerda de uma provável pequena ribeira subsidiária desta, que corre-

ria onde é actualmente a rua do Centro Cultural de Lagos, distando apenas algumas dezenas de metros do local onde seria a antiga foz (Fig. 1).

A intensa remodelação de áreas já urbanizadas na actual cidade de Lagos, particularmente no seu centro histórico, bem como a renovação de infra-estruturas e de instalações urbanas, como as operadas em momentos mais recentes no âmbito do projecto URBCOM, originaram na última década e meia um notável incremento de afectações directas do seu subsolo. Desse modo assistiu-se em Lagos, à semelhança de outras cidades do território português, a uma primeira fase de trabalhos esporádicos de salvamento, seguida de outra com um número cada vez mais frequente de acompanhamentos e de intervenções arqueológicas com carácter preventivo ou de emergência.

É precisamente em 2002, no contexto inicial dessas tímidas “intrusões” da actividade arqueológica na ordem dos trabalhos municipais, quando o conhecimento então existente quanto a vestígios arqueológicos atribuíveis ao período romano sob a cidade de Lagos era parco e baseado em notícias antigas (VEIGA, 1910: 221) ou em informação dispersa, que surge a intervenção na Rua Silva Lopes. Apesar de não se possuírem então quaisquer dados conclusivos quanto à potencialidade arqueológica da zona alvo de construção, a sua eminente proximidade com o bar *Bon Vivant*, sito no n.º 105 da Rua 25 de Abril, a escassos cinco metros de distância, e onde, nos inícios dos anos 90 do século passado, tinham sido identificadas e destruídas várias construções identificáveis com *cetariae* aquando da remodelação da cave, fazia prever uma eventual presença de vestígios. No entanto, estes elementos não foram devidamente valorizados, e os trabalhos de demolição do edifício existente nos n.ºs 4-8 da Rua Silva Lopes principiaram sem qualquer tipo de acompanhamento arqueológico. A abertura das valas para a implantação das paredes de contenção perimetral, necessárias à construção das fundações do novo imóvel de lojas e escritórios projectado para o local, conduziu à identificação de várias *cetariae* pertencentes a um grande complexo industrial e provocou a destruição sectorial do seu limite ocidental, cortando longitudinalmente várias das *cetarias* até à rocha de base. Os trabalhos de construção foram então suspensos para a realização de uma actuação ar-

queológica adequada, que se levou a cabo entre Março e Julho de 2002, sob a direcção de Ana Cristina Ramos e um dos signatários (R. R. A.).

A intervenção dividiu-se em dois momentos. O primeiro, que consistiu na limpeza e no diagnóstico da real extensão da destruição causada pela obra e da potencialidade dos vestígios presentes, delineando-se as directrizes da intervenção (Fig. 2). O segundo, a escavação propriamente dita, que se prendeu com vários objectivos, a saber: a escavação da totalidade da área (cerca de 230 m²); a remoção manual e controlada, acompanhada do respectivo registo integral, dos depósitos e de todo o tipo de estruturas construídas associadas (industriais, habitacionais, de armazenagem, etc.); a avaliação do estado de conservação, caracterização e interpretação das estruturas industriais existentes; a definição dos parâmetros cronológicos dos distintos momentos de ocupação identificados; bem como o tratamento do espólio arqueológico e o estudo preliminar do mesmo, com particular destaque para o(s) período(s) que concerne(m) à vida / laboração do complexo industrial (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006: 84-85).

FIG. 1 – Localização da intervenção na *Hispania* (base cartográfica: CARTE, 1990, modificado); Localização na *Carta Militar de Portugal* 1:25000 e na planta do Centro Histórico de Lagos (base cartográfica: Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Lagos, 2002, adaptado).

2.3. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS: DO PERÍODO ROMANO À ACTUALIDADE

Não obstante o facto de o objecto do presente estudo ser muito específico e dizer apenas respeito a um aspecto particular da ocupação romana, consideramos como necessária uma apresentação e descrição sumária dos vários períodos, tendo principalmente em conta as limitações e condicionantes que se impuseram à interpretação de alguns dos seus elementos.

A intervenção permitiu documentar vários momentos da presença humana, consubstanciados em seis fases individualizadas, sendo os das épocas Medieval à Contemporânea (Fases VI a III) aqueles que apresentavam menor entidade. Estes testemunhos eram, todos eles, relacionáveis com uma ocupação de carácter eminentemente habitacional, e consistem, principalmente, em estruturas construídas e em estratos associados, todos com fraca expressão material, histórica e crono-estratigráfica, entre os quais se destacam os alicerces de uma casa e de um poço de Época Moderna, concretamente de época pombalina e pós-pombalina (Fase IV), um pequeno forno e estruturas negativas correspondentes a vários episódios curtos de reocupação / reutilização do espaço, num momento compreendido entre o final do período medieval e o final do período moderno (Fase III).

Os vestígios atribuíveis à Época Romana, indiscutivelmente os de maior entidade e importância, abrangendo praticamente toda a área edificável e intervencionada, pertenciam a um complexo industrial

FIG. 2 – Vista geral Oeste-Este do complexo industrial da Rua Silva Lopes.

destinado à produção de preparados piscícolas. A sua escavação e estudo revelaram que se compunha por três unidades produtoras, integradas num complexo de maiores dimensões que se desenvolvia seguramente sob os actuais edifícios n.ºs 2 e 2A da Rua Silva Lopes e, muito possivelmente, também para o actual n.º 105 da Rua 25 de Abril; contudo, não se pode excluir a hipótese de os vestígios anteriormente aí encontrados poderem pertencer a outro complexo de idênticas características.

As Fases II e I dizem respeito à Antiguidade Tardia e à Época Alto-Imperial, respectivamente, os dois grandes momentos documentados na história da fábrica. A Fase I compreende o período que decorre desde um momento anterior ou contemporâneo da construção da fábrica / início de laboração, entre a 2.ª metade do século I e meados do século II, até ao momento da reestruturação e entulhamento parcial da mesma, em inícios / meados do século V. A Fase II, por sua vez, consiste no período decorrente entre os meados do século V e o abandono definitivo da fábrica, em meados do século VI d.C. (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006).

O volume, a qualidade e cronologia dos dados e do espólio da escavação do complexo industrial da Rua Silva Lopes, bem como a das próprias construções, aliados ao seu excelente estado de preservação, justificaram estudos *per se*, particularmente os que se prendiam com

a caracterização / discussão do complexo da Rua Silva Lopes à luz dos dados existentes para a área meridional da Lusitânia, que foram faseada e oportunamente apresentados e publicados (RAMOS e ALMEIDA, 2005; RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006; RAMOS *et al.*, 2007).

2.4. O COMPLEXO INDUSTRIAL: DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

Embora não se tenha podido escavar o complexo na sua totalidade, foi possível constatar que se inscrevia num modelo que se caracteriza por uma zona central de acesso ou de trabalho, em torno da qual se dispunham em três dos seus lados as várias unidades, compostas por cetárias de distintas dimensões, volumetria e particulares detalhes construtivos, pelo que se pode pensar em distintas especializações produtivas.

Foi identificada a entrada na área Oeste, concretamente os muros que formavam uma das suas esquinas e parte do pavimento interior, que davam para o corredor central. Em torno deste repartiam-se três grandes unidades, delimitadas por muros perimetrais exteriores, que definiam, por sua vez, os espaços das unidades propriamente ditas, individualizando-as claramente da área central. Nas três unidades foi identificado um número mínimo de 15 *cetariae*. De um modo geral, as cetárias encontravam-se bastante bem conservadas, com excepção das cetárias 1, 2, 5, 6 e 9, destruídas em grande parte pela obra. Apesar de os muros dos tanques se encontrarem sem a sua parte terminal superior e sem o respectivo revestimento original de *opus signinum*, os interiores estavam, na totalidade dos casos, muito bem preservados. As paredes das cetárias foram realizadas em *opus incertum* e os revestimentos dos fundos e das paredes com *opus signinum*, que incluíam na sua constituição maioritária não cerâmicas trituradas, mas sim seixos de aluvião de pequeno calibre. Todas possuíam meias-canas horizontais nas esquinas, na articulação entre as paredes e o fundo, e na Unidade 1 também se documentou a utilização da mesma nas quatro esquinas verticais.

Refira-se igualmente que eram inequivocamente visíveis várias das sucessivas remodelações / melhorias ao nível dos revestimentos e pavimentos, que foram sendo realizadas durante o longo período de tempo da sua utilização / laboração. No caso das cetárias 1, 2 e 5, as que foram utilizadas até ao último momento de laboração da fábrica, os sucessivos revestimentos realizados foram tantos que eram praticamente inexpressivos os elementos de meia-cana.

As cetárias foram construídas em profundidade, abaixo do nível de circulação, que assentava directamente sobre a rocha de base. Para a sua construção cortou-se o substrato geológico, constituído por calcários caliços. Tanto as paredes como os fundos foram directamente adossados aos cortes realizados na rocha, pelo que não foi possível verificar a existência de qualquer tipo de enchimento fundacional. Esta ausência de enchimentos, e consequente ausência de espólios

associados, inviabiliza uma datação directa do momento da construção da fábrica. Mas é neste sentido que a evidência indirecta fornecida pela grande fossa localizada no espaço extra-muros, parece lançar alguma luz, tal como já se teve oportunidade de comentar (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006: 87-89).

2.5. A ÁREA EXTERIOR À FÁBRICA: A FOSSA 1 - ESTRATIGRAFIA, MATERIAIS E CRONOLOGIA

O espaço exterior corresponde, *grosso modo*, a toda a área a Sul do muro [176] e a Este do muro [288], os muros que constituem o limite da fábrica. A totalidade desta área encontrava-se coberta pela camada [42], um depósito formado durante os trabalhos de destruição e de construção das paredes de contenção (interface [307]), através do revolvimento de vários depósitos antigos subjacentes e consequente reposição. Como resultado final, a formação deste novo depósito afectou parcialmente e sobrepôs-se a várias realidades espacial e cronologicamente distintas, designadamente os muros de Época Moderna [26], [45] e [53], bem como o topo de uma fossa moderna (Fossa 3) que, por sua vez, já afectavam parcialmente outra, de maiores dimensões e de Época Romana (Fossa 1). Após o desmonte dos muros modernos e da remoção dos enchimentos [79] e [81] da fossa [82], que se encontravam sobrepostos e cortando os últimos estratos de colmatação da fossa romana, procedeu-se à escavação da mesma.

A Fossa 1 tratava-se de uma fossa de detritos de grandes dimensões, escavada nas argilas de base, que se prolongava para Sul, sob o n.º 12, e para Este, sob a rua, não sendo visíveis os seus limites Nordeste e Sudeste, cortados pelas valas perimetrais da obra. Possuía uma planta ovalada, com uma extensão máxima conservada de seis por quatro metros, estimando-se que esta extensão corresponda apenas a ¼ do seu tamanho original. Apresentava um declive acentuado que inflectia gradualmente do topo até à base, originando perfis de paredes algo irregulares, com uma profundidade de cerca de 1,5 m (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006: 90). A fossa e a sua sequência revestem-se de particular importância, não só para datar o início da ocupação e hipotético início da actividade, mas, neste caso, sobretudo, para aferir uma contextualização idónea para o estudo da nossa peça epigráfica.

O enchimento da Fossa 1 estava composto maioritariamente por estratos que se diria derivados de acções de despejo de detritos, eventualmente com carácter doméstico, constituídos por areias limosas, areias argilosas ou argilas limosas, quase todos heterogéneos e significativamente compactos, com tonalidades que alternavam entre o castanho-escuro, castanho-acinzentado e castanho-claro, em função de um maior ou menor índice de matéria orgânica. Apesar da frequente presença de matéria orgânica decomposta, de abundantes carvões de reduzida dimensão e de fauna mamalógica e malacológica, os estratos apresentavam um grau de compactação mais elevado que o normal

FIG. 3 – Em cima, planta composta do complexo industrial da Rua Silva Lopes;

Em baixo, planta esquemática com as áreas funcionais e localização da Fossa 1, na área exterior a Sul da fábrica.

neste tipo de depósitos, por um lado devido à migração de elementos das argilas e das calças do substrato de base, por outro, e acentuando ainda mais este fenómeno, por incorporação nos sedimentos e nos materiais arqueológicos de cálcio resultante da descalcificação da fauna malacológica. De um modo geral, os estratos continham ainda ocasionais blocos e cascalho de calcário, saibro e frequentes nódulos de caliza. Destaca-se, naturalmente, a grande quantidade de espólio arqueológico, consubstanciado

FIG. 4 – Fossa 1.

1. Vista Este-Oeste;

2. Vista, desde a esquina Sudoeste, da sequência total de enchimentos;

3. Detalhe da sequência de enchimentos no perfil Este;

4 e 5. Vista Sul e zenital após a sua escavação.

num volumoso e diversificado conjunto de cerâmicas finas, cerâmicas comuns e sobretudo ânforas, dos quais se falará mais adiante.

A escavação revelou uma sequência estratigráfica relativamente complexa, que pode ser sintetizada e apresentada da forma que se segue. O depósito [47=54], correspondente ao último estrato de enchimento, cobria a fossa em toda a sua extensão, subpondo-se primeiro [65], e depois [85], uma das camadas que, juntamente com a imediatamente subjacente [87], ofereceu maior quantidade de material arqueológico, especialmente cerâmico. Foi precisamente na camada [85] que se recolheu a marca que agora se estuda.

Justaposto a [85] surgiu [92] que, por sua vez, cobria integralmente o estrato [99] e parcialmente [109]. A UE [99] foi identificada apenas na área central da fossa e sob este estrato e apenas junto ao corte identificou-se [102]. Sob este último registou-se [104], que cobria totalmente a camada [110] e parcialmente a camada [109]. Subjacente a este último estrato registaram-se [113] e [114].

O depósito [113] identificou-se na extremidade Nordeste da fossa, ao passo que [114] se localizava na metade Noroeste, não tendo portanto relação física directa.

A UE [115] consistia na interface à fossa propriamente dita. ...52 ►

FIG. 5 – Planta composta da área exterior Sul, com detalhe do enchimento [85] da Fossa 1, e indicação dos perfis.

FIG. 6 – Em baixo, Fossa 1.

Perfil composto Oeste-Este ao metro -284893 (em cima), e perfil composto Sul-Norte ao metro -47871 (em baixo), com a localização aproximada do achado da marca SCALESIACRE; Diagrama estratigráfico da área exterior à fábrica (direita).

◀ 50... Centrando-nos agora no espólio arqueológico, há que referir em primeiro lugar que praticamente todo o material exumado do interior da fossa consiste em artigos importados. A maior parte são fragmentos de ânforas de salga provenientes da região gaditana, maioritariamente do tipo Beltrán IIB, contando-se poucos exemplares do grupo das Dressel 7-11 e Beltrán IIA, e do Vale do Guadalquivir, do tipo Dressel 20, estando representadas as morfologias júlio-cláudias, flávias e antoninas, bem como escassos exemplares de Haltern 70, atribuídas ao período Cláudio-neroniano ou Flávio, e de Beltrán IIB. A análise detalhada das ânforas importadas revela uma enorme dependência do abastecimento directo de produtos da vizinha província da Bética (vinho, azeite e preparados piscícolas), assumindo o consumo de produtos não hispanos uma percentagem vestigial de 5,1 % (Fig. 6). A primazia cabe aos preparados piscícolas (envasados em ânforas Dressel 7-11, Beltrán IIA e Beltrán IIB, sobretudo estas últimas), com uma cota de 60 %, em consonância com os elevados valores registados para outras cidades algarvias, como os 42,4 % de Faro ou os 61,1 % em *Balsa*. Este padrão concorda com a leitura de C. Viegas, segundo a qual “[...] a proximidade geográfica explica que se verifique a integração do sul da Lusitânia nos circuitos comerciais baseados na cidade e no porto de Cádiz” (VIEGAS, 2011: 557). Parece ser este também o padrão observado (ainda que de forma empírica) para o conjunto da Rua 25 de Abril, n.ºs 53-55 (RAMOS, 2008). Estranhamente, o comércio de produtos vitivinícolas adquire fraca expressão, tanto no caso hispânico, importados em ânforas Haltern 70 (3,3 %), como nos de outras proveniências, concretamente em Dressel 2-4 itálicas ou Gauloise 4 da Gália (5,1 %).

Igualmente de registo é o papel do azeite importado desde o Guadalquivir em ânforas Dressel 20. De facto, o valor da sua presença na fossa da Rua Silva Lopes, 23,3 % do valor total das importações entre meados do I e o século II d.C., é consonante com o dos sítios importadores referidos anteriormente, onde foram documentadas idênticas quantidades (VIEGAS, 2011). No entanto, será necessário estudar mais conjuntos urbanos da cidade de Lagos para tentar perceber a que factor, ou factores, se pode dever a proporção inversa do valor das importações recentemente estudadas no Monte Molião (VIEGAS e ARRUDA, 2013: 727-728, 731). Independentemente dos mesmos, os dados de Lagos, e especialmente os de Faro e *Balsa*, demonstram que o desconhecimento generalizado que até há momentos recentes possuíamos destas importações não reflecte uma ausência das mesmas, mas sim, ao que tudo parece indicar, um fiel reflexo da investigação, consubstanciado na ausência de estudos sistemáticos, tal como já referiu C. FABIÃO (1993-1994).

TABELA 1 E FIG. 7 – Quantificação por proveniências / tipos (tabela) e distribuição percentual (gráfico) das ânforas da Fossa 1.

Proveniência	Tipo	Destr. 47=54		65		85		87		92		99		102		104		110		109		114		Total Frag.	Total NMI	% NMI		
		F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI	F	NMI							
Bética, costa ocidental e/ou oriental	Dressel 7-11			1	1	3	1	2	1	4	2					4	1							14	6	10,0%		
	Beltrán IIA									1	1													1	1	1,7%		
	Beltrán IIB	32	3	19	3	7	2	18	3	6	2	19	3	6	2	3	2	1	1	1	1	3	1	12	4	127	27	45,0%
	Beltrán IIB / Puerto Real 1			1	1																				1	1	1,7%	
	Indeterminado							2	1																2	1	1,7%	
Total		32	3	20	4	8	3	23	5	8	3	24	6	6	2	3	2	5	2	1	1	3	1	12	4	145	36	60,0%
Bética, Vale do Guadalquivir	Haltern 70					1	1															2	1	3	2	3,3%		
	Beltrán IIB	1	1					1	1					1	1									3	3	5,0%		
	Dressel 20 (júlio-cláudia)					1	1	1	1	1	1					2	1					3	1	8	5	8,3%		
	Dressel 20 (flávio-trajana)							3	2			2	1									3	1	8	4	6,7%		
	Dressel 20 (antonina)					1	1																	1	1	1,7%		
	Dressel 20					1	0	1	0	1	0			1	1	1	0							5	1	1,7%		
	Dressel 20 parva (júlio-cláudia)											1	1											1	1	1,7%		
	Dressel 20 parva (flávio-trajana)							1	1	1	1													2	2	3,3%		
	Dressel 20 parva											1	0											1	0	0,0%		
	Total Dressel 20	0	0			2	2	6	4	3	2	5	2		1	1	3	1			3	1	3	1	26	14	23,3%	
Indeterminado					1	1																	1	1	1,7%			
Total		1	1			3	3	7	5	4	3	5	2		2	2	3	1			3	1	5	2	33	20	33,3%	
Gália	Gauloise 4	1	1			1	1																2	2	3,3%			
	Total	1	1			1	1																2	2	3,3%			
Península Itálica	Dressel 2-4									1	1												1	1	1,7%			
	Total									1	1												1	1	1,7%			
Total Outras Proveniências		34	5	20	4	12	7	30	10	13	7	29	8	6	2	5	4	9	4	1	1	6	2	17	6	181	59	98,3%
Indeterminada	Indeterminado																	1	1					1	1	1,7%		
	Total																	1	1					1	1	1,7%		
Total Frag / NMI		34	5	20	4	12	7	30	10	13	7	29	8	6	2	5	4	9	4	1	1	6	2	17	6	182	60	100%

O cruzamento dos dados estratigráficos com os das ânforas e de algumas cerâmicas finas de mesa revela aspectos bastante coerentes, que merecem ser enumerados. No estrato [114], na base da sequência, a presença de Dressel 20 de época Júlio-cláudia juntamente com ânforas Beltrán IIB e *terra sigillata*, concretamente um grande cálice itálico com marca *in planta pedis*, atribuível ao período Tibério-cláudio, e Drag. 30B decorada sudgálica, permitem situar o início do enchimento da fossa em meados do século I d.C., possivelmente nos momentos finais da referida dinastia. É também neste momento inicial, atribuível ao final do período Júlio-cláudio, que se pode situar a formação dos estratos [113] e [110].

Os estratos [109], [104], [102], [99], [92] e [87] e [85], aparentemente de formação relativamente rápida e próxima entre si, com algum índice de residualidade patente, apresentavam escassas ânforas Dressel 20 júlio-cláudias e sobretudo peças com morfologia típica da etapa Flávio-trajana, inclusive as suas variantes *parvae*. No estrato [85], entre os fragmentos de Dressel 20 encontrava-se a marca SCALESIACRE, bem como um fragmento de bordo de Haltern 70, presumivelmente pertencente a este momento. As cerâmicas finas que permitiram classificação consistiam sobretudo em *sigillatas* sudgálicas das formas Drag. 24-25, 27 e 36, bem como alguns fragmentos de Drag. 24-25 marmoreados; *sigillata* hispânica das formas Drag. 15-17, abundante, e Drag. 24-25 e 27; Clara A dos tipos Hayes 3a, Hayes 8 e Hayes 20; recolheram-se também alguns fragmentos pequenos de paredes finas, lucernas e unguentários, que não foi possível classificar. Estava ainda presente um repertório significativo de cerâmicas comuns, quer de origem e produção local, quer de importação, particularmente “vernizes vermelhos pompeianos” de proveniência itálica e peças com origem norte-africana dos tipos Hayes 23b, Hayes 194 e Hayes 196.

Baseando-nos na estratigrafia e nestes conjuntos, é possível atribuir à parte da sequência formada por estes estratos uma cronologia *grosso modo* compatível com a época Flávio-trajana e o início da antonina, provavelmente não mais além do primeiro quartel do século II d.C. O estrato [85], localizado no topo desta sequência, corresponderia precisamente a esse momento final de difícil precisão. Por último, os estratos [65] e [47-54] parecem corresponder a plena época antonina. A ausência de formas anfóricas africanas típicas do século II, o baixo índice de Dressel 20 antoninas, mas principalmente de tipos béticos de momentos tardo-antoninos, à excepção de um fragmento de difícil caracterização, proveniente da camada superior e classificado como Beltrán IIB / Puerto Real I, permitem considerar os meados do século II d.C. como o *terminus* para a colmatação da fossa.

Finalmente, ainda que não seja o tema principal deste trabalho, é forçoso tecer algumas considerações no que respeita à Fossa 1, e por acréscimo quanto ao início da presença romana, da fábrica e da hipotética actividade industrial na actual cidade de Lagos. Dado que a evidência directa para a data de construção da fábrica é nula, não foi

detectado qualquer enchimento fundacional, a fossa exterior tem particular importância, não só pela proximidade que tem com a fábrica, mas também pela natureza e cronologia do espólio recolhido. Qual a relação entre a fossa e a fábrica? São contemporâneas? A Fossa 1 retrata uma instalação anterior e distinta da fábrica? Estas questões são delicadas porque a relação estratigráfica entre ambas oferece limitações. Apenas o último estrato de enchimento da fossa, que extravasa os limites da mesma, possui relação directa com a fábrica numa situação de encosto pouco clara.

Uma observação inicial permite verificar que na localização da fossa no espaço imediato extra-muros, o seu limite setentrional é perfeitamente paralelo ao muro exterior da fábrica (UE [176]), parecendo revelar uma certa sintonia e articulação, e que esta foi aberta directamente na única área do substrato geológico onde foi possível observar uma grande potência de argila. Hipótese a ter em conta na sua interpretação é a de a sua abertura poder ter sido devida à extracção das argilas, elemento essencial para a construção das estruturas de todo o complexo. Após esta etapa concluída, a fossa poderia ter sido paulatina e progressivamente entulhada com restos de recipientes de produtos importados e com lixos domésticos. Portanto, a fossa pode ter sido terminada de preencher durante a primeira época de laboração da fábrica, que cronologicamente se enquadraria entre as épocas Flávio-trajana e antonina (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006: 90-91).

Se há vários anos esta possibilidade poderia parecer insólita e revelar-se problemática, a posterior descoberta de cetárias tanto nas escavações do Monte Molião (VIEGAS e ARRUDA, 2013: 729-730) como na sua base (BARGÃO, 2010), trouxe à luz novos contextos produtivos com cronologias de utilização sólidas, balizadas em época Flávio-trajana, que permitem considerar a possibilidade de a fábrica da Rua Silva Lopes se inscrever num mesmo horizonte produtivo.

Em alternativa, a fossa e o seu enchimento podem corresponder a uma realidade de cronologia anterior, relacionável com uma ocupação cujo carácter e natureza se desconhece completamente, talvez doméstico / habitacional. A cautela e este postulado implicam, naturalmente, entender e atribuir a instalação da fábrica a um momento posterior ao que se tem vindo a defender (RAMOS, ALMEIDA e LAÇO, 2006: 90-91), isto é, algures no século II d.C., provavelmente a partir de meados desse século. Não obstante, saliente-se que parece pouco provável, do ponto de vista estratigráfico e ao nível da arquitectura, que no momento da instalação da fábrica se desse a casualidade de ser construída ao lado, de forma paralela, respeitando os limites de uma lixeira. Admitindo-se a possibilidade de tal ter efectivamente ocorrido, então seria forçoso concluir que não poderia ter decorrido muito tempo entre ambas...

Esta nova hipótese de datação não alteraria em nada (para além do século de diferença, obviamente...) os principais aspectos problemáticos inerentes à produção de preparados piscícolas na Lusitânia meridional para essa época.

FIG. 8 – Desenho e fotografia, geral e de pormenor, da asa de Dressel 20 e da marca SCALESIACRE.

No entanto, considerando esse hipotético cenário de maior antiguidade, haverá que admitir que a grande fossa detritica da Rua Silva Lopes e outros contextos como, por exemplo, os da Rua 25 de Abril, n.ºs 53-55, que apresentam exactamente as mesmas cronologias, o mesmo repertório artefactual (RAMOS, 2008) e estão, uma vez mais, associados a estruturas de salga, correspondem a um momento e a uma realidade de ocupação na cidade para o qual, estranhamente, não resta qualquer tipo de evidência ou de vestígios relacionados, sejam eles preservados ou destruídos e residuais noutros períodos. Refira-se que não só na Rua Silva Lopes, como também em nenhum outro sítio escavado da cidade de Lagos (até à data), se identificou qualquer tipo de elementos edificados, nem estão presentes materiais edíficos.

3. A MARCA SCALESIACRE

A marca proveniente da Rua Silva Lopes não coloca grandes dificuldades quanto à sua leitura. Apesar do estado de deterioração de várias das suas letras e dos elementos concrecionados na sua superfície, é possível realizar a sua leitura integral ($\{SC\{A^{\wedge}LE\}S^{\wedge}FA^{\bullet}C^{\bullet}RE\}$) e identificá-la com a marca SCALESIACRE. O texto apresenta-se em *litt. extantibus*, dentro de uma cartela rectangular com um comprimento de 59 mm x 17 mm.

Trata-se de uma marca com um conteúdo composto, que apresenta a seguinte estrutura ou fórmula: NOME DA *FIGLINA* + COGNOMEN. Neste caso, desenvolve-se como *Scale(n)sia Cre(...)*, o que nos permite atribuir a sua origem à *figlina Scalensia*, uma *figlina* bem conhecida do Vale do Guadalquivir, na área do *conventus Cordubensis* (Fig. 9). A *figlina Scalensia* do Cerro de los Pesebres¹ localiza-se na parte mais ocidental do território de *Corduba*, entre *Celti* (Peñaflor) e *Detumo* (Posadas), e a sua produção incidu maioritariamente no fabrico de ânforas olearias do tipo Dressel 20, incluindo as variantes *parvae*, durante os primeiros três séculos da nossa era. Nas marcas estampadas nesta olaria sobressaem, com uma grande diversidade e riqueza epigráfica, aspectos que sugerem uma elevada complexidade na organização, necessária para uma produção “industrializada”, e a grande escala de contentores oleários.

¹ CLARK-MAXWELL, 1899: 257 (“El Castillejo”); BONSOR, 1989: 23 (“El Castillejo”); PONSICH, 1979: 139, n.º 152 (“Cortijo de Serno Bajo”); REMESAL RODRÍGUEZ, 1989: 123 ss. (“Cerro de los Pesebres”); BAREA *et al.*, 2008; BERNI MILLET, 2008: 451-457.

FIG. 9 – Mapa com as olarias nos vales do Guadalquivir e Genil (segundo TESTACCIO 2010: fig. 10).

O importante repertório epigráfico que existe em Cerro de los Pesebres associado às ânforas Dressel 20 permite reconstruir a evolução de sistemas de marcação utilizados durante um período aproximado de 200 anos (50-250 d.C.). Considerando os conteúdos conhecidos, as marcas da *Scalensia* podem ser agrupadas e enquadradas em oito estruturas ou fórmulas epigráficas básicas, com a distribuição que se apresenta na Fig. 10.

O sistema de marcação da *Scalensia*, tal como em muitas outras olarias dos vales do Guadalquivir e do Genil, centra-se em torno do nome da *figlina*, documentada em mais de 90 % das marcas conhecidas, que aparece sob múltiplas formas e desenvolvimentos: FSCALENSIS, SCALENSIA, SCALE(N)SIA, SCALENS, SCALEN, SCALE, FIGSCAL, FSCAL, SCAL, FSCA, SCA, FSC, SC e FS. O desenvolvimento nas epígrafes apresenta, como evolução geral, uma fórmula que é mais extensa inicialmente e que tende a contrair-se com o passar do tempo, aspecto que permite ordenar e datar as diferentes séries.

FIG. 10 – Distribuição estatística das estruturas ou fórmulas epigráficas das marcas da *figlina Scalensia* (BAREA et al., 2008: 102 ss).

Durante o século I d.C. prevalecem os desenvolvimentos, SCALE(N)SIA e SCALENSIA. A partir de meados do século II d.C. já existem desenvolvimentos abreviados, tais como a SCA ou SCAL, tendo passado, até chegar a esse momento, por quase todas as contracções intermédias como SCALENS, SCALEN, SCALE; finalmente, são ainda mais simplificados nas produções do século III d.C., representando-se apenas as suas iniciais. Por outra parte, a partir do último quartel do século II d.C. o nome aparece precedido do atributo (*ex*) *F(iglinis) vel F(undi)*. Quando existe associação entre *figlina* e *tria nomina*, o nome da primeira perde protagonismo e é colocado depois do segundo. Por sua vez, nas formas que apresentam maior desenvolvimento, o nome da *figlina* aparece sozinho ou associado a *cognomina* e, invariavelmente, em primeiro lugar.

Na Tabela 2 e na Figura 11 recompilam-se várias marcas provenientes de Cerro de los Pesebres, com um desenvolvimento análogo ao do exemplar que agora se apresenta, o que nos permite enquadrá-lo devidamente dentro do sistema epigráfico utilizado na *figlina* e, com alguma legitimidade, atribuir-lhe parâmetros cronológicos fiáveis. A marca da Rua Silva Lopes tem os seus melhores paralelos num exemplar recolhido em Cerro de los Pesebres que apresenta exactamente o mesmo punção, e que se atribui ao grupo III local (BAREA *et al.*, 2008). A homogeneidade que pode ser observada nesta série epigráfica levamos a equacionar a possibilidade de as matrizes (os punções) destas marcas terem sido confeccionadas pelas mesmas pessoas. Todas as marcas apresentam a mesma fórmula epigráfica, com particularidade da contracção do “N” no desenvolvimento do nome da *figlina*. No que concerne à sua configuração, as marcas desta série podem ser divididas em três grupos: o primeiro caracteriza-se pelo nexa “AL” no desenvolvimento do nome da *figlina*; o segundo, apresenta os nexos

“CAL” e “IA”; o terceiro, onde se pode constatar, mais uma vez, o nexa “AL”, mas cuja principal característica radica na presença da letra “E” sobreposta ao traço horizontal do “L”. Tendo por base estes aspectos epigráficos e o estilo do *ductus*, é igualmente provável que estas marcas possuam cronologias próximas entre si.

Os *cognomina* prevalecem na epigrafia da *figlina* desde meados do século I a meados do II d.C., sendo actualmente conhecidas cerca de 50 leituras distintas para um número mínimo de 36 nomes ou personagens diferentes, claramente o maior número conhecido para a epigrafia bética até ao momento. Estes *cognomina* podem aparecer nas marcas de forma isolada ou precedidos do nome da *figlina*. A epigrafia da *Scalensia* associada a estes indivíduos conta ainda com outros traços singulares:

– Os indivíduos podem surgir tanto em nominativo como em genitivo: PLOCAMVS e PLOCAMI (BAREA *et al.*, 2008: n.ºs 40-41).

– Associações de *cognomina* numa mesma marca (NOME DA FIGLINA + COGNOMEN + COGNOMEN), constando ambos depois do nome da *figlina*, um tipo de estrutura que até há bem pouco tempo era totalmente desconhecido na epigrafia bética: SCALATELEPHI (BAREA *et al.*, 2008: n.º 10), SCALNICETELEPHI (CIL XV 2623), SCAL?JAGRBAR (BAREA *et al.*, 2008: n.º 16).

– Frequência significativa desses nomes (*Clarinus*, *Cre(scentis)*, *Faustinus*, *For(tunatus)*, *Lib(...)*, *Lucanus*, etc.) associados à produção de outras *officinae* da zona: *Belliciana*, *Talliane(n)sia* e *Servi(...)*.

Os dados que acabamos de referir autorizam pensar que estes personagens poderiam estar à frente de distintas *officinae* ou unidades produtoras que compunham o centro oleiro nessa fase, e que as mesmas poderiam ter um determinado grau de autonomia interna. É também possível considerar que estas unidades pudessem ter actividade em vá-

TABELA 2 – Marcas da série epigráfica de Cerro de los Pesebres com a estrutura SCALE(N)SIA + COGNOMEN

Marca	Desenvolvimento	Ref.ª básica	Datação
SCALENSIAAG	<i>Scale(n)sia Ag(r...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 12	Forma I, II ou III (asa, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1119a-b).
SCALENSIACALP	<i>Scale(n)sia Calp(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 19	ca. 70 d.C.-contextual- (DANGRÉAUX e DESBAT, 1988: n.º 14); Forma I (asa, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1123).
SCALENSIACRE	<i>Scale(n)sia Cre(scentis?)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 23	Forma III (bordo, colo e asas, REMESAL RODRÍGUEZ, 1997: 313a = EHMIG, 2003: 189, 2).
SCALENSIAFO	<i>Scale(n)sia Fo(r)unati</i>	Callender n.º 1576 = ÉTIENNE e MAYET, 2004: n.º 1129	Forma I (asa, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1129)
SCALENSIAFOR	<i>Scale(n)sia For(tunati)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 28	–
SCALENSIAL	<i>Scale(n)sia L(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 35	–
SCALENSIALIB	<i>Scale(n)sia Lib(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 36	Forma I, II ou III (asa, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1132).
SCALENSIALVC	<i>Scale(n)sia Luc(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 37	Forma I-II (asa, BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 37)
SCALENSIAP	<i>Scale(n)sia P(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 38	Forma I, II ou III (asa, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1133).
SCALENSIAR	<i>Scale(n)sia R(...)</i>	Étienne e Mayet, 2004: n.º 1137	Forma III (asa e colo, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1137a; EHMIG, 2007: tafel 31.628).
SCALENSIARO	<i>Scale(n)sia Ro(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 44	Forma I ou II (asa, ÉTIENNE e MAYET, 2004: 1138a-c).
SCALENSIAS	<i>Scale(n)sia S(...)</i>	BAREA <i>et al.</i> , 2008: n.º 46	–

GRUPO I

Scale(n)sia Ag(...), BAREA et al., 2008: n.º 12.

Scale(n)sia L(...), BAREA et al., 2008: n.º 35.

Scale(n)sia P(...), BAREA et al., 2008: n.º 38.

Scale(n)sia Ro(...), BAREA et al., 2008: n.º 44.

Scale(n)sia S(...), BAREA et al., 2008: n.º 46.

GRUPO II

Scale(n)sia Calp(...), BAREA et al., 2008: n.º 19.

Scale(n)sia For(...), BAREA et al., 2008: n.º 28.

Scale(n)sia Lib(...), BAREA et al., 2008: n.º 36.

Scale(n)sia Luc(...), BAREA et al., 2008: n.º 37b.

GRUPO III

Scale(n)sia Cre(...), BAREA et al., 2008: n.º 23.

Scale(n)sia Luc(...), BAREA et al., 2008: n.º 37a.

FIG. 11 – Marcas da série epigráfica de Cerro de los Pesebres com a estrutura: SCALE(N)SIA + COGNOMEN.

rias *figlinae* da zona. Este tipo de comportamentos parece sustentar a hipótese avançada por vários autores, já há algum tempo, sobre a existência de equipas de artesãos itinerantes, que poderiam estabelecer algum tipo de contrato, ou inclusive sociedade, com os proprietários das olarias ou das *officinae* da região, sempre com um carácter temporário ².

A evolução dos sistemas de marcação da *Scalensia* culmina com o prático desaparecimento dos *cognomina* na sua epigrafia em meados do século II d.C., depois de terem sido os seus verdadeiros

² Sobre os tipos de contratos que se podiam estabelecer, ver as referências a esse respeito que apresentam alguns papiros egípcios de Época Romana comentados por REMESAL RODRÍGUEZ (1991 e 2004).

protagonistas durante o século anterior. A partir dessa data e até meados do século III d.C., data estabelecida para as suas últimas produções, a epigrafia da *Scalensia* foi monopolizada por membros de vários grupos familiares, documentados nas marcas pelos seus *tria nomina*, o que permite definir pelo menos duas fases de actividade distintas, cujo limite se pode situar num momento impreciso mas aparentemente logo após os meados dessa centúria.

Dentro dos grupos de marcas com a estrutura SCALE(N)SIA + *cognomen*, a marca SCALENSIACALP é a única que até hoje foi possível datar contextualmente, de 70 d.C., motivo pelo qual pensamos ser em torno a esta data que deve ser balizada a série. Para os restantes grupos e exemplares, contamos actualmente apenas com datações relativas, ba-

seadas em critérios morfo-tipológicos, aferíveis a partir das ânforas Dressel 20 nas quais se encontram impressas as marcas, que atestam a sua utilização nas formas I, II e III deste tipo, abrangendo um período de tempo compreendido entre a época Júlio-cláudia e Flávio-trajana (30/40-130 d.C.)³. Relativamente à SCALESIACRE, as referidas afinidades com outras marcas da série permitem atribuir-lhe uma cronologia flávia.

É sabido que, no caso das ânforas romanas, o sítio onde se realiza a impressão da marca não parece obedecer a regras fixas, mas é também sabido que se tende recorrentemente a utilizar mais determinadas zonas do recipiente que outras, e também que estas variam em função dos tipos marcados, bem como das regiões produtoras e da sua tradição oleira / epigráfica. No caso das ânforas oleárias béticas do tipo Dressel 20, é sobejamente conhecido que o lugar preferido é a asa (*in ansa*), a zona de eleição por excelência para a estampagem das marcas, podendo mesmo ser utilizadas ambas as asas com uma mesma marca ou com marcas diferentes. A análise estatística simplificada, realizada a partir dos exemplares conhecidos bibliograficamente e catalogados / disponibilizados na Base de Dados do CEIPAC, permitiu concluir que 97,5 % das marcas documentadas em Dressel 20 se localizam nas asas (BERNI MILLET, 2008: 83).

A evolução morfológica e epigráfica actualmente (bem) conhecida para as ânforas Dressel 20 revela que, ao longo da história da sua produção, sofreram “modas” na forma de aplicação das marcas, que parecem corresponder a variadas situações (BERNI MILLET, 2008: 81). A localização exacta da marca na superfície das asas variou ao longo dos três

³ Para maior comodidade na atribuição dos fragmentos e das marcas às diferentes etapas morfológicas individualizadas para as Dressel 20, segue-se a proposta de agrupamento estabelecida recentemente por P. BERNI MILLET (2008: 64, fig. 1.):
 Forma I – júlio-cláudia (30-50 d.C.); Forma II – Nero-Vespasiano (50-80 d.C.);
 Forma III – flávio-trajana (80-130 d.C.); Forma IV – antonina (130-190 d.C.);
 Forma V – século III d.C.

séculos que abarcou o seu fabrico, em função das mudanças tipológicas que se realizavam no contentor e que se reflectiam directamente em todas as partes que o constituíam, conduzindo a alterações no que à secção, perfil, longitude e forma das asas se refere. No período Flávio-trajano, quando as asas são consideravelmente mais compridas e com um perfil mais recto, em forma de “bastão”, é quando o texto da marca alcança a sua maior longitude e se desloca na asa, localizando-se na curvatura e estendendo-se pelo seu terço inferior (BERNI MILLET, 2008: 84). No entanto, mesmo estes traços, que frequentemente ganham contornos de identidade regional, também podem variar ao longo do tempo, pelo que devem ser entendidos como indicadores, como referências relativas e não definitórias (BERNI MILLET, 2008: 81-82).

4. A MODO DE CONSIDERAÇÃO FINAL...

Por último, gostaríamos de destacar a relevância do contributo do exemplar proveniente da Rua Silva Lopes em Lagos no que se refere ao conhecimento e à datação da marca SCALESIACRE. Com base unicamente em afinidades epigráficas com outras marcas da série, tal como se comentou anteriormente, apontava-se o período Flávio, pelo menos, como provável momento da sua utilização.

Os aspectos puramente epigráficos pareciam adquirir uma maior solidez quando conjugados com outros de carácter estritamente morfo-tipológico. O exemplar de Mainz – publicado por J. REMESAL RODRÍGUEZ (1997), posteriormente revisto por U. EHMIG (2003) e mais tarde coligido por R. Étienne e F. Mayet (CEIPAC 14924) –, o melhor preservado e à data o único que se conhecia fora do lugar de produção, encontra-se impresso num exemplar com uma morfologia típica do período Flávio-trajano. À mesma variante tipológica pode ser atribuído o fragmento de asa recuperado na Rua Silva Lopes. No entanto, há que reconhecer o grau de fiabilidade inferior que apresenta uma classificação baseada num “simples” fragmento de asa.

Mas o exemplar de Lagos não só permite conjugar os vários aspectos actualmente em uso no estudo da epigrafia bética, concretamente os elementos epigráficos propriamente ditos e os elementos morfo-tipo-

FIG. 12 – Localização típica das marcas nas asas das ânforas Dressel 20: a) Júlio-cláudia; b) Flávia-trajana; c) Antonina; d) Século III d.C. (segundo EHMIG, 2003; citado por BERNI MILLET, 2008: fig. 32).

lógicos dos contentores onde se aplicam, como pode ser dotado de um contexto estratigráfico, aspecto de inestimável valor para datar a série epigráfica à qual pertence a marca, bem como o seu uso no lugar de produção.

A sua presença na camada [85] da sequência estratigráfica correspondente ao enchimento da grande fossa detritica exterior à fábrica de salga, e o estudo das restantes importações anfóricas e cerâmicas finas

de mesa e de cozinha importadas, permitem atribuir-lhe com bastante segurança uma cronologia Flávio-trajana, confirmando, desse modo, os dados tipológicos e os pressupostos analíticos epigráficos. Paralelamente, converte-se no segundo exemplar dos grupos de marcas com a estrutura SCALE(N)SIA + *cognomen* com uma datação contextual. Ao mesmo tempo, e não de menor importância, trata-se do primeiro caso documentado da difusão ocidental desta marca.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, J. (1988) – *Roman Portugal*. Warminster.
- ARRUDA, A. M. (2007) – *Laccobriga: a ocupação romana da Baía de Lagos*. Lagos: Câmara Municipal.
- ARRUDA, A. M. e GONÇALVES, J. L. (1993) – “Sobre a Romanização do Algarve”. In *Actas do II Congresso Peninsular de História Antiga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos / Instituto de Arqueologia, pp. 455-465.
- ARRUDA, A. M.; SOUSA, E.; BARGÃO, P. e LOURENÇO, P. (2008) – “Monte Molião (Lagos): resultados de um projecto em curso”. *Xelb. Silves*. 8 (1): 137-168 (*Actas do 5º Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, 2007*).
- BAREA, J. S.; BAREA, J. L.; SOLÍS, J. e MOROS, J. (2008) – *Figlina Scalensia: un centro productor de ánforas Dressel 20 de la Bética*. Barcelona: Universitat de Barcelona (*Col·lecció Instrumenta*, 27).
- BARGÃO, P. (2010) – “Monte Molião *cetariae* (Lagos, Portugal)”. In *Acta 41 Rei Cretariae roman Fautorum*. Bona: Rei Cretariae roman Fautorum, pp. 345-351.
- BERNI MILLET, P. (2008) – *Epigrafia Anfórica de la Bética, nuevas formas de análisis*. Barcelona: Universitat de Barcelona (*Col·lecció Instrumenta*, 29).
- BONSOR, G. (1931) – *The Archaeological expedition along the Guadalquivir (1889-1901)*. New York. (tradução castelhana por G. Chic García e A. Padilla Monge: “Expedición arqueológica a lo largo del Guadalquivir”, Ecija, 1989).
- CIL XV = *Corpus Inscriptionum Latinarum XV. Inscriptiones urbis Romae Latinae. Instrumentum domesticum*. pars I, Dressel, H. (1891); pars II, fasc. 1, Dressel, H. (1899).
- CLARK-MAXWELL, W. G. (1899) – “The Roman Towns in the Valley of Baetis between Cordoba and Sevilla”. *Archaeological Journal of London*. 56: 245-305.
- DANGREUX, B. e DESBAT, A. (1988) – “Les amphores du dépôt flavien du Bas-de-Loyasse à Lyon”. *Gallia. Editions do CNRA*. 45 (1987-1988): 115-153.
- EHMIG, U. (2003) – *Die römischen Amphoren aus Mainz. Möhnese: Bibliopolis (Frankfurter Archäologische Schriften, 4)*.
- EHMIG, U. (2007) – *Die römischen Amphoren im Umland von Mainz*. Reichert Verlag Wiesbaden (*Frankfurter Archäologische Schriften, 5*).
- ESTRELA, S. (1999) – “Monte Molião. Lagos: intervenção de emergência (1998) e problemas da gestão do património em sítios classificados”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 2 (1): 199-235.
- ÉTIENNE, R. e MAYET, F. (2004) – *L'huile hispanique. Corpus des timbres sur amphores Dressel 20*. Paris. 2 vol.
- FABIÃO, C. (1993-1994) – “O Azeite da Baetica na Lusitania”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 32-33: 219-245.
- MANTAS, V. G. (1997) – “As Civitates: esboço da geografia política e económica do Algarve romano”. In *Noventa Séculos Entre a Serra e o Mar*. Lisboa: Ministério da Cultura, IPPAR, pp. 283-310.
- PONSICH, M. (1979) – *Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, II*. Paris: Publications de la Casa de Velázquez (*Sér. Archéologie*, III).
- RAMOS, A. C. (2008) – “Novos Dados Sobre a Ocupação Antiga no Centro Histórico de Lagos. A intervenção da Rua 25 de Abril, n.ºs 53-55”. *Xelb. Silves*. 8 (2): 87-98 (*Actas do 5º Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, 2007*).
- RAMOS, A. C. e ALMEIDA, R. R. de (2005) – “O Complexo Industrial de Época Romana da Rua Silva Lopes. Principais resultados de uma intervenção de emergência no centro histórico de Lagos”. *Xelb. Silves*. 5: 101-118 (*Actas do 2º Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, 2003*).
- RAMOS, A. C.; ALMEIDA, R. R. de e LAÇO, T. (2006) – “O Complexo Industrial da Rua Silva Lopes (Lagos). Uma primeira leitura do sítio e análise das suas principais problemáticas no quadro da indústria conserveira da Lusitânia meridional”. In *Produção e Comércio de Preparados Piscícolas Durante a Pré-História e a Época Romana no Ocidente da Península Ibérica (Simpósio Internacional em Homenagem a Françoise Mayet, Setúbal 7-9 de Maio)*. Setúbal, pp. 83-100 (*Setúbal Arqueológica*, 13).
- RAMOS, A. C.; LAÇO, T.; ALMEIDA, R. R. de e VIEGAS, C. (2007) – “Les Céramiques Communes du Vle s. du Complexe Industriel de Salaisons de Poisson de Lagos, Portugal”. In *IIe Congrès International sur la Céramique Commune, la Céramique Culinaire et les Amphores de l'Antiquité Tardive en Méditerranée: Archéologie et Archéométrie (Aix-en-Provence, 13-15 avril 2005)*. Oxford, pp. 85-97 (*BAR International Series*, 1662).
- REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1986) – *La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania*. Madrid: Ediciones de la Universidad Complutense.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1989) – “Tres Nuevos Centros Productores de Ánforas Dr.20 y 23. Los sellos de Lucius Fabius Cilo”. *Ariadna*. 6: 121-153.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1991) – “Die Erforschung der Werkstätten im Lichte der reproduzierten Inschriften”. *Instrumenta Latina (Pécs 1991) Specimina Nova*. 7 (1): 157-176.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1997) – *Heeresversorgung und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Baetica und Germanien. Materialien zu einem Corpus der in Deutschland veröffentlichten Stempel auf Amphoren der Form Dressel 20*. Stuttgart (*Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg*, Heft 42).
- REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2004) – “Alfares y Producciones Cerámicas en la Provincia de Córdoba. Balance y perspectivas”. In *Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II s.C. - VII d.C.)*. Oxford, pp. 349-362 (*BAR International Series*, 1266. 2 vols. *Actas del Congreso Internacional, Cádiz, 2003*).
- TESTACCIO 2010 = BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. e REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.) (2010) – *Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma)*. V. Barcelona: Universitat de Barcelona (*Col·lecció Instrumenta*, 35).
- VEIGA, E. da (1910) – “Antiguidades Monumentais do Algarve. Cap. V: Tempos históricos. Lacobriga”. *O Archeologo Português*. Lisboa. 15: 220-222.
- VIANA, A.; FORMOSINHO, J. e FERREIRA, O. da V. (1952) – “Alguns Objectos Inéditos do Museu Regional de Lagos”. *Revista de Guimarães*. Guimarães. 62: 133-142.
- VIANA, A.; FORMOSINHO, J. e FERREIRA, O. da V. (1953) – “De lo Prerromano a lo Árabe en el Museo Regional de Lagos”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 26: 113-138.
- VIEGAS, C. (2011) – *A Ocupação Romana do Algarve: estudo do povoamento e economia do Algarve central e oriental no período romano*. Lisboa: UNIARQ (*Estudos e Memórias*, 3).
- VIEGAS, C. e ARRUDA, A. M. (2013) – “Ánforas Romanas de Época Imperial de Monte Molião (Lagos): as Dressel 20”. In *Arqueologia em Portugal. 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 727-733 (*Actas de Congresso Comemorativo dos 150 anos da Associação dos Arqueólogos Portugueses*).

RESUMO

Reavaliação dos estudos realizados sobre a anta de São Gens 1 (Nisa) e o espólio aí recolhido, atendendo em particular aos restos ósseos actualmente depositados no Museu Geológico, em Lisboa. Estes incluem dois fragmentos de um adulto e o esqueleto incompleto de um indivíduo não adulto, falecido entre os 12 e os 15 anos de idade, que se destaca pela sua cronologia da Alta Idade Média.

A deposição funerária recorda casos recorrentes de reutilização em momentos posteriores e dissociados do fenómeno do Megalitismo, onde o passado mítico das antas constitui facto não despidendo.

PALAVRAS CHAVE: Megalitismo; Antropologia biológica; Idade Média; Práticas funerárias.

ABSTRACT

Reassessment of the studies about the São Gens 1 dolmen (Nisa) and the human remains collected in site, focusing particularly on the bones presently found in the Geological Museum of Lisbon. These include two fragments of an adult and the incomplete skeleton of a non-adult individual from High Middle Ages, dead between the ages of 12 and 15.

The funerary deposition recalls several cases of reuse at later moments unrelated with the Megalithic era, but where the mythical past represented by the dolmen cannot be forgotten.

KEY WORDS: Megalithism; Biological Anthropology; Middle ages; Funeral rites.

RÉSUMÉ

Réévaluation des études réalisées sur la grotte de São Gens 1 (Nisa) et la dépouille recueillie là, prêtant particulièrement attention aux restes osseux actuellement déposés au Musée Géologique, à Lisbonne. Ces derniers incluent deux fragments d'un adulte et le squelette incomplet d'un individu non-adulte, décédé entre 12 et 15 ans, qui se distingue par sa chronologie du Haut Moyen Age. La disposition funéraire rappelle des cas récurrents de réutilisation à des moments postérieurs et dissociés du phénomène du Mégalithisme, où le passé mythiques des grottes constitue un fait non méprisable.

MOTS CLÉS: Mégalithisme; Anthropologie biologique; Moyen Âge; Pratiques funéraires.

^I FCT/SFRH/BPD/70542/2010; PORTANTA-Associação de Arqueologia Ibérica; Município de Odivelas; UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa; CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde.

^{II} CENCIFOR - Centro de Ciências Forenses; CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde.

^{III} Departamento de Ciências da Vida da FCTUC - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde.

Perscrutando Espólios Antigos - 2

um caso de reutilização funerária medieval na anta de São Gens 1 (Nisa, Norte alentejano)

Rui Boaventura ^I, Maria Teresa Ferreira ^{II} e Ana Maria Silva ^{III}

0. INTRODUÇÃO

Este trabalho reavalia o espólio da anta de São Gens 1 (Nisa, Norte Alentejano) – coordenadas geográficas Datum WGS84: Latitude 39.448070° / Longitude - 7.676205° – prosseguindo os objectivos do programa *Mega-Osteology*, já explanados noutra local (BOAVENTURA, FERREIRA e SILVA, 2013). Pretende-se desta forma dar a conhecer os resultados e reforçar a importância da revisão de colecções antigas, devidamente enquadradas por novos dados e abordagens.

A anta de São Gens (agora designada por São Gens 1) é também conhecida por anta ou dólmen de Nisa (SIMÕES, 1878; BARBOSA, 1881: 140; PARREIRA, 1996: 98), ou anta da Vila de Nisa (MINISTÉRIO..., 1910; INSTITUTO..., 1993: vol. 2: 50). Constava na base de dados do património arqueológico, Endovélico (em Dezembro de 2013), sob as designações Vila de Nisa e São Gens 1, com dois códigos nacionais de sítio, respectivamente, CNS-772 e 12447, ambos com a classificação de Monumento Nacional, o que importará rectificar.

A duplicação do sítio e a sua classificação parecem reflectir a confusão suscitada pela identificação de uma anta de Nisa, então referida por Martinho Mendonça de Pina, na conferência à Academia Real de História Portuguesa, em 30 de Julho de 1733 (cit. in MOURA, 1855: 76; cit. in COSTA, 1868: 84). Isto, porque F. Pereira da Costa, com base no mencionado autor setecentista, listou-a como “*Dolmin ou Anta da villa de Niza*” (COSTA, 1868: 84), ainda que, à data da publicação, provavelmente desconhecendo essa situação, aquela anta já não existisse. De facto, J. D. Graça Motta e Moura dava conta que, pelo menos em 1855, a anta referida por M. Mendonça de Pina já tinha sido desmantelada,

FIGS. 1 E 2 – Anta de São Gens 1 em fotos do casal Leisner [1933].

Em cima, vista de Este-Nordeste – Arquivo Leisner, CF-3641, IAA-1261, DGPC.

Em baixo, vista de Oeste, com a ermida de São Gens no horizonte imediato – Arquivo Leisner, CF-16970, IAA-2310, DGPC.

sabendo-se “unicamente, que estava collocada no Rocio junto da antiga muralha, quasi em frente do pateo da casa dos Salgueiros” (MOURA, 1855: 76). Porém, o mesmo autor indicava ainda no termo de Nisa a existência de outra anta, na Seiceira, próxima da ermida de São Gens, com “tres grandes pedras alevantadas perpendicularmente, e outra collocada sobre ellas horisontalmente” (MOURA, 1855: 76). Provavelmente será com base neste apontamento que se distinguem as antas de São Gens e “Vila de Nisa” em trabalho breve acerca das antas de Nisa (CANINAS e HENRIQUES, 1987).

Apesar da aparente anterioridade da referência à anta da “Vila de Nisa”, a outra de São Gens surge já designada nas *Memórias Paroquiais* de 1758 como “huma anta de tal grandeza, que he admiração o vêr como se pôde por a lagem em cima das grandes pedras de que está formada, pois sendo da largura de uma caza ordinaria, tudo cobre a diitta lagem e tem de grossura quatro palmos” (cit. in AZEVEDO, 1900: 350; cit. in PROENÇA JÚNIOR, 1910: 7). De facto,

ainda hoje este sepulcro faz jus à sua classificação megalítica, mantendo a sua carcaça pétreia quase intacta.

Dado o destaque da anta de São Gens, por se encontrar num “magnífico estado de conservação” (BASSO, 1895: 192), compreende-se então que esta tenha sido, do termo da vila de Nisa, aquela incluída na lista de “edifícios que [deviam] ser classificados monumentos nacionaes, [e] apresentados ao governo pela Real Associação dos Architectos Civis e Archaeologos Portugueses” (BARBOSA, 1881), ainda que, recorde-se, sob a designação de Niza. Porém, o decreto de 16 de Junho 1910 (MINISTÉRIO..., 1910), ao voltar a repetir a denominação “Anta da Villa de Nisa”, semelhante àquela de Pereira da Costa, mas para a outra anta, introduziu ruído na atribuição daquela classificação, o que perdurou em trabalhos posteriores, nomeadamente de J. L. VASCONCELOS (1922: 118), do casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 5 e 8), de A. P. SANTOS (1994: n.º 31) ou de J. OLIVEIRA (1999-2000). Contudo, esta situação terá sido aparentemente mitigada na revisão do Plano Director Municipal de Nisa (CÂMARA... 2010), ao apresentar a anta de São Gens e a anta da Vila de Nisa como um mesmo

Monumento Nacional, ainda que sem o devido raciocínio explanado. Quiçá, terá sido baseado noutro (INSTITUTO..., 1993: 50), também ele pouco explícito, associando a anta da Vila de Nisa ao lugar de São Gens.

1. A ANTA DE SÃO GENS 1 E O SEU CONTEXTO GEOCULTURAL

A descrição de Nery DELGADO (1874; ver Doc. 1), bem como as outras posteriores de Tavares PROENÇA JÚNIOR (1910: 8-10), de J. L. VASCONCELOS (1922: 118 e fig. 1), do casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 5-6) e de R. PARREIRA (1996: 98), coincidem genericamente com o estado actual da anta de São Gens 1 (Figs. 1-3): uma câmara poligonal de sete esteios (dois deles quebrados mas *in situ* – esteio de cabeceira e lateral Sul), com cerca de três metros de diâmetro, ainda sustentando a laje de cobertura a cerca de 2,5 metros de altura ao solo actual.

FIG. 3 – Planta e alçado da anta de São Gens 1 (LEISNER e LEISNER, 1959: Taf. 1:1).

No interior jaz ainda uma laje, provável parte do esteio de cabeceira. A entrada para aquele espaço parece limitada por um ortóstato em cutelo, separando-o do curto corredor virado para nascente, constituído por dois esteios, um deles ainda *in situ* e outro remobilizado (Figs. 1 e 3). Outras lajes ali jazentes levam a crer que este fosse mais extenso, o que só uma escavação da área poderá esclarecer. Também, só uma intervenção detalhada ajudará a esclarecer a função / contexto do referido ortóstato em cutelo pois, hipoteticamente, este poderá ter resultado de um rearranjo daquele espaço para a inumação humana em Época Medieval, conforme se explanará abaixo.

T. PROENÇA JÚNIOR (1910: fig. 3, n.º II) e o casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: Tafel 1: 1) indicavam a presença de covinhas na face interna do esteio de corredor deslocado para Sul (Figs. 1 e 3), mas tal não foi possível confirmar na recente visita ao sepulcro, devido à vegetação presente. Porém, a observação do chapéu deste sepulcro, essa sim possível, não registou qualquer covinha nas suas faces superior e inferior.

À data da observação de T. PROENÇA JÚNIOR (1910: 10), a mamoa era vestigial, ainda que este anotasse, com base numa “*analyse microscopica*”, uma mamoa com uma circunferência de cerca de 30 metros de raio.

A fraca potência será explicável pela erosão natural, mas também pela acção antrópica, nomeadamente da lavoura que se registava até junto aos esteios da anta, patente em imagens do casal Leisner, com grande probabilidade obtidas no dia 2 de Abril de 1933 (Figs. 1-2), data em que efectuaram o desenho da sua planta. Hoje, a evidência de mamoa mantém-se residual, notando-se um pequeno altinho em redor

do esqueleto pétreo, mas truncada pelos caminhos rurais existentes sobre aquela.

A anta de São Gens 1 foi implantada em terreno de substrato granítico calco-alcalino porfiróide de grão grosso, distando cerca de 1500 m para Norte-Noroeste de outra mancha de granitos alcalinos não porfiróides (SERVIÇOS..., 1972: fig. 4). Ainda que, até hoje, nenhum estudo petrogáfico detalhado tenha sido efectuado acerca dos ortóstatos desta construção, aqueles aparentam corresponder ao tipo rochoso local imediato.

Em redor de São Gens 1 (Fig. 4), num raio de 2 km, conhecem-se pelo menos mais quatro sepulcros megalíticos.

FIG. 4 – Geologia, antas e sepulturas escavadas na rocha da área de São Gens (cartografia adaptada da *Carta Geológica de Portugal, 1:50.000, folha 28-D*. Serviços Geológicos de Portugal, 1972). 1-5. São Gens 1, 2, 3, 4 e 5; 6-8. Saragonheiros 1, 2 e 3; 9-12. Sepultura I, II, III e IV de São Gens.

– São Gens 2 (CNS-2416; Fig. 5), primeiramente indicado por J. L. VASCONCELOS (1922: 119) e pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 6; Taf. 1), surge erradamente identificado e descrito no Endovélico como a “Anta II de São Gens”, baseando-se em J. Oliveira e colaboradores (OLIVEIRA e MURTA, 1993 e 1994; OLIVEIRA, RIBEIRO e PINTO, 2011). Este último sepulcro foi escavado por J. Oliveira e J. Murta (OLIVEIRA e MURTA, 1993 e 1994; OLIVEIRA, 1999-2000), que consideraram ser este a anta de São Gens 2, identificada pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 6). Porém, seguindo a nomenclatura inicial, a descrição obtida deste último autor e, equivocadamente, constante no Endovélico, corresponde à anta de São Gens 4 (PARREIRA, 1996: 99-100). Por outro lado, a localização da anta da Barroca dos Trancões¹, referida pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 7), baseando-se em apontamentos de N. Delgado (ver Doc. 4), é muito aproximada da actual São Gens 2, inclusive pela sua descrição breve, pelo que poderá, de facto, corresponder-lhe – aliás, tal exercício de localização foi devidamente efectuado por J. OLIVEIRA e J. MURTA (1994: 7, mapa, n.º 3), sem que tenham percebido esta correspondência. Também, a anotação do casal Leisner da projecção daquelas indicações na *Carta Corográfica de Portugal, 1: 50.000* (INSTITUTO..., 1947), existente no Arquivo Leisner, coincide genericamente com a localização da anta de São Gens 2.

R. PARREIRA (1996: 100) admitia ainda a possibilidade de Ribeira dos Trancões ser uma outra anta, *per se*, a Sul da Ribeira de Sor, baseando-se para tal na informação, pouco clara, de um ponto no mapa publicado por J. C. CANINAS e F. HENRIQUES (1987: 81, fig. 1); e, de

¹ A cópia dactilografada do casal Leisner do apontamento de N. Delgado refere “Barroca dos Trancões” (ver Doc. 4).

FIGS. 5 E 6 – Antas de São Gens em fotos do casal Leisner [1933].

Em cima, anta de São Gens 2, vista de Sudeste – Arquivo Leisner, CF-16973, IAA-2313, DGPC.

Em baixo, anta de São Gens 3, vista de Oeste – Arquivo Leisner, CF-16974, IAA-2314, DGPC.

forma contraditória, no ponto “n.º 4” do mapa constante no relatório de J. OLIVEIRA e J. MURTA (1994: 7, mapa, n.º 4, cit. in PARREIRA, 1996: 100), mas que deveria ser o n.º 3, ambos na margem Norte da Ribeira de Sor. As evidentes incongruências da proposta não a acreditam;

– São Gens 3 (CNS-29551; Fig. 6), primeiramente apresentado pelo casal alemão (LEISNER e LEISNER, 1959: 7; Taf. 1), surge no Endovélico de forma errada com a descrição da anta de São Gens 2 (CNS-2416), devendo basear-se, também equivocadamente, em J. Oliveira e colaboradores (OLIVEIRA e MURTA, 1994: 7, mapa, n.º 3; OLIVEIRA, RIBEIRO e PINTO, 2011);

Fotos: R. Boaventura.

– São Gens 4 (CNS-12463; Fig. 7), identificado posteriormente (PARREIRA, 1996: 99-100), mas extemporaneamente designado por “Anta II de São Gens”, pois segundo os seus escavadores, corresponderia à anta de São Gens 2, do casal Leisner (OLIVEIRA, 1999-2000; OLIVEIRA, RIBEIRO e PINTO, 2011). Aliás, num mapa sem qualquer tipo de legenda ou esclarecimento acerca deste, constante no relatório de J. OLIVEIRA e J. MURTA (1994: 7, mapa, n.º 4), surgem apontadas quatro antas: a n.º 1 corresponde a São Gens 1 e a n.º 2 à real anta de São Gens 4 – porém, os números 3 e 4 parecem corresponder genericamente às indicações de antas da Barroca dos Trancões e Ribeira de Sor, ambas mencionadas pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 7);

– São Gens 5 (ainda sem CNS; Fig. 8), re-detecado durante a revisão do PDM de Nisa, mas inapropriadamente listado como São Gens 4 (OLIVEIRA, RIBEIRO e PINTO, 2011; CÂMARA..., 2010), pelos motivos mencionados atrás. Este sepulcro deverá corresponder também à anta da Ribeira de Sor (CNS-2408), indicada pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 7), seguindo os apontamentos de

FIGS. 7 E 8 – Antas de São Gens em 2013.

Em cima, anta de São Gens 4 vista de Sudeste.

Em baixo, anta de São Gens 5, também vista de Sudeste.

N. Delgado (ver Doc. 5). Inclusive, a anotação do casal Leisner da projecção dessas indicações na *Carta Corográfica de Portugal, 1: 50.000* (INSTITUTO..., 1947), existente no Arquivo Leisner, coincide genericamente com a localização da anta de São Gens 5.

Um pouco mais distantes (Fig. 4), a cerca de 3 km para Este-Nordeste da anta de São Gens 1, encontram-se as congéneres Saragonheiros 1 (CNS-12464), 2 (CNS-12465) e 3 (LEISNER e LEISNER, 1959: 7-8). As duas primeiras, também conhecidas por, respectivamente, Tapada da Anta / Carantonha / Alfaiate, 1 e 2², foram intervencionadas por N. Delgado e/ou por alguém à sua ordem, em simultâneo com a escavação da anta de São Gens 1, conforme é possível depreender dos seus apontamentos (DELGADO, 1874, Ver Docs. 1-5) e das velhas etiquetas coladas nos materiais ali recolhidos. Infelizmente, o casal Leisner não terá localizado o apontamento da intervenção em Saragonheiros 1, o que poderia ajudar a esclarecer melhor a recolha do espólio conhecido e de alguns elementos osteológicos humanos. Finalmente, Saragonheiros 3 é também conhecido por Tapada do Alfaiatinho (ver Doc. 3; LEISNER e LEISNER, 1959: 8), mas não se localizava a 12 m a Sudoeste do Geodésico de Saragonheiros, conforme por gralha consta no trabalho do casal Leisner, mas sim a 1200 m, de acordo com N. DELGADO (1874; ver Doc. 3). Além dos jazigos “coevos” da anta de São Gens 1, em redor desta conhecem-se vestígios de ocupações da Proto-História, nomeadamente dentro das próprias antas (LEISNER e LEISNER, 1959; OLIVEIRA, 1999-2000), bem como de Época Romana e alto-medieval (OLIVEIRA, SARANTOPOULOS e BALESTEROS, 1994-95; LEISNER e LEISNER, 1959; OLIVEIRA, 1999-2000; OLIVEIRA, RIBEIRO e PINTO, 2011).

Sendo pertinente para o caso em estudo, realçam-se nesta área várias sepulturas escavadas na rocha, normalmente atribuídas ao período alto-medieval, nomeadamente as quatro sepulturas escavadas na rocha sob as designações de “Sepultura” I, II, III e IV de São Gens (OLIVEIRA, RIBEIRO e PINTO, 2011; CÂMARA..., 2010) – a última também com o CNS-28308. As três primeiras estão situadas a Norte do sepulcro de São Gens 1, entre 600 e 1000 metros de distância, e a última a pouco mais de 100 metros para Sudoeste daquele (Fig. 4). Portanto, se considerarmos os vestígios mencionados, bem como a perduração de memórias míticas relacionadas com o destaque na paisagem da carcaça quase completa daquele sepulcro megalítico, a cristianização do lugar junto à sua implantação (a cerca de 30 m para nascente dela) torna-se compreensível, substanciada na presença da

² R. PARREIRA (1996: 100) faz corresponder a anta de Saragonheiros 1 à “Anta da Raposa”, mencionada por GONÇALVES, TREINEN-CLAUSTRE e ARRUDA (1983-1984: 230). V. Gonçalves (informação pessoal) esclareceu que tal anta se situava ao km 5, do lado esquerdo, da estrada de Crato-Nisa. Tendo em conta que Saragonheiros 1 se situa também a cerca de 5 km, do lado esquerdo da estrada de Alpalhão-Nisa (a continuação Sul-Norte da anterior), é provável que tal correspondência seja um simples equívoco.

ermida ou capela de São Gens (CNS-28307), à semelhança de outros casos conhecidos no actual território português (OLIVEIRA, SARANTOPOULOS e BALESTEROS, 1994-1995; OLIVEIRA, 2001).

Segundo a descrição de OLIVEIRA, SARANTOPOULOS e BALESTEROS (1994-1995) a ermida de São Gens é uma construção seiscentista de uma só nave e, até à década de 1920, ainda se realizava ali uma romaria a São Gens (santo protector dos agricultores) no segundo domingo depois da Páscoa, servindo a anta como espaço de depósito de oferendas, posteriormente leiloadas, após o serviço religioso. No entanto, T. PROENÇA JÚNIOR (1910: 4: nota 1) dava conta que na sua época a festividade era realizada no primeiro domingo de Maio, ainda que anteriormente fosse na terça-feira da semana de Pascoela.

2. AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS E O ESPÓLIO RECOLHIDO

A exploração da anta de São Gens 1, relatada por N. Delgado, não terá sido efectuada pelo próprio, pois refere-se àquela como efectuada um mês antes do seu apontamento, isto é, em Agosto de 1874, “na mesma ocasião em que foram as duas da tapada da Anta” que, como referimos atrás, correspondem a Saragonheiros 1 e 2 (LEISNER e LEISNER, 1959: 7-8). Também, porque o geólogo deixa um comentário crítico acerca da forma menos cuidada da escavação dos restos ósseos (DELGADO, 1874; ver Doc. 1). A hipótese mais crível é a dos trabalhos terem sido efectuados, a seu mando, por um dos colectores dos Serviços Geológicos de Portugal.

O referido apontamento do geólogo esclarece que a exploração na câmara da anta foi estrangida pela laje tombada no seu interior, encontrando-se ali apenas alguns vestígios materiais, nomeadamente uns cacos grosseiros e alguns cristais de quartzo – também a exploração de T. PROENÇA JÚNIOR (1910) foi coartada pela mesma situação. Porém, na área do corredor recolheram-se restos osteológicos e alguns artefactos de cronologias díspares, sem que a descrição permita perceber algum tipo de estratigrafia e a posição daqueles. Apesar disso, N. Delgado reportava terem-lhe referido que “[o notável] *achado dum craneo feito pedaços // pelo nenhum cuidado da precedente exploração, (...) [estaria] quasi completo quando se descobriu e cheio de terra como // os outros ossos e em posição que parecia indicar que o esqueleto // estava deitado de costas com a face olhando ao nascente*” (DELGADO, 1874).

Além dos resultados da intervenção a mando de N. Delgado, T. PROENÇA JUNIOR (1910) dá conta da existência de alguns artefactos ofertados ao Museu Geológico por “Agostinho Leite de Bettencourt, antigo director das obras públicas do districto de Portalegre”, nomeadamente uma “alabarda”, então apresentada por A. F. SIMÕES (1878: 42). De facto, no museu há três peças que apresentam etiquetas coladas com a indicação de “Dolmen das V. as de Nisa. Of. a pelo Snr. Agostinho Leite P. Bettencourt” (esta etiqueta, em concreto, colada à lâmina de sílex retocada (Fig. 9) ³.

³ Há ainda uma quarta peça, um machado de anfibolito (MG 034.04), sem qualquer tipo de etiqueta antiga, atribuída a esta estação “Dólmen Vendas de Niza”.

Porém, o facto de não ser mencionado pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 5-6; Taf. 1: 1), nem sequer nos seus apontamentos das décadas de 1940-1950 (Arquivo Leisner, Caixa 20, cartilha 3), leva a crer em algum extravio recente de material do museu, que acabou acrescentando uma peça mais àquela colecção.

Contudo, a denominação da proveniência como “Dolmen das [Vendas] de Nisa” (MG 034), bem como a ausência dessa referência na anotação de N. Delgado, colocam algumas dúvidas quanto à correcta adscrição daquele espólio à anta de São Gens 1, proposta como tal por T. Proença Júnior. Aliás, este autor, com base em informação pessoal de Luiz Couceiro, desenhador dos Serviços Geológicos, referia desconhecer como “parte do espólio d’esta anta” ali fora parar (PROENÇA JÚNIOR, 1910: 13), salientando apenas as tais peças ofertadas como de São Gens, ainda que não ressaltando a outra designação. Também, J. L. Cardoso colocou reservas acerca da proveniência da esfera de calcário, referindo que aquela, “com a etiqueta aposta na época da descoberta, provém do dólmen das Vendas, do referido concelho” (CARDOSO, 2001-2002: 79). Porém, até o momento não foi possível identificar ou esclarecer este topónimo naquele território.

Resta ainda frisar que alguns autores posteriores, quando citando um dos materiais ofertados, a lâmina de “alabarda”, atribuíam-no ao Dolmen de Niza (SIMÕES, 1878: 42; JALHAY, 1947: 40), inclusive ressaltando ser um sepulcro das “circumvisinhanças de Niza” (SIMÕES, 1878: 42). Porém, o casal Leisner apresentou os dois conjuntos de espólio como um só (Fig. 10), sob a denominação São Gens 1, provavelmente induzido pelo trabalho de T. PROENÇA JÚNIOR (1910). Ainda na década de 1980, o breve catálogo de O. V. Ferreira acerca do espólio arqueológico do Museu Geológico manteve o ruído na atribuição do espólio, ao situar no expositor central número 20 os sítios da “Anta de S. Gens” e “Dolmen de Nisa (Portalegre)”, de que se salientavam, respectivamente, “pela sua beleza e raridade: a grande alabarda de S. Gens, (...) [e] o ídolo esférico de mármore de Nisa” (FERREIRA, 1982: 8), ambas peças do já mencionado dúbio trio ofertado.

FIG. 9 – Anta de [Vendas] de Nisa: lâmina de sílex retocada (MG 34.01) com a etiqueta aposta.

A maioria do espólio pré-histórico conhecido da anta de São Gens 1 foi publicada pelo casal Leisner (LEISNER e LEISNER, 1959: 5-6 e Taf. 1: 1) (Fig. 10), nomeadamente as três peças já referidas atrás, cuja adscrição entre “Dólmen de Niza” e anta de São Gens 1 coloca sérias reservas. Nesse trio de artefactos, além do destaque que a lâmina de “alabarda” ou punhal e a esfera de quartzito receberam desde cedo, realça-se o facto do casal Leisner ter publicado os dois fragmentos da lâmina de sílex retocada como duas peças distintas (LEISNER e LEISNER, 1959: Taf. 1: 1: 5 e 6), quando estes se completam, encontrando-se hoje colados (Fig. 9).

Ao reler a descrição de T. Proença Júnior do espólio da anta, e confrontando-a com o apontamento de N. Delgado, é possível verificar outro aparente equívoco, além dos já referidos três artefactos do “Dólmen de Niza”. Assim, T. PROENÇA JÚNIOR (1910: 15-16) listou um número de oito utensílios polidos de “diorite”, cômputo superior ao real, pois da anta de São Gens 1 apenas é referida por N. Delgado a recolha de um machado polido. Contudo, das três antas intervenionadas pelo geólogo naquela região, conhecem-se no Museu Geológico pelo menos cinco peças polidas, podendo isso explicar o número mencionado.

Outros elementos listados por T. Proença, nomeadamente os fragmentos de cristais de quartzo e recipientes cerâmicos, parecem corresponder com a notícia de N. Delgado e com o espólio presente no Museu Geológico – aliás, alguns deles, bem como peças osteológicas, apresentam etiquetas coladas com informação semelhante: bordo de testo (MG 642.17) “3.9.74 // Anta de S. Gens // (do interior do dolmen)”; Fragmento de pote com decoração (MG 642.03) “4.9.74 // Dolmen de S. Gens // 800 m a S 75° O da // pyr. Seiceira // (Niza) // Do interior do dolmen”. Porém, no caso dos dois supostos furadores de osso, apenas um deles é-o de facto, relativamente bem polido, apresentando a outra peça de osso alguns cortes com instrumento provavelmente de metal, que esboçaram uma extremidade apontada.

FIG. 10 – Espólio da anta de São Gens 1 (n.ºs 2-3, 7-13) e [Vendas] de Niza (n.ºs 1, 4-6), segundo LEISNER e LEISNER, 1959: Taf. 1: 1.

Os fragmentos de recipientes cerâmicos constituem o maior grupo de elementos artefactuais, ainda que nem todos de cronologia pré-histórica (Fig. 11). A sua apresentação gráfica (LEISNER e LEISNER, 1959: Taf 1: 1) incidiu sobretudo nas peças pré-históricas (Fig. 10), não se estendendo a alguns elementos de cronologia medieval / moderna, ainda que também tivessem sido desenhados, conforme é possível verificar entre o material documental do casal Leisner (Arquivo Leisner, Caixa 20, cartilha 3). N. Delgado descreveu ainda “dois fragmentos de // bordo dum pequeno vaso de vidro estanhado interna- e externamente; [e] // um pequeno fragmento plano da mesma substancia e que tinha rece-//bido igual revestimento (seriam estes fragmentos de vidro // ali introduzidos posteriormente)” (DELGADO, 1874; ver Doc. 1). Contudo, estes elementos não foram encontrados no grupo de materiais de São Gens 1, depositados no Museu Geológico.

Os elementos artefactuais recolhidos na anta, ainda que parcos, e não incluindo o trio de peças adscritas ao “Dólmen de Niza”, permitem verificar uma cronologia pré-histórica em sentido lato, típica das utilizações originais para estes sepulcros, algures entre a segunda metade

do 4.º e a primeira metade do 3.º milénios a.n.e. (Fig. 11: 1-6; 12: 1-2 e 5). À escassez de elementos cronoculturais, não será despidendo o constrangimento que a queda de laje(s) dentro da câmara provocou, limitando a eventual área intervencionada a mando de N. Delgado e, posteriormente, de T. Proença Júnior.

Além dos usos originais, outros materiais realçam reutilizações funerárias que terão ocorrido na primeira metade do 2.º milénio a.n.e. (Fig. 11: 7-8), à semelhança de outras antas próximas, como São Gens 4 (OLIVEIRA, 1999-2000) e Saragoneiros 1 (LEISNER e LEISNER, 1959: Tafel 1).

Ainda que em São Gens 4 tenha sido verificada, segundo o seu escavador, a presença de material atribuível às épocas romana e medieval, no caso de São Gens 1, os fragmentos de recipientes cerâmicos parecem enquadrar-se sobretudo no período medieval, nomeadamente fragmentos de pote decorado, testo e jarra (Figs. 9-12). Mas perante a tradição cultural cristã junto deste edifício megalítico, é também possível admitir ainda outras atribuições cronológicas mais recentes, nomeadamente moderna e contemporânea.

FIG. 11 – Recipientes cerâmicos da anta de São Gens 1.

DESENHOS: I. Conde; MONTAGEM: A. Pereira.

FIG. 12 – Artefactos de São Gens 1 (1, 2 e 5) e de [Vendas] de Nisa (3 e 4).

DESENHOS: I. Conde, MONTAGEM: A. Pereira.

3. O ESPÓLIO OSTEOLÓGICO HUMANO

A implantação do sepulcro em terreno granítico, à semelhança de outros contextos sepulcrais da região, faria adivinhar um reduzido grau de preservação do material osteológico. Porém, a descrição de N. Delgado, para além duma cabal demonstração dos seus conhecimentos antropológicos, é inequívoca quanto à sua existência: “(...) alguns ossos quebrados; // muitos ossos humanos (falanges, ossos longos, costelas etc.) // pertencem provavelmente a mais de um esqueleto de indivíduos // ainda novos, porque não tem ainda as epífises soldadas nas // extremidades dos ossos longos (...) // Os ossos humanos encontrados estão muito longe de representar // um esqueleto completo, faltando geralmente as vértebras e outros // esponjosos. E todavia notável o achado dum crâneo feito pedaços (...)”. Referindo ainda que “(...) os ossos encontrados eram em muito // pequeno número para poderem representar um esqueleto, posto que // os dentes e fragmento de maxila mostrassem pertencer pelo menos //

as dois. Deve ainda notar-se a circunstancia que a perfeita com-//servação dos dentes, sem nenhum estrago na coroa e a espessura // dos ossos indicam que os restos que se encontraram eram de indi-//viduos novos (...)” (DELGADO, 1874; ver Doc. 1).

O estudo do espólio associado à etiqueta “Anta de São Gens” depositado no Museu Geológico permitiu verificar a existência de ossos e de duas pequenas caixas de dentes. Se os ossos apresentavam uma pátina e coloração semelhante, bem como alguns deles etiquetados com a respectiva proveniência, o mesmo não ocorria com as duas caixas de dentes, em tudo semelhantes a outros conjuntos provenientes de alguns sepulcros da região de Lisboa, inclusive por corresponderem a um número diversificado de indivíduos adultos. Estas dúvidas conduziram à sua exclusão da análise, assumindo-se o seu extravio de alguma das outras colecções em momento incerto.

A ausência dos dentes referidos por N. Delgado limitou a análise possível, nomeadamente para uma eventual verificação da origem geográfica do indivíduo através de isótopos de oxigénio e estrôncio. A análise laboratorial seguiu, na medida do possível, os métodos utilizados por A. M. SILVA (2002 e 2003) no seu trabalho sobre populações do Neolítico e Calcolítico do território português, de forma a facultar uma homogeneização metodológica, entretanto seguida por outros estudos (BOAVENTURA, 2009), permitindo dessa forma a comparação dos resultados obtidos.

O material osteológico estudado refere-se a um esqueleto incompleto de um indivíduo não adulto e a dois outros fragmentos ósseos de adulto (um fragmento de crânio e outro de íliaco, sem que seja certo pertencerem a um só indivíduo).

Os resultados obtidos na análise dos restos ósseos do indivíduo não adulto correspondem efectivamente a um só indivíduo (Fig. 13) e não a vários como N. Delgado pensava. Este esqueleto está praticamente completo, apesar das impressões pouco promissoras do geólogo.

FIGS. 13 E 14 – À esquerda, indivíduo não adulto da anta de São Gens 1.

Em cima, ossos do parietal esquerdo e occipital do indivíduo não adulto recuperado na anta de S. Gens 1 (642.30.001) com porosidades atribuídas a hiperostose porótica.

Faltam, de facto, alguns elementos ósseos, nomeadamente as vértebras e os dentes. O material osteológico humano que nos chegou encontra-se pouco fragmentado, apresentando fracturas *post mortem* antigas e outras com um aspecto mais recente, bem como alguma erosão da superfície óssea. Entre as várias séries analisadas no âmbito do programa *Mega-Osteology*, esta pequena colecção é a que apresenta uma melhor preservação do material e menor taxa de fragmentação. A tal não será estranha a sua cronologia mais recente e o tipo de deposição funerária, como se discutirá adiante.

A observação do estado de maturação esquelética, incluindo a análise métrica às diáfises dos ossos longos, aponta para uma idade à morte entre os 12 e os 15 anos, ou seja, um adolescente (segundo os métodos compilados em SCHEUER e BLACK, 2000). O maxilar esquerdo (o único presente) apresenta os alvéolos fragmentados e sem dentes, impedindo a análise do desenvolvimento dentário. São claramente visíveis a glabella muito saliente, as arcadas supraciliares bem marcadas e uma margem supra-orbital com morfologia típica do sexo masculino. Apesar de se tratar de um indivíduo não adulto, os seus ossos têm uma aparência bastante robusta para a idade, com as inserções musculares já marcadas nos ossos longos. Várias peças ósseas mostram lesões poróticas, tanto nos ossos longos como no crânio. As lesões com maior intensidade são as porosidades no crânio, vulgarmente designadas por hiperostose porótica, que afectaram o osso occipital, junto do iníon e da sutura lambdóide esquerda e, conseqüentemente, também o osso parietal esquerdo (Fig. 14), bem como *cribra orbitalia* bilateral ténue, já em fase de remodelação (Fig. 15).

Este tipo de lesões pode ter origens diversas, frequentemente anemias, mas não são de rejeitar os estados inflamatórios, incluindo infecções da região ocular (AUFDERHEIDE e RODRIGUEZ-MARTÍN, 1998; WAPLER, CRUBÉZY e SCHULTZ, 2004).

Além do espólio osteológico identificado de São Gens 1, existe ainda o pequeno conjunto de ossos humanos atribuídos à anta de Saragonheiros 1, conforme a etiqueta aposta no metatarso (MG 30.4.1): “3-9-74 // Anta da Carantonha // na Tapada da Anta, a // 900 m ao S. da pyre. // de Saragonheiros // (Nisa)” (Fig. 16), com a mesma data dos ossos de São Gens 1. Como desconhecemos o apontamento de N. Delgado acerca da intervenção naquela anta, não é possível entender cabalmente o contexto de recolha, o que seria bastante importante para a sua clarificação. Isto porque a

observação daquele conjunto de oito ossos de pés e mãos permitiu verificar que as suas pátinas e características são similares aos do indivíduo não adulto de São Gens 1.

Inclusive, correspondem a elementos ósseos em falta no esqueleto do jovem, nomeadamente verificando-se uma simetria entre os metacarpos esquerdo e direito, respectivamente, de São Gens 1 e de Saragonheiros 1 (Fig. 17).

A confirmar-se, esta situação realça um possível equívoco na marcação dos materiais, já em museu.

FIGS. 15, 16 E 17 – Em cima, *cribra orbitalia* na órbita esquerda do indivíduo não adulto da anta de S. Gens 1 (642.30.001).

Ao centro, metatarso atribuível ao indivíduo não adulto de São Gens 1, com etiqueta aposta de Saragonheiros 1 (MG 30.04.01).

Em baixo, simetria do metacarpo esquerdo de São Gens 1 (MG 642.25.04) e metacarpo direito de Saragonheiros 1 (MG 30.04.03).

4. DATAÇÃO PELO RADIOCARBONO DO ESQUELETO JOVEM

A ausência de outros elementos ósseos, além dos referidos atrás, com um bom grau de preservação, numa situação aparentemente intrusiva e com eventual rearranjo estrutural daquele espaço, bem como a inexistência de materiais passíveis de uma clara atribuição cronológica, colocavam a possibilidade daquela realidade ser atribuível a uma cronologia posterior ao da estrutura sepulcral neolítica. Assim, face às limitações financeiras, optou-se por uma datação da tíbia esquerda (MG-642.29.03) atribuída ao jovem do sexo masculino, referido atrás.

TABELA 1 – São Gens 1 / Beta-234137

Amostra	BP	12C / 13C	1 δ cal CE (68,2 %)	2 δ cal CE (95,4 %)
Tíbia humana	890 \pm 40	-17,80	1040-1090 (22,2 %)	1030-1220 (95,4 %)
MG-642.29.03			1120-1140 (7,7 %)	
			1150-1220 (38,3 %)	

A calibração da data Beta-234137 – 890 \pm 40 BP – foi efectuada recorrendo ao programa OxCal 4.1.3. (BRONK RAMSEY, 2001, 2008 e 2009), que utiliza as curvas de calibração IntCal09 e Marine09 (REIMER *et al.*, 2009). O resultado a 2 sigma situou a morte daquele indivíduo entre o século 11 e os inícios do século 13 da nossa Era.

A época histórica em que este jovem terá vivido e falecido resulta difícil de estabelecer com clareza, sobretudo pelo largo espectro temporal do intervalo de tempo obtido, integrável na Alta Idade Média. A sua curta existência poderá ter ocorrido ainda durante a presença islâmica da região, nos séculos 10-11, ou já no período da conquista luso-cristã, que culminou com a doação da região da Açafa por D. Sancho I à ordem do Templo, em 1199, área essa que abrangia os actuais territórios de Ródão e Nisa (MOURA, 1855; CEBOLA, 2005; VALDEZ, PINTO e NISA, 2008).

Apesar da datação directa deste indivíduo, não é possível associar semelhante diacronia aos restos humanos do(s) indivíduo(s) adulto(s) mencionado(s) acima. Porém, dado o baixo grau de preservação de restos osteológicos nesta região, é admissível que estes correspondam também a uma cronologia semelhante.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além das visitas e adaptações de estruturas megalíticas para outros fins, a reutilização funerária de sepulcros megalíticos, em momentos posteriores àqueles para que foram erigidos e utilizados, de forma mais ou menos continuada, é algo que vários autores registaram (LEISNER

e LEISNER, 1959; SCHUBART, 1975; GONÇALVES e ARRUDA, 1985; OLIVEIRA, 1997; SILVA, 2002; ROCHA, 2005; ROCHA e DUARTE, 2009; BOAVENTURA, 2009; BOAVENTURA e MATALOTO, 2011; MATALOTO, 2007).

Se a presença de materiais datáveis do Calcolítico e da Idade do Bronze poderá ser interpretada como algum tipo de continuidade de preceitos mágico-religiosos e da memória geracional das suas populações, as deposições de cadáveres em épocas romana e medieval realçam um tipo de importância atribuída àquelas estruturas, ou das zonas onde

foram implantadas, bem depois da sua função, onde o passado mítico e enfabulado foi com certeza valorizado por populações rurais e locais.

Os casos das antas de Sobreira 2 - Elvas (VIANA e DEUS, 1955-1957: 152) e Monte das Pedras-Montemor-o-Novo (CNS-1338; HELENO, 1935), ou do “Jazigo” de Alcarapinha - Elvas (CNS-5716; VIANA e DEUS, 1955-1957: 161), são exemplos da presença de inumações estruturadas de Época Romana dentro daqueles sepulcros pré-históricos. Mas há também situa-

ções em que ossos humanos recolhidos em contextos funerários do Neolítico foram datados pelo radiocarbono, evidenciando cronologias de Época Romana, nomeadamente em restos atribuídos à anta de Bertianos 6 - Mora (CNS-26737; ROCHA e DUARTE, 2009; BOAVENTURA, 2009: Quadro 24), e da gruta natural da Carrasca-Torres Vedras (CNS-4010; SILVA, 2002; BOAVENTURA, 2009: Quadro 23). Poderá ser também o caso, quiçá, dos restos humanos da Sarangoneiros 1 que, se pertencerem de facto àquela anta, e se forem sujeitos a datação pelo radiocarbono, poderão ter uma cronologia coetânea com as épocas romana ou medieval. Outro tanto poderá ser suscitado pela presença medieval na anta de Penedos de São Miguel - Crato (CNS-239), na qual foi detectada uma estrutura de combustão junto ao esteio da câmara daquela, datada pelo radiocarbono (GONÇALVES e ARRUDA, 1985; GONÇALVES, TREINEN-CLAUSTRE e ARRUDA, 1981 e 1983-1984), colocando-se a questão de saber se os restos osteológicos humanos, recuperados em estratos inferiores (GONÇALVES e ARRUDA, 1985; ZAMMIT, 1981), serão mesmo dos seus utilizadores originais ou de momentos posteriores.

No caso da anta de São Gens 1, a inumação alto medieval, num espaço aparentemente re-adaptado para tal, poderá relacionar-se com a presença nas imediações, já mencionada, de sepulturas escavadas na rocha granítica, das quais nenhum resto humano subsistiu, bem como, com alguma das reutilizações de São Gens 4 – sem que seja clara a existência de algum santuário cristão nas imediações naquela data. De facto, aquela concentração de sepulturas releva-se, sobretudo se tivermos em conta as propostas cronológicas existentes para aque-

le tipo de contentor funerário (essencialmente para casos a Norte do rio Tejo), entre os séculos 7-11 (BARROCA, 2010-2011; TENTE e LOURENÇO, 1998 e 2002; TAVARES, 2007; PINTO e SILVA, 2009), admitindo alguns ainda o século 12 (BARROCA, 2010-2011; ARSÉNIO e BATATA, 1992). Porém, o recente trabalho acerca de um conjunto de sepulturas escavadas na rocha do Monte da Biscaia (Gáfete), a cerca de 10 km para Sul-Sudoeste de São Gens 1, propõe para aquelas estruturas, com base na sua tipologia, uma cronologia centrada nos últimos séculos daquele intervalo de tempo (VALDEZ, PINTO e NISA, 2008).

O esqueleto do adolescente recuperado na anta de São Gens 1 resulta assim como um caso singular, dada a ausência de outros casos conhecidos, seja pela recuperação de outras ossadas humanas ou da sua respectiva datação pelo radiocarbono⁴. Apesar de muito jovem, o seu crânio apresenta já características morfológicas vincadas e tipicamente masculinas. A robustez dos ossos, as inserções musculares vulgarmente marcadas num indivíduo não adulto e as lesões poróticas observadas, deixam também adivinhar que a sua curta vida terá sido dura, com uma actividade

⁴ As datações alto medievais de carvões recolhidos nas antas das Castelhanas (OLIVEIRA, 1997), Santa Margarida 3 (GONÇALVES, 2003) e Penedos de São Miguel (GONÇALVES, TREINEN-CLAUSTRE e ARRUDA, 1981), não garantem por si terem ali existido deposições funerárias.

física intensa e, certamente, com carências nutricionais. Salienta-se ainda que a sua robustez óssea é ímpar em jovens de populações coevas, mesmo naquelas em que já se estudaram grandes efectivos, como a do Loteamento da Zona Poente de Serpa (FERREIRA, 2005). Ainda assim, a deposição do seu corpo na anta de São Gens 1 revela algum cuidado dispensado aquando da sua morte, para cuja acção não será despreciando recordarmos a monumentalidade daquela estrutura, bem como as estórias míticas que a sua presença poderá ter suscitado.

AGRADECIMENTOS

Ao Director do Museu Geológico, Miguel Ramalho, e aos seus funcionários José Moita e José Sequeira, toda a atenção e apoio concedidos. A Paula Serrano, responsável pelo Arquivo Histórico, Geológico e Mineiro do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). A Fernando Real e Paulo Oliveira, pelo acesso ao Arquivo Leisner, assim como a Fernanda Torquato, Fernando Gonçalves e Dina Pinheiro, todos do ex-Instituto Português de Arqueologia (IPA) e actual Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). A Maria Hillier, pela colaboração no estudo desta colecção. A André Pereira, pela montagem dos desenhos de materiais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARSÉNIO, Paulo e BATATA, Carlos (1992) – “Sepulturas Escavadas na Rocha na Região de Tomar”. *Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar*. 16: 53-65.
- AUFDERHEIDE, A. C. e RODRÍGUEZ-MARTÍN, C. (1998) – *The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- AZEVEDO, P. (1900) – “334. Nisa (Alemtejo)”. In “Extractos archaeologicos das «Memorias parochias de 1758»”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 5: 343-352 (pp. 349-352).
- BARBOSA, I. V. (1881) – “Relatorio e mappas acerca dos edificios que devem ser classificados monumentos nacionaes, apresentados ao governo pela Real Associação dos Architectos Civis e Archaeologos Portuguezes, em conformidade da Portaria do Ministerio das Obras Publicas de 2 de Outubro de 1880: Secção de Architectura: Monumentos Nacionaes: Sexta classe: Monumentos Prehistoricos”. *Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archaeologos Portuguezes*. Lisboa. 2ª série. 3 (9): 135-140.
- BARROCA, Mário J. (2010-2011) – “Sepulturas Escavadas na Rocha de Entre Douro e Minho”. *Portugalia*. Porto. Nova Série. 31-32: 115-182.
- BASSO, J. (1895) – “Antas nos Concelhos do Crato, Niza e Castello de Vide”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1: 191-192.
- BOAVENTURA, Rui (2009) – *As Antas e o Megalitismo da Região de Lisboa*. Tese de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- BOAVENTURA, Rui e MATALOTO, Rui (2011) – “O I Milénio a.n.e. no Concelho de Monforte: subsídio para o inventário do património arqueológico”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 14: 107-140.
- BOAVENTURA, Rui; FERREIRA, Maria Teresa e SILVA, Ana Maria (2013) – “Perscrutando Espólios Antigos: a anta de Sobreira 1 (Elvas)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 16: 63-79.
- BRONK RAMSEY, Christopher (2001) – “Development of the Radiocarbon calibration program OxCal”. *Radiocarbon*. 43: 355-363. [OxCal 4.1, Last Updated: 15/01/2010. <<http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html>>].
- BRONK RAMSEY, Christopher (2008) – “Deposition models for chronological records”. *Quaternary Science Reviews*. 27: 42-60. [OxCal 4.1, Last Updated: 15/01/2010. <<http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html>>].
- BRONK RAMSEY, Christopher (2009) – “Bayesian analysis of radiocarbon dates”. *Radiocarbon*. Tucson, AZ. 51 (1): 337-360.
- CÂMARA MUNICIPAL DE NISA (2010) – “VIII. Sector do Património”. In *Revisão do Plano Director Municipal de Nisa. Relatório II: Caracterização do território municipal*. Nisa: Câmara Municipal.
- CANINAS, J. C. e HENRIQUES, F. (1987) – “Testemunhos do Neolítico e do Calcolítico no Concelho de Nisa”. In *Actas das 1ªs Jornadas de Arqueologia do Nordeste Alentejano 85*. Castelo de Vide, pp. 65-82.
- CARDOSO, João Luís (2001-2002) – “Os Esferóides de Calcário do Povoado Pré-Histórico de Leceia (Oeiras) e Suas Possíveis Finalidades”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal. 10: 77-78.
- CEBOLA, C. D. T. (2005) – *Nisa a Outra História*. Nisa: Câmara Municipal e Ed. Colibri.
- COSTA, F. A. P. (1868) – *Notions sur l'état préhistorique de la Terre et de l'Homme suivies de la description de quelques dolmens ou antas du Portugal*. Lisbonne: Imprimerie de l'Académie.
- DELGADO, Joaquim F. Nery (1874) – *Anta de S. Gens (Niza)*. [Transcrição dactilografada de G. ou V. Leisner do apontamento de Nery Delgado. Acessível na Direcção Geral do Património Cultural. Lisboa. Arquivo Leisner: Leis 84].

- FERREIRA, Maria T. (2005) – *Crescimento na Idade Média: contributo de uma série osteológica*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- FERREIRA, Octávio V. (1982) – *Guia Descritivo da Sala de Arqueologia Pré-Histórica*. 2.ª ed. Lisboa: Museu dos Serviços Geológicos.
- GONÇALVES, V. S. e ARRUDA, A. M. (1985) – “Anta dos Penedos de S. Miguel. 1982”. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 5: 92.
- GONÇALVES, V. S.; TREINEN-CLAUSTRE, F. e ARRUDA, A. M. (1981) – “Anta dos Penedos de S. Miguel (Crato): campanha 1-(81)”. *Clio*. Lisboa. 3: 153-164 + il.
- GONÇALVES, V. S.; TREINEN-CLAUSTRE, F. e ARRUDA, A. M. (1983-1984) – “Anta dos Penedos de S. Miguel (Crato): campanha 3(83)”. *Clio Arqueologia*. Lisboa. 1: 229-230.
- GONÇALVES, Victor S. (2003) – *STAM-3. A anta 3 da Herdade de Santa Margarida (Reguengos de Monsaraz)*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 32).
- HELENO, Manuel (1935) – *Escavações em Antas dos Arredores do Saborro (Montemor-o-Novo)*. Caderno n.º 25. Arquivo Manuel Heleno. Disponível no Museu Nacional de Arqueologia.
- INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL (1947) – *Carta Corográfica de Portugal*. 1: 50.000, folha 28-D, Castelo de Vide.
- INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO (1993) – *Património Arquitectónico e Arqueológico classificado*. Lisboa: IPPAR.
- JALHAY, Eugénio (1947) – “A Alabarda de Sílex do Casal da Barba Pouca (Mação) e a Expansão das Lanças e Alabardas Líticas em Portugal”. *Brotéria*. Lisboa. 44 (1): 36-56.
- MATALOTO, Rui (2007) – “Paisagem, Memória e Identidade: tumulações megalíticas no pós-megalitismo alto-alentejano”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 10 (1): 123-140.
- MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, COMERCIO E INDUSTRIA (1910) – “[Decreto] 16 de Junho de 1910: Monumentos pre-históricos”. *Diário do Governo*. 136 (23 Junho 1910): 2163-2166.
- MOURA, J. D. G. Motta (1855) – *Memória histórica da notável vila de Nisa*. Lisboa: Imprensa Nacional. Facsímile de 1982 [Em linha. Disponível em <http://bdalentejo.net/BDAObra/BDADigital/Obra.aspx?id=270#>. Consultado em 2014-06-03].
- OLIVEIRA, Catarina (2001) – *Lugar e Memória: testemunhos megalíticos e leituras do passado*. Lisboa: Colibri.
- OLIVEIRA, Jorge (1997) – “Monumentos Megalíticos da Bacia Hidrográfica do Rio Sever”. *Ibn Maruán*. Lisboa. Edição especial.
- OLIVEIRA, Jorge (1999-2000) – “A Anta II de S. Gens, Nisa”. *Ibn Maruán*. Marvão. 9: 181-238.
- OLIVEIRA, Jorge e MURTA, J. D. (1993) – *Anta II de S. Gens (Nisa)*. Relatório de escavação. Proc. S-2416 (cota antiga 93/1(25).
- OLIVEIRA, Jorge e MURTA, J. D. (1994) – *Anta II de S. Gens (Nisa)*. Relatório de escavação. Proc. S-2416 (cota antiga 93/1(25).
- OLIVEIRA, Jorge; RIBEIRO, M. e PINTO, M. (2011) – “Carta Arqueológica de Nisa: 1ª fase (Revisão do PDM)”. In *Arqueologia do Norte Alentejano: comunicações das 3ªs Jornadas*. Lisboa: Colibri, pp. 333-349.
- OLIVEIRA, Jorge; SARANTOPOULOS, Panagiotis e BALESTROS, Carmen (1994-1995) – “Antas-Capelas e Capelas Junto a Antas no Território Português: elementos para o seu estudo”. *A Cidade de Évora*. 2ª Série. 1: 287-329.
- PARREIRA, Rui (1996) – *O Conjunto Megalítico do Crato (Alto Alentejo): contribuição para o registo das antas portuguesas*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Policopiado.
- PINTO, Marina P. e SILVA, Inês M. (2009) – “Intervenção Arqueológica em Algodres: resultados preliminares”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: ERA-NIA. 4: 59-64.
- PROENÇA JÚNIOR, Francisco Tavares de (1910) – “Antas do Distrito de Portalegre”. *Materiaes para o Estudo das Antiguidades Portuguezas*. 1: 3-16.
- REIMER, Paula J.; BAILLIE, Mike G. L.; BARD, Edouard; BAYLISS, Alex; BECK, J. Warren; BERTRAND, Chanda J. H.; BLACKWELL, Paul G.; BRONK RAMSEY, Christopher; BUCK, Caitlin E.; BURR, George S.; EDWARDS, R. Laurence; FRIEDRICH, Michael; GROOTES, Pieter M.; GUILDERTSON, Thomas P.; HAJDAS, Irka; HEATON, T. J.; HOGG, Alan G.; HUGHEN, Konrad A.; KAISER, Klaus Felix; KROMER, Bernd; MCCORMAC, F. Gerry; MANNING, Sturt W.; REIMER, Ron W.; RICHARDS, D. A.; SOUTHON, John R.; TALAMO, Saha; TURNEY, Chris S.; VAN DER PLICHT, Johannes e WEYHENMEYER, Constanze E. (2009) – “IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years cal BP”. *Radiocarbon*. Tucson, AZ. 51 (4): 1111–1150.
- ROCHA, Leonor (2005) – *Origens do Megalitismo Funerário no Alentejo Central: a contribuição de Manuel Heleno*. Tese de Doutoramento em História (Arqueologia). Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Policopiado.
- ROCHA, Leonor e DUARTE, Cidália (2009) – “Megalitismo Funerário no Alentejo Central: os dados antropológicos das escavações de Manuel Heleno”. In *Actas do IX Congresso Nacional de Paleopatologia*. Morella (Castelló), 26-29 Sep. 2007. Valencia, pp. 763-781.
- SANTOS, Ana Palma (1994) – *Monumentos Megalíticos do Alto Alentejo*. Lisboa: Fenda.
- SCHUEER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental juvenil osteology*. London: Academic Press.
- SCHUBART, Hermanfrid (1975) – *Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen Halbinsel*. Berlin: Walter de Gruyter.
- SERVIÇOS GEOLÓGICOS DE PORTUGAL (1972) – *Carta Geológica de Portugal*, 1: 50.000, folha 28-D, Castelo de Vide.
- SILVA, Ana M. (2002) – *Antropologia Funerária e Paleobiologia das Populações Portuguesas (litorais) do Neolítico Final / Calcolítico*. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- SILVA, Ana M. (2003) – “Portuguese populations of Late Neolithic and Chalcolithic periods exhumed from collective burials: an overview”. *Anthropologie*. 41 (1-2): 55-64.
- SIMÕES, A. F. (1878) – *Introdução à Archaeologia da Península Ibérica: Parte Primeira, Antiguidades Prehistoricas*. Lisboa: Livraria Ferreira.
- TAVARES, António L. M. (2007) – *Sepulturas Escavadas na Rocha das Freguesias de Cunha Baixa e Espinho (Mangualde): contributos para a História da Alta Idade Média numa micro-região*. Mangualde.
- TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (1998) – “Sepulturas Medievais Escavadas na Rocha dos Concelhos de Carregal do Sal e Gouveia: estudo comparativo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 1 (2): 191-218.
- TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (2002) – “Sepulturas Medievais do Distrito de Évora”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 5 (1): 239-258.
- VALDEZ, Joana; PINTO, F. e NISA, J. (2008) – “Sepulturas Escavadas na Rocha do Monte do Biscaia (Gáfete, Crato)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: 95-101 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16].
- VASCONCELOS, José Leite de (1922) – “Noticias Arqueológicas do Alto Alentejo”. *O Arqueólogo Português*. 1ª Série. 25: 118-123.
- VIANA, Abel e DEUS, António Dias (1955-1957) – “Notas para o Estudo dos Dólmens da Região de Elvas”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 15 (3-4): 143-189.
- WAPLER, U.; CRUBÉZY, E. e SCHULTZ, M. (2004) – “Is cribra orbitalia synonymous with anemia? Analysis and interpretation of cranial pathology in Sudan”. *American Journal of Physical Anthropology*. 124: 333-339.
- ZAMMIT, Jean (1981) – “Primeiro Relatório do Estudo Antropológico”. In GONÇALVES, V. S.; TREINEN-CLAUSTRE, F. e ARRUDA, A. M. “Anta dos Penedos de S. Miguel (Crato): campanha 1-(81)”. *Clio*. Lisboa. 3: 162-164.

Anexo Documental

DOCUMENTO 1

DELGADO, Joaquim F. Nery (1874) – *Anta de S. Gens (Niza)*. [Transcrição dactilografada de G. ou V. Leisner do apontamento de Nery Delgado. Acessível na Direção Geral do Património Cultural. Lisboa. Arquivo Leisner: Caixa 20, cartilha 3].

*“Apontamento de Nery Delgado 3.9.1874
Anta de S. Gens (Niza)*

A 800 m a S.75°O da pirâmida da Ceiceira e uns 700 m a N NE // da precedente, uns 30 m ao poente da ermida de S. Gens, e junto // a estrada de Alpalhão para Avis ha a anta conhecida pelo nome // de S. Gens, a qual foi explorada ainda nao ha um mes na mesma // occasiao em que foram as duas da tapada da Anta ex-//traindo dela alguns objectos notaveis.

Este dólmen está ainda em bom estado de conservação, mos-//trando na sua respectiva posição a enorme lage de mais de 3,50 m //de comprimento e quasi igual largura que lle serve de tecto ou chapu à altura de 2,50 m aproximadamente do pavimento interior // do dolmen, o qual tem diametro uns 3 m aprox. Como os outros // monumentos megaliticos deste genero esta anta é formada por 7 // grandes lages erectas, umas ao lado das outras, inclinando, // porém todas para o interior e apoiando-se lateralmente umas // nas outras como as cartas dum castelo de cartas. De longe // mostra pois a anta uma forma piramidal troncada. Do lado do // nascente mostra uma pequena abertura de 0,50 m pouco mais ou // menos, interiormente tapada por uma pequena lage que se eleva // apenas de alguns centímetros sobre o solo e que está talvez // ali para manter as grandes lages nas suas respectivas posições. // Do lado de fora daquela lage e perpendicularmente a ela existe // uma outra vertical e que estava quasi totalmente enterrada na // na direcção do nascente formando a parte norte da galeria sepulchral. // do lado oposta ha uma outra lage tombada para fora e que, // provavelmente, era a sua parceira. As duas lages que formavam // a parte oposta à entrada da anta estao quebradas a poucos centri-//metros acima da superficie do solo; e uma das que formam a entrada // apresenta uma fenda horizontal que a divide ao meio e que explica // o estrago que as outras sofreram. Todas as sete lages estao de // resto solidamente enterradas e bem calçadas, prometem ainda o // dolmen grande duração.

No interior, mais próximo da parede de poente, há, enterrada // no pavimento, uma grande lage, que certamente é parte dalguma // das que se fracturaram e fermavam aquela parede. Remexendo o // solo do recinto interior do dolmen, na parte em que era possivel // fazê-lo, por não estar tapado com a lage de que falei, poucos // objectos se descobriram: apenas alguns cacos de louça muito // grosseira, fragmentos de grandes

cristais de Quartzo cristallino // e um osso longo de ave, talvez de frango que me fez dúvida sobre // a sua idade mas que na verdade estava profundamente enterrado. // Do lado de fora do dolmen dentro do corredor limitado pelos 2 // lages parallellas, do que falei, encontraram-se numerosos cacos // de louça grosseiras, escura, mal cosida; dois fragmentos de // bordo dum pequeno vaso de vidro estanhado interna- e externa-mente; //um pequeno fragmento plano da mesma substancia e que tinha rece-//bido igual revestimento (seriam estes fragmentos de vidro // ali introduzidos posteriormente,); um machado polido de anfi-//bolite; fragmento de haste de veado e alguns ossos quebrados; // muitos ossos humanos (falanges, ossos longos, costelas etc.) // pertencem provavelmente a mais de um esqueleto de individuos // ainda novos, porque nao teem ainda as epifizes soldadas nas // extremidades dos ossos longos; alguns ossos afeiçoados em punções // ou furadores; maxilas de coelho; ossos de ave (frango?) etc. // Os ossos humanos encontrados estao muito longe de representar // um esqueleto completo, faltando geralmente as vertebrae e outros // esponjosos. E todavia notável o achado dum craneo feito pedaços // pelo nenhum cuidado da precedente exploração, mas que me disseram // estar quasi completo quando se descobriu e cheio de terra como // os outros ossos e em posição que parecia indicar que o esqueleto // estava deitado de costas com a face olhando ao nascente. Esta // última circumstancia, a ser verdadeira, considero-a casual, porque, apesar de ter sido remexido todo o entulho, po-//lendo portanto ter-se separado os ossos das suas relações natu-//rais de posição, como disse, os ossos encontrados eram em muito // pequeno número para poderem representar um esqueleto, posto que // os dentes e fragmento de maxila mostrassem pertencer pelo menos // as dois. Devo ainda notar-se a circumstancia que a perfeita com-//servação dos dentes, sem nenhum estrago na coroa e a espessura // dos ossos indicam que os restos que se encontraram eram de indi-//viduos novos; o que atendendo a sua posição exterior ao monumento // faria talvez lembrar o sacrificio de escravos que fossem ali postas para guardar a entrada do recinto que devera ser muito ve-//lnerado. Todavia nos ossos nao vi provas de canibalismo como // nos da Casa da Moura.”

...76 ►

DOCUMENTO 2

DELGADO, Joaquim F. Nery (1874) – *Anta da Tapada da Anta (Nisa)*. [Transcrição dactilografada de G. ou V. Leisner do apontamento de Nery Delgado. Acessível na Direcção Geral do Património Cultural. Lisboa. Arquivo Leisner: Caixa 20, cartilha 3].

“Apontamento de Nery Delgado 3.9.1874
2. *Anta da Tapada da Anta (Nisa)*

“A 500 m a S.10° O da piramide de Saragoneiros dentro da // mesma tapada da Anta, ha um outro dolmen de menores dimen-//soes e mais arruinado, com duas lages paralelas à entrada, formanda uma galeria também voltada para poente ao nascente. // Esta anta nao foi hoje explorada, mas se-lo-ha amanhã.

4.9.1874

O dolmen mais septentrional da Tapada da Anta não deu absolutamente nenhuma vestigio de ossos humanos, e so so obtiveram // ali alguns cacos de louça muito grosseiro negra e mal cosida, // fragmento dum grande cristal de quartzo partido, dois machados de rocha // anfibolica,) um deles perfeitissimo) e uma tijela de barro // grosseira como as da gruta da Casa da Moura, sendo tudo obtido // no extremo da suposta galeria sepulchral junto à entrada do // dolmen. Excavada no interior deste nada se descobriu.”

DOCUMENTO 3

DELGADO, Joaquim F. Nery (1874) – *Anta da Tapada do Alfaiatinho (Nisa)*. [Transcrição dactilografada de G. ou V. Leisner do apontamento de Nery Delgado. Acessível na Direcção Geral do Património Cultural. Lisboa. Arquivo Leisner: Caixa 20, cartilha 3].

“Apontamento de Nery Delgado 3.9.1874
Anta da Tapada do Alfaiatinho (Nisa)

“Na Tapada do Alfaiatinho, a 1200 m a SO da piramide de Sara-//goneiros e S 10° E da piramide de Assis, ha uma outra anta // mais pequena toda derrubada. Nao se percebe nesta a galeria; // mas do lado do nascente ha uma grossa lage deitada, que pela // percussao do martelo parece ser rocha firma mas talvez pertence // à galeria que esteja totalmente enterrada e cujos vestigios se não descobrem.”

DOCUMENTO 4

DELGADO, Joaquim F. Nery (1874) – *Anta da Barroca dos Tranções (Nisa)*. [Transcrição dactilografada de G. ou V. Leisner do apontamento de Nery Delgado. Acessível na Direcção Geral do Património Cultural. Lisboa. Arquivo Leisner: Caixa 20, cartilha 3].

“Apontamento de Nery Delgado 3.9.1874
Anta da Barroca dos Tranções (Nisa)

“Na Barroca dos Tranções, a uns 800 m ao Sul 80° Este da Feda-//gosa. próximo duma ponte, a direita do cerrego ha uma outra // anta derrubada com indicações da galeria voltada ao nascente. // Este dolmen era de muitas menores dimensoes que o da Carantonha e o de S Gens, que adiante descreverei.”

DOCUMENTO 5

DELGADO, Joaquim F. Nery (1874) – *Anta da Ribeira de Sor (Nisa)*. [Transcrição dactilografada de G. ou V. Leisner do apontamento de Nery Delgado. Acessível na Direcção Geral do Património Cultural. Lisboa. Arquivo Leisner: Caixa 20, cartilha 3].

“Apontamento de Nery Delgado 3.9.1874
Anta da Ribeira de Sor (Nisa)

“a poucas centenas de metros, uns 300 m ao Norte da ribeira // de Sor, S, 60° O da piramide de Ceiceira ou Fonte do Carvalho // e N 50° O de Alpalhao ha uma outra anta muito arruinada, de que // restam apenas vestigios, vendo-se porém claramente indicaçao // da galeria, voltado ao nascente e que serviria de sepultura. // Está no meio dum terreno lavradia duma herdade chama-se da // Seiceira. Era de pequenas dimensoes. Algumas das lages que limi-//tavam lateralmente a galeria, e que se veem ainda in situ, // distam menos de 1 metro entre si. Poucas probabilidades oferece // do exito a exploração deste dolmen, porque o arado tera talvez // removido ja os objetos que ela continha entre tanto sera bem // tentar.”

Crescimento na Idade Média

contributo de uma série osteológica

Maria Teresa Ferreira ¹

INTRODUÇÃO

Os esqueletos representam a evidência mais directa da biologia das populações do passado. O seu estudo permite aceder ao modo de vida dessas populações, através da reconstrução e interpretação dos registos arqueológicos e históricos, possibilitando a compreensão das interações dos indivíduos com o meio ambiente (FERREIRA, 2008). Uma das abordagens possíveis ao entendimento da vida desses indivíduos e populações passa pelo estudo do crescimento do esqueleto (FERREIRA, 2005).

A análise do crescimento é uma parte importante na reconstituição do modo de vida das populações do passado, pois a sensibilidade dos processos de crescimento ao ambiente fornece ao antropólogo uma excelente ferramenta para aceder às relações entre a população e o ambiente circundante. Ou seja, os padrões de crescimento encontrados nas séries osteológicas arqueológicas são um espelho das condições gerais de saúde e da alimentação desses indivíduos, sendo por isso uma área de estudo de primordial importância para o conhecimento das populações do passado.

O estudo de uma das maiores séries osteológicas medievais de indivíduos não adultos até agora exumadas no nosso país pode contribuir para um melhor conhecimento dos processos de crescimento no passado. Esta série viu a luz do dia durante os trabalhos de construção de uma moradia no Loteamento da Zona Ponte de Serpa (LZPS), quando foram postas a descoberto algumas sepulturas. Trata-se de uma importante série medieval no contexto arqueológico português, não só pela sua grande extensão e contexto arqueológico, mas sobretudo pela grande percentagem de indivíduos não adultos.

Uma vez que a presença de indivíduos imaturos tende a ser frequentemente escassa nas necrópoles (CARDOSO, 2003-2004), a série osteológica medieval de LZPS reúne boas características para aprofundar o conhecimento dos indivíduos não adultos do passado.

RESUMO

Estudo antropológico de uma série de 87 esqueletos de crianças e juvenis exumados de necrópole medieval identificada no acompanhamento arqueológico de edificação no Loteamento da Zona Poente de Serpa (Beja).

A série revela um padrão de crescimento esquelético irregular, com os ossos dos membros demasiado pequenos para a idade, característica indicativa de um crescimento pautado por carências nutricionais e doenças.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Antropologia biológica; Osteoarqueologia.

ABSTRACT

Anthropologic study of a series of 87 children's and juvenil skeletons exhumed from a Medieval necropolis identified during archaeological monitoring of the works at the western zoning of Serpa (Beja).

These show an irregular pattern of skeletal growth, with limb bones small for age, characteristics indicative of a growth guided by nutritional deficiencies and diseases.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Biological Anthropology; Osteoarchaeology.

RÉSUMÉ

Etude anthropologique d'une série de 87 squelettes d'enfants et de jeunes exhumés d'une nécropole médiévale identifiée lors de l'accompagnement archéologique d'édification dans le Lotissement de la Zone Poente de Serpa (Beja).

La série révèle un modèle de croissance squelettique irrégulier, avec les os des membres trop petits pour l'âge, caractéristique indicative d'une croissance ponctuée par des carences nutritionnelles et des maladies.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Anthropologie biologique; Ostéo-archéologie.

¹ CENCIFOR – Centro de Ciências Forenses / Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra (mtsferreira@yahoo.com).

A NECRÓPOLE DO LOTEAMENTO DA ZONA PONTE DE SERPA (LZPS)

A necrópole de LZPS é caracterizada por sepulturas rupestres, paralelas umas às outras e em grande concentração, dividindo-se em dois tipos: rectangular simples e rectangular com base antropomórfica, não havendo qualquer indício de reutilizações.

Os enterramentos apresentam uma orientação Oeste-Este, com a face virada para Oriente e em decúbito dorsal (PINTO-REIS *et al.*, 2003), indícios de uma população cristã. Alguns enterramentos forneceram espólio: pregos, fechos de caixão, tecido, brincos, pendentes, cerâmica. A análise do material cerâmico sugere uma ocupação desde os séculos VII-VIII (SILVA, 2000a). Já os resultados obtidos através da análise de radiocarbono, efectuada a peças ósseas de dois esqueletos de indivíduos adultos, apontam para uma ocupação entre os séculos XIII a XVII (Tabela 1).

TABELA 1 – Resultados da análise por radiocarbono a dois esqueletos de LZPS

Referência	Amostra	Calibração e 2 sigma
BETA-151126	LZPS/98.E.17	Cal AD 1280 a 1460 (Cal BP 670 a 490)
BETA-151127	LZPS/98.E.29	Cal AD 1400 a 1520 (Cal BP 550 a 430) e Cal AD 1580 a 1630 (Cal BP 380 a 320)

Os indicadores cronológicos sugerem pois uma duradoura ocupação desta necrópole ao longo de todo o período medieval.

Durante as três intervenções arqueológicas (SILVA, 1998 e 2000a; DEUS e CORREIA, 2001; FERREIRA e CUNHA, 2001a e 2001b) foram exumados 123 indivíduos, dos quais apenas 34 são adultos de ambos os sexos (19 femininos – 56 %; 13 masculinos – 38 %; e 2 de sexo indeterminado – 6 %), e 89 não adultos (72 %), dois deles adolescentes (idade à morte superior a 15 anos). Os resultados de uma primeira análise paleobiológica efectuada à série osteológica do LZPS, que inclui o estudo dos indivíduos adultos, podem ser consultados em CARNIM, ISIDORO e PINTO-REIS (2000), FERREIRA (2000), SILVA (2000b), CODINHA (2001), FERREIRA e CUNHA (2001a), PINTO-REIS (2002) e PINTO-REIS *et al.* (2003).

AS CRIANÇAS DE LZPS

O presente estudo debruça-se sobre a amostra de 87 esqueletos de indivíduos não adultos com idades à morte entre o nascimento e os 12 anos, ou seja, os indivíduos infantis e juvenis exumados da necrópole de LZPS (Fig. 1).

A preservação do material osteológico proveniente da necrópole de LZPS é diferencial, com os indivíduos adultos e adolescentes, regra

geral, muito bem preservados (para os resultados do estudo aos indivíduos adultos consultar FERREIRA, 2000; SILVA, 2000b; CODINHA, 2001; FERREIRA e CUNHA, 2001a; PINTO-REIS, 2002 e PINTO-REIS *et al.*, 2003). Entre os indivíduos infantis e juvenis, razão de ser do presente trabalho, a preservação não é homogénea, existindo exemplos de excelente preservação mesmo de peças ósseas raramente recuperadas (Fig. 2), e exemplos de indivíduos extremamente incompletos e fragmentados (Fig. 3). Os esqueletos estão fragmentados e mostram a sua superfície óssea degradada, com esfoliação e alguma pigmentação negra. Estas transformações são provavelmente devidas ao pH ácido do solo (os solos argilosos ali existentes são ácidos, o que provoca a degradação dos ossos) e à acção de raízes. Estas modificações do aspecto do osso podem simular patologias e, a par com a fragmentação, dificultam a análise dos esqueletos. Para onze indivíduos (12,6 %) não foram recuperados dentes. As frequências de peças ósseas ausentes ou fragmentadas dos 87 esqueletos infantis e juvenis de LZPS são apresentadas na Tabela 2. Como se pode constatar, as percentagens de peças ósseas ausentes ou fragmentadas são elevadas, mas não uniformes. A ausência de peças ósseas varia entre 85,1 % para o *pars lateralis* direito e 16,1 % para as tíbias, sendo os ossos longos dos membros – úmero, fémur, tibia e fíbula – os mais representados. O reduzido tamanho e uma maior percentagem de componente orgânica do que mineral nos ossos dos esqueletos imaturos são duas das causas mais comumente apresentadas na literatura que justificam a fragmentação e o desaparecimento destes ossos ao longo do tempo (FERREIRA, 2005).

FIG. 1 – Distribuição etária, de acordo com o desenvolvimento dentário, dos indivíduos não adultos provenientes da necrópole do Loteamento da Zona Poente de Serpa. A idade, expressa em anos, foi calculada com base no desenvolvimento dentário; a designação “sem dentes” refere-se aos onze indivíduos cuja dentição não foi recuperada.

TABELA 2 – Frequência das peças ósseas ausentes e fragmentadas dos esqueletos infantis e juvenis de LZPS

Osso	Ausente		Fragmentado	
	esquerdo	direito	esquerdo	direito
<i>Par basilar</i> *	83,9 %	(73)	12,6 %	(11)
<i>Par lateralis</i> *	81,6 % (71)	85,1 % (74)	18,4 % (16)	14,9 % (13)
<i>Rochedo pétreo</i> *	27,6 % (24)	27,6 % (24)	63,2 % (55)	64,4 % (56)
Mandíbula	37,9 %	(33)	58,6 %	(51)
Clavícula	40,2 % (35)	36,8 % (32)	46,0 % (40)	51,7 % (45)
Omoplata	54,0 % (47)	51,7 % (45)	46,0 % (40)	48,3 % (42)
<i>Ilium</i> *	46,0 % (40)	46,0 % (40)	49,4 % (43)	51,7 % (45)
<i>Ischium</i> *	63,2 % (55)	69,0 % (60)	28,7 % (25)	28,7 % (25)
Púbis *	74,7 % (65)	70,1 % (61)	16,1 % (14)	23,0 % (20)
Úmero	26,4 % (23)	23 % (20)	70,1 % (61)	72,4 % (63)
Ulna	40,2 % (35)	37,9 % (33)	57,5 % (50)	56,3 % (49)
Rádio	37,9 % (33)	36,8 % (32)	55,2 % (48)	52,9 % (46)
Fémur	17,2 % (15)	17,2 % (15)	70,1 % (61)	71,3 % (62)
Tíbia	16,1 % (14)	16,1 % (14)	67,8 % (59)	66,7 % (58)
Fíbula	25,3 % (22)	23 % (20)	71,3 % (62)	75,9 % (66)
1.º Metatársico *	66,7 % (58)	69,0 % (60)	19,5 % (17)	20,7 % (18)

* Legenda: *Par basilar*, *Par lateralis*, *Rochedo pétreo*: ossos do crânio.

Ilium, *ischium* e púbis: três peças ósseas que se fundem durante a adolescência formando o osso coxal.

1.º metatársico: osso do pé, anatomicamente situado posteriormente ao primeiro dedo.

A idade à morte foi estimada com base no desenvolvimento dentário e esquelético. O desenvolvimento dentário foi avaliado recorrendo a UBELAKER (1989). Nos casos em que a boa preservação do maxilar e da mandíbula não permitia a observação do estado de calcificação das peças dentárias recorreu-se à sua análise radiológica. Para a avaliação do desenvolvimento esquelético efectuaram-se medidas osteométricas seleccionadas entre as recomendadas por SCHEUER e BLACK (2000). A maioria (37; 42,5 %) dos indivíduos faleceu durante a primeira infância (entre o nascimento e os três anos). Cerca de 30 % (26 indivíduos) morreram na segunda infância (entre os quatro e os seis anos), e os restantes 14,9 % (13 indivíduos) durante o período juvenil (entre os sete e os 15 anos) (Fig. 1).

FIG. 2 – Esfenóide (osso do crânio) do indivíduo LZPS/98.E.84 (com cerca de 18 meses de idade à morte). Regra geral, o esfenóide é um osso frágil, o que demonstra o excelente estado de preservação deste indivíduo.

FIG. 3 – Indivíduo LZPS/98.E.82 (cerca de seis meses de idade à morte) representado apenas por cinco dentes deciduos (de “leite”) e quatro fragmentos cranianos.

Devido às diferenças de protocolo dos vários estudos de referência na literatura (MARESH, 1955; JOHNSTON, 1962; ARMELAGOS *et al.*, 1972; MERCHANT e UBELAKER, 1977), que dificultam a comparação dos resultados, a comparação do padrão de crescimento da amostra LZPS fez-se com base nas curvas de crescimento transversal obtidas a partir do comprimento das diáfises dos rádios, fêmures e tíbias. O resultado do padrão de crescimento destas três peças ósseas da amostra de LZPS e a sua comparação com as séries arqueológicas da Núbia Sudanesa (ARMELAGOS *et al.*, 1972), dos índios *Arikara* (MERCHANT e UBELAKER, 1977), do sítio americano pré-histórico de *Indian Knoll* (JOHNSTON, 1962), com uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados de Coimbra (CEIMA) e com a amostra viva norte-americana de MARESH (1955), podem ser observados nas Figuras 4, 5 e 6.

Se, pelos cinco anos de idade dentária, os indivíduos de LZPS mostram um crescimento da diáfise do rádio semelhante à média dos norte-americanos estudados por Maresch, após essa idade o crescimento desacelera bastante, atingindo os valores mais baixos de todas as amostras apresentadas (Fig. 4). O crescimento da diáfise do fémur de LZPS acompanha os valores da população viva de Maresch até cerca dos quatro anos. Depois, apresenta dois picos de desaceleração do crescimento por volta dos cinco e dos sete anos, mantendo sempre valores inferiores aos norte-americanos (Fig. 5). Já o comprimento da diáfise da tíbia de LZPS mostra um padrão de crescimento mais linear, ainda assim com uma ligeira desaceleração entre os cinco e os seis anos (Fig. 6). Tal como nos dois casos anteriores, também a tíbia é mais pequena em LZPS que nos norte-americanos actuais, apesar de ligeira-

FIGS. 4, 5 E 6 – Comparação das curvas de crescimento de LZPS, dos núbios sudaneses, dos índios *Arikara* e de *Indian Knoll*, de CEIMA e dos norte-americanos actuais (MARESH, 1955), relativas ao crescimento transversal da diáfise do rádio (em cima), do fémur (ao centro) e da tíbia (em baixo).

mente maior que nas restantes séries. Os resultados evidenciam que os indivíduos de LZPS mostram desacelerações no crescimento após os 4-5 anos, fazendo com que a curva de crescimento seja não só inferior à da população norte-americana de Maresh, como também exiba um padrão diferente e marcadamente irregular.

Quando comparados os resultados obtidos na amostra LZPS com outras séries, com excepções pontuais, os comprimentos das diáfises dos rádios, fémures e tíbias encontram-se abaixo do percentil 50 dos rapazes norte-americanos actuais estudados por Maresh, o que indica que para uma mesma idade dentária os indivíduos medievais de LZPS teriam uma estatura inferior. Quando comparamos as médias obtidas para os comprimentos das diáfises dos rádios, fémures e tíbias de LZPS com as apresentadas por Armelagos e colaboradores, as de LZPS são superiores às dos núbios. O que coloca os indivíduos de LZPS numa posição intermédia entre os núbios de 350 a.C.-1400 d.C. e os norte-americanos do século XX. Os resultados obtidos de LZPS inserem-se nos intervalos de variação apresentados por Merchant e Ubelaker para indivíduos com idades dentárias inferiores a seis anos. Nos indivíduos com idades estimadas iguais ou superiores a seis anos, as medidas dos ossos longos são menores que as apresentadas no limite inferior do intervalo de variação obtido para os Índios *Arikara*. No que concerne à confrontação dos nossos resultados com os de Johnston, esta é limitada, pois este autor estudou indivíduos pré-históricos de *Indian Knoll* com idades dentárias inferiores a seis anos. Ainda assim, constata-se que as diáfises dos rádios, dos fémures e das tíbias dos indivíduos de LZPS são maiores que as dos imaturos de *Indian Knoll*. Os indivíduos de LZPS mostraram desacelerações no crescimento após os 4-5 anos, fazendo que a curva de crescimento seja não só inferior à da população norte-americana de Maresh, como também exiba um padrão diferente. Este facto, a par com a grande percentagem de hipoplasias do esmalte (lesões dentárias indicativas de paragens de crescimento do esmalte) detectada nos dentes destes indivíduos (FERREIRA *et al.*, 2003) poderá indicar problemas tais como subnutrição e doenças passíveis de influenciar não só a dentição como, sobretudo, o normal desenvolvimento do esqueleto. De facto, a subnutrição anda a par com diversas patologias. Por exemplo, carências nutricionais em determinados nutrientes como as vitaminas C e D causam patologias com implicações graves no crescimento, como o escorbuto e o raquitismo. Além disso, as crianças doentes têm mais dificuldade em alimentar-se e/ou fazer a correcta absorção dos nutrientes, o que agrava o efeito inicial da patologia.

ARMELAGOS *et al.* (1972) interpretam as diferenças obtidas entre os núbios sudaneses e os norte-americanos como o reflexo de diferenças nutricionais e genéticas. Esta explicação é partilhada por JOHNSTON (1962) em relação aos resultados que obteve em *Indian Knoll*. Também MERCHANT e UBELAKER (1977) referem possíveis diferenças ambientais e genéticas para explicar as diferenças que encontraram, mas

salientam nas suas conclusões o facto muito provável das séries arqueológicas conterem indivíduos imaturos que morreram devido a doenças que afectaram o seu crescimento. Isto, associado ao facto de os estudos em populações vivas serem realizados, regra geral, com base em amostras compostas por indivíduos saudáveis, pode auxiliar na explicação dos resultados obtidos: os indivíduos não adultos das séries arqueológicas tendem a ser mais pequenos para a sua idade dentária e com padrões de crescimento atípicos, tal como acontece com os indivíduos de LZPS.

CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho foram fortemente condicionados pela preservação da amostra LZPS que, apesar de grande, está muito fragmentada. Contudo, por escassas que sejam, as inferências obtidas acerca dos indivíduos imaturos contribuem para a caracterização do crescimento das populações do passado.

A comparação do padrão (irregular) de crescimento dos imaturos de LZPS com outras séries mostrou que os indivíduos infantis e juvenis medievais de Serpa viveram sob condições ambientais adversas, como subnutrição e/ou doenças mais ou menos crónicas (nomeadamente patologias metabólicas e infecciosas), que comprometeram o seu normal desenvolvimento, sobretudo após os quatro anos de idade.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia e do Fundo Social Europeu no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio: Bolsa de Investigação SFRH/BM/12769/2003; financiada pelo POCTI – Formar e Qualificar – Medida 1.1.

REFERÊNCIAS

- ARMELAGOS, G. J.; MIELKE, J. H.; OWEN, K. H. e VAN GERVEN, D. P. (1972) – “Bone growth and development in prehistoric populations from Sudanese Nubia”. *Journal of Human Evolution*. 1: 89-119.
- CARDOSO, H. (2003-2004) – “Onde Estão as Crianças? Representatividade de esqueletos infantis em populações arqueológicas e implicações para a paleodemografia”. *Antropologia Portuguesa*. 20-21: 237-266.
- CARNIM, G.; ISIDORO, J. e PINTO-REIS, M. (2000) – “Uma Necrópole Alto-Medieval em Serpa: primeiros resultados paleobiológicos”. In *Contributos das Ciências e das Tecnologias para a Arqueologia da Península Ibérica*, pp. 425-429 (*Actas do 3.º Congresso de Arqueologia Peninsular*, Vol. 9).

- CODINHA, S. (2001) – *Uma Necrópole Medieval em Serpa: contribuição para o estudo dos indivíduos não adultos*. Relatório de Investigação, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Não publicado.
- DEUS, M. e CORREIA, J. (2001) – *Informação n.º 12 / IPA – Castro Verde/01: Loteamento da Zona Poente de Serpa. Determinação dos limites da necrópole medieval*. IPA – Instituto Português de Arqueologia. Não publicado.
- FERREIRA, M. T. (2000) – *As Crianças Moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do Loteamento da Zona Poente de Serpa*. Relatório de Investigação, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Não publicado.
- FERREIRA, M. T. (2005) – *Crescimento na Idade Média: contributo de uma série osteológica*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- FERREIRA, M. T. (2008) – “Dos Ossos às Populações: trabalhos de Antropologia no Algarve”. *XELB*. 8: 35-44.
- FERREIRA, M. T. e CUNHA, E. (2001a) – *A Necrópole do Loteamento da Zona Poente de Serpa: suas características e importância*. Relatório Técnico-Científico, Laboratório de Paleodemografia e Paleopatologia do Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Não publicado.
- FERREIRA, M. T. e CUNHA, E. (2001b) – “Les Enfants Médiévaux de Serpa”. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*. N.S. 13: 167-168.
- FERREIRA, M. T.; CODINHA, S.; PINTO-REIS, M.; SILVA, C. e CUNHA, E. (2003) – “Problemas de Desarrollo Dentario en los Niños Medievales de Serpa (Portugal)”. In *Dónde Estamos? Pasado, presente y futuro de la paleopatología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 515-520 (*Actas del VI Congreso Nacional de Paleopatología*).
- JOHNSTON, F. E. (1962) – “Growth of the long bones of infants and young children at Indian Knoll”. *American Journal of Physical Anthropology*. 20: 249-254.
- MARESH, M. (1955) – “Linear growth of long bones of the extremities from infancy through adolescence”. *American Journal of Diseases of Children*. 89: 725-742.
- MERCHANT, V. e ÜBELAKER, D. (1977) – “Skeletal growth of the protohistoric Arikara”. *American Journal of Physical Anthropology*. 46: 61-72.
- PINTO-REIS, M. (2002) – *Análise Paleobiológica de uma Amostra de Esqueletos Exumados da Necrópole LZPS*. Relatório de Investigação, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Não publicado.
- PINTO-REIS, M.; FERREIRA, M. T.; CODINHA, S.; SILVA, C. e CUNHA, E. (2003) – “Una Necrópolis Medieval en Serpa: análisis paleobiológico.” In ALUJA, M. P.; MARGOSA, A. e NOGUÉS, R. M. (eds.). *Antropología y Biodiversidad*. Barcelona: Edicions Bellaterra, pp. 421-425 (*Actas del XII Congreso de la Sociedad Española de Antropología Biológica*, Vol. 1).
- SCHUEER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental juvenile osteology*. London: Academic Press.
- SILVA, A. (1998) – *Relatório dos Trabalhos de Escavação Arqueológica Efetuados na Necrópole Alto-Medieval do Loteamento da Zona Poente de Serpa*. Coimbra: ARKESIS. Não publicado.
- SILVA, A. (2000a) – *Relatório da Segunda Campanha de Trabalhos de Escavação Arqueológica Efetuados na Necrópole Alto-Medieval do Loteamento da Zona Poente de Serpa*. Coimbra: ARKESIS. Não publicado.
- SILVA, C. (2000b) – *Mortui vivos docent. Estudo antropológico de uma amostra da necrópole do LZPS*. Relatório de Investigação, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Não publicado.
- ÜBELAKER, D. (1989) – “The estimation of age from immature human bone”. In ISCAN, M. Y. (ed.). *Age markers in the human skeleton*. Springfield: C. C. Thomas, pp. 55-70.

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

**inventários arquitectónicos
georreferenciados**

contacte-nos...

[secretariado@caa.org.pt]

Frutos e Sementes da Idade do Ferro e Época Romana da Citânia de Briteiros

João Pedro Tereso ^I e Gonçalo Cruz ^{II}

1. INTRODUÇÃO

A Citânia de Briteiros localiza-se no Concelho de Guimarães, no monte de S. Romão, uma elevação com cerca de 300 metros de altitude. Embora se tenham identificado diferentes conjuntos de manifestações rupestres que testemunham uma utilização do local no Neolítico Final e no Calcolítico (VALDEZ e OLIVEIRA, 2008), não foi todavia apurada, nomeadamente no contexto das intervenções arqueológicas mais recentes, uma cronologia fundacional, que as escavações do século XIX e do século XX não tinham definido. Foram recolhidos materiais cerâmicos e identificadas estruturas construídas em materiais perecíveis, que parecem testemunhar uma fase de ocupação anterior à generalidade das construções em pedra actualmente visíveis, atribuível ao início da Idade do Ferro. Permanece, contudo, por confirmar a ideia avançada de que o *habitat* fortificado possa ter origem no Bronze Final, hipótese que todavia se mantém (LEMONS e CRUZ, 2007 e 2008). Foi sobretudo entre os séculos II e I a.C. que se deu um considerável desenvolvimento do *oppidum*, e em que este atingiu as dimensões que são actualmente evidentes, com uma área total de 24 hectares, definida pelo circuito defensivo do povoado, formado por três muralhas concêntricas, complementadas por uma quarta muralha e por dois fossos, nos flancos mais vulneráveis. Foi também durante esta fase final da Idade do Ferro que o povoado adquiriu uma configuração que o define como um espaço claramente urbano, a qual sugere uma considerável concentração populacional, bem como a polarização de funções políticas, económicas e militares. Denota-se a implementação, no século I a.C., de uma malha de arruamentos tendencialmente ortogonal, que delimitava diferentes quarteirões, bem como áreas públicas e privadas perfeitamente diferenciadas.

Estudo carpológico de amostras sedimentares recolhidas em níveis da Idade do Ferro e da Época Romana da acrópole da Citânia de Briteiros (Guimarães), nomeadamente de uma unidade familiar, de uma plataforma que lhe é adjacente e também dos níveis de preparação de um arruamento. Foram detectados alguns dos cultivos comuns na região durante os períodos em questão: trigo de grão nu e trigo de grão vestido, milho-miúdo, aveia, cevada e ervilha. Grainhas de uva, assim como diversos frutos e sementes de espécies silvestres, foram também encontrados.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Ferro; Época Romana; Carpologia; Citânia de Briteiros.

ABSTRACT

Carpological study of sediment samples collected in Iron Age and Roman Time layers at the Citânia de Briteiros acropolis (Guimarães), namely a family unit, an adjacent platform and path preparation layers. It was possible to detect some of the common crops in the region at the time: naked wheat, hulled wheat, millet, oat, barley and peas, as well as grape pips and several species of wild fruits and seeds.

KEY WORDS: Iron Age; Roman times; Carpology; Citânia de Briteiros.

RÉSUMÉ

Etude carpologique d'échantillons sédimentaires recueillis dans des niveaux de l'Age du Fer et de l'Epoque Romaine de l'acropole de Citânia de Briteiros (Guimarães), notamment d'une unité familiale, d'une plateforme qui lui est adjacente et également des niveaux de préparation d'une division des rues. Ont été détectées certaines des cultures communes à la région pendant les périodes en question: blé et amidonnier, millet, avoine, orge et petits pois. Des semences de raisin, ainsi que divers fruits et semences d'espèces sauvages ont aussi été trouvés.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Époque romaine; Carpologie; Citânia de Briteiros.

^I INBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório Associado / CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto (jptereso@gmail.com).

^{II} Sociedade Martins Sarmento / CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, ICS - Universidade do Minho (goncalo.cruz@msarmento.org).

FIG. 1 – Perspectiva de parte da área escavada da Citânia de Briteiros (encosta Nascente e acrópole).

A grande maioria do espaço consiste em zonas residenciais, organizadas caracteristicamente em unidades familiares, ou conjuntos de construções que formam núcleos habitados por famílias extensas. No início do século II d.C., em plena Época Romana alto-imperial, a ocupação de Briteiros seria já residual (LEMOS e CRUZ, 2007 e 2010). A Citânia de Briteiros é um dos castros mais extensamente escavados no Noroeste peninsular, tendo sido intervencionada a maior parte dos cerca de sete hectares de área escavada no contexto das primeiras escavações arqueológicas em castros desta área geográfica. As intervenções tiveram lugar em dois grandes momentos: em finais do século XIX (entre 1874 e 1883), sob a iniciativa e a coordenação de Francisco Martins SARMENTO (1933); entre 1930 e 1961, sob a coordenação de Ricardo de Freitas Ribeiro e, sobretudo, Mário CARDOZO (1996). Apesar do longo historial de intervenções, nunca foi efectuado qualquer estudo arqueobotânico nesta jazida. Existem, porém, referências isoladas à recolha de material vegetal carbonizado, tais como bolotas (SARMENTO, 1903) e cormos de *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (PINTO DA SILVA, 1988) em contextos que nos são hoje desconhecidos. Mais recentemente, entre os anos de 2005 e 2010, realizaram-se novas campanhas na Citânia de Briteiros, sob a coordenação de Francisco Sande Lemos, Maria Manuela Martins e Gonçalo Cruz, com o intuito de atestar a cronologia de determinados contextos da área superior do povoado e compreender as dinâmicas inerentes a este povoado ao longo do seu tempo de ocupação (LEMOS e CRUZ, 2007 e 2010).

Neste contexto, em articulação com o projecto de doutoramento do primeiro signatário, foi decidida a recolha sistemática de amostras sedimentares com vista à realização de um estudo de arqueobotânica. Numa primeira fase, este estudo circunscreveu-se à componente carpológica. O estudo carpológico tinha como objectivo recolher informações acerca dos sistemas agrícolas das comunidades que habitaram Briteiros, e compreender como estes evoluíram ao longo da ocupação do sítio. Neste âmbito, as recolhas efectuadas deverão ser compreendidas como a primeira fase de um projecto mais vasto, que deverá incorporar futuras intervenções arqueológicas na jazida.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais arqueobotânicos aqui analisados são provenientes de três áreas localizadas na plataforma superior do povoado (Fig. 2, Tabela 1):

a) Casa da Espiral – uma unidade familiar formada por diferentes construções circulares em torno de um pátio central lajeado, e delimitada por um muro perimetral (Figs. 2 e 3). As amostras estudadas são provenientes de cinco sondagens;

...86 ►

FIG. 2 – Localização das quadrículas amostradas na Citânia de Briteiros.

Área	Quadrícula	Am.	U.E.	Cronologia	Contexto
<i>Casa da Espiral</i>	99B	26	722	Idade do Ferro	Contextos dispersos, num anexo da Casa da Espiral
		17	728		Enchimento de vala
		1	724		Casa circular
	100B	44/46*	626		Piso. Num segundo anexo da Casa da Espiral
	100C	36	644	Época Romana	Derrube de parede
		42	643		Nível de abandono
		41	647		
		32	645		
	102A	4	339	Idade do Ferro	Vestíbulo de casa circular
		12	343		
		6	344		
		5	338		
		27	345		Vestíbulo de casa circular - duas u.e. da mesma lareira
	103B	28/35	906	Idade do Ferro	Enchimento de vala de fundação de casa circular
		31	921		
30		924			
16/25		916	Pavimento em argamassa e pedra miúda		
	19/22	907	Ép. Romana	Nível de derrube	
Plataforma adjacente à <i>Casa da Espiral</i>	104B	3/43	29	Idade do Ferro	Fase de ocupação associada a uma casa circular
		23/45	30		
		10/18	32		
		9/11	35		Piso
		7	36		
		20	37		
		8	41		
		24	53		Depósitos dispersos (mais antigos que a casa circular)
		21	56		
Arruamento	97T	47	varia	Ép. Romana	Nivelamento para construção de arruamento
		29	9		

◀ 84... b) Uma plataforma adjacente à Casa da Espiral – trata-se de uma pequena área, o quadrado 104B, com uma estratigrafia complexa, implantado numa plataforma superior em relação à referida unidade familiar. Foram recolhidas amostras em diversos depósitos, todos da Idade do Ferro, provavelmente do século II a.C. ou um pouco mais antigos;

c) Arruamento – trata-se de uma área de circulação localizada a Nordeste das áreas anteriormente mencionadas, nomeadamente no quadrado 97T. Esta área de circulação é perpendicular ao principal arruamento da plataforma superior da Citânia de Briteiros. Após a remoção do lajeado, foi escavada uma profunda estratigrafia, tendo-se efectuado uma amostragem nos depósitos de preparação do pavimento. Como tal, os materiais arqueológicos – artefactos e vestígios botânicos – são de difícil inserção cronológica. O conjunto artefactual sugere que o enchimento dos níveis de preparação ocorreu em dois momentos distintos: uma primeira pavimentação entre os finais do século II e a primeira metade do século I a.C.; uma segunda pavimentação, correspondente a um alteamento do nível de circulação do

TABELA 1 – Amostras com materiais carpológicos de Briteiros. Com * assinalam-se as recolhas manuais; as células verdes sinalizam as amostras recolhidas na campanha de 2008.

arruamento, na segunda metade do século I a.C. A rua em questão terá estado em utilização no início da Época Romana, nomeadamente no século I d.C.

A escavação dos contextos aqui mencionados ocorreu em três campanhas, entre 2006 e 2008. Verificaram-se diferentes estratégias de recolha e registo das amostras. A maioria das amostras corresponde a recolhas isoladas, mas na campanha de 2008 (Tabela 1) as recolhas foram sistemáticas, logrando uma melhor representação dos depósitos em questão.

O material vegetal foi recuperado por flutuação manual simples efectuada no Museu da Cultura Castreja, em S. Salvador de Briteiros, recorrendo a uma malha mínima de 0,5 mm. A identificação do mate-

FIG. 3 – Perspectiva geral da Casa da Espiral.

FIG. 4 – Trabalhos de escavação no quadrado 97T.

rial carpológico foi efectuada na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com recurso à colecção de referência e a atlas anatómicos (por exemplo, JACOMET, 2006 e BERGGREN, 1981) e outros trabalhos da especialidade (por exemplo, BUXÓ, 1997).

A identificação dos grãos de trigo seguiu os critérios de HILLMAN *et al.* (1996), BUXÓ (1997) e JACOMET (2006): os grãos de *Triticum aestivum* / *durum* são ovais ou arredondados, sendo mais largos no centro ou perto do escutelo. Têm extremidades aplanadas ou arredondadas, assim como uma superfície ventral com um típico aspecto inchado e um perfil ventral plano-convexo. Seguindo a proposta de R. BUXÓ (1997), este tipo morfológico inclui *T. aestivum* subsp. *vulgare* (Vill) Mackey, *T. turgidum* subsp. *durum* (Desf.) Mackey, e *T. turgidum* subsp. *turgidum* (L.) Mackey.

Os grãos de *T. dicoccum* (*Triticum turgidum* L. subsp. *dicoccum* (Schrank) Thell.) têm um perfil mais esguio, usualmente côncavo ou plano-côncavo, apresentando uma ou as duas extremidades apontadas.

A identificação de grãos de *Panicum miliaceum* seguiu os critérios de BUXÓ (1997) e JACOMET (2006): os grãos têm uma forma elipsoidal a arredondada, com um hilo arredondado. O escutelo é largo, raramente atingindo metade do comprimento do grão.

3. RESULTADOS

As amostras recolhidas na Citânia de Briteiros forneceram poucos vestígios carpológicos (Tabelas 2 e 3), mas, ainda assim, com bastante relevância científica a nível regional.

A Casa da Espiral foi a área na qual se recuperaram mais vestígios carpológicos. A maioria dos contextos é da Idade do Ferro mas cinco amostras provêm de contextos de Época Romana.

Não existem diferenças significativas entre as duas cronologias. Pequenas diferenças não devem ser valorizadas, dada a pequena quantidade de material analisado. Os quadrados 103B e 102A são aqueles que forneceram mais sementes e frutos (Tabela 2). Na verdade, no quadrado 103B estão os contextos que mais cultivos forneceram neste estudo: U.E. 916 (pavimento), 906 (vala de fundação) e 907 (der-

TABELA 2 – Frutos e sementes da Casa da Espiral.

	Amostra																		
	26	1	17	44/46	36	42	32	41	4	12	6	5	27	28/35	16/25	31	30	19/22	
	U.E.	722	724	728	626	644	643	645	647	338	339	343	344	345	906	916	921	924	907
	Área	Casa da Espiral																	
Quadrícula	99B			100B	100C				102A				103B						
Cronologia	Idade do Ferro				Romano				Idade do Ferro							Rom.			
Cereais (grãos)																			
<i>Avena</i> sp.									1						1				3
cf. <i>Avena</i>															1				
<i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>																			1
<i>Hordeum</i> sp.								1										1	
<i>Panicum miliaceum</i>		1				3			2			1	3	2			1	1	
<i>Panicum/Setaria</i>		2					1					1				1			
<i>Triticum aestivum/durum</i>									1				1	1					1
<i>Triticum dicoccum</i>													2	5					1
<i>Triticum dicoccum/spelta</i>													1						
<i>Triticum</i> sp.								2				3	8	14			1	14	
Triticeae - unidade					1								6	2					
Triticeae - fragmento	1										2			4					
Cereais (partes florais)																			
<i>Triticum aestivum/durum</i> (Nós de ráquis)												2							
<i>Triticum dicoccum/spelta</i> (Espiguetas - base)															1				
<i>Triticum dicoccum/spelta</i> (Gluma - base)													1						
Leguminosae (sementes)																			
<i>Astragalus</i> sp.													1						
Genisteae							5		1		2								
<i>Ornithopus</i> sp.					1														
<i>Pisum sativum</i>				1															
<i>Vicia sativa/angustifolia</i>						1	1		4										1
<i>Vicia/Lathyrus</i>																			1
cf. <i>Vicia</i>					1														
Outras plantas																			
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (cormo)									1										
<i>Galium</i> sp.(mericarpo)	1					1													
Gramineae (grão) - indeter.					1		1	2			1		1	2					
Gramineae (grão) - ind. (frag.)	1																		
<i>Montia fontana</i> (semente)					1														
Polygonaceae (aquénio)		1																	
Polygonaceae - cf. <i>Fallopia convolvulus</i> (aquénio)																		1	
<i>Rubus</i> sp. (aquénio)						1	1												
<i>Silene</i> sp. (semente)							1								1				
<i>Veronica/Asterolinum</i> (semente)																			1
<i>Vitis vinifera</i> (semente)				2	1	6	1	5	2			1	1	3	1	1	1	4	
Indeterminado	3	5	1			7	9	1	4	2	1	1	1	2	1	1			2

TABELA 3 – Frutos e sementes da plataforma adjacente à Casa da Espiral e do Arruamento.

Amostra	3/43	23/45	10/18	9/11	7	20	8	24	21	47	29
U.E.	29	30	32	35	36	37	41	53	56	vária	9
Área	Plataforma									Arruamento	
Quadrícula	104B									97T	
Cronologia	Idade do Ferro										Rom.

Cereais (grãos)											
cf. <i>Avena</i>			1								
<i>Panicum miliaceum</i>			1	4				5	4		1
<i>Panicum/Setaria</i>				4					1		
<i>Triticum aestivum/durum</i>		1				3					1
<i>Triticum</i> sp.				1				1			
Triticeae - unidade		3									2
Triticeae - fragmento				1		1					
Genisteae				1				3			
<i>Vicia sativa/angustifolia</i>				1				9			
<i>Vicia/Lathyrus</i>				1							
cf. <i>Vicia</i>		1									
Outras plantas											
Gramineae (grão) - indeter.			1					1			
<i>Quercus</i> sp. (cotilédone)	1									2	
<i>Quercus</i> sp. (cotilédone) - frag.					1					1	
<i>Silene</i> sp. (semente)									1		
<i>Vitis vinifera</i> (semente)				1					1		4
Indeterminado		1	1	5		1	1	18	4		
Indeterminado - fragmento	1										

rube), as duas primeiras da Idade do Ferro e a última de Época Romana. Os trigos são os cultivos mais comuns, mas a maior parte dos grãos encontrava-se em mau estado de preservação, pelo que só foi possível uma identificação ao nível do género. O mesmo motivo justifica a dificuldade de identificação dos fragmentos de espiguetas e ráquis. Foram, assim, recolhidos grãos e ráquis de *Triticum aestivum / durum* (trigo nu) (Fig. 5) e grãos, bases de espiguetas e glumas de *Triticum dicoccum / spelta* (trigos de grão vestido) (Fig. 6). Seis grãos foram identificados como *T. turgidum* subsp. *dicoccum* pois os critérios de diagnóstico estavam preservados.

Os grãos de milho-miúdo (*Panicum miliaceum*) (Fig. 7) são também frequentes. Alguns grãos encontravam-se em mau estado de preservação, não se identificando as características morfológicas que permitem a distinção entre *Panicum miliaceum* e *Setaria italica*.

A presença de aveia (*Avena*), cevada de grão vestido (*Hordeum vulgare* subsp. *vulgare*) e ervilha (*Pisum sativum*) (Fig. 8) é ocasional.

Vários vestígios de plantas silvestres foram também recolhidos. A maior parte das espécies representadas são ruderais, eventualmente associadas a campos agrícolas. Porém, algumas leguminosas (tipos *Astragalus* e Genisteae) deverão estar relacionadas com a recolha de ramagem para combustível ou forragem.

A presença de grainhas de uva (Fig. 9) e sementes de *Vicia* poderá ter outras implicações. As grainhas de uva surgem em níveis da Idade do Ferro e de Época Romana, ainda que estes últimos devam corresponder a fases iniciais da incorporação da região no Império. Devido à pequena quantidade de sementes, não é possível efectuar as análises biométricas que permitem tentar distinguir entre uvas de videiras silvestres e domésticas.

FIG. 5 – Grão de *Triticum aestivum / durum*.

As sementes de *Vicia* encontram-se em mau estado de preservação. Devido à sua forma e dimensão, é evidente que não correspondem a *Vicia faba* (fava), mas um leque grande de espécies deste género existe em Portugal (ROMERO ZARCO, 1999). Várias espécies de *Vicia* são ruderais mas outras são e foram cultivadas como forragem ou para consumo humano. É o caso da ervilhaca (*Vicia sativa / angustifolia*), que poderá ter sido consumida pelo Homem em épocas pré-históricas (BOUBY e LÉA, 2006), sendo também uma forragem bem conhecida em Época Romana (Columella, *Res Rustica* Livro II, VII). Embora o seu cultivo como forragem continue hoje (ROMERO ZARCO, 1999), também surgem frequentemente como daninhas ou bordeando os campos agrícolas (PINHO e PINHO, 1998; ROMERO ZARCO, 1999). Surge noutros contextos da região, destacando-se Monte Mozinho (Penafiel), aqui datados do Baixo-império (TERESO *et al.*, 2013).

As amostras da plataforma adjacente à Casa da Espiral provêm todas de níveis da Idade do Ferro. Os vestígios carpológicos são raros e o principal cultivo é o milho-miúdo. O trigo de grão nu, unicamente grãos, foi recolhido mas o trigo de grão vestido não. Sementes de *Vicia sativa / angustifolia* e grainhas de uva foram recolhidas, assim como bolotas (*Quercus* sp.) (Tabela 3).

Nas duas amostras da área de arruamento foram recolhidos grãos isolados de milho-miúdo e trigo nu, assim como bolotas e grainhas de uva (Tabela 3).

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O conjunto de contextos amostrados é pequeno, em virtude do carácter muito localizado das intervenções arqueológicas realizadas. Ainda assim, é possível fazer algumas aproximações interpretativas interessantes.

Tal como esperado, as amostras mais ricas em vestígios carpológicos foram aquelas recolhidas em contextos da unidade familiar da Casa da Espiral. Trata-se de um contexto doméstico bem definido. Pelo contrário, as amostras recolhidas nos níveis de preparação para a construção da rua, embora correspondam a recolhas quase integrais, forneceram escassos frutos ou sementes.

Quase todos os cultivos foram recolhidos em níveis de ambas as cronologias – Idade do Ferro e Época Romana –, ainda que as partes florais dos cereais só tenham sido detectadas em níveis da Idade do Ferro. Tanto o trigo de grão nu (*T. aestivum / durum*) como o trigo de grão vestido, neste caso o *T. dicoccum*, são comuns em contextos destas cronologias, no Noroeste peninsular (TERESO, 2012 e 2013; TERESO, RAMIL-REGO e ALMEIDA-DA-SILVA, 2013).

Também da Idade do Ferro é a maior parte das sementes de *Vicia sativa / angustifolia* (ervilhaca) e todas as bolotas. Por outro lado, embora haja muito menos amostras romanas do que proto-históricas, todas as sementes de *Rubus* sp. (amoras / framboesas) até agora recolhidas são romanas, assim como 20 das 34 grainhas de uva recolhidas.

O incremento de sementes de *Vitis vinifera* em Época Romana está em concordância com a perspectiva regional da história desta espécie na região, nomeadamente do início ou incremento do seu cultivo durante essa Época (QUEIROGA, 1992; ALMEIDA, 1996 e 2006). Porém, é necessário analisar estes dados com cautela pois não é possível saber se a presença de uvas resulta de cultivo, recolha de frutos silvestres ou actividades comerciais. Neste último caso, é sintomática a identificação de sementes de *Vitis vinifera* em três unidades estratigráficas onde se recolheram vários fragmentos de ânfora Haltern 70,

FIG. 6 – Grão de *Triticum dicoccum / spelta*.

0 1 mm

FIG. 7 – Grão de *Panicum miliaceum*.

FIG. 8 – Ervilha (*Pisum sativum*).

FIG. 9 – Grainhas de uva (*Vitis vinifera*) do nível romano, U.E. 643.

identificada como uma produção associada sobretudo a uma utilização vinária (MORAIS, 2007).

Os vestígios de uvas de cronologia romana são escassos em todo o Noroeste peninsular. Embora não haja dúvidas de que tenha existido cultivo da vinha em Época Romana, desconhece-se qual a sua escala e impacto na paisagem e economia da região (TERESO, 2012 e 2013; TERESO, RAMIL-REGO e ALMEIDA-DA-SILVA, 2013). O cultivo de vinha em períodos proto-históricos não está ainda atestado, embora não seja uma hipótese a excluir à partida.

É necessária mais investigação acerca deste assunto, recorrendo não só a estudos carpológicos e antracológicos, mas também a análises de resíduos em artefactos e estruturas.

A ausência de bolotas em níveis romanos não é relevante, em especial tendo em conta a escassez de amostras desta cronologia e a concentração dos contextos em áreas muito específicas do povoado. O consumo de bolotas está bem documentado ao longo do período romano, sendo que este fruto foi encontrado em diversas jazidas desta cronologia, tais como Cruito (PINTO DA SILVA, 1988), Viladonga (RAMIL REGO, DOPAZO MARTÍNEZ e FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1996) e Terronha de Pinhovelo (TERESO, 2009).

Os dados da Citânia de Briteiros demonstram que as comunidades que habitaram este povoado durante a Idade do Ferro e o início da Época Romana consumiam trigos de grão nu e trigos de grão vestido, à semelhança do que se verifica noutros povoados da região (TERESO, 2012 e 2013; TERESO, RAMIL-REGO e ALMEIDA-DA-SILVA, 2013).

Acresce que a presença de partes florais de trigo na unidade familiar sugere que estes cereais foram efectivamente cultivados localmente.

As espécies ruderais identificadas neste estudo poderiam encontrar-se no interior do povoado, embora algumas fossem mais provavelmente daninhas de cultivos. Alguns frutos silvestres poderão ter sido consumidos pelos habitantes da citânia, nomeadamente as bolotas e as amoras / framboesas. Estes são bastante comuns em contextos proto-históricos e romanos da região (TERESO, RAMIL-REGO e ALMEIDA-DA-SILVA, 2011). Deste modo, o estudo realizado teve resultados interessantes, apesar de limitados. Atestam, contudo, o potencial do sítio para este tipo de estudos. Numa próxima fase, seria importante continuar com uma estratégia de amostragem sistemática e intensiva, em especial de contextos integrados em unidades familiares e contextos funcionais específicos. Por outro lado, o alargamento das análises arqueobotânicas a outras áreas do povoado é determinante para identificar eventuais padrões de consumo. 🐾

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C. (1996) – “O Cultivo da Vinha Durante a Antiguidade Clássica na Região Demarcada do Douro. Ponto da situação”. *Douro - Estudos & Documentos*. 1 (2): 18-30.
- ALMEIDA, C. (2006) – “A Villa do Castelum da Fonte do Milho. Uma antepassada das actuais quintas do Douro”. *Douro - Estudos & Documentos*. 21: 209-228.
- BERGGREN, G. (1981) – *Atlas of seeds and small fruits of Northwest-European plant species with morphological descriptions*. 3. *Salicaceae-Cruciferae*. Swedish Museum of Natural History.
- BOUBY, L. e LÉA, V. (2006) – “Exploitation de la vesce commune (*Vicia sativa* L.) au Néolithique moyen dans le Sud de la France. Données carpológicas du site de Claparouse (Lagnes, Vaucluse)”. *Comptes Rendus Palevol*. 5 (8): 973-980.
- BUXÓ, R. (1997) – *Arqueología de las Plantas*. Barcelona: Crítica.
- CARDOZO, M. (1996) – *Citânia de Briteiros e Castro de Sabroso*. 13.^a ed. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- COLUMELLA, L. J. M. (1960) – *On Agriculture. Res Rustica I-IV*. Translation by Ash, H. Harvard University Press / William Heinemann LTD.
- HILLMAN, G.; MASON, S.; DE MOULINS, D. e NESBITT, M. (1996) – “Identification of archaeological remains of wheat: the 1992 London workshop”. *Circaea*. 12 (2): 195-210.
- JACOMET, S. (2006) – *Identification of cereal remains from archaeological sites*. Archaeobotany Lab, IPAS, Basel University.
- LEμος, F. e CRUZ, G. (2007) – *Citânia de Briteiros. Povoado proto-histórico. The proto-historic settlement*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- LEμος, F. e CRUZ, G. (2008) – “Trabalhos Arqueológicos na Citânia de Briteiros. Campanhas de 2005 e 2006”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 115-116.
- LEμος, F. e CRUZ, G. (2010) – “Citânia de Briteiros: perspectivas recentes sobre a romanização”. In *Proceedings of the XV World Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences*, pp. 29-36 (BAR - International Series, 34).
- MORAIS, R. (2007) – *Materiais Arqueológicos III. A cerâmica romana. Relatório da unidade curricular*. Braga: Instituto de Ciências Sociais / Univ. do Minho.
- PINHO, C. F. e PINHO, C. M. (1998) – *As Plantas Infestantes Mais Frequentes nas Principais Culturas da Região de Entre Douro e Minho*. IDARN.
- PINTO DA SILVA, A. (1988) – “A Paleoetnobotânica na Arqueologia Portuguesa. Resultados desde 1931 a 1987”. In QUEIROGA, F.; SOUSA, I. e OLIVEIRA, C. (eds.). *Palaeocologia e Arqueologia*, pp. 13-29.
- QUEIROGA, F. (1992) – *War and Castros. New approaches to the northwestern Portuguese Iron Age*. PhD thesis, University of Oxford.
- RAMIL REGO, P.; DOPAZO MARTÍNEZ, A. e FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. (1996) – “Cambios en las Estrategias de Explotación de los Recursos Vegetales en el Norte de la Península Ibérica”. *Férvedes*. 3: 169-187.
- ROMERO ZARCO, C. (1999) – “33. *Vicia* L”. In TALAVERA, S.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F. e VELAYOS, M. (eds.). *Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*, 7 (1). *Leguminosae*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC, pp. 360-417.
- SARMENTO, M. (1903) – “Materiaes para a Archeologia do Concelho de Guimarães”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 20 (1): 5-16.
- SARMENTO, M. (1933) – *Dispensos*. Coimbra: Imprensa Nacional, Universidade de Coimbra.
- TERESO, J. (2009) – “Plant macrofossils from the Roman settlement of Terronha de Pinhovelo, northwest Iberia”. *Vegetation History and Archaeobotany*. 18 (6): 489-501.
- TERESO, J. (2012) – *Environmental change, agricultural development and social trends in NW Iberia from the Late Prehistory to the Late Antiquity*. Porto: Biology Department, Faculty of Sciences, University of Porto.
- TERESO, J. (2013) – “Continuidade e Mudança nas Estratégias Agrícolas na Idade do Ferro e Época Romana no Noroeste Peninsular”. In ARNAUD, J.; MARTINS, A. e NEVES, C. (eds.). *Arqueologia em Portugal. 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 693-701.
- TERESO, J.; RAMIL REGO, P. e ALMEIDA-DA-SILVA, R. (2011) – “A Exploração de Recursos Alimentares Silvestres e seu Enquadramento nas Dinâmicas Económicas e Sociais das Comunidades Agrícolas Desde a Pré-História à Época Romana”. In TERESO, J.; HONRADO, J.; PINTO, A. T. e REGO, F. C. (eds.). *Florestas do Norte de Portugal. História, Ecologia e Desafios de Gestão*. Porto: INBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva.
- TERESO, J.; RAMIL-REGO, P. e ALMEIDA-DA-SILVA, R. (2013) – “Roman agriculture in the conventus Bracaraugustanus (NW Iberia)”. *Journal of Archaeological Science*. 40: 2848-2858.
- TERESO, J.; RAMIL-REGO, P.; CARVALHO, T.; ALMEIDA-DA-SILVA, R. e VAZ, F. (2013) – “Crops and fodder: evidence for storage and processing activities in a functional area at the Roman settlement of Monte Mozinho (northern Portugal)”. *Vegetation History and Archaeobotany*. 22: 479-492.
- VALDEZ, J. e OLIVEIRA, L. (2008) – “A Arte Rupestre da Citânia de Briteiros: o Penedo dos Sinais, um caso Atlântico”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 115-116: 51-92.

RESUMO

Estudo de dois conjuntos de artefactos de pedra polida referenciados como provenientes das áreas de Benavila e Ervedal (Avis), hoje integrados no acervo do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Ainda que na maioria se trate de machados e enxós comuns, alguns exemplares merecem destaque, nomeadamente uma peça de grande dimensão (relha de arado?), um cinzel alongado e um machado espalmado de influência bretã, um possível artefacto para martelagem de metal, e um outro de fibrolite e função desconhecida.

PALAVRAS CHAVE: Neolítico; Idade do Cobre; Artefactos líticos.

ABSTRACT

Study of two sets of polished stone artifacts from the areas of Benavila and Ervedal (Avis), which now belong to the assets of the National Museum of Archaeology in Lisbon. Although most of the artifacts are common axes and adzes, some of them deserve special mention, namely a large piece (ploughshare?), a long chisel and a flat axe of breton influence, a possible artifact for hammering metal and another made of fibrolite whose function is unknown.

KEY WORDS: Neolithic; Copper age; Lithic artefacts.

RÉSUMÉ

Etude de deux ensembles d'objets en pierre polie référencés comme provenant des zones de Benavila et Ervedal (Avis), aujourd'hui intégrés dans les réserves du Musée National d'Archéologie, à Lisbonne. Bien qu'il s'agisse en majorité de haches et d'herminettes communes, certains exemplaires méritent une attention, particulièrement une pièce de grande dimension (soc de charrue ?), un ciseau allongé et une hache aplatie d'influence bretonne, un possible objet pour marteler le métal et un autre en fibrolite et de fonction inconnue.

MOTS CLÉS: Néolithique; Âge du Cuivre; Objets lithiques.

Sobre os Conjuntos de Artefactos de Pedra Polida das Áreas de Benavila e Ervedal

(Avis, Portugal)

Marco António Andrade ¹

“Telefonaram-lhe para casa e perguntaram-lhe se estava em casa. Foi então que deu pelo facto. Realmente tinha morrido havia já dezassete dias. Por vezes as perguntas estúpidas são de extrema utilidade.”

Mário-Henrique Leiria, “Telefonema”, *Novos Contos do Gin*, 1.ª edição, 1973.

1. ABRINDO...

Quando afastados do seu registo arqueográfico de origem, poucos artefactos merecem estudos individuais, devido à efectiva carência de contexto de proveniência (excepção feitas às placas de xisto gravadas, que valem pelo seu valor iconográfico intrínseco). Tal factor poderá inviabilizar qualquer análise rigorosa que se pretenda fazer, comprometendo assim as hipóteses explicativas formuladas e todas as conclusões consequentes.

No entanto, quando analisados mais atentamente, evitando a fugaz vertigem da classificação arbitrária, alguns artefactos apresentam características particulares (e até alguma excepcionalidade) que legitimam a sua divulgação. É este o caso de alguns dos componentes dos conjuntos de artefactos de pedra polida provenientes das áreas genéricas de Benavila e Ervedal (Avis, Portugal), pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Arqueologia.

Foi-me permitido estudar estes conjuntos no âmbito da Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada em 2009 à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – sendo aí sumariamente apresentados como artefactos de proveniência desconhecida mas incluídos em núcleos megalíticos bem definidos (ANDRADE, 2009). Agradece-se, neste sentido, ao então director do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. Luís Raposo, pela autorização de análise deste espólio, assim como a Luísa Guerreiro e Luís Antunes pelo apoio prestado no estudo do mesmo.

¹ UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa; Fundação para a Ciência e Tecnologia (folha-de-acacia@iol.pt; marcoandrade@campus.ul.pt).

FIG. 1 – As áreas de Benavila (A) e Ervedal (B) no contexto dos monumentos e sítios neolíticos e calcolíticos da margem esquerda da Ribeira da Seda.

2. OS CONTEXTOS DE RECOLHA

Os artefactos aqui estudados foram oferecidos a J. L. Vasconcellos ou adquiridos por este durante a última década do século XIX e o primeiro quartel do século XX, no âmbito das suas habituais excursões à região alto-alentejana. Visitas de J. L. Vasconcellos à área de Avis são conhecidas desde 1893, em específico a Benavila (VASCONCELLOS, 1917: 120-121).

Melhor descrita é a sua visita ao Ervedal em Agosto de 1912, referindo a oferta de variado espólio arqueológico (incluindo artefactos de pedra polida) pela família Paes Telles ou seus conhecidos. Refere especificamente o curioso artefacto de fibrolite MNA 12949 (VASCONCELLOS, 1912: 286), assim como os trabalhos de escavação nas antas de Penedo da Moura 1 e Pêro Viegas (VASCONCELLOS, 1912: 286-287). A entrada deste espólio no acervo do Museu Nacional de Arqueologia, imediatamente em Agosto de 1912, é posteriormente referida por E. A. C. Lopes: “*Provenientes de aquisições feitas pelo Sr. Director do Museu em uma excursão no Alentejo, deram entrada os objectos seguintes: pedaço de fibrolite onde se estavam talhando dois machados, objecto rarissimo: do Ervedal, Avis; ofereceu-o a Sr.a D. Mariana Queiroga Paes; machado de fibrolite das Galveias, obtido pelo Sr. Mário Paes; idem, do Ervedal, Avis, idem; machado de pedra com orificio, do Ervedal, idem; idem de fibrolite, do Caro [sic], Estremoz, comprado pelo Sr. Director; idem, de pedra, das Galveias, idem*” (LOPES, 1913: 162). São aqui facilmente reconhecíveis os artefactos MNA 12949 e MNA 14339.

São igualmente extensas as referências a ofertas de artefactos de pedra polida provenientes da área de Avis, tanto por M. de Mattos Silva como por António Paes (VASCONCELLOS, 1910: 251; 1916: 154; LOPES, 1913: 162; CHAVES, 1914: 370; MACHADO, 1919-1920: 246). Não existem, contudo, referências à escavação da anta de Benavila (LEISNER e LEISNER, 1959: 80) ou à concretização da intenção de M. Mattos Silva em escavar monumentos nas áreas de Benavila e Ervedal (SERRAS e CARNEIRO, 2011).

Seja como for, ambas as áreas são ricas em monumentos megalíticos, sendo de destacar os monumentos de Horta da Palha, Retorta 1 a 2 e Cumeada 1 a 6 na área de Benavila, e os monumentos de Torre do Ervedal 1 a 7, Passarinhos 1 a 2 e Penedo da Moura 1 a 2 na área do Ervedal – referindo igualmente alguns ténues indícios de povoamento neolítico-calcolítico (ou outras manifestações coetâneas, tais como rochas com “covichas”) até ao momento cartografados nesta área (ANDRADE, 2009 e 2013; RIBEIRO, 2008 e 2014).

Não seria de estranhar que parte dos artefactos aqui apresentados provenha de algum destes monumentos ou áreas de *habitat* (o que as suas características morfológicas poderão indicar, como se verá adiante), devendo-se assinalar igualmente que, nas reservas do Museu Nacional de Arqueologia, se encontram outros artefactos de pedra polida provenientes de alguns dos monumentos referidos, também adquiridos por J. L. Vasconcellos no mesmo contexto que os conjuntos aqui estudados.

TABELA 1 – Morfologia dos artefactos de pedra polida recolhidos na área de Benavila

Referência	MP	Tipo	Morfologia	Perfil	Secção	Gume	Comp.*	Larg.*	Esp.*
MNA 12850	Anf.	Martelo?	Trapezoidal	Plano-convexo	Elíptica	Convexo	13,9	4,9	3,1
MNA 12851	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Circular	Rectilíneo	12,6	4,6	4
MNA 12853	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Circular	Convexo	13,3	5,1	4,1
MNA 12854	Anf.	Machado	Rectangular	Biconvexo	Subquadrangular	Convexo	12,2	6	5
MNA 12856a	Anf.	Enxó	Rectangular	Plano-convexo	Sub-rectangular	Convexo	?	6,5	2,1
MNA 12856b	Anf.	Enxó	Rectangular	Plano-convexo	Sub-rectangular	Rectilíneo	?	3	1,2
MNA 12861	Anf.	Machado	Rectangular	Biconvexo	Circular	Rectilíneo	12	4,4	4,5
MNA 12869	MG	Relha?	Rombóide	Biconvexo	Circular	Convexo	32,7	6,7	5,5

* Comprimento medido num ponto médio x largura medida num ponto médio x espessura medida num ponto médio.
As medidas indicadas por «?» referem-se a dimensões não mensuráveis (por fractura da peça).

3. OS ARTEFACTOS DE PEDRA POLIDA DA ÁREA DE BENAVIDA

Este conjunto é composto por oito elementos. Trata-se de quatro machados, duas enxós, um possível martelo e um artefacto de grandes dimensões, usando anfíbolito (ou rocha anfibólica) e microgranito como suporte – referenciados com as designações MNA 12850, 12951, 12853, 12854, 12856a, 12856b, 12861 e 12869.

Para a caracterização morfo-tipológica destes artefactos foram utilizados os critérios descritivos expressos em GONÇALVES, 1989.

MNA 12850

Possível martelo de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil plano-convexo, bordos divergentes e secção elíptica. Apresenta extremidade operante convexa, aplanada por polimento, encontrando-se lascada no anverso (canto esquerdo). As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 13,9 cm de comprimento; 4,9 cm de largura; 3,1 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça. Pela morfologia do seu perfil, poderá tratar-se de uma enxó reaproveitada, tendo a extremidade operante, possivelmente macerada pelo uso, sido repolida de modo a conferir-lhe uma superfície plana – destinada possivelmente a martelagem (de cobre?).

Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar médio – oferecendo um índice de 4,48.

As leituras possíveis a respeito desta peça serão adiante apresentadas (ponto 5).

MNA 12851

Machado de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção subcircular. Apresenta gume rectilíneo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 12,6 cm de comprimento; 4,6 cm de largura; 4 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e bordos e polimento parcial nas faces. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 3,15.

MNA 12853

Machado de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos convexos e secção subcircular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 13,3 cm de comprimento; 5,1 cm de largura; 4,1 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e bordos e polimento parcial nas faces. Apresenta leves sinais de lascagem no gume.

Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 3,24.

MNA 12854

Machado de anfíbolito, de morfologia rectangular, perfil biconvexo, bordos paralelos e secção subquadrangular. Apresenta gume convexo, boleado por intenso uso. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 12,2 cm de comprimento; 6 cm de largura; 5 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 2,44.

MNA 12856a

Enxó (extremidade distal) de anfíbolito, de morfologia rectangular, perfil plano-convexo, bordos paralelos e secção sub-rectangular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel assimétrico. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 9,7 cm de comprimento conservados; 6,5 cm de largura; 2,1 cm de espessura.

FIG. 2 – Área de Benavila:
machados de anfibolito
MNA 12851, MNA 12853,
MNA 12854 e MNA 12861.

Possui polimento na totalidade da peça, menos intenso nas faces. Índice de Espessamento (comprimento / espessura) não mensurável.

MNA 12856b

Pequena enxada (extremidade distal) de anfibolito, de morfologia rectangular, perfil plano-convexo, bordos divergentes e secção sub-rectangular. Apresenta gume rectilíneo, em duplo bisel assimétrico. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 3,3 cm de comprimento conservados; 3 cm de largura; 1,2 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça. Índice de Espessamento (comprimento / espessura) não mensurável.

MNA 12861

Machado de anfibolito, de morfologia rectangular, perfil biconvexo, bordos convexos e secção subcircular. Apresenta gume rectilíneo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 12 cm de comprimento; 4,4 cm de largura; 4,5 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e polimento parcial (sobre picotado) nas faces e bordos.

Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 2,66.

MNA 12869

Artefacto de pedra polida de grandes dimensões, de microgranito, de morfologia rombóide, perfil biconvexo, bordos convexos e secção subcircular. Apresenta extremidade distal rectilínea, em duplo bisel rombo. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 32,7 cm de comprimento; 6,7 cm de largura; 5,5 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar médio – oferecendo um índice de 5,94.

As leituras possíveis a respeito desta peça serão adiante apresentadas (ponto 5).

FIG. 3 – Área de Benavila: enxós de anfibolito
MNA 12856a e MNA 12856b.

FIGS. 4 E 5 – Área de Benavila.

Foto: artefacto de microgranito de grandes dimensões MNA 12869; “martelo” de anfíbolito MNA 12850; machado de anfíbolito MNA 12851.

Desenho: “martelo” de anfíbolito MNA 12850; artefacto de microgranito de grandes dimensões MNA 12869.

4. OS ARTEFACTOS DE PEDRA POLIDA DA ÁREA DO ERVEDAL

Este conjunto é composto por 12 elementos. Trata-se de sete machados, três enxós, um formão alongado e um artefacto de utilidade desconhecida, usando anfíbolito (ou rocha anfibólica), basalto filoniano alterado e fibrolite como suporte – referenciados com as designações MNA 12857, 12962, 12863, 12864, 12865, 12868, 12949, 14338, 14339, 14340a, 14,340b e s.n.

Para a caracterização morfotipológica destes artefactos foram utilizados os critérios descritivos expressos em GONÇALVES, 1989.

MNA 12857

Machado de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção elíptica. Apresenta gume convexo, em duplo bisel, com lascagem (de uso?). As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 11 cm de comprimento conservado; 5,1 cm de largura; 3,5 cm de espessura. Encontra-se fracturado na extremidade proximal.

Possui polimento total no gume e polimento parcial (sobre picotado) nas faces e bordos. Índice de Espessamento (comprimento / espessura) não mensurável.

MNA 12862

Machado de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção subquadrangular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 12,1 cm de comprimento; 3,9 cm de largura; 3,8 cm de espessura. Encontra-se lascado no anverso da extremidade proximal.

Possui polimento na totalidade da peça, mais intenso no gume. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 3,18.

MNA 12863

Machado de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção subcircular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 10,5 cm de comprimento; 4,5 cm de largura; 3,7 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e polimento parcial (sobre picotado) nas faces e bordos. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 2,83.

TABELA 2 – Morfologia dos artefactos de pedra polida recolhidos na área de Ervedal

Referência	MP	Tipo	Morfologia	Perfil	Secção	Gume	Comp.*	Larg.*	Esp.*
MNA 12857	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Elíptica	Convexo	?	5,1	3,5
MNA 12862	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Subquadrangular	Convexo	12,1	3,9	3,8
MNA 12863	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Circular	Convexo	10,5	4,5	3,7
MNA 12864	Anf.	Machado	Trapezoidal	Plano-convexo	Sub-rectangular	Convexo	10,4	5	3,2
MNA 12865	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Circular	Convexo	10,5	3,7	3,2
MNA 12868	Anf.	Cinzel	Rectangular	Biconvexo	Elíptica	Convexo	23,5	3,4	2,1
MNA 12949	Fib.	?	Trapezoidal	Biconvexo	Bitrapezoidal	Convexo	10,8	4,8	4
MNA 14338	Anf.	Enxó	Rectangular	Plano-convexo	Elíptica	Convexo	10,2	3,1	1,5
MNA 14339	Fib.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Elíptica	Rectilíneo	11,3	4,3	2,2
MNA 14340a	Fib.	Enxó	Triangular	Biconvexo	Sub-rectangular	Rectilíneo	6	4,1	1,3
MNA 14340b	BFA.	Enxó	Rectangular	Plano-convexo	Sub-rectangular	Convexo	?	2,9	0,9
MNA s.n.	Anf.	Machado	Trapezoidal	Biconvexo	Subquadrangular	Convexo	9,9	4,1	4,1

* Comprimento medido num ponto médio x largura medida num ponto médio x espessura medida num ponto médio. As medidas indicadas por «?» referem-se a dimensões não mensuráveis (por fractura da peça).

MNA 12864

Machado de anfibolito, de morfologia trapezoidal, perfil plano-convexo, bordos divergentes e secção sub-rectangular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel ligeiramente boleado. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 10,4 cm de comprimento; 5 cm de largura; 3,2 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça, mais intenso no gume. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 3,25.

MNA 12865

Machado de anfibolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos convexos e secção subcircular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 10,5 cm de comprimento; 3,7 cm de largura; 3,2 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e polimento parcial (sobre picotado) nas faces e bordos. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 3,28.

MNA 12868

Cinzel alongado de anfibolito, de morfologia rectangular, perfil biconvexo, bordos convexos e secção elíptica. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 23,5 cm de comprimento; 3,4 cm de largura; 2,1 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e polimento parcial (sobre picotado) nas faces e bordos. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar abatido – oferecendo um índice de 11,19.

FIG. 6 – Área do Ervedal: machados de anfibolito MNA 12857, MNA 12862, MNA 12863 e MNA 12864.

As leituras possíveis a respeito desta peça serão abaixo apresentadas (ponto 5).

MNA 12949

Artefacto de fibrolite de utilidade desconhecida, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos convexos e secção bitrapezoidal. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 10,8 cm de comprimento; 4,8 cm de largura; 4 cm de espessura.

Possui polimento cuidado na totalidade da peça. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 2,7.

As leituras possíveis a respeito desta peça serão abaixo apresentadas (ponto 5).

FIG. 7 – Área do Ervedal: em cima, machados de anfibolito MNA 12865 e MNA s.n.; enxó de anfibolito MNA 14338; enxó de fibrolite MNA 14340a; enxó de basalto filoniano alterado MNA 14340b.

FIGS. 8 E 9 – Área do Ervedal.

Foto: cinzel alongado de anfibolito MNA 12868; machado espalmado de fibrolite com talão perfurado MNA 14339; enxó de fibrolite MNA 14340a.

Desenho: cinzel alongado de anfibolito MNA 12868; machado espalmado de fibrolite com talão perfurado MNA 14339; artefacto de fibrolite MNA 12949.

FIG. 10 – Área do Ervedal.

À esquerda, machados de anfíbolito MNA 12857, MNA 12862 e MNA s.n.; enxó de anfíbolito MNA 14338.

Em cima, artefacto de fibrolite MNA 12949.

MNA 14338

Enxó de anfíbolito, de morfologia rectangular, perfil plano-convexo, bordos convexos e secção elíptica. Apresenta gume convexo, em duplo bisel assimétrico. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 10,2 cm de comprimento; 3,1 cm de largura; 1,5 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar médio – oferecendo um índice de 6,8.

MNA 14339

Machado achatado de fibrolite, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção elíptica. Apresenta gume rectilíneo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 11,3 cm de comprimento; 4,3 cm de largura; 2,2 cm de espessura. Apresenta perfuração bitroncocónica com cerca de 0,6 cm de diâmetro na extremidade proximal.

Possui polimento cuidado na totalidade da peça. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar médio – oferecendo um índice de 5,13.

As leituras possíveis a respeito desta peça serão adiante apresentadas (ponto 5).

MNA 14340a

Enxó de fibrolite, de morfologia triangular, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção sub-rectangular. Apresenta gume rectilíneo, em duplo bisel assimétrico.

FIG. 11 – Área do Ervedal: pormenor da perfuração no talão do machado espalmado de fibrolite MNA 14339.

As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 6 cm de comprimento; 4,1 cm de largura; 1,3 cm de espessura.

Possui polimento cuidado na totalidade da peça. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar médio – oferecendo um índice de 4,61.

MNA 14340b

Pequena enxó (extremidade distal) de basalto filoniano alterado, de morfologia rectangular, perfil plano-convexo, bordos paralelos e secção sub-rectangular.

Apresenta gume convexo, em duplo bisel assimétrico. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 2,7 cm de comprimento conservado; 2,9 cm de largura; 0,9 cm de espessura.

Possui polimento na totalidade da peça. Índice de Espessamento (comprimento / espessura) não mensurável.

MNA s.n.

Machado de anfíbolito, de morfologia trapezoidal, perfil biconvexo, bordos divergentes e secção subcircular / subquadrangular. Apresenta gume convexo, em duplo bisel. As suas dimensões, medidas num ponto médio, são: 9,9 cm de comprimento; 4,1 cm de largura; 4,1 cm de espessura.

Possui polimento total no gume e face e polimento parcial (sobre picotado) nos bordos. Trata-se, segundo o Índice de Espessamento (comprimento / espessura), de um exemplar espesso – oferecendo um índice de 2,41.

5. AS LEITURAS POSSÍVEIS

Em rigor (e com relativa entoação sardónica), poderíamos dizer que não há nada mais igual a um machado do que outro machado, e que, no geral, os conjuntos aqui apresentados não oferecem excepcional originalidade. Trata-se, com efeito e no cômputo geral da análise, de artefactos de veras usuais no contexto genérico do Neolítico e Calcolítico do Sudoeste peninsular.

Como referido acima, as áreas de onde provêm estes conjuntos caracterizam-se pela abundância relativa de monumentos megalíticos – e logo, de espaços habitacionais correlativos. Um dos factores a que se poderá recorrer para atribuir estes artefactos a um ou outro tipo de contexto será, obviamente, o estado de conservação dos gumes. Partir-se-á do princípio que artefactos sem vestígios de utilização poderão ter sido recolhidos em contextos funerários (monumentos megalíticos), e artefactos com vestígios de utilização (por vezes intensos) poderão ter sido recolhidos em potenciais áreas de *habitat* (não se excluindo possíveis ocorrências isoladas).

Por exemplo, os machados MNA 12861, MNA 12862 e MNA 12863, assim como as enxós MNA 14338, MNA 14340a, MNA 12865b e MNA 12340b (as duas últimas estão contudo fragmentadas transversalmente) não apresentam quaisquer vestígios de uso nos gumes. Os machados MNA 12851, MNA 12853, MNA 12857 e MNA s.n., e a enxó MNA 12856a (encontrando-se igualmente transversalmente fragmentada) apresentam gumes levemente macerados ou com lascagem primária. Os machados MNA 12854, MNA 12864 e MNA 12865 apresentam, por seu lado, gumes extremamente macerados, com vestígios de uso intenso.

Outras características permitem enquadrar (pelo menos teoricamente) alguns destes artefactos em contextos votivos, sendo de referir as

peças de pequenas dimensões (como as enxós MNA 12856b e MNA 14340b) ou que usem matérias-primas específicas como suporte (de eleição, como a fibrolite; funcionalmente inúteis, como o basalto filoniano alterado). Embora não seja desconhecida a presença de artefactos com características semelhantes em contextos habitacionais (porque obviamente seriam aqui manufacturados), estes estão normalmente reservados à composição de mobiliários votivos presentes em contexto funerário.

Curiosamente, um dos artefactos da área do Ervedal (MNA 12862) apresenta, nas suas superfícies, concreções calizas semelhantes àquelas que se encontram aderentes aos artefactos de pedra polida da anta de Torre do Ervedal 3 (acervo da Fundação Paes Telles). Outro facto a ter em conta é, precisamente, o de os monumentos megalíticos se tratarem de locais “reconhecíveis” pelos “prospectores de tesouros”, colectores de espólio arqueológico (sendo facilmente acessíveis).

Assim, poderemos considerar que, mesmo hipoteticamente, os artefactos MNA 12861, MNA 12862, MNA 12863, MNA 14338, MNA 14340a, MNA 12865b e MNA 14340b poderão ser provenientes de qualquer um dos monumentos megalíticos referenciados nas áreas de Benavila e Ervedal; os artefactos MNA 12854, MNA 12864 e MNA 12865 poderão ter sido recolhidos em qualquer um dos povoados aí igualmente conhecidos. Quanto aos artefactos MNA 12851, MNA 12853, MNA 12857, MNA s.n. e MNA 12856a, estes apresentam, como dito, gumes levemente macerados ou com lascagem primária – que poderá ser resultado não necessariamente de uso prático, mas talvez de efeitos pós-deposicionais não reconhecidos.

Em termos de definição cronológica, poderemos dividir estes artefactos em duas categorias genéricas: os artefactos de secção subcircular a elíptica e corpo picotado, e os artefactos de secção sub-retangular a subquadrangular e corpo polido.

Usando os critérios “tradicionais” de avaliação crono-cultural para os artefactos de pedra polida, poderemos fazer corresponder os primeiros ao Neolítico e os segundos ao Calcolítico (embora esta seja, obviamente, uma avaliação tendenciosa).

No entanto, alguns artefactos merecem discussão particular. São eles as peças MNA 12869, MNA 12868, MNA 14339, MNA 12850 e MNA 12949.

A peça MNA 12869, da área de Benavila, corresponde a um artefacto de pedra polida de grandes dimensões, em microgranito, com cerca de 33 cm de comprimento. Poderíamos dizer que a presença deste tipo de artefactos não é totalmente desconhecida no registo arqueográfico do Sudoeste peninsular – referindo-se, contudo, a elementos recolhidos aparentemente fora de contextos discerníveis.

Na área em estudo, por exemplo, existem nas reservas da Fundação Paes Telles (Ervedal) outros dois exemplares provenientes da área genérica do concelho de Avis (ANDRADE, 2009: 75) que apresentam características morfológicas semelhantes às da peça MNA 12869. Poder-se-ão referir igualmente, entre outros, os exemplares de Redondo,

Mafra e Alpiarça presentes no Museu Nacional de Arqueologia, o exemplar de Várzea do Lírio presente no Museu Municipal da Figueira da Foz ou os exemplares de Vila Velha de Ródão e Castelo Branco presentes no Museu Tavares Proença Júnior – qualquer um deles com comprimentos rondando os 35 cm, com corpo rombóide ou afuselado, usando microgranito ou anfíbolito como suporte (quartzito no caso de Alpiarça; xisto anfíbólico no caso de Castelo Branco). Existem contudo artefactos que excedem esta dimensão, referindo-se a exemplares de efectivo grande tamanho. Os artefactos baixo-alentejanos de Santiago do Cacém, Aljustrel e Almodôvar oferecem comprimentos que se estendem dos 80 aos 100 cm (HELENO, 1930-1931; GONÇALVES, 1983-1984) – afastando-se assim, em termos métricos, de qualquer um dos exemplares acima referidos, cujo comprimento oscila entre os 30 e os 40 cm. Tanto M. Heleno como V. S. Gonçalves, ao estudarem os exemplares baixo-alentejanos, avançam com hipóteses funcionais para este tipo de artefactos.

Para o primeiro autor, debatendo alguns paralelos europeus e extra-europeus conhecidos à data, estes artefactos referir-se-iam possivelmente a machados votivos (HELENO, 1930-1931: 172). É certo que existem machados de grande dimensão presentes em contextos megalíticos (tais como Cavaleiros 1, Ordem 1, Torre do Ervedal 3, Couto de Enchares, Romeiras) – tratando-se de artefactos com comprimentos superiores a 20 cm e peso superior a 1 kg, de corpo inteiramente polido, de contorno cilíndrico ou trapezoidal alongado e secção sub-circular ou elíptica. No entanto, e apesar da sua robustez, trata-se efectivamente de machados, evidente pela presença de um gume biselado claro.

Apesar de, nos artefactos de pedra polida de grande dimensão aqui debatidos, a extremidade mais espessa ser biselada, esta não se caracteriza morfológicamente como um gume efectivo (apenas sugerido num dos exemplares da Fundação Paes Telles) – gume que obviamente é necessário (e sempre presente, mesmo em exemplares votivos) para um machado ser eficaz na sua funcionalidade.

Refutando a hipótese de M. Heleno, V. S. Gonçalves, considera que tais artefactos não poderão ser considerados instrumentos no sentido estrito do termo, parecendo assim “*indubitável o significado sagrado destes artefactos, considerada a absoluta impossibilidade de um uso prático específico*” (GONÇALVES, 1983-1984: 198).

Da mesma maneira, o peso excessivo que estas peças apresentam torna difícil o seu manuseamento. Tratar-se-ia, assim e possivelmente, de relhas de arado (de carácter votivo, para V. S. Gonçalves) – estando apenas por acertar a sua cronologia precisa.

As primeiras representações de arados na Europa ocidental referem-se àquelas presentes na arte camuna – surgindo em associação com bucrâneos durante a Fase IIA-B (Neolítico local: 3800-3000 BCE) e desenvolvendo-se durante a fase IIIA (Calcolítico local: 3000-2000 BCE) (ANATI, 1976; ABÉLANET, 1986). Iconograficamente, a primeira fase referida encontra paralelos estilísticos no Sudoeste peninsular, no santuário do Escoural, sendo de referir especificamente a Rocha 7 do Sector SE, subjacente a níveis arqueológicos datados da primeira metade do 3º milénio a.n.e. (GOMES, GOMES e SANTOS, 1993) – agindo estes assim como *terminus post quem* para o início deste tipo de manifestações.

Desta maneira, se aceitarmos a interpretação de que estes artefactos se referem a relhas de arado, a cronologia proposta será, pois, estabelecida a partir do Calcolítico – relacionando tais artefactos directamente com a Revolução dos Produtos Secundários e fenómenos correlativos, nomeadamente com os inícios da utilização da tracção animal (SHERRATT, 1981; GONÇALVES, 1989). Tal definição cronológica é igualmente deferida por alguns elementos específicos do registo arqueográfico calcolítico, sendo de referir a recolha de um possível esboço de relha de arado de anfíbolito no Porto das Carretas (SOARES, 2013: 236, fig. 146) ou a identificação, em restos osteológicos de *bos taurus* recolhidos no Mercador, de patologias possivelmente relacionadas com a sua utilização enquanto animais de tiro (MORENO GARCIA, 2013: 339-340).

Da mesma maneira, e se lhe atribuirmos uma *funcionalidade* francamente utilitária (como efectivas relhas de arado), a sua ocorrência enquanto aparentes achados isolados poderá reflectir simplesmente o seu extravio ou abandono durante os trabalhos dos campos. No entanto, este facto de surgirem como ocorrências isoladas (aparentemente alheios a contextos arqueológicos inteligíveis) não invalida a hipótese de se tratar efectivamente de ob-

FIG. 12 – Proposta de utilização de artefactos de pedra polida de grandes dimensões enquanto relha de arado; reconstituição de acordo com os exemplos iconográficos da arte camuna.

jectos votivos, podendo configurar depósitos específicos em locais particulares (sendo assim consistente esta interpretação). Como salientou V. S. GONÇALVES (1983-1984: 198), estes artefactos de grande dimensão não apresentam marcas ou desgaste de uso aparente – o que uma concreta acção de lavar provocaria.

Outra característica tipológica destes artefactos (embora não esteja presente em todos os exemplares conhecidos) é a existência de áreas de fixação, representadas nas peças de Almodôvar e Castelo Branco por um sulco perimetral picotado. Esta característica permite assim considerá-los não como utensílios *per se*, mas parte de um qualquer utensílio composto.

Os artefactos MNA 12868 e MNA 14339, da área do Ervedal, correspondendo o primeiro a um cinzel alongado de anfíbolito e o segundo a um machado espalmado de fibrolite com perfuração na extremidade proximal (talão perfurado), permitem leituras singulares no contexto das antigas comunidades camponesas do Sudoeste peninsular. Com efeito, revelam aparentes influências extrapeninsulares, possivelmente com origem na área bretã, dispersando-se as principais ocorrências de artefactos deste tipo (correspondentes principalmente a reproduções locais de modelos autóctones) ao longo do aro atlântico entre a Bretanha e a Galiza (FÁBREGAS VALCARCE e VÁZQUEZ VARELA, 1982; FÁBREGAS VALCARCE, LOMBERA HERMIDA e RODRÍGUEZ RELLÁN, 2011; LILLIOS, READ e ALVES, 2000; PÉTREQUIN, CASSEN e CROUTSCH, 2006; PÉTREQUIN *et al.*, 2007, 2012 e 2013; CASSEM *et al.*, 2011).

Especificamente a respeito dos machados com talão perfurado de influência bretã, é dito por P. Pétrequin e colaboradores: *“Le nombre de ces haches carnacéennes est donc très faible – ce qui est le cas partout en Europe hormis autour du golfe du Morbihan qui en constitue l'épicentre. Mais les conséquences de l'introduction de ces quelques object-signes à très forte valeur rituelle et probablement religieuse ont sans nul doute été considérables; elles ont en effet entraîné la production d'imitations en roches ibérique, parmi lesquelles la fibrolite, l'amphibolite et divers schistes sont bien représentés. Ces imitations depuis longtemps étudiées ont été regroupées sous la dénomination de type Cangas. La répartition des 20 exemplaires connus (dont un seul en France) montre un épiceentre au nord-ouest de l'Espagne et un large diffusion dans la péninsule, au moins jusqu'en Catalogne et au sud du Portugal à 1000 km du Morbihan à vol d'oiseau”* (PÉTREQUIN *et al.*, 2012: 217-219).

É precisamente aqui que se enquadra o artefacto MNA 14339. Trata-se possivelmente de um machado espalmado, não sendo claramente evidente o “golpe de enxó” (ver GONÇALVES, 2008 a respeito desta característica morfológica), de fibrolite com perfuração na extremidade proximal – correspondendo a um machado de *tipo Cangas*, resultante do impacto regional da circulação das *“haches carnacéennes en jade”* (de *tipo Tumiac*) a partir segunda metade do 5º milénio a.n.e., com uma óbvia concentração no Noroeste peninsular, sendo escassos os exemplares reconhecidos no Sudoeste.

Embora a segunda metade do 5º milénio a.n.e. seja a cronologia genérica proposta para as peças deste tipo, é referido que a primeira introdução das *“haches carnacéennes”* de *tipo Tumiac* na Península Ibérica não pode ser datada precisamente, à falta de contextos fiáveis. No Morbihan, este tipo é particularmente frequente entre 4500 e 4300 a.n.e.; no caso das imitações de *tipo Zug* (congénere do *tipo Cangas* nas áreas entre a Alemanha e a Suíça), estas estão datadas de 4300-4200 a.n.e. (STRAHM, 2010), o que indica uma difusão rápida destes modelos. Este é provavelmente também o caso da Península Ibérica, como o indica a introdução de artefactos de variscite ibérica na área de Morbihan em meados do 5º milénio a.n.e. (QUERRÉ, DOMÍNGUEZ-BELLA e CASSEN, 2012) – se bem que as imitações de *“haches carnacéennes”* (de *tipo Cangas* e *Zug*) podem perdurar até finais do 4º milénio a.n.e. (PÉTREQUIN *et al.*, 2012: 219) – o que coincide com a fase de apogeu do Megalitismo alentejano e que de certa maneira se adequa aos artefactos aqui estudados.

Como dito, a ocorrência destes artefactos de influência bretã, tanto de cinzéis alongados como de machados de talão perfurado, é escassa no Sudoeste peninsular (concentrando-se na Galiza e Norte de Portugal) – contando-se no primeiro caso com um exemplar de Montargil conservado no Museu da Sociedade Martins Sarmiento (FÁBREGAS VALCARCE, LOMBERA HERMIDA e RODRÍGUEZ RELLÁN, 2011), e no segundo caso com os exemplares de Óbidos, Vale de Rodrigo 3 e Cerro del Garrote 2 (LILLIOS, READ e ALVES, 2000).

O artefacto MNA 12850, pela morfologia do seu perfil, poderá tratar-se de uma enxó reaproveitada – cuja extremidade operante, possivelmente macerada pelo uso, foi repolida de modo a conferir-lhe uma superfície plana destinada à martelagem homogénea (potencialmente de cobre).

Artefactos de pedra polida morfológicamente semelhantes (ao nível do polimento da extremidade operante de modo a configurar uma superfície plana) foram recolhidos nos povoados calcíticos de Penedo do Lexim (SOUSA, 2010), Leceia (CARDOSO, 1994 e 1999-2000), Moita da Ladra (CARDOSO e CANINAS, 2010), Penha Verde (CARDOSO, 2010-2011) e Porto das Carretas (SOARES, 2013). Nestes casos, a parte funcional do artefacto apresenta uma estreita superfície polida, entendida como destinada formalmente à martelagem de precisão de manufacturas metálicas (ver a acessão desta funcionalidade em BRANDHERM, 2000) – não excluindo outras funcionalidades, como a maceração de couros e de fibras vegetais ou animais.

A peça MNA 12949 corresponde a um curioso objecto de fibrolite que J. L. Vasconcellos considerou representar dois machados (ou, talvez mais propriamente, enxós) em vias de fabricação (VASCONCELLOS, 1912: 286 e 1913: 57). A peça encontra-se totalmente polida, inclusive o sulco periférico que se destinaria ao destacamento dos dois instrumentos, sendo dito o seguinte a este respeito: *“Cet object [...] se présente à nous sous la forme de deux haches polies en voie de formatation [...]; ici [...] on a voulu frabiquer d'emblée deux haches avec une seule*

Pierre [...] dont on a poli les faces extérieures, et au tour de laquelle on a pratiqué un sillon avec du sable humide et un morceau de bois pour la diviser en deux parties à peu près égales. On découvre encore au fond du sillon les stries produites par les arêtes du quartz. Les faces intérieures des haches se polissaient au fur et à mesure du sciage. Quand ce travail était terminé, on devait détacher les deux haches l'une de l'autre en introduisant dans le sillon un coin de bois sur lequel on frappait; ensuite on faisait disparaître par frottement les aspérités qui en résultaient: et l'artisan obtenait enfin deux instruments parfaits” (VASCONCELLOS, 1913 : 57-58).

Uma única questão se pode levantar sobre esta interpretação: se se destinasse formalmente ao destacamento das duas peças, o sulco periférico seria tão delicadamente polido? Por uma lógica de economia de esforço, este seria normalmente picotado, aplicando-se o polimento final já depois do destacamento das duas peças, de modo a eliminar as asperezas, como referido. Seja como for, é um artefacto para o qual não se conhece paralelo, pelo que a definição da sua funcionalidade / significado continua em aberto.

6. CONCLUINDO...

À guisa de conclusão, e pelo exposto, será legítimo defender que grande parte dos artefactos aqui estudados poderá provir de alguns dos monumentos megalíticos conhecidos na sua área genérica de proveniência – hipótese fundamentada nas suas características morfológicas próprias.

Outros, por seu lado, poderão ter sido recolhidos em espaços de *habitat* aí também identificados, apresentando por vezes vestígios de uso intenso. A cronologia proposta, atendendo especificamente às suas características formais e sem qualquer outro elemento de análise, estabelecer-se-á entre meados do 4º milénio e durante todo o 3º milénio a.n.e. Apesar de, como dito, grande parte dos elementos se referir a artefactos de certo modo comuns, outros há que apresentam particularidades originais – relacionando-os com actividades específicas (referentes possivelmente a inovações tecnológicas calcolíticas) ou manifestando influências extrapeninsulares (confirmando hipoteticamente extensas redes de troca esboçadas desde o Neolítico).

Diga-se ainda, a título de simples curiosidade, que esta zona poderá ser um dos potenciais locais de proveniência das rochas anfíbólicas que “abasteceriam” a península de Lisboa durante o Neolítico final e o Calcolítico, usando como paradigma o caso de Leceia (CARDOSO e CARVALHOSA, 1995). Com efeito, regista-se nos cursos de água subsidiários da Ribeira da Seda na área a Norte de Benavila, a presença de blocos de rochas anfíbólicas e de microgranitos provenientes da desagregação dos afloramentos hercínicos, câmbricos e pré-câmbricos aí localizados – podendo ser encarada como uma fonte de aprovisionamento preferencial (e de disponibilidade imediata) deste tipo de recursos abióticos.

Espera-se, desta maneira, ter disponibilizado pontos de comparação (ou estabelecer bases conceptuais de análise) para artefactos semelhantes que possam vir a ser identificados, contribuindo para uma melhor definição das antigas comunidades camponesas dos 4º e 3º milénios a.n.e. no Sudoeste peninsular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABÉLANET, J. (1986) – *Signes sans paroles. Cent siècles d'art rupestre en Europe occidentale*. Paris: Hachette.
- ANATI, E. (1976) – *Evolution and Style in Camunian Rock Art*. Capo di Ponte: Centro Camuno di Studi Preistorici.
- ANDRADE, M. A. (2009) – *Megalitismo e Comunidades Megalíticas na Área da Ribeira Grande (Alto Alentejo): definição e caracterização do fenómeno de “megalitização” da paisagem na área austral do Norte alentejano*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- ANDRADE, M. A. (2010) – “Rochas com «Covinhas» no Contexto do Megalitismo Alto-Alentejano: o painel de São Domingos 2 (Fronteira)”. *Apostamentos de Arqueologia e Património*. 6: 7-14.
- ANDRADE, M. A. (2011) – “Fronteira Megalítica: algumas considerações gerais (enquanto as particulares não estão disponíveis) a respeito das «necrópoles megalíticas» do concelho de Fronteira”.
- In CARNEIRO, A.; OLIVEIRA, J.; ROCHA, L. e MORGADO, P. (coords.). *Arqueologia do Norte Alentejano. Comunicações das 3.ª Jornadas*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Fronteira, pp. 63-82.
- ANDRADE, M. A. (2013) – “Em Torno ao Conceito de Necrópole Megalítica na Área da Ribeira Grande (Alto Alentejo, Portugal): monumentos, espaços, paisagens e territórios”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coords.). *Arqueologia em Portugal: 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 417-426.
- BRANDHERM, D. (2000) – “Yunque, Martillos y lo Demás: herramientas líticas en la producción metalúrgica de las Edades del Cobre y del Bronce”. In JORGE, V. O. (coord.). *Actas do 3.º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP. Vol. 4, pp. 243-252.
- CARDOSO, J. L. (1994) – *Leceia 1983-1993. Escavação do povoado fortificado pré-histórico*. Oeiras: Câmara Municipal.
- CARDOSO, J. L. (1999-2000) – “Os Artefactos de Pedra Polida do Povoado Pré-Histórico de Leceia (Oeiras)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 8: 241-323.
- CARDOSO, J. L. (2010-2011) – “O Povoado Calcolítico da Penha Verde (Sintra)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 18: 467-551.
- CARDOSO, J. L. e CANINAS, J. C. (2010) – “Moita da Ladra (Vila Franca de Xira). Resultados preliminares da escavação integral de um povoado calcolítico muralhado”. In GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (eds.). *Transformação e Mudança no Centro e Sul de Portugal: o 4º e o 3º milénios a.n.e.* Cascais: Câmara Municipal, pp. 65-95.
- CARDOSO, J. L. e CARVALHOSA, A. B. (1995) – “Estudos Petrográficos de Artefactos de Pedra Polida do Povoado Pré-Histórico de Leceia (Oeiras): análise de proveniências”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 5 : 123-151.
- CASSEN, S. e VAQUERO, J. (2000) – “La forme d'une chose”. In *Éléments d'architecture. Exploration d'un*

- terre funéraire à Lannec er Gadouer (Erdeven, Morbihan). Chauvigny: Association des Publications Chauvinoises, pp. 611-656.
- CASSEN, S.; BOUJOT, C.; DOMINGUEZ BELLA, S.; GUIAVARC'H, M.; LE PENNEC, C.; PRIETO MARTINEZ, M. P.; QUERRE, G.; SANTROT, M. E. e VIGIER, E. (2011) – “Dépôts bretons, tumulus carnéciens et circulations à longue distance”. In *Jade. Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaire av. J.-C.* Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 912-989.
- CHAVES, L. (1914) – “Aquisições do Museu Etnológico Português em 1913”. *O Archeologo Português*. 19 (7-12): 367-371.
- FÁBREGAS VALCARCE, R. e VÁZQUEZ VARELA, J. M. (1982) – “Hachas de Piedra Pulimentada com Perforación Proximal en el Noroeste Peninsular”. *Museo de Pontevedra*. 36: 125-142.
- FÁBREGAS VALCARCE, R.; DE LOMBERA HERMIDA, A. e RODRÍGUEZ RELLÁN, C. (2011) – “Spain and Portugal: long chisels and perforated axes. Their context and distribution”. In *Jade. Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaire av. J.-C.* Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 1108-1135.
- GOMES, M. V.; GOMES, R. V. e SANTOS, M. F. (1993) – “O Santuário Exterior do Escoural. Sector SE (Montemor-o-Novo, Évora)”. In *Actas das V Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 79-91.
- GOMES, R. V.; GOMES, M. V. e SANTOS, M. F. (1983) – “O Santuário Exterior do Escoural. Sector NE (Montemor-o-Novo, Évora)”. *Zephyrus*. 36: 287-307.
- GONÇALVES, V. S. (1983-1984) – “Artefacto de Pedra Polida de Grandes Dimensões Proveniente de Almodôvar (Beja)”. *Clio / Arqueologia*. 1: 197-199.
- GONÇALVES, V. S. (1989) – *Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental: uma aproximação integrada*. Lisboa: UNIARQ / INIC.
- GONÇALVES, V. S. (2008) – *A Utilização Pré-Histórica da Gruta de Porto Covo (Cascais)*. Cascais: Câmara Municipal.
- HELENO, M. (1930-1931) – “Notícia de Alguns Instrumentos Neolíticos de Grande Comprimento”. *O Archeologo Português*. Lisboa. 29: 170-173.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1959) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel: der Western*. Berlin: Walther de Gruyter & Co. 1: 2.
- LILLIOS, K.; READ, C. e ALVES, F. (2000) – “The axe of the Óbidos lagoon (Portugal): an uncommon find recovered during an underwater survey (1999)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 3 (1): 5-13.
- LOPES, [E. A.] C. (1913) – “Aquisições do Museu Etnológico Português. I”. *O Archeologo Português*. 18 (7-12): 131-165.
- MACHADO, L. S. (1919-1920) – “Aquisições do Museu Etnológico Português”. *O Archeologo Português*. 24: 241-270.
- MORENO GARCÍA, M. (2013) – “Estudo Arqueozoológico dos Restos Faunísticos do Povoado Calcolítico do Mercador (Mourão)”. In VALERA, A. C. (coord.). *As Comunidades Agropastoris na Margem Esquerda do Gaudiana: 2ª metade do IV aos inícios do II milénio AC*. Beja: EDIA / DRCALEN, pp. 321-349.
- PÉTREQUIN, P.; CASSEN, P.; ERRERA, M.; PAILLER, Y. e GAUTHIER, E. (2007) – “La hache polie de Lagor (Pyrénées-Atlantiques): une production du Ve millénaire”. *Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes*. 26: 7-20.
- PÉTREQUIN, P.; CASSEN, S. e CROUTSCH, C. (2006) – “Imitation ou convergence: les haches néolithiques à talon perforé au nord-ouest des Alpes”. In BARAY, L. (ed.). *Artisans, sociétés et civilisations. Homage à J.-P. Thévenot*. Dijon, pp. 163-177 (24^e supplément à la *Revue Archéologique de l'Est*).
- PÉTREQUIN, P.; CASSEN, S.; CROUTSCH, C. e WELLER, O. (1997) – “Haches alpines et haches carnacéennes dans l'Europe du Ve millénaire”. *Notae Praehistoricae*. 17: 135-150.
- PÉTREQUIN, P.; CASSEN, S.; ERRERA, M.; GAUTHIER, E.; KLASSEN, L.; PAILLER, Y.; PÉTREQUIN, A. M. e SHERIDAN, A. (2009) – “L'Unique, la Paire, les Multiples. A propos des dépôts de haches polies en roches alpines en Europe occidentale pendant les Ve et IVe millénaires”. In *Du matériel ai spirituel. Réalités archéologiques et historiques des «dépôts» de la Préhistoire à nos jours*. Juan-les-Pins: Ed. APDCA, pp. 417-427 (*Actes des XXIX^e Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes*).
- PÉTREQUIN, P.; CASSEN, S.; ERRERA, M.; GAUTHIER, E.; KLASSEN, L.; PÉTREQUIN, A. M. e SHERIDAN, A. (2013) – “The value of things: the production and circulation of alpine jade axes during the 5th-4th millennia in an european perspective”. In KERIG, T. e ZIMMERMANN, A. (eds.). *Economic Archaeology: from structure to performance in European Archaeology*. Bonn: Habelt, pp. 65-82.
- PÉTREQUIN, P.; CASSEN, S.; KLASSEN, L. e FÁBREGAS VALCARCE, R. (2011) – “La circulation des haches carnacéennes en Europe occidentale”. In *Jade. Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaire av. J.-C.* Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 1015-1045 (*Cahiers de la MSHE C. N. Ledoux*, 1).
- PÉTREQUIN, P.; ERRERA, M.; MARTIN, A.; FÁBREGAS VALCARCE, R. e VAQUER, J. (2012) – “Les haches en jades alpin pendant les Ve et IVe millénaires. L'exemple de l'Espagne et du Portugal dans une perspective européenne”. In BORRELL, M.; BORRELL, F.; BOSCH, J.; CLOP, X. e MOLLIST, M. (eds.). *Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània Occidental (VII-III mil·lenni aC)*. Museo de Gavà: Bellaterra / Gavà, pp. 213-222 (*Rubricatum*, 5).
- QUERRÉ, G.; DOMÍNGUEZ-BELLA, S. e CASSEN, S. (2012) – “La variscite ibérique: exploitation, diffusion au cours du Néolithique”. In MARCHAND, G. e QUERRÉ, G. (dir.). *Roches et sociétés de la Préhistoire. Entre Massifs cristallins et bassins sédimentaires*. Rennes: Presses Universitaires, pp. 307-315.
- RIBEIRO, A. C. (2008) – “Uma Primeira Leitura da Carta Arqueológica de Avis”. *Al-Madan Online*. 16: 1-12. Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16.
- RIBEIRO, A. C. (2014) – “Apontamentos Sobre o Megalitismo Funerário no Concelho de Avis”. *Al-Madan Online*. 18 (2): 75-88. Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_2_online_completa.
- SERRAS, M. e CARNEIRO, A. (2011) – “Entre o Centro e a Periferia: a relação epistolar de J. Leite de Vasconcelos e Manuel Mattos Silva”. *O Arqueólogo Português*. 5ª série. 1: 267-300.
- SHERRATT, A. (1981) – “Plough and pastoralism: aspects of the Secondary Products Revolution”. In HODDER, I.; ISAAC, G. e HAMMOND, N. (eds.). *Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke*. Cambridge: University Press, pp. 261-305.
- SOARES, J. (2013) – *Transformações Sociais Durante o III Milénio AC no Sul de Portugal: o povoado do Porto das Carretas*. Beja: EDIA / DRCALEN.
- SOUSA, A. C. (2010) – *O Penedo do Lexim e a Sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- STRAHM, C. (2010) – “Eine Insignie der Macht am Kaiserstuhl das neolithische Prunkbeil von Oberbergen”. *Archäologischen Nachrichten aus Baden*. 80-81: 5-13.
- VASCONCELLOS, J. L. (1910) – “Crónica: excursão arqueológica, excavação, aquisições”. *O Archeologo Português*. 15 (1-2): 247-252.
- VASCONCELLOS, J. L. (1912) – “Pelo Alentejo. Arqueologia e Etnografia”. *O Archeologo Português*. 17 (10-12): 284-289.
- VASCONCELLOS, J. L. (1913) – “D'une manière de fabriquer les haches néolithiques”. *O Archeologo Português*. 18 (1-6): 57-59.
- VASCONCELLOS, J. L. (1916) – “Entre Tejo e Odiana”. *O Archeologo Português*. 21 (1-12): 152-195.
- VASCONCELLOS, J. L. (1917) – “Coisas Velhas”. *O Archeologo Português*. 22 (1-12): 107-169.
- VASCONCELLOS, J. L. (1918) – “Coisas Velhas”. *O Archeologo Português*. 23 (1-12): 356-369.

“Nunca a Boa Fiandeira Ficou Sem Camisa”

os cossoiros da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros)

Elsa Luís¹

O SÍTIO DA FRAGA DOS CORVOS

O sítio da Fraga dos Corvos localiza-se em Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros, e é já bem conhecido da literatura relativa à Idade do Bronze no Norte de Portugal. Trata-se de um sítio que foi ocupado, pelo menos, em dois momentos distintos – no Bronze Médio (Sector A e Abrigo 2?) e, provavelmente, na transição Bronze Final / Idade do Ferro (Abrigo 2; Sectores A e M).

Estas ocupações tiveram lugar no topo de um cabeço destacado da Serra de Bornes, na sua vertente Noroeste, local com boa visibilidade quer para a bacia de Macedo de Cavaleiros, quer para a própria vertente Norte da serra. Domina assim não só um conjunto de recursos naturais, como terrenos férteis, mas também as portelas tradicionais de entrada e saída deste território.

A área correspondente ao Bronze Médio é hoje relativamente bem conhecida, tendo revelado uma ocupação de carácter habitacional em várias fases, sendo que a primeira, imediatamente acima do substrato geológico, é a que se afigura melhor preservada, especialmente por ter sido feito um investimento em estruturas mais resistentes (pétreas) e um arranjo do solo para a construção, diminuindo assim os efeitos da acentuada erosão natural que aquela área sofre (SENNA-MARTÍNEZ e LUÍS, 2011; LUÍS, REPREZAS e SENNA-MARTÍNEZ, 2012). Nestes contextos foram exumados vários conjuntos de materiais arqueológicos distintos que têm permitido dissertar sobre a natureza da ocupação desta área, mas também sobre o modo de funcionamento das comunidades desta época (LUÍS, 2010 e 2013; SENNA-MARTÍNEZ *et al.*, 2011; MATOS, 2011).

RESUMO

Apresentação e discussão de um conjunto de 19 cossoiros provenientes do sítio da Fraga dos Corvos (Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros), inseríveis possivelmente no Bronze Médio, mas sobretudo no Bronze Final / Idade do Ferro.

Analisa-se os atributos morfológicos e as técnicas de fabrico destas peças essenciais para a fição.

Discute-se ainda o tipo de produção associada a estes artefactos, bem como as implicações que os mesmos teriam no seu contexto crono-cultural.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Bronze; Idade do Ferro; Tecelagem.

ABSTRACT

Presentation and discussion of a set of 19 spindle-whorls from the Fraga dos Corvos site (Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros), possibly dating from mid Bronze Age, but mostly from the Late Bronze / Iron Age.

The author analyses the morphological characteristics and building techniques of these pieces that were essential for spinning. She also discusses the type of production associated to these artifacts, as well as the implications they would have within their chronological and cultural context.

KEY WORDS: Bronze Age; Iron Age; Weaving.

RÉSUMÉ

Présentation et discussion au sujet d'un ensemble de 19 molettes provenant du site de Fraga dos Corvos (Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros), probablement intégrés dans le Bronze Moyen, mais surtout dans le Bronze Final / Age de Fer.

On analyse les attributs morphologiques et les techniques de fabrication de ces pièces essentielles pour le filage. On discute également le type de production associée à ces ouvrages, ainsi que les implications que ces derniers auraient dans leur contexte chrono-culturel.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Âge du Fer; Tissage.

¹ Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ). Bolseira de Doutoramento FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SERH/BD/72369/2010) (elsavluis@gmail.com).

FIG. 1 – Localização da Fraga dos Corvos na Península Ibérica e vista geral do cabeço.

A ocupação do Bronze Final / Idade do Ferro foi identificada em vários pontos do cabeço: no Abrigo 2, no Sector A (ambiente Norte) e no Sector M. Estes dois últimos espaços ainda se encontram em processo de escavação e no caso concreto do Sector M ainda em fase inicial dos trabalhos e do tratamento da informação. Ainda é cedo para determinar a natureza e a extensão da ocupação identificada no Sector M, mas os materiais recolhidos nas suas camadas mais superficiais fornecem indicadores cronológicos que apontam para realidades situadas em torno ao século VII a.C. (SENNA-MARTÍNEZ *et al.*, 2012; REPRESAS, 2013).

Desta ocupação mais tardia do sítio destaca-se um conjunto de oito agulhas metálicas de vários tamanhos, que se poderão relacionar com a actividade de produção de tecidos; além dos cossoiros aqui registados, são os únicos indicadores inequívocos desta esfera de actividades no sítio arqueológico.

No que diz respeito à tecelagem, concretamente, os dados são mais problemáticos. Como já foi discutido em outras ocasiões (ver LUÍS, REPRESAS e SENNA-MARTÍNEZ, 2012), existe um conjunto já relativamente extenso de artefactos de pedra polida, perfurados uma ou duas vezes, que, à primeira vista, se assemelham aos conhecidos pesos de tear pré-históricos – mas estes em cerâmica, habitualmente. Vários são os motivos que nos causam dúvidas quanto à sua associação à tecelagem: a sua diversidade morfológica (não há dois iguais), o grau de investimento feito em alguns deles (sobretudo os do Bronze Médio); a ausência de vestígios de uso – a matéria-prima dominante destes artefactos é o xisto, normalmente xistos moles como o talco, pelo que facilmente registariam marcas de utilização.

Um estudo mais aprofundado poderá fornecer mais indicações para esta discussão.

Os cossoiros deste sítio foram inicialmente referidos / publicados em LUÍS (2010) e LUÍS, REPRESAS e SENNA-MARTÍNEZ (2012), elaborando-se neste espaço uma reflexão mais alargada.

OS COSSOIOS E A FIAÇÃO

Os cossoiros ou fusaiolas são “pequenos discos lisos ou decorados, de vários tipos ou formas, na sua maior parte feitos em argila, mas também em pedra, tendo uma perfuração central” (SILVA e OLIVEIRA, 1999: 5), que se destinariam a colocar na extremidade do fuso, de modo a funcionarem como seu volante / impulsor, “que mantinha e prolongava o movimento rotativo que a mão da fiandeira lhe imprimia” (IDEM), ou seja, auxiliam na passagem de meadas de matéria-prima para um único fio.

Podem ser de diferentes formas e tamanhos, sendo que essas características se relacionam com diferentes tipos de espessuras de fio pretendidas e/ou com a própria natureza da matéria-prima. Apesar de o processo de fiação poder ser feito de forma manual, sem recurso ao fuso, a utilização deste acarreta várias vantagens: torna a tarefa mais rápida, impede que o fio acabado se entrelace ou se torça durante o processo e permite que a quantidade de fio feito de uma só vez seja bastante superior – porque antes ficaria limitada à extensão do braço. O fuso permite ainda armazenar o fio mantendo-o em tensão (BARBER, 1993: 42).

Na Península Ibérica os cossoiros encontram-se documentados provavelmente a partir do Calcolítico (CASTRO CUREL, 1980; FABIÁN GARCIA, 2004) sendo, contudo, bastante raros. São, na sua maioria, discóides e com diâmetros significativamente superiores aos de períodos mais recentes, nomeadamente da Idade do Ferro.

A Idade do Bronze verá, paulatinamente, a maior utilização deste tipo de utensílios, ao mesmo tempo que a sua variedade tipológica também evolui. Para o Bronze Inicial as referências são muito escassas, mas a sua existência era conhecida em algumas regiões. Destaca-se o caso excepcional de Terlinques, em Alicante, no qual um incêndio preservou uma unidade habitacional, tendo no seu interior um conjunto de nove bobinas de fio de junco associado a um cossoiro de forma bicónica achatada (JOVER MAESTRE *et al.*, 2001). No Bronze Médio são raros, registando-se a sua presença, por exemplo, no mundo Argárico (ver CASTRO CUREL, 1980), como no Cerro de la Viuda em Lorca ou Peñalosa (RUIZ DE HARO, 2012: 139), na região Valenciana, como em Ereta del Castellar (Vilafranca – RIPOLLÉS ADELANTADO, 1997); ou na Meseta Norte como Cerro del Obispo (Castillo de Bayuela, Toledo – RODRÍGUEZ-MALO, 1999).

No Bronze Final a presença de cossoiros torna-se bem mais frequente e assinala-se uma maior diversidade morfológica. Estes estão representados em praticamente todas as regiões peninsulares mas são poucos os exemplares provenientes de cada sítio.

Será já em plena Idade do Ferro que se assiste à proliferação e diversificação deste tipo de artefactos, em termos tipológicos e de tamanhos. São vários os sítios nos quais se documentam diversos exemplares de cossoiros, possibilitando distinguir áreas funcionais dentro de povoados e tecer considerações mais alargadas sobre o tipo de matérias-primas e a quantidade de produção, bem como, em alguns casos, discutir questões de género e posição social (ver RAFAEL FONTANALS, 2007). É igualmente na Idade do Ferro que se assiste à introdução de cossoiros como artefactos votivos nos enterramentos (*IDEM*), ou ainda que são utilizados também como suporte de grafitos (PEREIRA, 2013).

FORMAS E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

A construção / selecção dos critérios morfológicos foi a parte mais morosa deste trabalho, pois na bibliografia são escassas as propostas de análise para este tipo de artefactos, nomeadamente provenientes de contextos pré-históricos.

Tivemos assim de adaptar critérios de estudos referentes a colecções da Idade do Ferro, nomeadamente os de SILVA e OLIVEIRA (1999) acerca dos cossoiros de várias Citânias do Norte de Portugal, os de CASTRO CUREL (1980) sobre os cossoiros de sítios de enterramento ibéricos, e ainda os de Teresa PEREIRA (2013) sobre o extenso conjunto de Cabeça de Vaiafonte (Monforte).

Optámos por utilizar as mesmas designações de Teresa Pereira (por sua vez adaptadas de Zaida Castro Curel), por privilegiar as formas geométricas e por ser a tabela mais completa, que inclui praticamente todos os tipos registados na Fraga dos Corvos (PEREIRA, 2013: 688). Esta nova proposta tipológica actualiza as classificações provisórias anteriores (LUÍS, 2010; LUÍS, REPREZAS e SENNA-MARTÍNEZ, 2012). Esta escassez de abordagens metodológicas aos cossoiros resulta, a nosso ver, da fraca representatividade destes artefactos em contextos arqueológicos anteriores à Idade do Ferro. Na maioria dos casos são recuperados apenas um ou dois exemplares em cada sítio, nem sempre completos (e, por vezes, oferecendo dúvidas quanto à sua classificação enquanto cossoiro), sendo apenas assinalada a sua existência e, mais raramente, publicado o respectivo desenho. A descrição dos traços morfológicos e tecnológicos (dos quais destacamos a frequente ausência dos pesos) é muito rara.

Atribuíveis à primeira fase de ocupação da Fraga dos Corvos (Bronze Médio), dispomos de seis exemplares, incluindo quatro tipos morfológicos distintos.

O primeiro deles é o tipo A, Esférico, variante 1, representado por três exemplares (FCORV-A 1000; FCORV-A 2090; FCORV-A 858 – este último de xisto). Segue-se o tipo H, Calote Esférica, variante 1, representado pelo cossoiro FCORV-A 3375, assinalando-se, neste caso, a particularidade de evidenciar uma depressão em toda a parte superior afundando em direcção à perfuração central. O tipo G, Cilíndrico-Esférico, variante 1, está representado pelo cossoiro FCORV-A 1728; no entanto, o nosso exemplar não apresenta uma transição tão marcada entre a parte superior e a inferior, tem um perfil mais ténue (mais em forma de “pêra”). Por último, o tipo D, Bitroncocónico simétrico, subtipo a, variante 1, representado por FCORV-A 2376.

O conjunto atribuível ao Bronze Final / Idade do Ferro é composto por dez exemplares, distribuídos por três tipos morfológicos distintos. O mais representado é o tipo A, Esférico, variante 1, com cinco exemplares (FCORV-A 4103; FCORV-A 4146; FCORV-M 10013; FCORV-M 10280; FCORV-M 11539).

Segue-se o tipo D, Bitroncocónico simétrico, subtipo c, variante 1, com os cossoiros FCORV-M 10130; FCORV-M 10331 e FCORV-M 10394. Por último, o tipo B, Cilíndrico, variante 1, representado por dois cossoiros – FCORV-M 11373 e FCORV-M 11522.

Os dois cossoiros encontrados à superfície (concretamente no estradão florestal que passa a meio do cabeço, junto ao acesso ao Sector A) são ambos de xisto e inserem-se nos tipos D, bitroncocónico simétrico, subtipo a, variante 1 (FCORV-A 4477), e B, cilíndrico, variante 1 (FCORV-A 4478).

Existe ainda um fragmento de possível cossoiro recuperado no Abrigo 2 (FCORV-A2 23) (SENNA-MARTÍNEZ, VENTURA e CARVALHO, 2007) proveniente de contextos remexidos, praticamente à superfície, não sendo, portanto, possível associá-lo a um período cronológico concreto. Enquadra-se no tipo D, subtipo b, variante 1.

FIG. 2 – Tabela morfológica dos cossoiros da Fraga dos Corvos.

TÉCNICAS DE FABRICO

Os cossoiros do Bronze Médio são maioritariamente de argila e de fabrico manual. Exibem diâmetros compreendidos entre os 2,3 cm e os 3,1 cm, e comprimentos entre os 1,8 cm e 2,4 cm, sendo, portanto, todos de pequeno tamanho. Apresentam todos consistência compacta, elementos não plásticos de pequeno calibre e pouco frequentes (apenas um caso de frequentes), com cozedura redutora (três casos) e oxidante (dois casos).

Os tratamentos de superfície são maioritariamente alisados, apenas com um exemplar polido. Nenhum apresenta aguada ou engobe. O grau de conservação é bom, com poucos indícios de rolamento e/ou desgaste e encontram-se praticamente todos inteiros. Também não foram identificados claros vestígios de uso. Há ainda uma metade de cossoiro em xisto mole (provavelmente talco), de pequenas dimensões (diâmetro máximo de 2,3 cm e altura máxima de 1,8 cm).

No conjunto de exemplares do Bronze Final / Idade do Ferro, são todos de argila e de fabrico manual e heterogéneo. Apenas metade do conjunto proporcionou a medição do diâmetro máximo, sendo que o intervalo se situa entre os 2,2 e os 3,4 cm, ou seja, muito semelhantes ao já verificado no Bronze Médio. O comprimento máximo foi medido em nove dos dez exemplares disponíveis, apresentando um intervalo entre os 1,6 e os 2,6 cm. A sua consistência é 100 % compacta, com elementos não plásticos que oscilam entre os pouco frequentes (sete exemplares) e os frequentes (três exemplares) e, no que diz respeito ao calibre, entre o pequeno (também sete exemplares) e o médio (três exemplares).

O tipo de cozedura dominante é o redutor (cinco exemplares), seguido do oxidante (quatro exemplares) e do redutor com arrefecimento oxidante (um caso). Sete cossoiros apresentam alisamento simples como tratamento de superfície, existindo três casos com polimento; foi ainda identificado um exemplar com engobe vermelho. Ao contrário do verificado para o conjunto do Bronze Médio, estes cossoiros apresentam alguns vestígios de desgaste e erosão e encontram-se, maioritariamente, fragmentados (metades e quartos), havendo apenas três inteiros. Um dos exemplares inteiros (n.º 11522) apresenta uma marca de tonalidade muito escura na base, completamente diferente da sua pasta, que poderá ser interpretada como marca de fogo.

Os dois cossoiros que provêm de recolhidas de superfície no cabeço são elaborados em xisto e encontram-se inteiros (FCORV-A 4477 e 4478). O diâmetro máximo dos dois cossoiros é bastante semelhante ao observado nos dois períodos cronológicos considerados, sendo de 2,5 e 2,8 cm. A altura máxima diverge ligeiramente dos valores apresentados, já que aqui se encontram o cossoiro com menor altura (1,4 cm) e também o de maior altura (3,1 cm). Os dois exemplares de xisto encontram-se polidos e um deles (FCORV-A 4477) foi ainda facetado. O fragmento de cossoiro do Abrigo encontra-se mal preservado e muito rolado, revelando menor investimento na produção, pois apresenta elementos não plásticos maiores e mais visíveis.

PESOS

No conjunto de seis exemplares do Bronze Médio foi possível pesar quatro, os que se encontram inteiros. Assim, um deles pesa 11 g, outro 12 g e os dois restantes 21 g. Devido ao estado fragmentário dos exemplares do Bronze Final / Idade do Ferro, apenas em três casos foi possível determinar o peso. Dois exemplares pesam 11 g e um 8 g. Apesar dos poucos exemplares considerados e da sua fraca representatividade estatística, encontramos duas categorias de pesos, uma situada entre os 8-12 g e outra de 21 g.

DECORAÇÃO

No conjunto total apenas três exemplares apresentam decoração. Dois deles na superfície superior e um em todo o perímetro.

Apenas o cossoiro n.º 3375 provêm do Bronze Médio.

O exemplar n.º 3375 apresenta pequenos traços incisos em forma de V dispostos à volta do aro exterior do topo do cossoiro, sempre com o vértice a apontar para o centro do mesmo. Estes traços encontram-se muito desgastados.

O n.º 4103 apresenta nove pequenos pontos impressos à volta da perfuração central, com espessuras e profundidades diferentes.

O exemplar n.º 10013 é o que apresenta uma decoração mais complexa e rica, localizada em praticamente toda a superfície exterior. É realizada com recurso a uma incisão fina sobre uma aguada / engobe avermelhado. Os motivos decorativos são variados e parecem estar agrupados em zonas “temáticas”: uma primeira zona delimitada em cima e em baixo (junto às zonas de quebra que ligam o topo e a base) por uma linha dentro das quais se colocou uma banda de pequenos quadrados irregulares acima de traços arredondados genericamente concêntricos; seguida de uma faixa na diagonal preenchida com duas seqüências de pequenos retângulos; seguida de uma banda de linhas em V dispostas na horizontal e sequenciais – em tudo semelhantes às “espigas” típicas do mundo Protocogotas e Cogotas I, abundantes neste sítio arqueológico (ver LUÍS 2010 e 2013), e novamente outra banda diagonal preenchida com pequenos retângulos. Segue-se uma área onde a delimitação de topo e da base não está presente e onde se identifica o elemento mais original de toda a decoração. Aqui parece estar representado um recipiente cerâmico, colocado na diagonal, caracterizado por uma parte superior que lembra um colo estrangulado e por uma parte inferior globular de base arredondada, mas que no meio parece inflexionar (sendo mais “bicuda”). O topo do cossoiro também se encontra decorado com uma espécie de reticulado convergente para o centro. De destacar que este é o único cossoiro que apresenta uma forma quadrangular no orifício.

FIGS. 3 E 4 –
Cossoiro FCORV-M 10013.

Fotografia de pormenor e desenho da decoração.

DESENHO: Jessica Reprezas.

COSSOIROUS OU CONTAS?

Uma das primeiras dificuldades com que nos deparámos foi a distinção do que é um cossoiro e o que é uma conta (ou botão, por exemplo). De facto, vários dos exemplares aqui considerados apresentam dimensões muito reduzidas e morfologias que fazem lembrar contas de colar, ainda que possam ser grandes para estas últimas. No entanto, “*most round beads, the world over, are less than about 2 cm in diameter, for practical reasons. So a round, centrally pierced object significantly larger than 2 cm across is far more likely to be a whorl than a bead*” (BARBER, 1993: 51), sendo que todos os nossos exemplares apresentam diâmetros superiores a 2 cm. Se o tamanho pode ser indicativo, mais importante consideramos ser o tipo de perfuração para a distinção entre cossoiro e conta: “*the hole in a whorl must be big enough to accommodate a suitable shaft, [...] Liu found that the very smallest holes were 3 to 4 mm, while most ran 7 to 8 mm, occasionally larger*” (IDEM: 52), além da própria forma do orifício. Habitualmente os cossoiros tendem a apresentar uma perfuração cónica, ou seja, com um diâmetro maior no topo do que no fundo (ainda que existam casos em que isto não acontece – ver PEREIRA, 2013; SALVADO, 1981), de forma a que o fuso melhor se encaixe na própria perfuração – “*a straight or slightly tapered bore is ideal for a spindle whorl, although other types are known to have been used*” (BARBER, 1993).

Por outro lado, o peso também constitui um dos melhores indicadores para a distinção de um cossoiro, podendo ainda fornecer indicações sobre o tipo de matéria-prima utilizada: “*a heavy spindle is worse than useless for spinning short fibers like short wool, flax tow, or cotton. It pulls the fibers out so fast to their ends that the thread constantly breaks, if it can be spun at all. So for short fibers a light spindle is absolutely necessary. [...] A broad whorl gives a long, slow spin, whereas a whorl of the same weight with a small diameter spins very fast, and for a short time. [...] The whorl of smaller diameter will be selected to produce a tightly spun thread with many twists per unit of length, and the whorl of larger diameter will be used to make looser thread, with fewer twists*” (BARBER, 1993: 52-53).

O intervalo de pesos identificado na Fraga dos Corvos é de 8 a 65 gramas, com maior incidência nas 11-12 g e nas 21 g. Atendendo a dados publicados referentes a outros conjuntos de cossoiros, estes podem perfeitamente ter operado enquanto cossoiros (PEREIRA, 2013: 686; BARBER, 1993: 52; SALVADO, 1981: 8-13).

Pelo exposto, optámos por considerar todos os exemplares como cossoiros, ainda que exista a possibilidade de os mais pequenos, do tipo A1, poderem ter sido contas elaboradas com as mesmas características e com as mesmas técnicas dos cossoiros. Estudos de Arqueologia Experimental poderiam auxiliar nesta questão.

DISCUSSÃO

Os cossoiros provenientes da fase mais antiga de ocupação – Bronze Médio – são os que nos causam maiores dificuldades de análise. De facto, atendendo aos dois conjuntos verifica-se que não existem diferenças significativas – todos os exemplares são de pequena dimensão, predomina o mesmo tipo morfológico (o A1), e estão também presentes cossoiros bicónicos em ambos os contextos; ocorre ainda a convergência (exacta em dois casos) dos pesos. Acrescenta-se que é exactamente em contexto de Bronze Médio que se encontra o cossoiro mais *suis generis*, FCORV-A 1728, o que apresentou maiores dificuldades de integração tipológica. Por outro lado, as evidências de cossoiros deste mesmo período são escassas e as que encontramos são provenientes de contextos muito distantes do Nordeste português.

Cinco dos seis cossoiros deste período são provenientes da Sondagem 2 do Sector A e todos eles do canto Sudeste dessa mesma sondagem, estando, por isso, situados com muita proximidade uns dos outros. São provenientes de duas unidades estratigráficas sequenciais (U.E. [151] e [152] – SENNA-MARTÍNEZ e LUÍS, 2011), que materializam duas das fases de ocupação do sítio. Não temos qualquer evidência, além destas interrogações, para supor que estas camadas tenham sofrido perturbações e/ou intrusões posteriores, mas a fraca potência estratigráfica desta área (cerca de 20-30 cm) e a presença, a cerca de sete ou oito metros a Norte, de um ambiente de ocupação distinto mas datado do Bronze Final / Idade do Ferro (contudo seguindo-se a uma abrupta ruptura de nível), inclusivamente no qual se regista a presença de dois cossoiros e de agulhas metálicas, leva-nos a colocar a hipótese de estes materiais poderem ter percolado para níveis mais antigos. Apesar de tudo, optámos por analisá-los em separado e associá-los ao seu contexto de achado, permanecendo porém estas interrogações. Talvez a recuperação futura de cossoiros em outros contextos do Bronze Médio possa contribuir para esclarecer esta questão.

Já os cossoiros do Bronze Final / Idade do Ferro permitem tecer um conjunto de considerações mais alargado.

Em primeiro lugar, as suas características morfológicas – pequeno tamanho, peso reduzido – levam-nos a equacionar um tipo de fição direccionado para a produção de meadas de fio fino (BARBER, 1993: 52; ALFARO GINER, 1984: 79; CASTRO CUREL, 1980: 143), além de que a própria leveza do cossoiro permitiria que este atingisse uma velocidade considerável ao mesmo tempo que não causava que o fio se partisse. Este tipo de fição parece ser adequado a “*short fibers*”, como acima mencionado, ou seja, à lã e ao linho.

Por outro lado, o investimento na produção de cossoiros, genericamente de boa qualidade, não esquecendo o exemplar FCORV-M 10013 com a sua decoração excepcional, associado à produção de agulhas metálicas, também estas com um investimento significativo, parece indicar que a actividade de produção de linhas e a sua transformação deverá ter tido um papel de destaque dentro da comunidade.

Relacionando a quantidade de área escavada (níveis superficiais) com o número de exemplares disponíveis no Sector M (Bronze Final / Idade do Ferro) – dez exemplares –, parece-nos que esta actividade, a de fiar, ocuparia uma parte significativa das que tiveram lugar nesta área. Ainda não se encontra definida a natureza da ocupação do Sector M – não se pode ainda assegurar se se trata efectivamente de um espaço habitacional, por exemplo –, mas a quantidade de elementos tradicionalmente considerados de excepção que já foram recuperados, nomeadamente dez fíbulas, uma pinça metálica, entre outros (SENNA-MARTINEZ *et al.*, 2012), aguçá-nos a curiosidade. E este tema torna-se ainda mais relevante quando considerado à escala regional.

Uma das principais dificuldades em caracterizar o Sector M e em situá-lo cronologicamente (enquanto não existem datações) é o desconhecimento da realidade arqueológica do Bronze Final e dos inícios da Idade do Ferro em Trás-os-Montes (REPREZAS, 2013). Os paralelos directos para os artefactos provenientes deste sector são escassos e, por vezes, longínquos, pelo que a inferência de um faseamento e de outro tipo de considerações pode ser arriscada, mas, por ora, é o que é possível. Que conheçamos, o sítio escavado mais perto no qual tenham sido recolhidos cossoiros é o Crasto de Palheiros, em Murça, com uma colecção de 16 peças, ainda que provavelmente um pouco mais recentes que os da Fraga dos Corvos. Estes apresentam proveniências estratigráficas distintas mas são todos integráveis na Idade do Ferro: “podemos dizer que todos os cossoiros encontrados são de cronologia tardia, entre o século III AC e o I DC” (PINTO, 2008: 152), subdivididos em quatro tipos morfológicos: achatado ou em fita, de secção sub-retangular; esferoidal ou esférico; volumoso de perfil hexagonal; esferoidal achatado (IDEM).

Pensamos que os cossoiros de perfil hexagonal sejam semelhantes ao tipo D – bitroncocónicos, assim como os esféricos aos de tipo A, ou seja, existe uma semelhança formal entre os cossoiros da Fraga dos Corvos e os do Crasto de Palheiros, ainda que haja, provavelmente, um hiato cronológico entre as duas ocupações.

Apesar de as evidências ainda serem muito escassas e apesar de o tipo de inferências que se seguem serem prematuras e arriscadas, não podemos deixar de relacionar, numa forma hipotética, sublinhe-se, a produção de fio de alguma qualidade na Fraga dos Corvos (e no Crasto de Palheiros?) com a tradição de fabrico de linho de grande qualidade no Noroeste peninsular referenciada pelos escritores clássicos: “também a cultura do linho é mencionada por Estrabão (III 3,6). De acordo com o autor a produção destinava-se à confecção de vestuário pois grande parte dos guerreiros usava saiotos de linho. Plínio (XIX, 10) refere que este produto destinava-se ao fabrico de redes de caça e que seria exportado para a península Itálica [...]” (BARRANHÃO e TERESO, 2006: 8).

É ainda de considerar que o território em que a Fraga dos Corvos se insere é geralmente atribuído ao povo pré-romano *Zoelae*, que Plínio relaciona directamente com a produção de linho (GUERRA, 1995, citado por TERESO, 2007: 35-36). Existe assim a possibilidade de a produção de linho ter sido iniciada / desenvolvida em períodos bastante anteriores à chegada dos contingentes romanos e que assuma uma tradição local / regional com algum significado. E, indo mais além, a possível produção de linho da Fraga dos Corvos poderá ter sido levada a cabo por antepassados desses *Zoelae*? Fica o desafio. 🐉

BIBLIOGRAFIA

- ALFARO GINER (1984) – *Tejido y Cestería en la Península Ibérica: historia de su técnica e industrias desde la prehistoria hasta la Romanización*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Prehistoria (Biblioteca Prehistorica Hispana, 21).
- BARBER, E. J. W. (1993) – *Prehistoric Textiles: the development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean*. Princeton University Press.
- BARRANHÃO, H. e TERESO, J. (2006) – “A Terronha de Pinhovelo na *Ciuitas Zoelorum*: primeira síntese”. *Cadernos Terras Quentes*. 3: 7-26.
- CASTRO CUREL, Z. (1980) – “Fusayolas Ibéricas, antecedentes y empleo”. *Cypsel*. 3: 127-146.
- FABIÁN GARCÍA, J. F. (2004) – *El IV y III milenio AC en el Valle Amblés (Ávila)*. Junta de Castilla y León (*Arqueología en Castilla y León*, 5).
- JOVER MAESTRE, F. J.; LÓPEZ PADILLA, J. A.; MACHADO YANES, C.; HERRÁEZ MARTÍN, M. I.; RIVERA NÚÑEZ, D.; PRECIOSO ARÉVALO, M. I. e LLORACH ASUNCIÓN, R. (2001) – “La Producción Textil Durante la Edad del Bronce: un conjunto de husos o bobinas de hilo del yacimiento de Terlinques (Villena, Alicante)”. *Trabajos de Prehistoria*. 58 (1): 171-186.
- LUÍS, E. (2010) – *A Primeira Idade do Bronze no Noroeste: o conjunto cerâmico da Sondagem 2 do sítio da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros)*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- LUÍS, E. (2013) – “Dinâmicas de Interação Cultural no Bronze Médio: a cerâmica decorada do sítio da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros) como estudo de caso”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coords.). *Arqueologia em Portugal, 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 573-579.
- LUÍS, E.; REPREZAS, J. e SENNA-MARTINEZ, J. C. (2012) – “A Fraga dos Corvos (Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros). A Campanha 9 (2011). Primeira análise comparativa dos Sectores A e M: I Idade do Bronze / Bronze Final?”. *Cadernos Terras Quentes*. 9.
- MATOS, D. (2011) – “A Exploração do Quartzo e do Xisto: a indústria lítica do sítio de habitat da 1ª Idade do Bronze da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros)”. *Cadernos Terras Quentes*. 8: 47-54.
- PEREIRA, T. R. (2013) – “Por um Fio: tipologia e função do conjunto de cossoiros de Cabeça de Vaíamonte (Monforte/Portugal)”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coord.). *Arqueologia em Portugal 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- PINTO, D. (2008) – “Algumas Notas Finais Relativas às Materialidades do Crasto de Palheiros Durante a Idade do Bronze Final / Idade do Ferro”. In SANCHES, M. J. (coord.). *O Crasto de Palheiros, Fragada do Crasto, Murça, Portugal*. Município de Murça, pp. 150-153.
- RAFAEL FONTANALS, N. (2007) – “El Textil como Indicador de Género en el Registro Funerario Ibérico”. *Treballs d'Arqueologia*. 13: 115-146.

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

SEJA
SÓCIO!

Associação fundada em 1972

Investigação
e Divulgação

Arqueologia

Defesa
do PatrimónioEdições
e ExposiçõesEducação
Patrimonial

Formação

Visitas
GuiadasRevista
Al-Madan

- REPRESAS, J. (2013) – “Existe uma «I Idade do Ferro» em Trás-os-Montes Oriental? O exemplo da Fraga dos Corvos (Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros)”. *Cadernos Terras Quentes*. 10: 123-128.
- RIPOLLÉS ADELANTADO, E. (1997) – “La Ereta del Castellar (Vilafranca): avance a la revisión de un yacimiento del Bronce Valenciano”. *Archivo de Prehistoria Levantina*. 22: 157-178.
- RODRÍGUEZ-MALO, J. M. R. (1999) – “Cerámica Prehistórica en Talavera y su Comarca. Visión de conjunto”. *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*. 38 (4): 297-306.
- RUIZ DE HARO, M. I. (2012) – “Orígenes, Evolución y Contextos de la Tecnología Textil: la producción del tejido en la y la protohistoria”. *Arqueología y Territorio*. 9: 133-145.
- SALVADO, P. (1981) – *Fusaiolas do Povoado de S. Martinho (Castelo Branco) do Museu Tavares Proença Júnior*. Separata. Instituto Português do Património Cultural, Museu Tavares Proença Júnior.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. e LUÍS, E. (2011) – “A Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros): um sítio de habitat da Primeira Idade do Bronze em Trás-os-Montes Oriental. A Campanha 8 (2010)”. *Cadernos Terras Quentes*. 8: 33-45.
- SENNA-MARTINEZ, J. C.; LUÍS, E.; ARAÚJO, M. F.; SILVA, R.; FIGUEIREDO, E. e VALÉRIO, P. (2011) – “First Bronzes of North-West Iberia: the data from Fraga dos Corvos Habitat Site”. In MARTINS, C. B.; BETTENCOURT, A. M. S.; MARTINS, J. I. F.P. e CARVALHO, J. (eds.). *Povoamento e Exploração de Recursos Mineiros na Europa Atlântica Ocidental / Settlement and Mining in the Atlantic Western Europe*. Braga: CITCEM, APEQ, FEUP, pp. 381-394 (*Proceedings of the First International Congress, Braga, 2010*).
- SENNA-MARTINEZ, J. C.; REPRESAS, J.; LUÍS, E.; FIGUEIREDO, E.; LOPES, F.; GOMES, S. S.; ARAÚJO, M. F. e SILVA, R. J. (2012) – “Metal Artefacts of Mediterranean Affiliation from Fraga dos Corvos Habitat Site (Eastern Trás-os-Montes, Portugal): a first appraisal”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 2: 241-263.
- SENNA-MARTINEZ, J. C.; VENTURA, J. M. Q. e CARVALHO, H. (2007) – “A Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros): um sítio da Primeira Idade do Bronze em Trás-os-Montes Oriental. A campanha 4 (2006)”. *Cadernos Terras Quentes*. 4: 85-110.
- SILVA, M. F. M. e OLIVEIRA, P. P. (1999) – “Estudo Tipológico dos Cossioiros do Museu da Sociedade Martins Sarmento (Citânia de Briteiros, Castro de Sabroso e proveniência diversa)”. *Revista de Guimarães*. Volume Especial, II, pp. 633-659.
- TERESO, J. (2007) – *Paleobotânica do Povoado Romano da Terronha do Pinheiro (NE transmontano)*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, policopiado.

c.arqueo.alm@gmail.com

Travessa Luís Teotónio Pereira, Romeira
Cova da Piedade / 2805-187 Almada

Tel./Fax: (351) 212 766 975; Tlm.: (351) 967 354 861

Endereço Postal: Apartado 603

EC Pragal 2801-601 Almada Portugal

f www.facebook.com/pages/Centro-de-Arqueologia-de-Almada

Revista Al-Madan: www.almadan.publ.pt

Al-Madan Online: www.issuu.com/almadan

Arrábida

episódios da investigação arqueológica regional (do século XVIII ao século XXI)

Ricardo Soares¹

*“Fragil é a flammula que tremula no tôpo do mastro, mas basta
apercebê-la ao longe para sabermos que em baixo voga uma nau, que as
aguas mal sustêm: do mesmo modo um fragmento de barro cozido,
de um ferro corroído, de uma pedra trabalhada pela mão do homem
nos pode levar ao descobrimento de uma povoação soterrada,
cuja existencia nem se suppunha, ou se julgava desviada.
Esse fragmento, inutil ao parecer, mostra-nos a civilização de um povo;
esclarece, não raro, pontos confusos da historia da humanidade.
E ha tanto que explorar! Pena é que no nosso Portugal o acaso seja o
maior agente dos descobrimentos e que poucas explorações bem dispostas se
tenham feito para se roubar á terra o que ella cuidadosamente esconde.”*

Joaquim Rasteiro, 1897.

As “ruínas romanas de Tróia”, na margem esquerda da foz do Sado, no horizonte Sul da actual cidade de Setúbal e “a sombra” da Serra da Arrábida, encontram-se referenciadas desde o século XVI, num momento em que André de Resende e Gaspar Barreiros as interpretaram como a clássica *Caetobriga* de Ptolomeu (Fig. 1). Interessante o facto de, na segunda metade do século XVIII, Tróia ter sido palco de uma das primeiras intervenções arqueológicas documentadas em Portugal (senão mesmo a primeira). Esta marca pioneira deveu-se à Infanta D. Maria, futura Rainha D. Maria I, que, num passeio de barco pelas margens do Sado, sentiu o apelo da curiosidade e aproveitou a ocasião para conhecer o sítio, ordenando então a sua posterior “escavação” (entenda-se, no contexto da época, como uma mera acção de desenterro de ruínas). Os trabalhos foram realizados sob a orientação de Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas, bispo de Beja e arcebispo de Évora – “Pelo espaço de uma legoa de terra, que o mar banha no prologo do sitio de Tróia achão-se ruínas de muita antiguidade sepultadas pela maior parte em pezados montões de areia, que alguma dificuldade me tem causado para que não tente excavações mais dispendiosas que as minhas possibilidades” (VILLAS-BOAS, 1949). Este histórico episódio da arqueologia portuguesa ainda hoje é “celebrado” no próprio arqueossítio, na sua “Rua da Princesa”.

RESUMO

Breve síntese da história da investigação arqueológica produzida no território da serra da Arrábida (municípios de Setúbal, Sesimbra e Palmela), desde o século XVIII ao século XXI. O autor destaca também algumas notas biográficas relativas aos seus protagonistas, e introduz anotações bibliográficas a propósito dos textos publicados.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; História da Arqueologia portuguesa; Análise documental; Arrábida; Sado.

ABSTRACT

Brief summary of the history of archaeological research on the Arrábida mountain range territory (municipal councils of Setúbal, Sesimbra and Palmela), from the 18th to the 21st century. The author also includes biographical notes about those involved and bibliographic notes about the published texts.

KEY WORDS: Archaeology; History of Portuguese Archaeology; Document analysis; Arrábida; Sado river.

RÉSUMÉ

Brève synthèse de l'histoire de la recherche archéologique produite sur le territoire de la Serra da Arrábida (communes de Setúbal, Sesimbra et Palmela), du XVIIIème au XXIème siècle. L'auteur met en avant également certaines notes biographiques en lien avec ses protagonistes, et introduit des annotations bibliographiques au sujet des textes publiés.

MOTS CLÉS: Archéologie; Histoire de l'Archéologie portugaise; Analyse documentaire; Arrábida; Sado.

¹ Arqueólogo (PHOTOARCH - <http://fotoarchaeology.blogspot.pt>).

Foto: R. Soares.

Efectivamente, será a obra *Descrição do Terreno Quaternário das Bacias Hidrographycas do Tejo e do Sado*, de Carlos RIBEIRO (1866), a marcar a alvorada do reconhecimento científico, geológico e arqueológico da região da Arrábida. Precursor da Geologia e da Pré-História portuguesas, Carlos Ribeiro, ao serviço da Comissão Geológica do Reino, avançou, na década de 60 do século XIX, com as inauguraes campanhas arqueológicas dos hipogeus do Casal do Pardo, na Quinta do Anjo (Palmela), numa fase em que a própria Arqueologia dava os seus primeiros passos no nosso país, sobretudo no Sul de Portugal (Fig. 2).

É desta altura a descoberta do povoado pré-histórico da Rotura, na encosta Sul da Serra de São Luís, em Setúbal (1865-1866), documentada por uma série de litografias coloridas da autoria de F. Pereira da Costa.

FIG. 2 – Cerâmica exumada no hipogeu 2 do Casal do Pardo (Quinta do Anjo, Palmela), em exposição no Museu Geológico, Lisboa.

Foto: R. Soares.

FIG. 1 – Panorâmica sobre a Península de Tróia, a partir da Serra de São Luís.

Em 1878, Carlos Ribeiro coordenou novos trabalhos nas grutas artificiais da Quinta do Anjo, desta feita desenvolvidos pelos colectores António Mendes e Agostinho José da Silva.

Numa linha de investigação mais romântica, menos sistemática mas fortemente ideológica, surge, no panorama intelectual de Setúbal, Arronches Junqueiro (1868-1940). Republicano convicto, político activo, bibliotecário municipal de profissão, notável prosador e inspirado

Foto: R. Soares.

FIG. 3 – Povoado do Castelo dos Mouros, serra da Arrábida, Setúbal.

poeta, foi também artista plástico, astrónomo, geólogo, botânico, zoólogo, entomologista, etnólogo, historiador e arqueólogo – um autêntico e derradeiro humanista setubalense. Como arqueólogo amador chegou a colaborar com José Leite de Vasconcelos nas páginas de *O Arqueólogo Português*, procurando, segundo as tendências “do fim de uma era”, materializar uma distinta identidade regional.

Recorde-se, a este propósito, que uma das clássicas explicações para o topónimo “Setúbal” reside numa arcaica narração de um espanhol de Quinhentos, Ambrósio de Morales. Este cronista atribui a Túbal, neto de Noé, a fundação de uma nova povoação na foz do rio Sado, logo após o bíblico Dilúvio Universal – *Set Túbal* ou “Lugar de Túbal” –, a “cidade matricial da civilização ibérica” (NETO, 2012).

Em 1897, Joaquim Pedro d’Assunção Rasteiro (1834-1898) publica em *O Archeólogo Português* as suas preciosas *Noticias Archeologicas da Península da Arrábida* (RASTEIRO, 1897). Trata-se de um texto produzido entre 1893 e 1894, como resposta a um questionário da Comissão dos Monumentos Nacionaes, instituição a que pertencia. Nesta obra, Joaquim Rasteiro produz um exaustivo levantamento, coligindo toda a informação então disponível, relativa aos achados arqueológicos identificados na área da Península de Setúbal, além de referenciar outros dados históricos, arquitectónicos, artísticos, topográficos, etc. O seu contributo para a investigação histórico-arqueo-

lógica da região não se esgotou neste texto, legando-nos um interessante acervo documental de apontamentos e artigos, sobretudo publicados no *Jornal do Comércio*, mas também, por exemplo, no *Boletim da Sociedade de Geografia*.

À imagem de Arronches Junqueiro, Joaquim Rasteiro personifica o espírito de um período em que a informação arqueológica era produzida por uma elite de “curiosos enciclopedistas”, que embora diligentes para a época, se encontravam muito longe da necessária exclusividade e futura profissionalização, tendência que se manifestou até à segunda metade do século XX e que ainda hoje, de certa forma, mas por outros motivos, constitui uma realidade. Referindo-se ao povoado proto-histórico do Castelo dos Mouros (Fig. 3), implantado num esporão da encosta Norte da Serra da Arrábida, Joaquim Rasteiro descreve o sítio e a “metodologia” da sua descoberta: “*nunca alli encontrei cousa que desse noticia de estação humana nos tempos mais desviados, como fragmentos de barros, quaesquer instrumentos de silex, ou objectos semelhantes; verdade é, tambem, que nunca alli fui como explorador, mas apenas por desvio propositado do caminho da Arrabida, ou de passagem caçando*” (RASTEIRO, 1897: 33).

Este notável setubalense, nascido em Vila Nogueira de Azeitão em 1834, “dedicou a vida à sua terra”, na plenitude de todas as acepções da frase. Agricultor de raiz, além de historiador e arqueólogo explorador, dedicou-se à educação, foi vereador da Câmara Municipal de Setúbal, procurador à Junta Geral, chegando mesmo às Cortes Gerais do País como deputado, na legislatura de 1887.

Foto: R. Soares.

Os apreciáveis contributos de Carlos Ribeiro e de Joaquim Rasteiro tiveram em António Ignácio Marques da Costa (1857-1933) um digno prossecutor. Militar de carreira (Tenente-Coronel-Médico do Exército), professor (na Escola Popular e no Liceu de Setúbal) e arqueólogo, António Marques da Costa foi ainda um activo militante na vida política local, ao integrar um dos elencos da Comissão Administrativa Municipal de Setúbal durante o período da I.^a República. Contudo, é o seu incontornável contributo no âmbito da embrionária arqueologia portuguesa que importa aqui destacar. Aliás, de entre a diversidade das suas actividades, foi a produção arqueológica que melhor o notabilizou e que constitui, ainda hoje, uma imprescindível referência em qualquer estudo regional, distinguindo-se como o arqueólogo pioneiro que melhor prospectou a região de Setúbal (GONÇALVES, 1971: 57-58).

Nascido em Souzou (Leiria), em 1857, António Marques da Costa chegou a Setúbal por via do serviço militar. Enquanto precursor da Arqueologia e da Geologia regionais, numa época em que estas constituíam ciências intimamente associadas, foi o primeiro investigador a referenciar o raro monumento geológico da “Pedra Furada”, em Setúbal. Por outro lado, empreendeu uma inédita e ambiciosa campanha de reconhecimento, escavação e investigação de estações pré-históricas, proto-históricas e romanas, na busca de uma identidade etno-histórica regional, mais uma vez de acordo com as tendências genéricas da Arqueologia da primeira metade do século XX – “talvez para ocupar a sua inactividade e a queda para a arqueologia resolveu investi-

FIG. 4 – Povoado da Serra da Cela, Portinho da Arrábida, Setúbal.

gar por conta própria o solo da cidade e dos arredores” (ALMEIDA, 1975: 17).

Das suas campanhas importa destacar, por exemplo, as intervenções nas ruínas romanas de Tróia (Grândola) e no povoado de Chibanes (Serra do Louro / Palmela), além de trabalhos de reescavação no povoado da Rotura (Serra de São Luís / Setúbal) e nos hipogeus do Casal do Pardo (Quinta do Anjo). Relativamente ao povoado da Serra da Cela (Fig. 4), no Portinho da Arrábida, foi Marques da Costa, com base em informações do geólogo Paul Choffat, a fazer referência, pela primeira vez, a uma ocupação pré-histórica do sítio: “no cume da serra da Cella, no sopé da qual fica o forte da Arrabida, proximo do Portinho do mesmo nome, encontrou o distincto geologo, o Sr. Paul Choffat, alguns pedaços de louça de barro muito grosseiro e mal escolhido como aquelle de que era feita a louça pre-historica. Percorri o cume da dita serra e na sua parte mais oriental, sobranceira ao forte da Arrabida, dei com uma pequena chá fortificada naturalmente pelas camadas de rocha, que ahi se levantam a prumo como a servirem de muralha. Nesta chá, apesar de não mandar fazer sondagens, encontrei pelo solo muitos dos fragmentos de louça acima referidos” (COSTA, 1907: 210).

Os resultados das suas iniciativas foram exemplarmente publicados nas páginas de *O Arqueólogo Português*, sob os títulos *Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal* (COSTA, 1902-1910) e *Estudos Sobre*

Algumas Estações da Época Luso-Romana nos Arredores de Setúbal (COSTA, 1923-1931) (Fig. 5), sendo os materiais assinalados fielmente depositados no então Museu Etnográfico Português, actual Museu Nacional de Arqueologia (CARDOSO, 2000) – “dezenas de estações pré, proto-históricas e romanas foram marcadas na carta. Centenas de objectos foram descritos ou referenciados” (GONÇALVES, 1971: 57); “organizou uma colecção arqueológica em sua casa e foi um dos que em 1901 assinaram uma petição para ser criado, em Setúbal, «O Museu da Cidade»” (ALMEIDA, 1975: 17).

Em 1935, Orlando Ribeiro (1911-1997) apresenta à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a sua Tese de Doutoramento *A Arrábida: esboço geográfico*, obra de referência e de “insuperada” actualidade, publicada na *Revista da Faculdade de Letras* (RIBEIRO, 1935).

FIGS. 5 E 6 – À esquerda, panorâmica sobre a cidade de Setúbal e a foz do Sado, com um grande amigo sesimbrense a lançar o olhar sobre as suas terras – Miguel Amigo.

Em baixo, panorâmica sobre a Arrábida Oriental, a partir do Monte Abraão

FOTOS: R. SOARES.

FIGS. 7 E 8 – Em cima, “lapa-capela” de Santa Margarida, Portinho da Arrábida, Setúbal.

À direita, panorâmica sobre a Arrábida Ocidental, a partir da Lapa da Janela 1, na Serra da Azóia, Sesimbra.

Fotos: R. Soares.

Prosseguindo para nascente, estes dois distintos investigadores assinalaram, em 1940, na já conhecida “lapa-santuário” de Santa Margarida (Fig. 7), entre o Portinho da Arrábida e a praia de Alportuche, um suposto biface “abevilense” e vários artefactos de quartzo “mustierenses”. Em 1942, identificam a vizinha Gruta da Figueira Brava, uma cavidade que desde então tem vindo a revelar-se como uma importante jazida paleolítica. Esta gruta foi parcialmente escavada em 1989, por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, sendo documentados vestígios de fauna quaternária (*Cervus elaphus*, *Hyaena crocuta*) e de indústria lítica, designadamente produzida pela técnica de *Levallois*. Em 2011 e 2012, a Figueira Brava volta a ser alvo de escavação, desta feita pela equipa de João Zilhão, aguardando-se expectáveis novidades relativamente à apaixonante questão do Homem de Neandertal.

Recuando um pouco no tempo, só a partir de 1956, com Eduardo da Cunha Serrão, foi efectivamente retomada a sistemática regularidade dos trabalhos arqueológicos na Arrábida.

Cunha Serrão, juntamente com Rafael Monteiro e Gustavo Marques, estimularam um grupo de jovens estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa (José Morais Arnaud, Vítor Oliveira Jorge, Susana Oliveira Jorge, Francisco Sande Lemos e Jorge Pinho Monteiro) a desenvolver trabalhos na região, em particular no Concelho de Sesimbra (Fig. 8). Do vasto contributo científico legado por Cunha Serrão impõe-se destacar um documento, a *Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (desde o Paleolítico antigo até 1200 d.C.)* (SERRÃO, 1973), uma das primeiras cartas arqueológicas regionais publicadas em Portugal, resultado final de um metódico trabalho de reconhecimento arqueológico do Concelho.

Postumamente, este trabalho foi ampliado e republicado pela Câmara Municipal de Sesimbra, sob o título *Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (do Vilafranquiano Médio até 1200 d.C.)* (SERRÃO, 1994). Relativamente a este autor, importa mencionar os seus trabalhos de escavação nas necrópoles da Lapa do Fumo (Serra dos Pinheirinhos / Sesimbra) e da Lapa do Bugio (Serra da Azóia / Sesimbra – Fig. 9). Publicados nacional e internacionalmente em 1958-1959, os “ornatos brunidos” exumados na Lapa do Fumo incorporaram definitivamente a Idade do Bronze da Arrábida na agenda da investigação arqueológica europeia (Fig. 10).

Ainda a propósito da Lapa do Fumo, há que destacar também as inovações metodológicas introduzidas por Eduardo da Cunha Serrão na prática arqueológica portuguesa. Em 1958, na qualidade de membro da comissão organizadora do I Congresso de Arqueologia em Portugal, deslocou-se a Inglaterra no sentido de conhecer as mais actualizadas teorias sobre técnicas e métodos de escavação, no intuito de suprir a carência de elementos de fonte nacional. No regresso a Portugal, aplicou pela primeira vez no nosso país, em 1956, o Método Wheeler (WHEELER, 1954), na escavação do povoado neolítico da Parede, em Cascais (SERRÃO, 1983). Em Agosto de 1957 recorreu novamente a este método, desta feita em contexto de gruta, na exploração da Lapa do Fumo, tendo obtido resultados exemplares.

Entre 1957 e 1959, na consequência de obras de saneamento básico, realizadas um pouco por toda a baixa da cidade de Setúbal, o arqueólogo amador José Marques da Costa, discípulo de Manuel Heleno e professor da Escola Industrial e Comercial de Setúbal, identificou um significativo conjunto de materiais arqueológicos, correctamente interpretados enquanto testemunhos de uma extensa ocupação de Época Romana, que teria abrangido grande parte do chamado “Centro Histórico”. Estes achados vinham em definitivo contrariar o tradicional e resistente paradigma que defendia uma Setúbal com apenas sete séculos de existência (COSTA, 1960), corroborando a intuição do seu homónimo e homólogo, António Ignácio Marques da Costa, que, no dealbar do século XX, já tinha identificado uma necrópole romana no decorrer da construção do túnel do caminho-de-ferro entre Palhais e as Fontainhas, na Ladeira de São Sebastião, sendo os resultados das suas observações publicados apenas em 1966, por Carlos Tavares da Silva (SILVA, 1966).

Por estas alturas foi elaborada a *Folha Geológica de Setúbal* (Folha 38-B), cuja notícia explicativa, da autoria de Georges Zbyszewski, foi publicada em 1959 (ZBYSZEWSKI *et al.*, 1965).

As prospecções e sondagens realizadas para o efeito proporcionaram novas descobertas, que acabaram por motivar Octávio da Veiga Ferreira e Rafael Monteiro a retomar as escavações na Lapa do Bugio (1966-1967). Neste seguimento, Veiga Ferreira dedicou-se à organização de um empreendimento trabalho monográfico acerca dos hipogeus da Quinta do Anjo, publicado em 1961 em parceria com Vera Leisner e Georges Zbyszewski.

Entre estas novas descobertas salienta-se o monumento funerário da Roça do Casal do Meio, em Sesimbra, identificado nos inícios dos anos sessenta por Octávio da Veiga Ferreira e Georges Zbyszewski. A necrópole da Roça do Casal do Meio foi escavada, entre Outubro e Novembro de 1972, por Konrad Spindler e Veiga Ferreira, sendo o resultado dos trabalhos publica-

FIGS. 9 E 10 – À esquerda, fragmento cerâmico com decoração em “ornatos brunidos” exumado na Lapa do Fumo (Serra dos Pinheirinhos, Sesimbra), à guarda da C. M. de Sesimbra.

À direita, placa de xisto exumada na Lapa do Bugio (Serra da Azóia, Sesimbra), à guarda da C. M. de Sesimbra.

do em alemão e francês (SPINDLER e FERREIRA, 1973; SPINDLER *et al.*, 1973-1974), o que conferiu a este sítio um estatuto de referência europeia para as cronologias do Bronze Final. Esta inédita projecção nacional na bibliografia arqueológica europeia deveu-se não só à própria excepionalidade do monumento, mas também às tendências genéricas da época e ao próprio *curriculum* internacional de Konrad Spindler.

A década de 1960 vê nascer em Setúbal uma nova geração de arqueólogos, representada, nomeadamente, por Carlos Tavares da Silva e Victor dos Santos Gonçalves. O primeiro trabalho científico de Carlos Tavares da Silva, publicado em 1963, foi dedicado à *Fauna Malacológica do Castro da Rotura* (SILVA, 1963), estação onde viria a desenvolver outras campanhas arqueológicas (FERREIRA e SILVA, 1969-1970; SILVA, 1971). Victor S. Gonçalves, por seu turno, também desenvolveu trabalhos na estação arqueológica da Rotura: trabalhos preliminares de prospecção e sondagem (GONÇALVES, 1966), seguidos de campanhas de escavação, em 1967 e 1968, que resultaram na sua dissertação de licenciatura em História, publicada em 1971 – *O Castro da Rotura e o Vaso Campaniforme* (GONÇALVES, 1971).

Tavares da Silva tem vindo, desde então, a incrementar significativamente o conhecimento arqueológico da região da Arrábida, do Sado e da cidade de Setúbal, designadamente por meio de uma exaustiva e oportuna tarefa de “recolecção” e reavaliação de antigas informações.

De destacar também o contributo de Joaquina Soares, que a partir da década de 1970 inicia trabalhos de arqueologia em colaboração com Carlos Tavares da Silva. Nas últimas décadas, estes dois autores desenvolveram numerosos trabalhos conjuntos de prospecção e de escavação, direccionados sobretudo para a Pré-História, Proto-História e Época Romana, traduzidos na reapreciação, identificação e caracterização de vários sítios arqueológicos, descritos em diversas publicações. Impõe-se destacar o levantamento arqueológico do Parque Natural da Arrábida, que resultou numa “quase” carta arqueológica da Arrábida – *Arqueologia da Arrábida* (SILVA e SOARES, 1986) –, uma monográfica “obra de síntese e de carácter inovador no seu género” (CARDOSO, 1998: 23).

Com a criação do Museu de Arqueologia e Etnografia da Assembleia Distrital de Setúbal (MAEDS), dirigido por Joaquina Soares desde a sua fundação, em 1974, a investigação arqueológica do Distrito ganhou um novo enquadramento científico e institucional, que tem potenciado a sua regularidade, financiamento e divulgação, destacando-se, por exemplo, diversas publicações promovidas no seio do MAEDS (*Setúbal Arqueológica*, *MUSA*, entre outras).

Foto: R. Soares.

FIG. 11 – Entrada da Lapa da Furada, Serra da Azóia, Sesimbra.

Em 1993 foi publicada outra obra de referência – *Património Arqueológico do Distrito de Setúbal. Subsídios para uma carta arqueológica* –, um levantamento integrado na inventariação do património distrital, promovido pela Associação de Municípios do Distrito de Setúbal (FERREIRA *et al.*, 1993).

Importa também referir o contributo de João Luís Cardoso, investigador que na década de 1990 dirigiu trabalhos na Lapa da Furada (Serra da Azóia / Sesimbra – Fig. 11), reapreciou o espólio da Lapa do Bugio (Serra da Azóia / Sesimbra) e publicou algumas sínteses regionais (CARDOSO, 1998, 2000 e 2004). Após o estudo de espólio (em 2004), o autor promoveu trabalhos de escavação, entre 2005 e 2008, no povoado pré-histórico do Outeiro Redondo / Castro de Sesimbra (CARDOSO, 2009).

Por fim, de destacar a nova Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (*Arqueologia de Sesimbra: projecto de investigação e valorização do património arqueológico concelhio*), produzida entre 2007 e 2009 por uma equipa multidisciplinar coordenada por Manuel Calado, na qual se inscreveu o signatário do presente trabalho.

Recuperando e ampliando significativamente a base de dados herdada de Cunha Serrão, com particular investimento em frutuosas prospeções espeleo-arqueológicas (Fig. 12), os trabalhos foram publicados em Setembro de 2009, sob o título *O Tempo do Risco* (CALADO *et al.*, 2009).

Em consequência deste projecto procedeu-se à escavação do santuário cavernícola da 1.ª Idade do Ferro, localizado na Lapa da Cova (Serra do Risco / Sesimbra – SOARES, 2013a – Fig. 13).

Considerando que a Arqueologia não tem fronteiras e que os limites físicos e culturais dos antigos territórios humanos variam no espaço e no tempo, passando as actuais divisões administrativas / concelhias, faria todo o sentido dar continuidade à investigação encetada na nova Carta Arqueológica de Sesimbra, “do outro lado” da Serra. Trata-se, portanto, de uma empreitada essencial para uma mais ampla e “panorâmica” compreensão das realidades cronoculturais identificadas na Arrábida... no seu todo. Em 2010, sob este pressuposto, parte da equipa da nova Carta Arqueológica de Sesimbra (sob a coordenação de Manuel Calado), munida da experiência adquirida nas contíguas serranias sesimbrenses (Serra do Risco, Serra dos Pinheirinhos e Serra da Azóia), avançou para Oriente, para a Serra da Arrábida propriamente dita, e para a Pré-Arrábida (de São Luís), dando início aos trabalhos de prospeção para a Carta Arqueológica de Setúbal, encontrando-se actualmente no prelo a publicação dos resultados finais (Fig. 14). 🐾

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, D. F. (1975) – “O Arqueólogo A. I. Marques da Costa”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 1: 17-19.
- CALADO, M.; GONÇALVES, L.; FRANCISCO, R.; ALVIM, P.; ROCHA, L. e FERNANDES, R. (2009) – *O Tempo do Risco. Carta Arqueológica de Sesimbra*. Sesimbra: CMS.
- CARDOSO, J. L. (1998) – “Arqueologia da Região Meridional da Península de Setúbal: breve síntese baseada nos principais testemunhos arqueológicos”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 7: 23-36.
- CARDOSO, J. L. (2000) – “Na Arrábida, do Neolítico Antigo ao Bronze Final”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 14: 45-70 (*Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida*).
- CARDOSO, J. L. (2004) – “A Pré-História de Entre Tejo e Sado”. In MARQUES, L. (ed.). *Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo: actas do I Seminário*. Lisboa: Colibri, pp. 11-41.

Foto: S. Navarro.

Foto: R. Soares.

FIGS. 12 E 13 – Em cima, prospeções arqueo-espeleológicas na Gruta do Médico, Portinho da Arrábida, Setúbal – Carta Arqueológica de Setúbal.

Em baixo, escavação da Lapa da Cova, Serra do Risco, Sesimbra.

FIG. 14 – Prospecções na Serra da Arrábida – Carta Arqueológica de Setúbal.

Foto: R. Soares

- CARDOSO, J. L. (2009) – “Outeiro Redondo”. In *O Tempo do Risco. Carta Arqueológica de Sesimbra*. Sesimbra: Câmara Municipal, pp. 154-155.
- COSTA, A. I. M. (1902) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 7: 275-282.
- COSTA, A. I. M. (1903) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 8: 47-52; 137-148; 266-274.
- COSTA, A. I. M. (1904) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 9: 145-153.
- COSTA, A. I. M. (1905) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 10: 185-193.
- COSTA, A. I. M. (1906) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª série. 11: 40-50.
- COSTA, A. I. M. (1907) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 12: 206-217; 320-338.
- COSTA, A. I. M. (1908) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 13: 270-283.
- COSTA, A. I. M. (1910) – “Estações Prehistoricas dos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 15: 55-83.
- COSTA, A. I. M. (1923-1924) – “Estudos Sobre Algumas Estações da Época Luso-Romana nos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 26: 314-328.
- COSTA, A. I. M. (1925-1926) – “Estudos Sobre Algumas Estações da Época Luso-Romana nos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 27: 161-181.
- COSTA, A. I. M. (1930-1931) – “Estudos Sobre Algumas Estações da Época Luso-Romana nos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 29: 2-31.
- COSTA, J. M. (1960) – *Novos Elementos para a Localização de Cetóbriga: os achados romanos na cidade de Setúbal*. Setúbal: C. Municipal de Setúbal.
- FABIÃO, C. (1989) – “Para a História da Arqueologia em Portugal”. *Penélope. Fazer e Desfazer História*. 2: 10-26.
- FERREIRA, C. J. A.; LOURENÇO, F. S.; SILVA, C. T. e SOUSA, P. (1993) – *Património Arqueológico do Distrito de Setúbal. Subsídios para uma carta arqueológica*. Setúbal: Associação de Municípios do Distrito de Setúbal.
- FERREIRA, O. V. e SILVA, C. T. (1969-1970) – “A Estratigrafia do Povoado Pré-Histórico da Rotura (Setúbal): nota preliminar”. In *Actas das I Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Lisboa. Vol. 2, pp. 201-225.
- GONÇALVES, V. S. (1966) – “O Castro Pré-Histórico da Rotura, Setúbal”. *Lucerna*. Porto. 5 (*Separata de Actas do IV Colóquio Portuense de Arqueologia*).
- GONÇALVES, V. S. (1971) – *O Castro da Rotura e o Vaso Campaniforme*. Setúbal: Junta Distrital.
- NETO, J. L. (2012) – *Túbal te fez. Arqueologia, património e cultura periférica*. Prima Folia - cooperativa cultural, CRL.
- RASTEIRO, J. (1897) – “Notícias Archeologicas da Península da Arrábida”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MEP. 1.ª Série. 1-2 (3): 1-48.
- RIBEIRO, C. (1866) – *Descrição do Terreno Quaternário das Bacias Hydrographicas do Tejo e do Sado*. Lisboa: Comissão Geológica de Portugal.
- RIBEIRO, O. (1935) – “A Arrábida: esboço geográfico”. *Revista da Faculdade de Letras*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda. 3.
- RIBEIRO, O. (2004) – *A Arrábida. Esboço Geográfico*. Sesimbra: CMS e Fundação Oriente.
- SERRÃO, E. C. (1973) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (desde o Paleolítico Antigo até 1200 d.C.)*. Setúbal: Junta Distrital.
- SERRÃO, E. C. (1983) – “A Estação Pré-Histórica de Parede. Documentos inéditos sobre estratigrafia e estruturas (campanha de 1956)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Mnae. 4.ª Série. 1: 119-147.
- SERRÃO, E. C. (1994) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (desde o Vilafranquiano Médio até 1200 d.C.)*. Sesimbra: CMS.
- SILVA, C. T. (1963) – “Fauna Malacológica do Castro da Rotura, Setúbal”. In *Tertúlia Cultural, Ciência e Saber*. Setúbal, p. 30.
- SILVA, C. T. (1966) – “Necrópole Luso-Romana de S. Sebastião (Setúbal)”. *Lucerna*. Porto. 5 (*Separata de Actas do IV Colóquio Portuense de Arqueologia*).
- SILVA, C. T. (1971) – “O Povoado Pré-Histórico da Rotura. Notas sobre a cerâmica”. In *Actas do 2.º Congresso Nacional de Arqueologia (Coimbra 1970)*. Coimbra: Junta Nacional de Educação. Vol. 1, pp. 175-192.
- SILVA, C. T. e SOARES, J. (1986) – *Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza (*Parques Naturais*, 15).
- SOARES, R. (2009) – *Povoados Calcolíticos da Região da Arrábida*. Relatório de Seminário de Licenciatura apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- SOARES, R. (2013a) – *A Arrábida no Bronze Final: a Paisagem e o Homem*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- SOARES, R. (2013b) – “Recursos, Vias e trânsito na Arrábida do Bronze Final: a «rota do sal» e a «síndrome do marinheiro»”. *Al-Madan Online*. 18 (1): 45-50. Em linha. Disponível em http://issuu.com/almdadan/docs/maqueta18_1_online.
- SOARES, R. (2013c) – “A Arrábida no Bronze Final: leituras e narrativas”. In *Arqueologia em Portugal 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 601-608.
- SOARES, R. (2014) – “O (re)Monumento Funerário da Roça do Casal do Meio (Arrábida/Sesimbra): as «histórias» da investigação e os novos dados (1960-2013)”. *Al-Madan Online*. 18 (2): 65-74. Em linha. Disponível em http://issuu.com/almdadan/docs/maqueta18_2_online_completa.
- SPINDLER, K. e FERREIRA, O. V. (1973) – “Der spätbronzezeitliche Kuppelbau von der Roça do Casal do Meio in Portugal”. *Madrider Mitteilungen*. Heidelberg. 14: 60-108.
- SPINDLER, K.; BRANCO, A. C.; ZBYSZEWSKI, G. e FERREIRA, O. V. (1973-1974) – “Le Monument à Coupole de l'Âge du Bronze Final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. 57: 91-154.
- VILLAS-BOAS, Fr. M. do Cenáculo (1949) – “Sisenando Martir e Beja Sua Patria”. *Arquivo de Beja*. 6: 236 (manuscrito de 1800, copiado por Manuel Joaquim Delgado).
- WHEELER, M. (1954) – *Archaeology from the Earth*. London: Oxford University Press.
- ZBYSZEWSKI, G.; FERREIRA, O. V.; MANUPPELLA, G. e ASSUNÇÃO, C. T. (1965) – *Notícia Explicativa da Folha 38-B (Setúbal). Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

O Convento Franciscano de Santo António do Torrão (1584/1604-1843)

inventário da documentação existente no Arquivo Distrital de Beja

António Rafael Carvalho¹

1. INTRODUÇÃO

Construção imponente e recuperada no âmbito das funções que lhe são atribuídas nos dias de hoje¹, o convento de Santo António do Torrão², cujo imóvel é propriedade da paróquia local³, ocupa um espaço incontornável no tecido monumental desta vila do município de Alcácer do Sal. Durante décadas, a sua História resumia-se às poucas informações contidas em obras produzidas ao longo do século XVIII, nomeadamente a *Corografia Portuguesa* do Padre António Carvalho da COSTA (1708: 485) e o *Mappa de Portugal Antigo e Moderno. Tomo Segundo*, de João Baptista de Castro. Estes elementos foram posteriormente repetidos até aos nossos dias, sem se procurar encontrar informações que eventualmente poderiam estar contidas noutras fontes, fossem elas manuscritas ou impressas.

Ao efetuar a minha primeira abordagem a este convento⁴, deparei-me com imensas dificuldades, dada a inexistência de estudos académicos sobre o imóvel. Na altura, desconhecia-se onde se depositava o seu arquivo conventual, ou se este teria sobrevivido após a extinção desta casa religiosa, em 1843. Face ao panorama vigente, resumi a sua História em algumas linhas gerais (CARVALHO, 2009: vol. 3, p. 28).

¹ No referido espaço funciona um ATL (Atividades de Tempos Livres), enquanto a igreja se encontra aberta ao público.

² Atualmente é conhecido pela população como Convento e Igreja de São Francisco.

³ A cerca conventual pertence a particulares.

⁴ Na primeira década do século XXI (CARVALHO, 2009: volume 2, p. 45).

RESUMO

Estudo sobre o convento franciscano de Santo António da vila do Torrão (Alcácer do Sal), com base em conjunto documental presentemente integrado no Arquivo Distrital de Beja.

O autor pretende destacar a importância do monumento histórico e inverter o fraco interesse que até aqui ele tem despertado junto de investigadores nacionais e estrangeiros.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Conventos; Análise documental; Património.

ABSTRACT

Study about the Santo António Franciscan Monastery in Torrão (Alcácer do Sal), based on documents presently found in the Beja District Archive. The author aims to highlight the importance of this historic monument, hoping to attract the attention of national and international researchers who have given it little attention so far.

KEY WORDS: Modern age; Convents; Document analysis; Heritage.

RÉSUMÉ

Etude sur le couvent franciscain de Saint Antoine de la ville de Torrão (Alcácer do Sal), se basant sur un ensemble documentaire actuellement intégré dans les Archives du District de Beja.

L'auteur aspire à mettre en avant l'importance du monument historique et inverser le faible intérêt que jusqu'ici il a réveillé auprès de chercheurs nationaux et étrangers.

MOTS CLÉS: Période moderne; Couvents; Analyse documentaire; Patrimoine.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

FIG. 1 – Frente do Convento de Santo António da vila do Torrão.

Nelas referi que tinha sido fundado em 1604, por instituição de Vasco Borrallho de Villa Lobos e de Missia Lopes (MACEDO, 2009 e COELHO, 2013⁵), que para o efeito tinham cedido o terreno onde anteriormente se localizava a Ermida de São Sebastião. Pertencia à Ordem Seráfica da Observância, chamados Xabreganos, recebendo a invocação de Santo António (CASTRO, 1763: 126)⁶. Em 1772 a vila do Torrão tinha um professor de Gramática Latina, cujo ensino era ministrado em 1780 no convento de Santo António, onde igualmente se ensinava a ler e escrever as primeiras letras. A recente publicação, em 2011, do inventário da arte Sacra no Concelho de Alcácer do Sal, pela Arquidiocese de Évora, apesar de se tratar de uma obra importante, nada adiantou ao que já sabíamos sobre este convento (PEREIRA, 2011: 16 e 18).

No âmbito dos projetos em curso referentes à História local do Torrão, pudemos identificar em 2013, no Arquivo Distrital de Beja⁷, um conjunto importante de documentação, produzida e guardada no cartório da referida casa conventual. O presente contributo procura, antes de mais, dar a conhecer esse fundo documental, arrumando-o por ordem cronológica, inserindo cada manuscrito por reinados. Procuramos deste modo entender, se bem que de uma forma ainda preliminar, qual o trajeto de produção documental que eventualmente poderemos vislumbrar neste conjunto.

Cientes de que não estamos perante toda a documentação que terá sido aí produzida ou guardada, esperamos que a deteção de eventuais

flutuações ou de tipologias documentais possa dar pistas para outros estudos relacionados com este imóvel, aspectos esses que iremos abordar em futuros estudos.

2. O CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO: BREVE RESENHA HISTÓRICA

2.1. EM JEITO DE INTRODUÇÃO

Desconhecemos a existência de estudos diretamente relacionados com esta casa religiosa do Torrão, sejam eles de natureza académica ou de divulgação, em forma de monografia.

O que nos tem sido dado a conhecer resume-se a elementos pontuais e lacónicos, que se diluem em obras genéricas sobre o património desta vila.

⁵ Apesar do seu carácter lacónico, as *Memórias Paroquiais da Freguesia do Torrão*, redigidas pelo Prior da Matriz, Francisco Carneiro de Abreu, em 1758, foram no decurso dos últimos anos o relato mais completo a que tínhamos acesso referente a este imóvel conventual.

⁶ O mesmo tipo de informação é repetido um século depois por BAPTISTA, 1876: vol. V, p. 353, prática esta que se estende a outros autores, numa sequência que chegou até aos nossos dias.

⁷ Estas referências encontram-se alojadas em <http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1051483> (consultado em 28-02-2014). Segundo informação veiculada no referido site, esta documentação, antes de transitar para o Arquivo Distrital de Beja, esteve até 1988 depositada na Direção de Finanças, Repartição da Tesouraria do Distrito de Beja.

FIG. 2 – Traseira da Igreja conventual e restante corpo edificado, visível desde o jardim público do Torrão, junto à Estrada Nacional para o Alvito.

Dada a localização do Torrão no município de Alcácer do Sal, torna-se incontornável tecer algumas linhas de comparação entre as duas localidades no âmbito da implantação monástica/conventual. De referir que no período em análise, os séculos XVI e XVII, tanto Alcácer como o Torrão correspondiam a duas realidades municipais distintas, inseridas por sua vez em comarcas diferentes ⁸. Ao contrário do que tinha acontecido em Alcácer do Sal no decurso do século XVI, onde tinha sido fundado inicialmente um convento franciscano do ramo masculino ⁹ e só depois um outro feminino ¹⁰, no Torrão estamos perante um cenário diferente.

De facto, em 1560 e segundo as fontes, com autorização do rei D. Sebastião foi instituído um recolhimento de beatas com a invocação de Santa Marta ¹¹, que em 1599 evoluiu para Mosteiro da Ordem Terceira da Penitência ¹², inserido na Província de Portugal, recebendo então a evocação de Nossa Senhora da Graça. Criando-se o precedente de ter sido fundado um mosteiro de freiras em 1599, após doação monetária da Infanta D. Maria, filha de D. Manuel, com a concordância do Arcebispo de Évora D. Teotónio de Bragança ¹³, cinco anos depois vai nascer na Horta de S. Sebastião um Convento Franciscano da evocação de Santo António e inserido na Província do Algarve ou Xabregas.

⁸ É patente a grande ligação de Alcácer, no âmbito secular, à região da Estremadura, a Setúbal e a Lisboa, se bem que no âmbito eclesiástico sempre tenha pertencido ao Bispado e Arcebispado de Évora. Por sua vez, o Torrão sempre esteve ligado a Évora e depois a Beja no âmbito secular. Contudo, o seu território municipal vai ser partilhado entre o Arcebispado de Évora, que assume a vila do Torrão, enquanto as freguesias rurais de Odivelas e Santa Margarida do Sado são inseridas no Bispado de Beja, situação que vai ser aproveitada pelo governo português quando decidiu pela extinção deste município em 1836, após o final da Guerra Civil entre Liberais e Absolutistas.

⁹ Mosteiro e depois Convento Franciscano de Santo António de Alcácer do Sal. Ver, entre outros, CARVALHO e WU, no prelo.

¹⁰ Mosteiro de Nossa Senhora de Araceli, localizado dentro do Castelo de Alcácer do Sal. Ver, entre outros, PEREIRA, 2011.

¹¹ Julgamos que a sua criação, vocacionada para a proteção de donzelas órfãs até terem idade para casar, assim como viúvas e outras mulheres honradas, tenha sido a resposta de um sector importante de mulheres da vila do Torrão, que constataram essa necessidade em virtude de se sentirem desprotegidas, por falta de apoio da Santa Casa da Misericórdia do Torrão, fundada décadas antes e mais direccionada para o sexo masculino e as suas necessidades.

¹² Que seguia a Regra de Santa Clara.

¹³ Tendo como base outros casos relacionados com a fundação de casas religiosas, presumimos que teria que haver autorização da Cúria Romana, da Ordem de Santiago, do Duque de Aveiro, assim como confirmação régia, neste caso de Felipe II de Portugal. Sobre a vida deste Arcebispo de Évora, a propósito do qual foram publicados vários estudos, podemos citar o efectuado por MACHADO (1752: 733-735).

FIG. 3 – Vista geral do convento, desde o limite da cerca voltado a Norte, no sítio da Horta de São Sebastião. Com base na Visitação Espatária de 1510, admitimos que a igreja conventual foi erguida sobre o espaço da ermida de S. Sebastião.

2.2. ANTES DO CONVENTO: A FUNDAÇÃO DA ERMIDA DE S. SEBASTIÃO PELA CÂMARA DO TORRÃO

O terreno onde no início do século XVII será construído o convento denominava-se de Horta de S. Sebastião. A sua designação provinha da existência até então de uma ermida com essa evocação. A visitação da Ordem de Santiago em 1510 refere que a ermida tinha sido fundada pela Câmara Municipal do Torrão em data anterior, mas não nos foi possível aferir qual. Como o seu orago indica, procurava-se deste modo que o Santo protegesse a vila do perigo da peste. Por essa razão, as ermidas com esta evocação costumavam estar localizadas junto a uma das entradas da área urbana¹⁴. No presente caso, a ermida localizava-se junto à estrada que ia para Vila Nova da Baronia. Com base na referida Visitação, chegou até nós uma descrição da referida ermida que foi dada a conhecer por BASTO (2003: 164-165) e que, pelo seu interesse, inserimos neste estudo.

¹⁴ Podemos encontrar este modelo em Alcácer do Sal, onde igualmente a ermida de S. Sebastião tinha sido fundada pelo município alcacerense, sendo objecto de devoção particular como protetor contra a peste (PEREIRA, 2007: 110-111).

“Visitaçam da irmida de San Sabastião setuada na freguesia da dita igreja

Item em XI dias do mes de Novembro da dita era de mill Ve e dez visitamos a irmida do mártir Sam Sabastião na maneira seguinte:

[fl. 14v.] *Item item (sic) visitamos a ousia da dita irmida a quail he de taipa com furnigãao de caall, as paredes e bem madeirada e huum pedaço delia sobre o altar forrado d'olivell quamto cobre o altar que estaa demtro na ousia o quall altar he de taipa forrado de caall e tem huum retavollo gramde com hûua imagem do martyr Sam Sabastiam muito devota e a parede de trás do dito retavollo he pyntada e o arco da dita ousia he de tijollo e tem de comprido três varas e mea e de larguo três varas e estaa na dita ousia hûua alampada e o corpo da igreja tem as paredes de taipa e tem huum arco no meyo delia de tijollo e he cuberta de telha vãa e as portas delia sam novas e tem huum ferrolho com sua fechadura muito bem fechada e tem de comprido oyto varas e de larguo quatro varas e mea e o portal he de tijollo e amte a porta principall estaa huum alpendre e as paredes delle sam de taipa e tem sete jenellas de tijollo o quall tem de comprido sete varas e mea e de larguo duas varas e mea e por que foy fuumdada pollo comeelho elle he obrigado de a correger.*

FIG. 4 – Pormenor de um fresco existente no interior do Convento de Santo António do Torrão, alusivo à Ordem de São Francisco.

Vistimentas e omamemtos

Item hũa vistimenta de pano pyntado velha com sua alva estolla e manipollo de todo comprida _____ I vistimenta

Item hum frontall de pano pyntado _____ I frontall

Item cimquo mesas de mamtees _____ V mamtees

[fl. 15] Item hũa estamte de paao _____ I estamte

Item dous castiçaaes de malega _____ II castiçaaes

Item tem a dita irmida hum circuyto da redor o quail tem da parede da dita irmida da parte do Norte ate o marco que estaa de fronte seys varas e mea e da parte do Sull da parede do alpendre ate ho marco que estaa de fronte seys varas e da parte do Levante da parede da ousia tern huua vara e duas terças”.

Na Visitação da Ordem de Santiago efetuada em 1534 (BASTO, 2003: 229) a ermida volta a ser descrita da seguinte maneira:

“[fl. 12] *Visytaçam da irmida de Sam Sebastiam*

Item a irmida di Sam Sebastiam, a saber, a capella e o corpo da irmida e alpendre esta todo muito bem madeirada e forrada de canas e tudo ladrilhado e ho alpendre esta sobre três arcos de tijollo e sobre ho altar tem huas toalhas e debaixo das toalhas hums mamtees e tem hum frontall e huas cortinas em cima do alltar tudo de sarje vermelha pintadas e tem hũa pedra dará.

Do que mais crecio

Item hum caliz de prata bramco que pesa com sua patana seis omças e mea _____ VI omças mea”.

2.3. O CONVENTO: BREVES APONTAMENTOS DE ÂMBITO HISTÓRICO

Desconhecemos se a ermida de S. Sebastião ainda existia em 1584. Contudo, no dia 5 de janeiro desse ano foi passada uma carta de aforamento da Horta de São Sebastião, cujo testemunho manuscrito foi depositado no cartório deste convento. Podemos presumir que sim, estando a sua manutenção ainda a cargo da Câmara do Torrão¹⁵. No dia 1 de março de 1602 é passado o testamento de Mecia Lopes, viúva de Vasco Borrvalho, a qual vai deixar uma verba para a fundação de um convento da Ordem de S. Francisco. Dois anos passados, no dia 23 de fevereiro de 1604, é passada uma petição na qual o Provincial da Ordem de S. Francisco, Frei Lourenço de Portel, informava o Provedor de Beja de que tinha tomado posse de uma terra com o consentimento da Câ-

¹⁵ De referir que quando o Frei Lourenço de Portel fez uma petição, em 1604, para a criação desta casa religiosa, relata que teve que pedir autorização ao povo e Câmara do Torrão, testemunhando deste modo essa jurisdição neste espaço, que advinha da existência dessa ermida, conforme o estipulado na *Visitação Espatária* de 1510 e confirmado em 1534.

mara e do povo da Vila do Torrão, para nela se fazer um Convento do qual tinha licença do Duque de Aveiro, D. Álvaro, mas que ainda lhe faltava a Licença do Rei, neste caso Filipe II de Portugal. No mês seguinte, no dia 7 de março de 1604, era efetuada a escritura da posse da Horta de S. Sebastião. A obra para erguer a casa monástica terá começado pouco depois tendo como base a referida ermida, em cujo espaço vai ser erguida a igreja do convento. As obras irão prosseguir nas décadas seguintes. Data de 1613 uma declaração dos pedreiros e em 1627, no reinado de Filipe III de Portugal, foi efetuado um rol do que se gastou nas obras da capela-mor.

Diogo Barbosa MACHADO (1752: 36) aponta Frei Lourenço de Portel como o fundador do Convento de Santo António do Torrão, facto que é confirmado pela documentação manuscrita exposta neste estudo. Mas quem foi este Provincial da Ordem Seráfica? Segundo MACHADO (1752: 36-37): “*Fr. Lourenço Portel natural da villa do seu apelido situada na Provincia do Alemtejo, e hum dos celebres alunos da Seráfica Provincia dos Algarves, que igualmente ilustrou com os escritos, como edificou com as virtudes. Depois de professar em o Convento de Campomayor se applicou com incansável desvelo ao estudo das sagradas letras que dictou com aplauzo aos seus domésticos até jubilar no magistério. Entre os grandes Theologos do seu tempo se distinguio na pratica da Theologia Moral com que serenava consciencias escrupulozas quando era consultado uzando da mesma sciencia no tribunal da Confissão onde derigia com suaves documentos as almas para o caminho da eternidade. Tendo sido Guardião do Convento de Setúbal no ano de 1596 e Confessor das religiosas do Convento da Madre de Deos situado fora dos muros de Lisboa foy eleito Provincial em o anno de 1601 e entre as açoens que fez dignas de memoria no tempo do seu governo foraõ as ereçoens da igreja do Convento de S. Francisco de Setúbal, e do Convento de Santo António do Torrão. Nunca o respeito lhe impedio a liberdade do seu voto, de tal forte que sendo chamado por El-Rey D. João IV para interpor o seu parecer na eleição de hum Patriarcha que confirmasse os Bispos por ele nomeados aos quaes o Pontifice em obsequio da Coroa de Castella repugnava confirmar, lhe disse intrepidamente. Senhor Unus Pastor, & unum ovile de cuja apostólica reposta se seguiu suspender aquelle intento. Falleceo com summa piedade na propecta idade de 100 annos em o Convento de Santa Maria de Enxobregas em 31 de Agosto de 1644 sendo Guardião Fr. Diogo Cezar, e Provincial Fr. Martinho de Santo Antonio. Passado hum seculo foraõ tresladados os seus ossos por deligencia do Padre Fr. João de Nossa Senhora Chronista da Provincia, e Qualificador do Santo Officio para o transito que corre da portaria ao Claustro, e sobre huma grande pedra embebida na parede lhe gravou hum largo epitáfio Latino...*”¹⁶.

¹⁶ De seguida é exposta a sua produção académica mais relevante.

FIG. 5 – Capa de umas das muitas obras em Latim de Frei Lourenço de Portel, quase sempre relacionadas com Teologia e as Regras da Ordem Seráfica.

Como foi anteriormente referido na nota biográfica de Frei Lourenço de Portel, após a Restauração da Independência de Portugal, em 1640, a Cúria Romana não reconhecia D. João IV como Rei de Portugal e muito menos a existência política deste como Reino Independente. Nas palavras de MACHADO (1752: 37), o Papa e a Cúria Romana, atuavam dessa maneira “... em obsequio da Coroa de Castella...”. Apesar destes factos remontarem ao período pós-1640, continuamos a desconhecer a existência de Bulas ou Breves Papais enviados para este convento durante o Período Filipino. A fazer fé na documentação existente, a primeira documentação da Cúria Romana remetida para esta casa religiosa data de 1679, reinado de D. Afonso VI, numa altura em que o Papa começa a aceitar a ideia de um Reino de Portugal como entidade política independente da Coroa Espanhola. A partir de 1680, e acentuando-se a partir de 1686, o convento começa a receber um conjunto de Bulas e Breves, revelando deste modo a interferência gradual da Cúria Romana.

No âmbito das fontes impressas, pouco foi escrito em relação a este imóvel religioso. Duas das fontes cruciais para a História da Província Seráfica do Algarve ou de Xabregas, escritas no século XVIII por Frei Jeronymo de Belém, Frei Manuel da Esperança e Frei Fernando da Soledade, nada nos revelam sobre a sua História.

FIGS. 6 E 7 – Igreja do Convento de Santo António do Torrão.

À esquerda, capela lateral com motivos alusivos à Ordem de São Francisco.

Em baixo, capela-mor.

Uma das razões prende-se com a morte prematura de algum dos cronistas, caso de Frei Jeronymo de Belém. Outros autores, como por exemplo António de Oliveira Freire, pouco adiantam. Neste caso, se bem que tenha tido a preocupação de dar a data da fundação do Convento de Capuchos Piedosos da Vidigueira, datado de 1595, e de Nossa Senhora das Relíquias, Convento de Carmelitas calçados no termo da Vidigueira, fundado em 1496, para o Torrão limitou-se a escrever (FREIRE, 1739: 137): “*O Convento de Franciscanos da Villa do Torrão. Nossa Senhora da graça Franciscanas da mesma Villa*”.

Quando refere a vila do Torrão, apresenta-a num esquema onde agrupa as restantes vilas sedes de município que pertenciam à Comarca da cidade de Beja, onde discrimina se tem ou não uma Santa Casa da Misericórdia, qual o número de Paróquias, de Fogos e de Almas, sinónimo de pessoas. Para o Torrão menciona a existência de uma Misericórdia. A vila tinha 446 fogos, onde habitam 1224 almas, constituindo uma Paróquia.

Um dos guardiões deste convento no século XVIII foi, segundo MACHADO (1741: 591), o Fr. Clemente da Cruz: “*Fr. Clemente da Cruz. Naceo em Lisboa a 23 de Novembro de 1685 e teve por Pays a Balthasar Borges da Sylva, e a Maria dos Reys Freyre. Recebeo o Habito Serafico no Convento de Santa Maria de JESUS de Xabregas, da Provincia dos Algarves, a 23 de fevereiro de 1702 e professou em dia de são Mathias do anno seguinte. Depois de ter sido Secretario de diversos Provincias, foy Guardiã dos conventos de Sines, Crato, Torrão, e ultimamente de São Francisco de Beja, donde passou a Vigario, e Confessor das Religiosas Capuchas de*

*santa Clara do convento de nossa se-
nhora dos Martyres de sacavem. He
Prégador Jubilado, e muito sciente
em a Musica, e não menos destro em
tocar Orgão*¹⁷.

3. ANÁLISE

DOCUMENTAL:

ALGUNS COMENTÁRIOS

Constatamos, com base na docu-
mentação existente no Arquivo
Distrital de Beja, ser notório que a
produção documental começa a
rarear a partir da segunda década
do século XIX. Entre os proble-
mas políticos que poderemos anunciar, os mais relevantes prendem-
-se com as Invasões Francesas, como consequência direta do Bloqueio
Continental imposto por Napoleão à Inglaterra, entre 1806 e 1807.
Após a recusa portuguesa em acatar essa imposição, dá-se a 1.ª In-
vasão Francesa, por Junot¹⁸. A
Corte Portuguesa segue no dia 27
de Novembro de 1807 para o Bra-
sil. D. João VI designa cinco go-
vernadores e dois secretários para governar Portugal enquanto estiver
ausente. Nesta fase temos um documento datado de 23 de junho de
1806, que conta de uma sentença civil a favor dos religiosos do con-

¹⁷ Publicou as seguintes obras:
*Novena espiritual do glorioso padre
São Diogo de Alcalá Mestre de
Sabios, remedios de pobres,
consolação de afligidos, e refugio
poderoso de pequenos, e grandes,
Potentados, Principes, e Reys.* Lisboa,
na Officina Ferreiriana, 1725. 8;
*Vida admirável do santissimo Padre
Benedicto XIII amantissimo filho
da esclarecida Religião de Nosso
Padre São Domingos, extrahida da
sucessão Pontificia, e posta na nossa
língua vulgar.* Lisboa, por Pedro
Ferreira Impressor da serenissima
Rainha. 1739. 4; *Promptuario de
cerimonias, e Officios Divinos de
toda a Semana Santa, com a solfa
de tudo quanto se canta nestes
dias.* M.S. 4. *Está prompto
para a impressão.*

¹⁸ Os Franceses só abandonariam
definitivamente Portugal
em 1811.

vento de Santo António do Torrão contra António Baião da Lança
Parreira.

Pouco depois eclode a guerra civil entre Liberais e Absolutistas.
Novamente parece cair sobre o convento um silêncio documental.
Data do reinado de D. Miguel a elaboração de um Livro de patentes,
em 1828. No período posterior à Guerra Civil de que saem vitorio-
sas as forças Liberais situa-se o último documento conhecido deste
convento. A data, 1834, corresponde também à sua extinção no
âmbito da “Reforma Geral Eclesiástica” empreendida pelo Ministro e
Secretário de Estado Joaquim António de Aguiar e executada pela
Comissão da Reforma Geral do Clero (1833-1837), no cumprimen-
to do Decreto de 30 de maio¹⁹.

A juntar a este facto temos, em re-
lação ao Torrão, outra data fatídi-
ca. Pelo decreto de 6 de novembro
de 1836, o número de concelhos
do Continente passa de 799 para
351.

Nessa reforma administrativa é suprimido o concelho do Torrão. Este
vai ser desmembrado, passando as suas freguesias rurais de Odivelas e
Santa Margarida do Sadão para o concelho de Ferreira do Alentejo,
enquanto a freguesia do Torrão é anexada ao concelho do Alvito
(MARQUES, 2002: 223).

Ainda no decurso do século XIX, em 1871 e por questões de ordem
eleitoral, dado que o concelho de Alcácer do Sal tinha escassa popu-
lação, é anexada a este último município a freguesia do Torrão, que
transita do concelho do Alvito, no dia 3 de abril desse mesmo
ano. 🐉

¹⁹ Nele foram extintos os
conventos, mosteiros, colégios,
hospícios e casas de religiosos
de todas as ordens religiosas,
ficando os de religiosas sujeitos
aos respetivos bispos até à
morte da última freira.

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

1. Arquivo Distrital de Beja

Fundo Documental do Convento de Santo António
do Torrão (<http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1051483>, última consulta, 3-03-2014).

001 - Receitas e Despesa - 1828/1834 (<http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1051488>).

018 - Livros das Patentes - 1828/1834 (<http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1051495>).

026 - Coleção Factícia - 1602-03-01/1823-08-06
(<http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1051498>).

0001 Maço 1 – documentos diversos - 1618-08-17
a 1820-01-09.

0002 Maço 2 – documentos diversos - 1604-03-07
a 1823-07-02.

0003 Maço 3 – documentos diversos - 1604-03-08
a 1823-08-06.

0004 Maço 4 – documentos diversos - 1604-02-23
a 1779-12-12.

0005 Maço 5 – documentos diversos - 1602-03-01
a 1791-06-19.

0006 Maço 6 – documentos diversos - 1632-11-30
a 1821-08-31.

0007 Maço 7 – documentos diversos - 1635-11-30
a 1767-09-05.

2. Arquivo Histórico do Ministério da Economia

Venda de Objectos existentes no extinto

Convento de S. Francisco do Torrão – 1843.

Código de Referência - PT/AHMOP/MR-002/MR
2 D 1R/2/ 133-223/MR 2D 2R 1 - Lº 1 - nº 148
(<http://arquivohistorico.min-economia.pt/arquivo/historico/details?id=11432>, consultado
em 03-03-2014).

3. Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Convento de Santo António do Torrão – 1781.

Registo Geral de Mercês de D. Maria I, Liv. 10,
f. 149 (<http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1980768>, consultado em 03-03-2014).

4. Arquivo Histórico da

Santa Casa da Misericórdia do Torrão

CARVALHO, António Rafael (2013) – [Transcrição do]
*Tombo dos bens, Rendas, Foros e privilegios da Sancta
Caza da Misericórdia desta Villa do Torrão que fez
por Alvara de sua Magestade que Deus guarde o
Doutor Luis Pegas de Beja, Provedor desta Comarca
(1699-1871).* 577 fólhos (policopiado).

5. Biblioteca Nacional de Lisboa

A documentação referente ao Convento de
Santo António do Torrão depositada nesta instituição
foi identificada mas não analisada neste estudo.

FONTES IMPRESSAS

BASTO, Ana Carolina de Domenico de A. (2003) –
*A Vila do Torrão Segundo as Visitações de 1510 e
1534 da Ordem de Santiago.* Dissertação de
mestrado apresentado à Universidade do
Porto (policopiado).

CARDOSO, P. Luís (c. or.) (1747-1751) – *Dicionário Geográfico*. Lisboa: Régia Oficina Silvana e da Academia Real. 2 vols.

CASTRO, João Baptista de (1762-1763) – *Mappa de Portugal Antigo e Moderno*. Lisboa. 3 Vols.

COELHO, André (2013) – *Memória Paroquial da Freguesia de Torrão, Comarca de Beja* [ANTT, *Memórias Paroquiais*, vol. 36, pp. 595-606]. Transcrição de Ofélia Sequeira, pp. 1-21. Em linha. Disponível em <http://www.portugal1758.uevora.pt/index.php/lista-memorias/148-torrao/5109-torrao-torrao> (consultado a 28-02-2014).

COSTA, António Carvalho (1706-1712) – *Corografia Portuguesa e Descrição Topográfica do Famoso Reyno de Portugal*. Tomo Segundo.

FREIRE, António de Oliveira (1739) – *Descrição Corográfica do Reino de Portugal*. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues.

MACEDO, Carla (no prelo) – “Inquéritos Paroquiais de 1758 no Concelho de Alcácer do Sal: resposta da Freguesia de Torrão”. *Neptuno*. Associação de Defesa do Património de Alcácer do Sal.

MACHADO, Diogo Barbosa (1741) – *Bibliotheca Lusitana*. Tomo I.

MACHADO, Diogo Barbosa (1752) – *Bibliotheca Lusitana*. Tomo III.

ESTUDOS

BAPTISTA, João Maria (1876) – *Chorographia Moderna do Reino de Portugal*. Vol. V.

BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago (1998) – “A Ordem de Santiago em Portugal nos Finais da

Idade Média (Normativa e Prática)”. *Militarium Ordinum Analecta*. 2: 93-327.

BRUNO, Josélia Adriana S. (2006) – *O Foral Manuelino da Vila do Torrão: análise e transcrição*. Universidade de Lisboa / Departamento de História (policopiado)

CARVALHO, António Rafael (2009) – *Torrão do Alentejo: Arqueologia, História e Património*. Edição online da Freguesia do Torrão e Município de Alcácer do Sal. 3 Volumes. Em linha. Disponível em <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabineteArqueologia.aspx>.

CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (no prelo) – “Os Jesuítas, o Oceano e o Culto das 11 000 Virgens no Alentejo Litoral e em Taiwan (臺灣): o caso de Alcácer do Sal e do naufrágio do junco de André Feyo no litoral da planície de Chianan (嘉南平原) em 1582, a caminho de Nagasaki (長崎県)”. In *Atas do 4 e 5 Encontros de História do Alentejo Litoral*. Sines.

CASTRO, Armando de (1997) – “O Poder Económico-Social da Ordem de Santiago - Séculos XVI a XIX (1834)”. In *As Ordens Militares em Portugal e no Sul da Europa*. Lisboa: Ed. Colibri e Câmara Municipal de Palmela, pp. 119-128 (*Actas do II Encontro sobre Ordens Militares*).

DIAS, João José Alves (1998) – “A População”. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (coords.). *Nova História de Portugal*. Vol. V, pp. 11-52.

FAGULHA, Mário José Fava e TELO, Vera de Lurdes Lourinho (2001) – *Historial, Recolhas e Memórias*

da Freguesia de Torrão (Alentejo). Alcácer do Sal: Edição dos Autores.

LOURO, P. Henrique da Silva (1974) – *Freguesias e capelas Curadas da Arquidiocese de Évora: Séculos XII a XX*. Évora.

MARQUES, A. H. de Oliveira (2002) – “Organização Administrativa e Política”. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (coords.). *Nova História de Portugal*. Vol. IX, pp. 195-281.

PARDAL, Rute (2007) – *As Elites de Évora ao Tempo da Dominação Filipina: estratégias de controlo do poder local (1580-1640)*. Lisboa: Edição Colibri e CIDEHUS-EU.

PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2007) – *Alcácer do Sal na Idade Média*. Lisboa: Edições Colibri e Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2011) – “Um Olhar Sobre o Património Religioso no Concelho de Alcácer do Sal”. In *Arte Sacra no Concelho de Alcácer do Sal. Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora*.

VILAR, Hermínia Vasconcelos (1999) – *As Dimensões de um Poder: a Diocese de Évora na Idade Média*. Lisboa: Editorial Estampa (*Histórias de Portugal*, 44).

²⁰ A quase totalidade da documentação identificada encontra-se guardada no Arquivo Distrital de Beja. Consultado em 06-03-2014 - <http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1051483>. Utilizámos para o efeito deste quadro as referências descritivas existentes no referido site. A restante documentação foi identificada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (<http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1980768>), havendo documentos, em número diminuto, preservados noutras instituições.

ANEXO – O convento franciscano de Santo António do Torrão documentação existente no Arquivo Distrital de Beja ²⁰

Ano, mês e dia	Título	Emissor, língua e dimensão	Colecção factícia	Assunto
Reinado Filipe I de Portugal (1581-04-17 [Cortes de Tomar] a 1598-07-13)				
1584-01-05	Aforamento	Português, 4 fólios	Maço 3, 00031	
Reinado Filipe II de Portugal (1598-07-13 a 1621-03-31)				
1602-03-...	Testamento	Português, 6 fólios	Maço 5, 00010	
1602-03-01	Testamento de Mecia Lopes ²¹ , viúva de Vasco Borralho	Português, 20 fólios	Maço 5, 00030	
1604-02-23	Petição	Português, 4 fólios	Maço 4, 00029	Petição realizada pelo Provincial Frei Lourenço de Portel ao Provedor de Beja, em que dizia ter tomado posse de uma terra com consentimento da Câmara e do povo da Vila do Torrão, para nela se fazer o Convento que tinha licença do Duque de Aveiro D. Álvaro, acrescentando que lhe faltava a Licença do Rei.
1604 -03-07	Escritura da posse da Horta de São Sebastião	Português, 4 fólios	Maço 2, 00003	
1604-03-08 a 1604-03-08	Escritura de venda das Hortas de São Sebastião	Português, 4 fólios	Maço 3, 00035	
1604-05-16 a 1604-05-18	Escritura de venda	Português, 4 fólios	Maço 3, 00034	
1609-01-11	Certidão	Português, 2 fólios	Maço 4, 00002	
1610-03-13	Licença	Português, 6 fólios	Maço 3, 00009	...132 ▶

²¹ A ausência de um normativo muito preciso para a escrita faz com que a documentação medieval e moderna inclua várias versões toponímicas e onomásticas. É o caso de Mecia Lopes, que também surge como Missia e Mexia na documentação consultada.

ANEXO – O convento franciscano de Santo António do Torrão
documentação existente no Arquivo Distrital de Beja

Ano, mês e dia	Título	Emissor, língua e dimensão	Coleção factícia	Assunto
1611-10-15	Venda do foro da Carta em que se fundou este Convento	Português, 2 fólios	Maço 3, 00022	
1612-06-23	Petição para trasladar os ossos de Vasco Borralho para o Convento	Português, 2 fólios	Maço 5, 00023	
1613-11-01	Declaração dos pedreiros	Português, 4 fólios	Maço 3, 00008	
1614-05-30	Carta	Português, 2 fólios	Maço 4, 00022	
1616-04-16	Lembrança da Fundação deste Convento	Português, 2 fólios	Maço 5, 00015	
1618-01-09	Licença	Português, 4 fólios	Maço 3, 00030	
1618-01-07 a 1619	Provisão para se pregar em São Romão	Português, 6 fólios	Maço 3, 00005	
1618-02-04	Monitória	Português, 4 fólios	Maço 5, 00008	
1618-08-17	Escritura de venda de vacas	Português, 6 fólios	Maço 1, 00004	
1619-02-08	Monitória	Português, 8 fólios	Maço 5, 00007	
1619-05-14 a 1619-07-29	Provisão de Sua Majestade concedendo autorização para pregar e dizer missa nas Igrejas desta Vila [do Torrão] e seu Termo	Latim, 15 fólios	Maço 3, 00028	
1619-11-16	Diligência	Português, 5 fólios	Maço 3, 00033	
1620-04-03	Sentença	Português, 8 fólios	Maço 4, 00010	
Reinado	Filipe III de Portugal (1621-03-31 a 1640-12-01)			
1621-11-23	Escritura	Português, 16 fólios	Maço 5, 00019	
1622-12-14	Certidão	Português, 2 fólios	Maço 4, 00001	
1627	Rol do que se gastou nas obras da capela-mor	Português, 2 fólios	Maço 3, 00003	
1630-01-17	Provisão para dizer as Missas e Sermões na Igreja de São Romão [do Sado]	Português, 4 fólios	Maço 4, 00017	
1633-06-02	Moratória para o marchante dar ao povo a carne que não queria dar	Português, 4 fólios	Maço 2, 00036	
1635-11-30	Declaração de Vontade	Português, 2 fólios	Maço 7, 00007	
1636	Escritura	Português, 18 fólios	Maço 7, 00001	
1637-01-15	Procedimento contra várias pessoas	Português, 6 fólios	Maço 4, 00025	
1638-07-14	Relação sumária do conteúdo nos anexos	Português, 10 fólios	Maço 1, 00013	
1638-07-16	Carta	Português, 4 fólios	Maço 4, 00023	
1638-07-30	Provisão da fundação do Convento de Santo António do Torrão	Português, 2 fólios	Maço 1, 00020	
1639-02-04	Sentença de Mecia Lopes	Português, 11 fólios	Maço 7, 00004	
Reinado	D. João IV (1640-12-01 a 1656-11-06)			
1642-05-20	Capela de Vasco Borralho	Português, 4 fólios	Maço 5, 00029	
1645-11-02	Cédulas do testamento de Lourenço da Cruz	Português, 10 fólios	Maço 7, 00008	
1646-07-06	Certidão	Português, 6 fólios	Maço 4, 00030	
1646-12-14	Sentença contra Duarte Madeira, tutor de Pedro Cabral	Português, 10 fólios	Maço 5, 00006	
1654	Carta	Português, 4 fólios	Maço 4, 00027	
1656	Moratória para se pagar a fábrica da capela-mor	Português, 4 fólios	Maço 2, 00028	
1656-04-29	Moratória contra Manuel Pedreiro por dívida de três mil reis de foro	Português, 4 fólios	Maço 2, 00018	
Reinado	D. Afonso VI (1656-11-06 a 1683-07-12)			
1659-06-26	Monitória	Português, 2 fólios	Maço 4, 00020	
1663-08-20	Obrigação de Missas	Português, 2 fólios	Maço 5, 00018	
1664-03-24	Monitoria	Português, 4 fólios	Maço 2, 00033	
1668-05-20	Carta Precatória para ser citado Pedro Cabral	Português, 10 fólios	Maço 5, 00024	
1674-07-05	Carta Precatória para serem sequestrados os bens de Pedro Cabral da vila de Setúbal	Português, 4 fólios	Maço 1, 00001	

ANEXO – O convento franciscano de Santo António do Torrão
documentação existente no Arquivo Distrital de Beja

Ano, mês e dia	Título	Emissor, língua e dimensão	Coleção factícia	Assunto
1676-08-17 a 1767-09-05	Embargo	Português, Maço 7, 24 fólios	Maço 7, 00003	Embargantes: Amado de Brito, Cônego e Promotor da Justiça do Arcebispado de Évora. Embargados: Deão do Cabido da Sé de Évora.
1678-06-12	Carta	Português, 9 fólios	Maço 7, 00005	
1679	Registos dos Autos da Bula de Dispensa	Português, 22 fólios	Maço 7, 00002	
1679-11-16	Carta de aforamento a Gaspar dos Reis e sua mulher, Isabel Vaz, da herdade do Monte Novo por 35 alqueires de trigo anual	Português, 7 fólios	Maço 1, 00012	
1680	Registo da Bula de Dispensa do Impedimento de Consanguinidade	Latim, 36 fólios	Maço 3, 00025	
1681	Embargo	Português, 4 fólios	Maço 6, 00009	
1681-10-22	Título de cova na Igreja do Convento, dado por quatro mil reis a Mateus Rodrigues	Português, 2 fólios	Maço 2, 00030	
1682-06-19	Treslado dos autos de sequestro dos bens de Pedro Cabral Henriques	Português, 16 fólios	Maço 1, 00002	
1683-01-04	Citação a Pedro Cabral	Português, 2 fólios	Maço 5, 00025	
1683-01-04	Procuração de Pedro Cabral	Português, 2 fólios	Maço 7, 00012	
1683-04-26	Certidão da escritura de Doação que fez ao Convento Mercia Lopez e do teor do Testamento	Português, 10 fólios	Maço 5, 00001	
Reinado	D. Pedro II (1683-07-12 a 1706-12-09)			
1685-12-17	Provisão para pregar no Advento e Quaresma	Português, 8 fólios	Maço 4, 00018	
1686-07-06 a 1686-08-07	Apresentação da Bula	Português, 19 fólios	Maço 3, 00018	
1686-09-13	Escritura	Português, 4 fólios	Maço 5, 00013	
1687-10-09 a 1667-10-24	Registo das Apresentações da Bula de Dispensa	Português, 30 fólios	Maço 4, 00007	
1688-03-31	Provisões do rei Dom Pedro II	Português, 2 fólios	Maço 4, 00011	
1688-09-17	Breve de Altar privilegiado dado pelo Papa Inocêncio XI	Latim, 1 fólio	Maço 3, 00024	
1690-11-03	Breve do papa Alexandre VIII	Latim, 1 fólio	Maço 3, 00023	
1690-12-07	Breve do papa Alexandre VIII	Latim, 2 fólios	Maço 4, 00019	
1691-06-09	Licença para se expor o Santíssimo Sacramento e fazer Procissão no dia da Festa do Padroeiro	Português, 6 fólios	Maço 3, 00004	
1695-04-29 a 1703-06-30	Acórdão da Câmara [do Torrão] que isenta os Religiosos da 3 Ordem [seráfica] de pagarem o Real de água posto nas carnes	Português, 10 fólios	Maço 4, 00008	
1697-03-20	Despacho da Câmara [do Torrão]	Português, 2 fólios	Maço 4, 00012	
1701-12-10	Escritura de compra de três alqueires e meio de Trigo	Português, 7 fólios	Maço 6, 00006	
1704-04-30	Escritura de venda de Moio de Trigo	Português, 14 fólios	Maço 7, 00011	
1704-05-15	Sentença contra o Lavrador da Salema	Português, 10 fólios	Maço 2, 00017	
1704-05-19	Ordem de Sequestro dos Bens de João de Faria Cabral	Português, 2 fólios	Maço 1, 00010	Sequestro dos bens de João Faria Cabral, morador em Setúbal, sucessor dos bens da capela que instituiu Mexia Lopes, com o encargo de porem retábulo com friso de ouro na Capela-Mor deste convento
1704-11-11	Declaração da obra da tribuna da Capela do Convento	Português, 1 fólio	Maço 3, 00016	
1705-03-03	Procuração para cobrança de 40 mil Réis a João de Faria Cabral	Português, 2 fólios	Maço 1, 00014	
Reinado	D. João V (1706-12-09 a 1750-07-31)			
1707-12-21	Carta de Cortesia	Português, 2 fólios	Maço 5, 00032	
1708-05-21	Carta	Português, 2 fólios	Maço 5, 00033	
1711-08-25	Alvará Real	Português, 2 fólios	Maço 4, 00028	
1712-06-10	Monitória contra João Faria Cabral, da Vila de Setúbal	Português, 5 fólios	Maço 5, 00002	

ANEXO – O convento franciscano de Santo António do Torrão
documentação existente no Arquivo Distrital de Beja

Ano, mês e dia	Título	Emissor, língua e dimensão	Coleção factícia	Assunto
1712-06-11	Papéis da Demanda	Português, 9 fólios	Maço 4, 00024	
1712-11-22	Carta Precatória contra Vasco Borrhalho	Português, 4 fólios	Maço 6, 00007	
1713-05-04	Declaração de pagamento de Capela	Português, 2 fólios	Maço 7, 00006	
1713-07-16	Carta Precatória para sequestro dos bens de Vasco Borrhalho	Português, 4 fólios	Maço 1, 00015	
1713-07-16	Monitória contra João Cardim por dívida de dezoito mil e quinhentos reis e 50 alqueires de trigo	Português, 4 fólios	Maço 1, 00016	
1713-08-16	Monitória contra Vasco Borrhalho Villa Lobos	Português, 2 fólios	Maço 5, 00022	
1713 a 1713-12-09	Monitória com cláusula a favor dos religiosos deste convento contra as pessoas no mesmo declaradas	Português, 8 fólios	Maço 3, 00019	
1715-07-31	Treslado da provisão que isenta os religiosos do convento de pagarem os novos impostos	Português, 3 fólios	Maço 2, 00031	
1715-10-10	Escritura de trespasse	Português, 4 fólios	Maço 3, 00029	
1715-08-02	Sequestro	Português, 2 fólios	Maço 3, 00017	
1722-01-26	Carta	Português, 1 fólio	Maço 3, 00002	
1725-04-23	Breve do Papa Benedito XIII	Português, 4 fólios	Maço 3, 00015	
1727-01-04	Aviso de Indulgência plenária concedida pelo Papa Benedito XIII	Latim, 1 fólio	Maço 4, 00015	
1727-09-11	Petição	Português, 8 fólios	Maço 2, 00001	
1727-09-18	Patente do Comissário Geral Frei João de Sotto	Português, 1 fólio	Maço 2, 00038	
1727-10-...	Breve	Latim, 6 fólios	Maço 3, 00007	
1727-10-07	Breve do Papa Benedito XIII	Latim, 2 fólios	Maço 3, 00027	
1727-10-07	Breve do Papa Benedito XIII	Latim, 2 fólios	Maço 4, 00014	
1731-10-24	Extrato do Breve Apostólico do Papa Clemente XII	Latim, 1 fólio	Maço 2, 00027	
1735-03-07	Sentença	Português, 5 fólios	Maço 4, 00009	
1737	Certidão	Português, 1 fólio	Maço 4, 00003	
1737-10-15	Certidão das Fazendas do Património	Português, 2 fólios	Maço 2, 00035	
1740-05-27	Carta de Embargo	Português, 8 fólios	Maço 1, 00007	
1740-09-20	Monitória contra várias pessoas devedoras ao convento	Português, 8 fólios	Maço 1, 00006	
1740-11-22	Certidão do testamento de Josefa Maria Enxoa	Português, 16 fólios	Maço 5, 00009	
1741	Monitória contra João António Parreira da Lança	Português, 6 fólios	Maço 5, 00012	
1744-12-06	Certidão de "Sacro Habitu"	Latim, 3 fólios	Maço 3, 00021	
1745-01-03	Escritura pela qual a comunidade emprestou à Ordem Terceira deste Convento duas imagens de São Francisco e de Santo António para colocarem em dois nichos da sua Capela	Português, 3 fólios	Maço 3, 00020	
1746-01-11	Sequestro dos bens de João Cardim Torres por capela do seu irmão António	Português, 1 fólio	Maço 2, 00022	
1746-04-01	Editais	Português, 1 fólio	Maço 3, 00014	
1749-03-07	Auto de sequestro contra Vasco José Cardim de Villa Lobos	Português, 3 fólios	Maço 3, 00036	
1749-03-19	Carta de sequestro dos bens de Vasco José Cardim Borrhalho, administrador da capela de Vasco Borrhalho	Português, 2 fólios	Maço 1, 00019	
1749-08-24	Sequestro dos bens de que é administrador Vasco José Cardim de Villa Lobos	Português, 2 fólios	Maço 1, 00011	
1749-09-27	Letras Apostólicas	Português e Latim, 6 fólios	Maço 2, 00016	Letras Apostólicas do Papa Benedito XIV mandadas imprimir e divulgar por Dom Frei Miguel de Távora, Arcebispo de Évora
1750-03-16	Declaração de recebimento de quatro mil reis de Miguel Carlos do Amaral	Português, 2 fólios	Maço 2, 00019	

ANEXO – O convento franciscano de Santo António do Torrão
documentação existente no Arquivo Distrital de Beja

Ano, mês e dia	Título	Emissor, língua e dimensão	Coleção factícia	Assunto
Reinado D. José (1750-07-31 a 1777-02-24)				
1755-01-22	Acórdão da Câmara [do Torrão]	Português, 4 fólios	Maço 4, 00016	
1755-02-07	Certidão de dívida do funeral a Margarida Josefa de Santa Ana	Português, 2 fólios	Maço 3, 00011	
1757	Sentença contra o Prior Estevão Delgado	Português, 26 fólios	Maço 7, 00010	
1757-12-22	Sentença contra o Prior Estevão Delgado	Português, 15 fólios	Maço 7, 00009	Sentença contra o Prior Estevão Delgado por querer impedir os religiosos de aceitar as ofertas declaradas pelos testadores nos seus testamentos.
1758-01-19	Patente	Português e Latim, 8 fólios	Maço 2, 00037	Contém selo maior do ofício do Convento de Santa Maria de Jesus de Xabregas.
1759-03-09	Confissão de dívida de José dos Santos de Alvito ao Convento	Português, 1 fólio	Maço 1, 00017	
1759-05-16	Sentença	Português, 4 fólios	Maço 3, 00037	
1763	Sentença	Português, 3 fólios	Maço 4, 00021	
1765	Registos de pagamento da Décima	Português, 18 fólios	Maço 5, 00028	
1765-04-29	Treslado da provisão para pastar o gado miúdo	Português, 2 fólios	Maço 2, 00034	
1766	Certidão do testamento do desembargador Diogo da Silva	Português, 51 fólios	Maço 5, 00003	
1766	Rol do pagamento da Décima	Português, 14 fólios	Maço 3, 00006	
1766-04-22	Certidão da verba do testamento do desembargador Diogo da Silva de Gouveia	Português, 6 fólios	Maço 5, 00026	
1767-02-14	Requerimento	Português, 2 fólios	Maço 5, 00004	
1767-05-27	Petição para se mandar fazer a obra de restauro da capela-mor a expensas do Padroeiro	Português, 9 fólios	Maço 2, 00006	
1773-10-16	Declaração de pagamento de dez moedas de ouro	Português, 2 fólios	Maço 2, 00024	
Reinado D. Maria I (1777-03-24 a 1816-03-20)				
1779-10-13	Carta de Encomenda para a Freguesia de Santo Estevão de Odivelas	Português, 1 fólio	Maço 4, 00005	
1779-12-12	Certidão de Provisão	Português, 2 fólios	Maço 4, 00013	
1781-01-14	Convento de Santo António do Torrão	Português, 1 fólio	Registo Geral de Mercedes de D. Maria I, liv. 10, f. 149 (Arquivo Torre do Tombo)	Alvará. Esmola de uma arroba de cera no Rendimento de um por cento e Obra Pia paga pela Folha do Guarda.
1781-01-27 a 1784-07-18	Carta de Mercê ao Guardiã e mais Religiosos do Convento de Santo António da vila do Torrão de uma cadeira de gramática Latina por 13 anos	Português, 2 fólios	Maço 1, 00005	Carta de sua Majestade Rainha Dona Maria ao guardião e mais religiosos do Convento de Santo António da vila do Torrão, de uma cadeira de Gramática Latina por 13 anos anuais com ordinária anual de 60 mil reis.
1784 a 1789-07-24	Carta Régia	Português, 2 fólios		Carta pela qual sua Majestade a Rainha Dona Maria concede ao guardião do Convento de Santo António uma escola de ler e escrever pelo tempo de três anos.
1788-03-10	Carta Precatória contra Vasco Borralho	Português, 6 fólios	Maço 6, 00008	
1791-05-16	Requerimento de António Bayão	Português, 4 fólios	Maço 5, 00011	
1791-06-19	Parecer do Requerimento que fez António Bayão Parreira	Português, 2 fólios	Maço 5, 00016	
1791-06-19	Relação das Capelas deste Convento	Português, 19 fólios	Maço 5, 00017	
1799-07-15	Carta Precatória	Português, 8 fólios	Maço 6, 00003	
1804-01-18	Treslado da Escritura de compra de 90 alqueires de trigo por Luís Henriques da Costa da Capela de Diogo da Silva	Português, 9 fólios	Maço 1, 00003	
1806-06-23	Sentença civil a favor dos Religiosos de São Francisco contra António Baião da Lança Parreira	Português, 55 fólios	Maço 6, 00004	

ANEXO – O convento franciscano de Santo António do Torrão
documentação existente no Arquivo Distrital de Beja

Ano, mês e dia	Título	Emissor, língua e dimensão	Coleção factícia	Assunto
Reinado D. João VI (1816-03-20 a 1826-03-10)				
1819-12-03 a 1820-04-19	Cópia de Sentença	Português, 1 fólio	Maço 6, 00002	
1820-01-09	Confissão de dívida de Joaquim Rodrigues Bicho ao Convento	Português, 1 fólio	Maço 1, 00018	
1820-07-20	Declaração de recebimento de 20 350 Réis	Português, 1 fólio	Maço 2, 00032	
1821-03-26	Sentença Civil a favor dos Religiosos de São Francisco contra João Alexandre Baião Parreira de Sande Salema	Português, 193 fólhos	Maço 6, 193 fólhos	
1823-08-06	Patente do Comissário Geral Frei João de Sotto	Português, 1 fólio	Maço 3, 00001	
Reinado D. Pedro IV (1826-03-10 a 1826-05-28)				
Reinado D. Miguel (1828-07-11 a 1834-05-26)				
1828	Livros das Patentes	Português, 1 Livro		Livro para se lançarem as Patentes.
Reinado D. Maria II (1834-05-26 = 1853-11-15)				
1843	Arquivo Histórico do Ministério da Economia Venda de Objectos existentes no extinto Convento de S. Francisco do Torrão -1843 Código de Referência - PT/AHMOP/MR-002/MR 2 D 1R/2/133-223/MR 2D 2R 1 - Lº 1 - nº 148.			
Documentação elaborada e guardada no Cartório do Convento e que, por razões diversas, não apresenta a data de produção				
Sem data	Memória de todos os papéis que se encontram no cartório deste Convento	Português, 2 fólhos	Maço 5, 00014	
Sem data	Contra Brancanistas	Português, 4 fólhos	Maço 2, 00002	
Sem data	Sentença	Português, 11 fólhos	Maço 2, 00004	
Sem data	Escritura de aforamento	Português, 10 fólhos	Maço 2, 00005	
Sem data	Apontamentos	Português, 1 fólio	Maço 2, 00020	
Sem data	Petição que fez o Prior da matriz da vila para qualquer pessoa a sepultar no Convento	Português, 1 fólio	Maço 2, 00021	
Sem data	Carta	Português, 1 fólio	Maço 2, 00023	
Sem data	Sumário dos embargos para o conservador por parte do Convento	Português, 4 fólhos	Maço 2, 00025	
Sem data	Cópia dos embargos recebidos	Português, 4 fólhos	Maço 2, 00026	
Sem data	Privilégios	Português, 14 fólhos	Maço 3, 00010	
Sem data	Declaração	Português, 4 fólhos	Maço 3, 00012	
Sem data	Moratória contra o Prior da Matriz da vila para que se entregue a esmola do ofício	Português, 2 fólhos	Maço 3, 00013	
Sem data	Requerimento	Português, 1 fólio	Maço 3, 00026	
Sem data	Requerimento	Português, 1 fólio	Maço 3, 00032	
Sem data	Demanda	Português, 4 fólhos	Maço 4, 00004	
Sem data	Testamento	Português, 12 fólhos	Maço 4, 00006	
Sem data	Petição	Português, 6 fólhos	Maço 4, 00026	
Sem data	Certidão	Português, 11 fólhos	Maço 4, 00031	
Sem data	Rol	Português, 8 fólhos	Maço 4, 00032	
Sem data	Capela Instituída por Josefa Maria	Português, 1 fólio	Maço 5, 00005	
Sem data	Requerimento	Português, 1 fólio	Maço 5, 00020	
Sem data	Lembrança de João Cabral para a capela-mor	Português, 2 fólhos	Maço 5, 00021	
Sem data	Provisão Régia	Português, 4 fólhos	Maço 5, 00027	
Sem data	Obrigantes da Capela de Vasco Borralho	Português, 2 fólhos	Maço 5, 00030	
Sem data	Carta	Português, 2 fólhos	Maço 6, 00001	
Sem data	Administração dos Conventos Masculinos da Ordem dos frades Menores, Província do Algarve	Português	Maço 95, n. s 11 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo)	

O Período Islâmico no Alentejo Litoral e na Arrábida

bibliografia básica produzida nos últimos 40 anos (1974-2014)

António Rafael Carvalho¹

N um ano, 2014, e no mês em que se comemoram os 40 anos do 25 de Abril de 1974¹, achamos oportuno agarrar esta data histórica que marca a nossa identidade política e cultural, direcionando o nosso olhar para o Período Islâmico nesta região, dado o carácter marginal e insipiente a que era votado o seu estudo antes do 25 de Abril de 1974. Após quatro décadas de Regime Democrático, que balanço podemos efetuar do estado da investigação referente a este Período marcante na região do Ġarb Andalusī voltada ao oceano², com um centro específico localizado no nosso ponto de investigação, em Alcácer [do Sal]?

Reconhecemos a necessidade de ser efetuado um balanço historiográfico do estado da investigação académica na região em apreço. Contudo, o objetivo deste trabalho é outro. Prende-se com a necessidade que sentimos, em termos de investigação, de possuir reportórios de âmbito bibliográfico atualizados sobre um dado território e período cronológico. É este o incentivo que alimenta o presente trabalho, pelo que enveredamos por não tecer críticas e análises de âmbito historiográfico, direcionando antes a nossa análise para a elaboração de uma lista de estudos relacionados com esta região, que estruturamos da seguinte maneira: – Começando pelo título, este traduz os objectivos e limites deste contributo;

¹ Vários têm sido os eventos que procuram refletir sobre o que se efetuou em diferentes áreas da nossa vida colectiva, desde a ciência até à cultura e da Sociedade até à Economia. Podemos referir, entre outros, a Mesa-redonda sobre o “Património / 40 anos depois de abril”, iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural que decorreu no dia 21 de abril passado na livraria Ler Devagar (Lisboa).

² No âmbito deste reflexão, seleccionámos o território grosso modo compreendido entre Sesimbra, a Norte, e Odemira, a Sul.

RESUMO

O autor apresenta a bibliografia básica produzida nos últimos 40 anos a propósito do período islâmico, numa perspectiva multidisciplinar que enfatiza particularmente as áreas da Arqueologia e da História.

O espaço geográfico tratado é o do litoral / *sāḥil* da madina *al-Qaṣr* / Alcácer [do Sal], que em contexto Almóada se designava de *Ṭagr al-Ġarb*.

Os trabalhos incluem obras genericamente associadas à região e conjuntos especificamente relacionados com cada um dos municípios abrangidos, dispostos por ordem geográfica, de Norte para Sul.

PALAVRAS CHAVE: História da Arqueologia portuguesa; Idade Média (islâmico); Análise documental; Alentejo Litoral.

ABSTRACT

The author presents the basic bibliography about the Islamic period produced in the last 40 years, from a multidisciplinary perspective, emphasising the fields of Archaeology and History.

The geographic area under study is the coast / *sāḥil* of madina *al-Qaṣr* / Alcácer [do Sal], which was called *Ṭagr al-Ġarb* in the almohada context. The works include studies generically related to the region and others specifically related to each one of the municipalities, organised geographically from North to South.

KEY WORDS: History of Portuguese Archaeology; Middle ages (Islamic); Document analysis; Coast of Alentejo.

RÉSUMÉ

L'auteur présente la bibliographie basique produite ces dernières 40 années concernant la période islamique, dans une perspective pluridisciplinaire qui insiste particulièrement sur les domaines de l'Archéologie et de l'Histoire.

L'espace géographique traité est celui du littoral / *sāḥil* de la madina *al-Qaṣr* / Alcácer [do Sal], qui dans un contexte Almohade était désigné comme *Ṭagr al-Ġarb*. Les travaux incluent des œuvres originaires associées à la région et des ensembles spécialement liés à chaque commune concernée, organisés par ordre géographique, du Nord au Sud.

MOTS CLÉS: Histoire de l'Archéologie portugaise; Moyen Âge (islamique); Analyse documentaire; Alentejo littoral.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

FIG. 1 – Mapa da área em análise.

– O horizonte cronológico analisado vai centrar-se no Período Islâmico. Contudo, sempre que justificado, serão indicados estudos alusivos às fases de fronteira, nomeadamente os referentes à etapa anterior à conquista Islâmica³, ou à inserção definitiva deste território no Reino de Portugal, no decurso do século XIII;

– Quanto ao âmbito geográfico, este relaciona-se com o conceito atual de “Alentejo Litoral e a região da Arrábida”⁴ que, segundo as fontes documentais islâmicas, esteve em grande parte deste Período de baixo da jurisdição política, religiosa e cultural de Alcácer do Sal.

Sobre este último ponto temos o testemunho de Ibn Abbār⁵ que, ao falar de Abd Allāh b. Muḥammad b. Wazīr (*Hulla*, II, p. 295) refere: “Son père fut mentionné auparavant à la fin du 6ème siècle (de l’H.), il était gouverneur du Qasr al-Fath [Alcácer do Sal] et de ses dépendants, de la Région (Thaghr) Ouest⁶. Suite à sa mort, son fils Abd Allah a été nommé à sa place, puisqu’il était l’ainé et l’héritier de sa culture et de sa poste, parmi ses fils”.

³ Grosso modo, o final da Antiguidade Tardia e a inserção deste território de baixo do domínio Visigodo.

⁴ Estamos perante a área geográfica onde temos vindo a trabalhar nas últimas décadas, sobre a qual possuímos mais elementos de análise, pelo que julgamos ser possível apresentar um balanço mais equilibrado e o mais exaustivo possível.

⁵ Agradeço ao Prof. Garcia Sanjuan, da Universidade de Huelva, ter-me enviado uma cópia desta obra de Ibn Abbār, a *Hulla II* (pp. 295-296 e 271-272), onde se mencionam Alcácer do Sal e os seus governantes em contexto Almóada. A tradução do Árabe para o Francês foi efectuada amavelmente pela Prof.^a Juliette Rassi, da Faculdade

de Literatura e Ciências Humanas da Universidade do Líbano, em Beirute, que publicamente agradeço.

⁶ Trata-se de uma alusão clara a que Alcácer era nessa altura sede da fronteira do califado al-Muwahhidūn frente ao Reino de Portugal, tendo jurisdição sobre vários castelos que não são mencionados nesta fonte mas que, pela posição geográfica em relação a Alcácer, teriam que estar localizados na região da Arrábida e no Alentejo Litoral. De recordar a presença de cerâmicas e moedas desta época nos castelos de Sesimbra, Palmela, Montemor-o-Novo e Aljustrel. Recentemente identificámos elementos de natureza arquitectónica Almóada no castelo de Sines (CARVALHO e WU, no prelo).

Dentro do espaço geográfico considerado, efetuámos uma pesquisa bibliográfica tendo como linhas de orientação todos os trabalhos diretamente relacionados com a região, tanto os estudos mais comprometidos com a análise arqueológica, como outros de âmbito mais textual. Nele tivemos em consideração trabalhos publicados e que estão no prelo. De forma a facilitar a sua consulta, ordenámos esses elementos numa listagem bibliográfica organizada em unidades concehlias de Norte para Sul, com início em Sesimbra e terminada em Odemira. Dentro de cada município as referências bibliográficas aparecem por ordem alfabética. Os estudos que mencionam mais do que um município foram incluídos num grupo especial, a que demos o nome de “Obras Gerais relacionadas com a região”.

Temos consciência de estar perante um trabalho de autor e uma listagem incompleta, que quando for publicada se encontrará à partida desatualizada. Mas é esta a realidade de trabalhos desta natureza, sejam eles meras listas bibliográficas, como é o caso, ou análises historiográficas. Contudo, dada a raridade de trabalhos desta natureza, que se transformam em ferramentas de trabalho, estamos cientes do contributo que eventualmente poderemos dar para quem se dedica ao estudo desta região, no âmbito cronológico em apreço.

1. OBRAS GERAIS RELACIONADAS COM A REGIÃO ⁷

- AFONSO, Carlos (2013) – “Paio Peres Correia e os castelos do Algarve: uma interpretação militar”. In *Atas do Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Vol. 2, pp. 427-447.
- BARBOSA, Pedro Gomes (2005) – “Guerra de presúria, fossado e algara (da segunda metade do século IX a inícios do XIII)”. In BARROCA, Mário e FERNANDES, Isabel Cristina (coords.). *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (Sécs. VIII e XIII)*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 91-102.
- BARROCA, Mário Jorge (2002) – *Castelos da Ordem de Santiago*. Câmara Municipal de Palmela.
- BARROCA, Mário Jorge (2003) – “História das Campanhas”. In BARATA, Manuel Themudo Barata e TEIXEIRA, Nuno Severiano (coords.). *Nova História Militar de Portugal*. Rio de Mouro: Circulo dos Leitores. Vol. 1, pp. 22-68.
- BOISSELLIER, S. (1999) – *Naissance d'une identité portugaise: la vie rurale entre Tage et Guadiana de l'Islam à reconquête (X-XIV siècle)*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- BOISSELLIER, S. (2003) – *Le peuplement médiéval dans le Sud du Portugal. Constitution et fonctionnement d'un réseau d'habitats et de territoires XII-XV siècles*. Paris.
- BUGALHÃO, Jacinta e FERNANDES, Isabel Cristina (2012) – “A Cerâmica Islâmica nas Regiões de Lisboa e Setúbal”. *Arqueologia Medieval*. Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 12: 71-89.
- BURESI, P. (2004) – *La Frontière entre Chrétienté et Islam dans la péninsule Ibérique. Du Tage à Sierra Morena (fin XI - milieu XIII siècle)*. Paris.
- CARVALHO, António Rafael (2007) – “O Baixo Sado, da Antiguidade Tardia até à Fase Emiral: algumas reflexões sobre continuidades e rupturas”. In *Subsídios para o Estudo da História Local*. Câmara Municipal de Setúbal / Rede Portuguesa de Museus. Vol. 3, pp. 303-318.

⁷ Procurámos referir unicamente os estudos que, do nosso ponto de vista, são mais relevantes para esta região. O critério é sempre discutível, dado que muitos estudos ficaram por mencionar. A razão para tal não põe em causa a qualidade dos mesmos. Apenas consideramos que as referências a esta região neles contidas são demasiado genéricas e, por isso, irrelevantes para citação no âmbito desta recolha bibliográfica.

CARVALHO, António Rafael (2009) – “O Final da Presença Islâmica na Região de Ourique (1160-1250): introdução a uma questão em aberto”. *Cadernos Culturais d'Ourique, Orik*. 4: 11-18.

CARVALHO, António Rafael (2013) – “Uma reflexão sobre a Etimologia do Topónimo do Rio que passa em al-Qaṣr/Alcácer [do Sal]: de rio Çadam/Sadão a rio Sado”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18 (1): 23-39 [Em linha]. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_1_online.

CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (no prelo) – “A Influência do Oceano Atlântico/Baḥr Uqiyānus al-A'zam na Procura de Deus/Allāh: uma reflexão desde o Alentejo Litoral/Sāḥil de al-Qaṣr, até à Costa Vicentina/Sāḥil de Silves”. In *Atas do IV e V Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmérico Nunes.

CATARINO, H. (2002) – “Arqueologia Medieval: o estado da ‘arte’ e novas perspectivas”. In ENCARNACÃO, J. d' (ed.). *As Oficinas da História*. Colibri / FLUC, pp. 131-148.

CATARINO, Helena (1993) – “A Ocupação Islâmica”. In MEDINA, J. (coord.). *História de Portugal*. Lisboa: Ediclube. Vol. 3, pp. 47-92.

CATARINO, Helena (1995-1997) – “Arqueologia do Período Islâmico em Portugal: breve perspectiva”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Série IV. 13-15: 457-484.

CATARINO, Helena (2000) – “Topónimos Arrábida e a Serra da Arrábida”. *Sesimbra Cultural*. Câmara Municipal de Sesimbra. Ano 1, 0: 5-17.

CORREIA, Fernando Branco (2013) – “Prevalência do Período Islâmico em Castelos Portugueses das Ordens Militares”. In *Atas do Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Vol. 1, pp. 99-117.

COVANEIRO, Jaquelina; FERNANDES, Isabel Cristina; GÓMEZ, Susana; GONÇALVES, Maria José; INÁCIO, Isabel; SANTOS, Constança; COELHO, Catarina; LIBERATO, Marco; BUGALHÃO, Jacinta; CATARINO, Helena e CAVACO, Sandra (2013) – “Cerâmica Islâmica em Portugal: 150 anos de Investigação”. In *Arqueologia em Portugal, 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 73-80.

CRESSIER, Patrice (2005) – “Chapiteaux islamiques du Portugal (traditions, créations, importations)”. In BARROCA, Mário e FERNANDES, Isabel Cristina (coords.). *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (Sécs. VIII e XIII)*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 175-194.

CUNHA, Mário Raul de Sousa (1991) – *A Ordem Militar de Santiago (das origens a 1327)*. Dissertação de Mestrado apresentado à Universidade do Porto. Policopiado.

DIAS, Maria Isabel; PRUDÊNCIO, Maria Isabel e GOUVEIA, Maria Ângela (2001) – “Arqueometria de Cerâmicas Islâmicas das Regiões de Lisboa, Santarém e Alcácer do Sal (Portugal): caracterização química e mineralógica”. In *Garb, Sítios Islâmicos do Sul Peninsular*. Lisboa: IPPAR / Junta de Extremadura, pp. 257-281.

- FERNANDES, Hermenegildo e REI, António (2011) – “Islamic and Mozarabs”. In MATTOSO, José (dir.). *The Historiography of Medieval Portugal. C. 1950-2010*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, pp. 547-569.
- FERNANDES, Isabel Cristina (1999) – “Aspectos da Islamização no Gharb al-Andalus e no Maghreb”. In *Marrocos-Portugal, Portas do Mediterrâneo, Comissão no Âmbito da V Cimeira Luso-Marroquina, Tânger, Setembro, 1999*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, pp. 41-48.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2001) – “A Península de Setúbal em Época Islâmica”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 7: 185-209 (*Atas do Colóquio Lisboa, Encruzilhada de Muçulmanos, Judeus e Cristãos, Lisboa, Out. 1997*).
- FERNANDES, Isabel Cristina (2001) – “Castelos da Ordem de Santiago: a região do Sado”. In *Atas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, Vila Real, 22-26 Set. 1999*. Porto: ADECAP. Vol. VII - “Arqueologia da Idade Média da Península Ibérica”, pp. 169-186.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2005) – “Arqueologia Medieval em Portugal: duas décadas de investigação”. *Portugália*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nova Série. 26: 149-173.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2005) – “Aspectos da Litoralidade do Gharb al-Andalus. Os portos do Baixo Tejo e do Baixo Sado”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 9: 47-60 (*Colóquio Portos Medievais do Mediterrâneo*).
- FERNANDES, Isabel Cristina (2006) – “Aspectos da Paisagem Medieval do Território de Entre Tejo e Sado (sécs. IX-XIII)”. In *Jornadas de História Paisagens Rurais e Urbanas. Fontes, Metodologias, Problemáticas*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, pp. 47-66.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2007) – “Arqueologia Medieval e Pós-Medieval: o caminho da afirmação”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 15: 137-139.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2013) – “Os Castelos das Ordens Militares em Portugal: estado da investigação”. In *Atas do Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Vol. 1, pp. 17-39.
- FERNANDES, Isabel Cristina e MACIAS, Santiago (2011) – “Islamic and Christian Medieval Archaeology”. In MATTOSO, José (dir.). *The Historiography of Medieval Portugal. C. 1950-2010*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, pp. 153-177.
- GARCIA, João Carlos (1986) – *O Espaço Medieval da Reconquista no Sudoeste da Península Ibérica*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica. Centro de Estudos Geográficos (*Série Histórica*).
- GOMEZ MARTINEZ, Susana (2007) – “A Cerâmica Islâmica no Gharb al-Andalus”. In *Seminário “A Produção de Cerâmica em Portugal: histórias com futuro”*, pp. 95-116.
- GOMEZ MARTINEZ, Susana; GRANGÉ, Mathieu e LOPES, Gonçalo (2012) – “A Cerâmica Islâmica no Alentejo”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 12: 109-119.
- HENRIQUES, António Castro (2003) – “Conquista do Algarve (1189-1249): o segundo reino”. In *Batalhas de Portugal*. Ed. Tribuna.
- KHAWLI, Abdallah (1992) – “Los Berberes del Occidente de al-Andalus”. In *Atas das XII Jornadas del Património de la Sierra de Huelva*. Policopiado.
- KHAWLI, Abdallah (1997) – “La famille des Banu Wazir dans le Garb d’al-Andalus aux XII et XIII siècles”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 5: 103-115.
- KHAWLI, Abdallah (2001) – “Le Garb al-Andalus a l’époque des Secondes Taifas (539-552/1144-1157)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 7: 23-35 (*Atas do Colóquio Lisboa, Encruzilhada de Muçulmanos, Judeus e Cristãos, Lisboa, Out. 1997*).
- MACIAS, Santiago (2005) – *Mértola. O último porto do Mediterrâneo*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola. 3 vol.
- MARQUES, Maria Alegria (1996) – “As Etapas de Crescimento do Reino”. In MARQUES, António Henrique de Oliveira e SERRÃO, Joel (coords.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Presença. Vol. III, pp. 37-64.
- MARTINS, Miguel Gomes (2011) – “A Conquista de Alcácer (1217)”. In *De Ourique a Aljubarrota: a guerra na Idade Média*. Lisboa: Esfera dos Livros, pp. 127-146.
- MATTOSO, José (1993) – “Dois Séculos de Vicissitudes Políticas”. In MATTOSO, José (coord.). *História de Portugal*. Rio de Mouro: Circulo dos Leitores. Vol. II - “A Monarquia Feudal”, pp. 23-163.
- MATTOSO, José (1993) – *D. Afonso Henriques*. Rio de Mouro: Circulo dos Leitores.
- MORENO-GARCIA, M. e DAVIS, S. (2001) – “Estudio de las Asociaciones Faunísticas recuperadas en Alcácer do Sal, Convento de São Francisco, Santarém y Sé de Lisboa”. In *Garb, Sítios Islâmicos do Sul Peninsular*. Lisboa: IPPAR / Junta de Extremadura, pp. 231-255.
- OLIVEIRA, Luís Filipe (2013) – “Dos Castelos às Ordens Militares: os espaços da vida religiosa e comunitária”. In *Atas do Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Vol. 2, pp. 389-407.
- PICARD, Christophe (1997) – *L’océan Atlantique musulman de la conquête arabe à l’époque almohade. Navigation et mise en valeur des cotes d’al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal, Espagne, Maroc)*. Paris: Maisonneuve et Larose.
- PICARD, Christophe (2000) – *Le Portugal Musulman (VIII-XIII siècle): L’Occident d’al-Andalus sous domination islamique*. Paris: Maisonneuve et Larose.
- PICARD, Christophe (2001) – “Les ribats au Portugal à l’époque musulmane: sources et définitions”. In *Atas do Simpósio Internacional sobre Castelos. Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Palmela, 2000*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 203-212.
- PICARD, Christophe (2002) – “L’évolution du rôle et de la place des husun dans le Gharb al-Andalus au regard de l’histoire: quelques hypothèses”. In *L’espace rural au Moyen Age. Portugal, Espagne, France (XII-XIV siècle). Mélanges en l’honneur de Robert Durand*. Presses Universitaires de Rennes, pp. 31-40.
- PICARD, Christophe (2005) – “Le changement du paysage urbain dans le Gharb al-Andalus (X - XII siècle): les signes d’une dynamique”. In BARROCA, Mário e FERNANDES, Isabel Cristina (coords.). *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (Sécs. VIII e XIII)*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 129-143.
- PICARD, Christophe (2005) – “Les Marches du Gharb al-Andalus à l’époque Omeyyade d’après le Muqtabis d’Ibn Hayyan (IX - X siècle)”. In BARROCA, Mário e FERNANDES, Isabel Cristina (coords.). *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (Sécs. VIII e XIII)*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 71-76.
- PICARD, Christophe (2011) – “Ribats et édifices religieux de l’Islam sur les côtes du Portugal à l’époque musulmane médiévale: Islamisation et jihad dans le Gharb al-Andalus”. In *Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros*. Lisboa: Universidade Nova Lisboa, pp. 121-136.
- PICARD, Christophe e BORRUT, A. (2003) – “Rabata, Ribat, Rabita: Une institution a reconsidérer”. In *Atas de Chrétiens et Musulmans en Méditerranée Médiévale (VIII - XIII Siècle). Echanges et contacts*. Poitiers, pp. 33-65.
- PICARD, Christophe e FERNANDES, Isabel Cristina (1999) – “La Défense côtière à l’époque musulmane: l’exemple de la presqu’île de Setúbal”. *Archéologie Islamique*. Paris: CNRS / Maisonneuve et Larose. 8: 67-94.
- PORTUGAL Islâmico. *Os últimos sinais do Mediterrâneo* (1998) – Lisboa: Instituto Português de Museus.
- REI, António (2004) – “A fronteira no Sudoeste Peninsular (1234-1242). Novas visões da ‘Reconquista’ a partir do al-Mughrib... de Ibn Sa’id de Granada”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 8: 29-42.
- REI, António (2005) – “O Gharb al-Andalus em dois geógrafos árabes do século VII/XIII: Yâqût al-Hamâwî e Ibn Sa’id al-Maghribî”. *Medievalista*. Lisboa. 1 [Em linha. Disponível em <http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA1/PDF/GHARB%20AL%20ANDALUS%20pdf.pdf>].
- REI, António (2012) – *O Gharb al-Andalus al-Aqsa na Geografia Árabe (séculos III HIX d.C.-*

- XVII d.C.). Lisboa: Edição IEM - Instituto de Estudos Medievais. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (*Coleção Documentos*, 3) [CD-ROM].
- TORRES, Cláudio (1992) – “O Garb al-Andalus”. In MATTOSO, José (coord.). *História de Portugal*. Rio de Mouro: Circulo dos Leitores. Vol. I, p. 23-163.
- VILAR, Hermínia (2005) – *D. Afonso II*. Rio de Mouro: Circulo dos Leitores.
- VIVAS, Diogo e OLIVEIRA-LEITÃO, André (2009) – “A Presença Islâmica no Alentejo Litoral. Uma abordagem à luz da Toponímia”. In *Atas do 1º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 220-229.

2. CONCELHO DE SESIMBRA

- ANTUNES, Miguel Telles (1999) – “Restos de Tesouro de Moedas Islâmicas nas Imediações de Azóia (Sesimbra)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 6: 133-137.
- CARVALHO, António Rafael (2009) – “A Antiguidade Tardia e a Islamização da Costa Sesimbrense”. In CALADO, Manuel *et al.* *O Tempo do Risco. Carta Arqueológica de Sesimbra*. Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa / Centro de Investigação e Estudo em Belas Artes / Secção Francisco de Holanda e Câmara Municipal de Sesimbra, pp. 172-191.
- CARVALHO, António Rafael e FERNANDES, Isabel Cristina (1996) – “Algumas Cerâmicas Muçulmanas da Lapa do Fumo (Sesimbra)”. *Sesimbra Cultural*. Câmara Municipal de Sesimbra. 5: 21-23.
- FERREIRA, Luís F. Pinhal (2009) – *Da Pedra ao Acorde. O castelo de Sesimbra*. Lisboa: Sextante.
- MARINHO, J. R. (1968) – *Moedas Muçulmanas de Beja e Silves (um achado muçulmano no concelho de Sesimbra)*. Câmara Municipal de Sesimbra.
- OLIVEIRA, José Augusto (2013) – “O Castelo de Sesimbra. De atalaia marítima a fortaleza abandonada”. In *Atas do Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Vol. 1, pp. 269-286.
- PATO, Heitor Baptista (2008) – *Nossa Senhora do Cabo. Um culto nas terras do fim*. Lisboa: Artemagica.
- um contributo”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 12: 211-233.
- CARVALHO, António Rafael (2005) – “Intervenção Arqueológica no Mercado Velho de Palmela: primeiros resultados”. *Al-Madani Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 13: 25-42 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_13].
- CARVALHO, António Rafael e FERNANDES, Isabel Cristina (1990) – *Arqueologia do Concelho de Palmela*. Câmara Municipal de Palmela, pp. 25-40 (*Catálogo da Exposição “O Castelo e a Ordem de Santiago na História de Palmela”*).
- FERNANDES, Isabel Cristina (1999) – “Uma Taça Islâmica com Decoração Antropomórfica Proveniente do Castelo de Palmela”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 6: 79-99.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2001a) – “A Península de Setúbal em Época Islâmica”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 7: 185-209 (*Atas do Colóquio Lisboa, Encruzilhada de Muçulmanos, Judeus e Cristãos, Lisboa, Out. 1997*).
- FERNANDES, Isabel Cristina (2001b) – “Castelos da Ordem de Santiago: a região do Sado”. In *Atas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, Vila Real, 22-26 Set. 1999*. Porto: ADECAP. Vol. VII - “Arqueologia da Idade Média da Península Ibérica”, pp. 169-186.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2002) – “O Castelo de Palmela: herança islâmica e domínio da Ordem de Santiago”. In *Atas do Simpósio Internacional sobre Castelos. Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Palmela, 2000*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 571-578.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2003) – “Revestimentos e Decoração em Cerâmica Islâmica de Palmela (Portugal)”. In *Actes du VII Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée, Tessalónica, 11-16 Out. 1999*. Atenas: Ministère de Culture / Caisse de Recettes Archéologiques, pp. 639-652.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2004) – *O Castelo de Palmela. Do Islâmico ao Cristão*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2005) – “Palmela no Período da Reconquista”. In *Seminário Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (séc. VIII a XIII)*. Palmela: GESOs - Câmara Municipal de Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 311-325.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2006) – “Uma Forja Islâmica em Palmela”. In *Seminário Internacional Al-Andalus Espaço de Mudança. Balanço de 25 anos de História e Arqueologia Medievais*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 171-180.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2008) – “Alcaria do Alto da Queimada, Castelo Islâmico. Trabalhar o ferro, preparar a guerra”. In FERNANDES, I. C. e SANTOS, M. T. *Palmela Arqueológica: espaços, vivências, poderes*. Palmela: Município de Palmela, pp. 39-51 (*roteiro de exposição*).

3. CONCELHO DE PALMELA

- ARAÚJO, João Nuno Gonçalves (2013) – *A Cerâmica Islâmica do Castelo de Palmela: análise tipológica e crono-estratigráfica dos materiais da galeria 5*. Dissertação de Mestrado apresentado à Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Departamento de História. Policopiado.
- CARDOSO, João Luís e FERNANDES, Isabel Cristina (2012) – “A Economia Alimentar dos Muçulmanos e dos Cristãos do Castelo de Palmela:

- FERNANDES, Isabel Cristina (2009) – “Palmela. Um castelo e um território no Período Islâmico: estado da investigação e perspectivas”. *Xelb*. Silves. 9: 393-403 (*O Garb no al-Andalus: sínteses e perspectivas de estudo. Atas do 6º encontro de Arqueologia do Algarve*).
- FERNANDES, Isabel Cristina (2012) – “Palmela Medieval e Moderna: a leitura arqueológica”. In FERNANDES, I. C. e SANTOS, M. T. (coords.). *Palmela Arqueológica no Contexto da Região Interestuarina Sado-Tejo*. Palmela: Município de Palmela, pp. 111-132.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1993) – *Arqueologia em Palmela (1988/92)*. Palmela (*catálogo de exposição*).
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1995) – “Cerâmicas Baixo-Medievais da Casa n.º 4 da Rua do Castelo (Palmela)”. In *Atas das I Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Tondela, 28-31 Out. 1992*. Porto, pp. 77-96.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1997a) – “Abordagem Arqueológica da Palmela Medieval Cristã”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 5: 221-241.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1997b) – “Cerâmicas Muçulmanas do Castelo de Palmela”. In *Atas do VI Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée, Aix-en-Provence, 13-18 Nov. 1995*, pp. 327-336.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1999) – “Elementos Para o Estudo da Ruralidade Muçulmana na Região de Palmela”. In *Atas do II Congresso de Arqueologia Peninsular, Zamora, Set. 1996*, pp. 517-526.
- FERNANDES, Isabel Cristina e SANTOS, Michelle Teixeira (2012) – “Carta Arqueológica do Concelho de Palmela”. In FERNANDES, I. C. e SANTOS, M. T. (coords.). *Palmela Arqueológica no Contexto da Região Interestuarina Sado-Tejo*. Palmela: Município de Palmela, pp. 11-24.
- MACHADO, Andreia; SANTOS, Michelle; SERRA, Miguel e PORFÍRIO, Eduardo (2012) – “Restauro e Valorização de Estruturas Arqueológicas em Palmela: a alcaria do Alto da Queimada”. In FERNANDES, I. C. e SANTOS, M. T. (coords.). *Palmela Arqueológica no Contexto da Região Interestuarina Sado-Tejo*. Palmela: Município de Palmela, pp. 135-142.

4. CONCELHO DE SETÚBAL

- CARVALHO, António Rafael e SOUSA, Vítor Rafael de (2003) – “A Presença Tardo-Romana e Muçulmana na Praia dos Coelhoos / Galápos (Setúbal): notícia preliminar”. *Al-Madani*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 12: 187-188.
- SILVA, Carlos Tavares da e COELHO-SOARES, Antónia (1987) – “Escavações Arqueológicas no Creiro (Arrábida). Campanha de 1987”. *Setúbal Arqueológica*. 7: 221-237.

- SILVA, Carlos Tavares da; SOARES, Joaquina; COELHO-SOARES, Antónia; Duarte, Susana e Godinho, Ricardo Miguel (2010) – “Preexistências de Setúbal. Intervenção arqueológica na Rua Francisco Augusto Flamengo, n.ºs 10-12”. *Musa*. Setúbal: Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS) / MAEDS. 3: 165-178.
- SOARES, Joaquina (2000) – “Arqueologia Urbana de Setúbal: problemas e contribuições”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: Instituto português de Arqueologia. 14: 101-130 (*Atas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida*).
- SOARES, Joaquina (2002) – “MAEDS. Trabalhos arqueológicos: novas estratigrafias para a História de Setúbal”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 11: 250-251.
- ## 5. CONCELHO DE ALCÁCER DO SAL
- BARCELÓ, Carmen e LABARTA, Ana (1987) – “Dos Inscripciones Árabes Halladas en Alcácer do Sal”. *Setúbal Arqueológica*. 8: 239-243.
- CARVALHO, António Rafael (2005) – “Fragmentos de Miniaturas em Cerâmica Provenientes do Palácio Almóada de Alcácer”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 13: 148.
- CARVALHO, António Rafael (2006) – “Cerâmica do Período Ziriada Exumada no Castelo de Alcácer do Sal: elementos para o seu estudo”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 14: 152-153.
- CARVALHO, António Rafael (2007a) – “A Torre Medieval de Santa Catarina de Sítimos: elementos para o estudo do sistema defensivo de Alcácer do Sal em contexto almóada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 15: 79-85. [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_15].
- CARVALHO, António Rafael (2007b) – “Al Qaṣr: a Alcácer do Sal islâmica”. In *Roteiro. Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 43-56.
- CARVALHO, António Rafael (2007c) – “Alcácer: Alcácer do Sal Medieval e Cristã”. In *Roteiro. Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 57-68.
- CARVALHO, António Rafael (2008a) – “A Muṣalla do Ḥiṣn Ṭurruṣ/Torrão: uma leitura arquitectónica”. *Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. 3 [Em linha. Disponível em <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Documents/A%20Musalla%20Torr%C3%A3o%20Vol%20III.pdf>].
- CARVALHO, António Rafael (2008b) – “A Muṣalla do Ḥiṣn Ṭurruṣ/Torrão: uma hipótese de trabalho”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: 115-140. [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16].
- CARVALHO, António Rafael (2008c) – “Alcácer do Sal no Final do Período Islâmico. Séculos XII-XIII: novos elementos sobre a 1ª conquista portuguesa”. *Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. 1 [Em linha. Disponível em <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabineteArqueologia.aspx>].
- CARVALHO, António Rafael (2009) – “Torrão do Alentejo: Arqueologia, História e Património”. *Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. Junta de freguesia do Torrão / Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 4 (3 vol.) [Em linha. Disponível em <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabineteArqueologia.aspx>].
- CARVALHO, António Rafael (2010) – “A Atividade Marítima de Qaṣr al-Faḥ/Alcácer do Sal, no Alentejo Litoral (1191-1217): pirataria ou yhiad marítima contra o Reino de Portugal?”. In *Atas do 2º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 81-98.
- CARVALHO, António Rafael (2013a) – “De Qaṣr al-Faḥ a Alcácer: de Ṭagr do Califado Muwaḥḥid debaixo da jurisdição”iqṭā” Wazīrī (1191-1217), a ‘Marca Espatária’ do Reino de Portugal (1217-1242)”. In *Atas do 3º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Centro Cultural Emmerico Nunes / Câmara Municipal de Grândola, pp. 51-79.
- CARVALHO, António Rafael (2013b) – “O Æ Follis do Imperador Bizantino Romanos I Lekapenos Encontrado em al-Qaṣr/Alcácer [do Sal]”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18 (1): 110-116 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta_18_1_online].
- CARVALHO, António Rafael e FARIA, João Carlos (1993) – “Cerâmicas Muçulmanas do Museu Municipal de Alcácer do Sal”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 3: 101-111.
- CARVALHO, António Rafael e FARIA, João Carlos (2001) – “Fragmento de um Tabuleiro de ‘Alquerque de Nove’ Proveniente do Castelo de Alcácer do Sal”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 7: 211-215.
- CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (2014) – “A Proto-Madrasa al-Muwaḥḥid de Qaṣr al-Faḥ/Alcácer [do Sal]: definição e localização”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18 (2): 20-41 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta_18_2_online_compl_eta].
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Ḡarb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal / IPM.
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2008) – *(Al Qaṣr) Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Ḡarb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
- COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António Rafael (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. 49: 183-223.
- CHAGAS, José Trindade (1995) – *O Castelo de Alcácer do Sal e a Utilização da Taipia Militar Durante o Domínio Almóada*. Dissertação de Mestrado apresentado à Universidade de Évora. Policopiado.
- D’ENCARNAÇÃO, José e FERREIRA, Marisol (2012) – “419. Fragmento Epigrafado de Alcácer do Sal (Salacia – Conventus Pacensis)”. *Ficheiro Epigráfico*. Universidade de Coimbra. 93 (*Suplemento de Conimbriga*).
- FEIO, Jorge (2010) – “Vestígios da Cristianização em Torno do Rio Sado: o caso de São João dos Azinhais (Torrão)”. In *Atas do 2º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 34-51.
- PAIXÃO, A. Cavaleiro e CARVALHO, António Rafael (2001) – “Cerâmicas Almóadas de Al-Qaṣr al-Faḥ (Alcácer do Sal)”. In *Ḡarb, Sítios Islâmicos do Sal Peninsular*. Lisboa: IPPAR / Junta de Extremadura, pp. 199-229.
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (1994) – “O Castelo de Alcácer do Sal: um projecto de Arqueologia Urbana”. In *Atas do II Encontro de Arqueologia Urbana*. Braga, pp. 215-264.
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (2001) – “Contributo para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de Aracoelli”. *Arqueologia Medieval*. 7: 197-209 (*Atas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”, 1997*).
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (2002) – “Aspectos da Presença Almóada em Alcácer (Portugal)”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 369-383 (*Atas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Palmela*).
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (1996) – “Memórias Cruzadísticas do Feito da Tomada de Alcácer (1217) (com base no Carmen de Gosuino)”. In *Atas do 2º Congresso Histórico de Guimarães*. Vol. 2, pp. 319-358.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2000) – *Alcácer do Sal na Idade Média*. Lisboa: Colibri / Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2009) – “O Convento da Ordem de Santiago em Alcácer do Sal”. In *Atas do 1º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 142-155.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2013) – “O Castelo Espatário de Alcácer do Sal”. In *Atas do Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Vol. 1, pp. 287-315.
- PICARD, Christophe (2004) – “Ḡaṣr Abi Dānis”. In *Encyclopédie de l’Islam*. Éd. anglaise. 2, t. XII suppl., pp. 513-514.

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

formação especializada

VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. (2007a) – “[1317] Ibn Wazir, Abū Bakr”. In LIROLA DELGADO, Jorge (dir.). *Biblioteca de al-Andalus: de Ibn Sa'āda a Ibn Wuhayb*. Almeria. Vol. 5, pp. 596-600.

VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. (2007b) – “[1318] Ibn Wazir, Abū Muḥammad”. In LIROLA DELGADO, Jorge (dir.). *Biblioteca de al-Andalus: de Ibn Sa'āda a Ibn Wuhayb*. Almeria. Vol. 5, pp. 600-603.

6. CONCELHO DE SINES

QUARESMA, António Martins (2012) – “Sines Medieval e Moderna (Séculos XIV-XVIII)”. In *O Concelho de Sines da Fundação à Época Moderna*. Sines: Arquivo Municipal Arnaldo Soledade, pp. 73-124.

7. CONCELHO DE ODEMIRA

GRANGÉ, Mathieu (2009) – “Recherches en cours sur le district sidérurgique du Littoral Alentejan (Odemira et Cercal) à l'Époque Islamique”. In *Atas do 1º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 98-115.

QUARESMA, António Martins (2006) – *Odemira Histórica. Estudos e documentos*. Câmara Municipal de Odemira.

QUARESMA, António Martins (2010) – “Odemira Medieval: novas achegas sobre a delimitação”. In *Atas do 2º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 70-79.

VILHENA, Jorge e GRANGÉ, Mathieu (2008) – “Premières données archéologiques sur le Baixo Mira durant le haut Moyen-Age (VII-XI siècle). Etudes de cas et problématiques générales”. *Vipasca. Arqueologia e História*. Aljustrel. 2ª Série. 2: 542-558 [CD-ROM].

8. CONCELHOS DE GRÂNDOLA E SANTIAGO DO CACÉM

Não identificámos estudos que abordassem a presença islâmica nestes dois municípios do Alentejo Litoral. Deparámo-nos, contudo, com referências a essa presença em Tróia (CARVALHO, Faria e FERREIRA, 2004 e 2008), assim como com a persistência de uma tradição historiográfica que aponta uma génese islâmica para o castelo de Santiago do Cacém.

contacte-nos...

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[secretariado@caa.org.pt\]](mailto:secretariado@caa.org.pt)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

RESUMO

Reflexão sobre Apolo e a evolução da sua representação iconográfica, tendo por base baixos-relevos e mosaicos antigos e tardo-antigos.

A autora enfatiza o vínculo Apolo / Cristo, associando a representação de Apolo a conduzir o astro solar na sua quadriga à evolução do modelo de “*chariot of the sun-god*” para a representação de “*Christ as Sun-God*”, que se aproxima da imagem de Cristo *Pantocrator* muito padronizada nas representações cristãs.

PALAVRAS CHAVE: Apolo; Cristianismo; Iconografia; Época Romana; Idade Média.

ABSTRACT

Reflections on Apollo and the evolution of his iconographic representations, based on low relief and mosaics from Antiquity and Late Antiquity.

The author emphasises the Apollo / Christ connection, and relates the representation of Apollo leading the Sun on his chariot to the evolution of the “*chariot of the sun-god*” model into the representation of “*Christ as Sun-God*”. This representation is closer to the image of *Pantocrator* Christ, which is a usual pattern in Christian representations.

KEY WORDS: Apollo; Christianity; Iconography; Roman times; Middle ages.

RÉSUMÉ

Réflexion sur Apollon et l'évolution de sa représentation iconographique, ayant pour base des bas-reliefs et des mosaïques anciennes et anciennes-tardives.

L'auteur met en emphase le lien Apollon / Christ, associant la représentation d'Apollon conduisant l'astre solaire sur son quadriga à l'évolution du modèle de « *chariot of the sun-god* » vers la représentation du « *Christ as Sun-God* », qui se rapproche de l'image du Christ *Pantocrator* très reproduite dans les représentations chrétiennes.

MOTS CLÉS: Apollon; Christianisme; Iconographie; Époque romaine; Moyen Âge.

¹ Doutorada em História da Arte. Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Association Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique. ORCID 0000-0002-6591-0238.

Apolo Ressurrecto em Cristo

efulgências de uma iconografia solar

Maria Teresa Caetano ¹

“Em todos os tempos a arte andou associada à religião, quer porque a primeira bebesse inspirações na segunda, quer porque esta procurasse apoiar-se naquela, para com maior firmeza actuar no espírito dos crentes, e deslumbra-los ou aterrá-los, conforme as circunstâncias”.

VASCONCELOS, 1913: 278-279.

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O s atributos e a simbólica de Apolo ¹ podem considerar-se, entre outros, a sua proximidade com o Orfismo, enquanto modelo conceptual de uma religião, que, tal como o Cristianismo, prometia a “vida eterna” aos iniciados, nas *Ilhas dos Afortunados*, ou seja, o Éden onde imperava o próprio deus. Por estas e outras funções e pela sua diversidade representativa, Apolo acabou por se aproximar mais da História das religiões do que da própria mitologia (GRIMAL, 2004: 34). A iconografia apolínea é dispar e, para além de presidir, no monte Parnaso, ao concurso das Musas, surge-nos representado de formas diversas, como músico e poeta, como primado da beleza (por exemplo, o Apolo Belvedere, atribuído ao grego Leocares) ou, como foi representado em alguns mosaicos hispânicos, como em Santisteban del Puerto y Cádiz, competindo com Marsias, em Torre de Palma, apoiado na lira, defronte de Dafne, semi-nua, num busto a tocar sirin-gue, no mosaico dos “Amores de Zeus” (Itálica) e, para

¹ Divindade da segunda geração dos deuses olímpicos, foi fruto do amor proibido de Zeus e de Latona que, grávida, conheceu a perseguição cruel da enciumada Hera. Foi apenas na Ilha de Delos que aquela encontrou o descanso que lhe permitiu dar à luz os gémeos Ártemis/Diana e Apolo.

finalizar este encadeamento de distintas representações de Apolo, destaca-se, ainda, o pavimento procedente de *Illici* (no Museo Arqueológico Nacional de Madrid), datado do século IV, com o deus nu e sentado com a sua lira, ostentando uma auréola sobre a cabeça (BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1986: 127).

Ao contrário da sua irmã gémea Ártemis, senhora da caça e da floresta, ctónica e intuitiva, que também encontrou espaço nos *opera musiva*, sobretudo tardios, na Hispânia, entre outros nos mosaicos de Valladolid, Villabermudo e de Comunió (BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1986: 125). Está igualmente presente no mosaico do triclinio da *villa* de Prado, datado das primeiras décadas do século IV, de construção frágil e muito incompleta. A deusa, vista de frente, carrega a aljava e o arco, vendo-se a cabeça do cervo perseguido, numa representação que se pode considerar “canónica” (NEIRA e MAÑANES, 1998: 48-53).

Por outro lado, Apolo era solar, era um *logos*. Esta dualidade – tal como o dia e a noite – era importante para a harmonia cósmica. Assim, Ártemis, tinha por atributos o arco, a corça e a errática Lua que transportava na sua biga, durante a circunvalação diurna. O seu irmão gémeo, Apolo era, também, o senhor da revolução solar, como bem explicitou Plutarco: “*Não nos devemos surpreender perante esses nomes formados à maneira dos gregos. Houve muitos milhares deles que saíram da Grécia com os emigrantes que, ao propagarem-se no estrangeiro, se tornaram naturais e se conservaram até aos nossos dias. Alguns deles foram novamente adoptados pelos poetas, mas aqueles que designam os vocábulos com o nome de glosas ou alocações estrangeiras são acusados de terem introduzido barbarismos. Segundo se diz, nas obras intituladas nos Livros de Hermes, quando se trata dos nomes sagrados, afirma-se que o poder que regula a circunvolução do Sol é chamado Hórus pelos egípcios, e designado pelos gregos com o nome de Apolo [...]*” (PLUTARCO, 2001: 61).

Esta grandiosa e fundamental tarefa apolínea reservou-lhe uma série de conexões iconográficas, outras de índole religiosa, filosófica ou ideológica, sobretudo relacionadas com a fundação do Império: o *Deus Sol*, de quem Octávio invocava a ascendência. Será, pois, neste contexto que, da leitura da complexa iconografia esculpida no peitoral da estátua de Augusto da *Prima Porta*, em Roma, ressalta Apolo na quadriga solar e, sobre ele, *Calus* estende-lhe o manto do firmamento. Noutra perspectiva, Augusto, dotado da *areté*, a força leonina (o atributo animal que se identificava com Apolo, e, no universo vegetal, o louro, ou seja, o *ouro*, ambos inequivocamente associados ao Império), física e moral que nos remete também para o carácter de Aquiles e, entretantes, para a *Iliada*, ao ter-se revestido desses paradigmas, iniciou uma nova era para Roma.

O Império radicou, então, na épica de Vergílio, no estoicismo de Séneca e na arquitectura de Vitruvius e renovou-se na matéria e na mente, ou seja, no espaço e no tempo, culminando na invocação do culto imperial e a inequívoca relação com as águas lustrais que, mais tarde, abrangeu a própria *Domus Augusta*. Augusto fora deus em vida, deus Sol, sem olvidar ainda a (“inevitável”) conexão com Hélios(-*Mitra*), tal como a numismática, sobretudo do século III d.C., clarificou através das suas efígies imperiais coroadas com o astro-rei.

Nesta breve reflexão sobre Apolo e a sua “aproximação” ideológica e emblemática a Cristo onipotente e omnipresente e atentando aos princípios basilares da História, tais como a continuidade na ruptura, ir-se-ão revelando os contornos dessa liquefacção. De facto, Apolo, o Deus Sol, cujas similitudes com os princípios e a luminescência crística o elevaram a idêntico estatuto, ao ponto de se fundirem numa única luz nas fulgentes abóbadas dos mosaicos bizantinos, apresentava-se como o aspecto fulcral do breve, mas exemplificativo, estudo iconográfico que ora trazemos à colação, uma vez que não podemos, obviamente, relegar para as incertezas do limbo a origem, a perduração e a transformação de um modelo que, na Antiguidade Tardia e já no contexto da *Paideia* cristã e na sua incessante busca do *Homem Novo*, encontrou também novos referenciais: Deus Sol / Cristo Pantocrator...

2. REMINISCÊNCIAS ICONOGRÁFICAS ARCAICAS DA QUADRIGA SOLAR

As corridas de cavalos, possivelmente vinculadas à tradição grega arcaica (Idade do Ferro), encontram-se já detalhadamente descritas na *Iliada* (IV, 322), quando se alude aos jogos rituais que Aquiles organizou como memoração de Pátroclo, morto na Guerra de Tróia. Ainda em pleno período arcaico, as corridas de cavalos, apesar da sua conotação com os ritos fúnebres, passaram também a integrar os jogos pícticos – realizados em Delfos em honra de Apolo – e ístmicos (BLÁZQUEZ MARTINEZ, 1974: 19), como o testemunham, aliás: “[...] *algumas estelas procedentes del círculo A de Micenas [...]. En una de ellas se representa un guerrero armado con una espada sobre un carro tirado por un animal a galope, precedido de un soldado, también con espada, corriendo. Se trata muy probablemente de una competición de carros, que se celebraba el día del sepelio*” (BLÁZQUEZ MARTINEZ e GARCÍA-GELABERT, 1992: 28).

Terá sido, igualmente no período arcaico que se estabeleceu a matriz representativa do auriga vencedor, que se encontrava já plenamente constituída entre 700 e 480 a.C., como se pode observar num baixo-

-relevo de Palermo (Museu Regional de Arqueologia), e que, mais tarde, foi celebrado nos mosaicos, nos frescos, na cerâmica, no vidro, etc., antigos, mas sobretudo nos tardo-antigos, designadamente nas suas perspectivas frontal ou a três quartos.

Foi, de facto, em remota época, que o cavalo se definiu na pluralidade das suas transformações metafóricas. O cavalo era o “animal das trevas e dos poderes mágicos”, a “divindade das águas” (recorde-se, neste caso, Pégaso, que escoicou a rocha e fez brotar a fonte de Hipocrene, ou o hábito romano de denominar os cavalos com hidrónimos), o *Filho da Noite* ou o ser lunar que granjeou outros atributos, uma vez que à noite se sucede o dia e, neste sentido, encontrou-se também o cavalo relacionado com os *grandes relógios naturais*. Deixou, por conseguinte, o breu nocturno e galopou nos céus consumando-se na própria luz (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1994: 174). A montada dos deuses, ou seja, o “cavalo majestade” e essa qualidade foi tal-qualmente fundamental para o surgimento, em pleno contexto arcaico, da iconografia da quadriga de Apolo, de que se achou “modelo” numa métopa de Salinas, datada do século VI a.C. (Museu Arqueológico de Nápoles).

Mais tarde, e por influência helénica, as corridas, ainda imbuídas de um cariz subliminar, introduziram-se na Etrúria, onde foram modeladas de acordo com os seus princípios sócio-culturais e – inequivocamente – religiosos, porquanto subsistem diferentes testemunhos que indiciam que, na península itálica, se desenvolveu também uma

FIG. 1 – Métopa grega arcaica com cena de auriga vencedor, com cronologia atribuída entre 700 e 480 a.C. (Museu Regional de Arqueologia, Palermo).

cultura do cavalo semi-sacralizado, e foi com base nesta perspectiva que se estudou o antigo rito de *october equus*, ainda que se notem ausências de tipo hierogâmico (CAETANO, 2009: 172, n. 340).

Sob o comando do auriga, estabelecia-se uma uniformidade indivisa com os cavalos, munida de um carácter semi-

sagrado, pois a vitória dependia da perfeita interacção entre o condutor e os animais. Ao ponderar nesta matéria específica, afigura-se razoável crer-se, naquela época já remota, a existência do *culto do auriga*, o destemido condutor dos carros, laureado se vencedor. A configuração do auriga triunfante poderá ter tido também uma origem transcendental, isto se atentarmos ao carácter semi-sagrado de que era detentor, nomeadamente quando associado a cerimónias fúnebres, como, por exemplo, as de Alexandre Magno ², ou, já em contexto etrusco, quando as corridas de cavalos também interpretavam, a cada volta, um ciclo agrário, quando os seus potentes cascos faziam estremeecer a terra, estimulando as forças ctónicas e revitalizando o fulgor das divindades campesinas e/ou marciais (CEBALLOS HORNERO, 2002: 407).

FIG. 2 – Métopa de Salinas com representação da quadriga de Apolo, datada do século VI (Museu Arqueológico, Nápoles).

² A partir de determinada altura e, decerto num processo gradual, quaisquer referências gráficas, sobretudo em estelas funerárias, quando dominavam cenas de combate entre guerreiros, aludiam à profissão do defunto e já não simbolizavam quaisquer rituais fúnebres. Será, pois, nesse contexto de excepção que se poderá integrar também, a título de exemplo, uma estela funerária hispânica, encontrada em Cárquere (Viseu), onde, no interior de uma moldura bem definida, está a representação em perfil de um homem montado num cavalo em galope desenfreado. Todavia, apesar da execução fruste do relevo e da inscrição gravada no granito, poderá, de certo modo, estabelecer-se uma relação simplista do cavaleiro com Apolo, adquirindo, por conseguinte, um carácter psicopompo. Assim, nas palavras de José Luís de Matos: “O cavalo, animal ligado ao culto de Apolo e do Sol, é elemento identificador da possível heroização do defunto nele montado. É também [...] condutor das almas que, na escuridão da noite e da morte, se torna o vidente e o guia que ultrapassa e vence os perigos e mistérios invisíveis e desconhecidos do homem. No caso presente os dois significados podem não se excluir mutuamente” (MATOS, 1995: 118-119, n.º 53). Ou seja, o cavalo negro da epifania apocalíptica da morte.

FIGS. 3 E 4 – Medalhões do Arco de Constantino (Roma), representando respectivamente Ártemis a levar a Lua na sua biga (em cima) e Apolo carregando o Sol na quadriga (à direita), salientando, na base de um e de outro medalhão, a representação de corpo inteiro de Oceano.

Roma abeberou-se das tradições etrusca e helénica, agindo como catalisadora emergente dos contornos desta mútua absorção. Por conseguinte, se as corridas, já, pelo menos, desde o denominado período geométrico ático, vinham perdendo o carácter sagrado que ditara a sua origem, encontraram espaço para a concorrência meramente desportiva, um desporto de massas em que: “[...] o *auriga* vencedor era, à semelhança de qualquer desportista virtuoso – tal como ocorre nos dias de hoje – mais do que um herói, era também um símbolo com quem as pessoas simples se podiam identificar” (CAETANO, 2009: 171).

3. REPRESENTAÇÕES EXEMPLARES DA QUADRIGA SOLAR

Para além dos exemplos citados e, ainda no âmbito do relevo, destacam-se dois medalhões no Arco de Constantino, respectivamente alusivos às revoluções lunar e solar. No primeiro caso, Ártemis, vista de perfil e envergando túnica, cujo tratamento plástico do panejamento

recorda a arte helenística, conduz, em sentido descendente (com o fim do breu nocturno), uma biga que transporta a Lua e, noutro medalhão idêntico, Apolo, numa quadriga e em ascensão (com o oco radio), carrega o Sol que dá a vida e aquece a alma. Curiosamente, na base de ambos medalhões reclinam-se Oceano, de corpo inteiro, que se funde com as águas marinhas. Na nossa Tese de Doutoramento chamámos a atenção para esta presença que, então, nos pareceu singular e, por conseguinte, digna de uma análise detalhada. Sucede, porém, que em recentes escavações arqueológicas levadas a cabo no Alto da Vigia (Sintra, Portugal), na borda do Atlântico, mas já conhecida através de desenhos e de descrições quinhentistas, pôs-se

a descoberto neste *locus sacer*, datado do século II, uma epígrafe consagrada ao Sol, à Lua e a Oceano, bem como o fragmento de outra (segundo RIBEIRO, 1995-2007). Se as duas primeiras invocações eram já sobejamente conhecidas, a de *Oceanus* foi uma descoberta inesperada, mas entendível, no conceito de macro-escala do Império como referimos na aludida Tese, até porque, nos medalhões relevados, as duas figurações da divindade marinha estão dispostas em oposição, dando a entender, de uma forma simples, que, quer o dia, quer a noite – dois opostos primordiais da vida – emergem e mergulham na água do imenso *Oceano*.

Aqui aportados, atenda-se à concepção ptolomaica do planisfério, no qual a Terra era circundada por um grande rio assim denominado, de onde todos os outros flumes desaguavam, ainda que Avieno o tenha apelidado de “*um abismo sem fim*” (AVIENO, em GUERRA, 1995). Nesta perspectiva, afigura-se lógica a presença do deus Oceano, não só nos aludidos medalhões, como referiu BARRAL I ALTET (1991: 229): “*Contemporary with the construction of the Arch himself are the circular reliefs representing the sun and moon on the east and west*”. Mas também na, agora indiscutível, invocação de *Oceanus* no *locus sacer* da finisterra ocidental.

Os *opera musiu* – sobretudo os tardo-antigos – replicaram até à exaustão o modelo primordial: vista de frente, a quadriga do auriga vencedor, detentor da palma da vitória, simultaneamente, o signo “*de ascensão, de regenerescência e de imortalidade*” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1994: 502), tal como os deuses, ou seja, um paradigma anacrónico ditado talvez já por uma longínqua memória que o tempo guardou.

FIG. 5 – Pormenor de epígrafe votiva recentemente descoberta no Alto da Vigia de Colares, segundo reconstrução epigráfica de RIBEIRO (1995-2007).

A quadriga de Apolo “vencedor” encontrou também o seu espaço nos *opera musiu*³, ainda que, nas suas representações patentes nos mosaicos que compilamos a título exemplificativo, tenha existido uma maior liberdade de expressão, consentânea, aliás, com o seu curso celeste. Este aspecto iconográfico poderá advir do facto de a quadriga apolínea galopar através do etéreo firmamento e não na terra bem calcada das pistas dos circos.

Por conseguinte, destacamos em primeiro lugar, não só pela complexidade iconográfica, mas também pela sua cronologia mais recuada, da primeira metade do século III, a representação de Apolo como auriga num dos mosaicos da “Casa dos Repuxos”, em *Conimbriga* (Portugal). Vista a três quartos, a quadriga, composta por quatro cavalos brancos – divinizados? – imbatíveis que galgam o firmamento estrelado – uma característica oriental, com referenciais em Pela e em Delos (FÉRNANDEZ-GALLIANO, 1984: 87-88) –, e Apolo, envergando túnica branca, numa das mãos segura a palma da vitória, o *ramo de ouro* de Eneias.

Na sua quadriga, intui-se a presença do disco solar que transportava todas as noites no seu carro.

³ Ao contrário da sua irmã gémea Ártemis, identificada com o ciclo lunar, como bem se explicita também no mosaico de Villabermudo, em Herrera de Pisuerga, Espanha (PEREA YÉBENES, 2003: 112 e OLIVEIRA, 2003: 58).

FIG. 6 – Apolo conduzindo a sua quadriga solar no firmamento, mosaico da primeira metade do século III (Museu Monográfico de Conimbriga).

Por conseguinte, e nesta perspectiva, Justino Maciel encontrou “*uma dupla ambiguidade entre o real e o simbólico*” (MACIEL, 1996: 132), pois este autor deparou-se com uma série de analogias inerentes à sua própria leitura iconográfica do pavimento, especialmente a comparação entre um auriga vencedor competindo numa prova circense e o encargo de Apolo, ou seja: *curios* no circo – quotidiano; auriga – Apolo conduzindo o carro do Sol; movimento ascendente – exercício de virtudes; firmamento estrelado – divinização ou redenção do vencedor; palma e coroas – consagração do vencedor, ou seja, a sublimação do auriga numa das quarenta e oito constelações conhecidas na Antiguidade ⁴.

⁴ Guadalupe LOPEZ MONTEAGUDO (1999), por sua vez, atribuiu outra génese à constelação do Auriga, identificando o condutor de cavalos com Hipólito, personagem mitológica que, através da sua virtude, ganhou a imortalidade e que, por conseguinte, se terá metamorfoseado na aludida constelação.

Independentemente do carácter subliminar de alguns dos considerados de Justino Maciel, importa realçar que no quadrado exterior onde se inscreve o círculo com a representação do auriga vencedor, patenteia-se uma “narrativa” cinegética e, nos ângulos, estão presentes bustos femininos representando as Quatro Estações. Esta iconografia remete-nos para o movimento perpétuo e constitui, quanto a nós, um claro indicador da simbiose *Apolo-Auriga* que se destaca no centro do medalhão.

Apesar da ausência de atributos, esta interpretação iconográfica do mosaico conimbrigense pode suscitar divergências relativamente à nossa leitura, até porque, no caso vertente, é ténue a linha que sepa-

ra o real do simbólico, tal como o viram Bairrão OLEIRO (1992: 117-125, n.º 11, ests. 45-46) e Janine LANCHÁ (2002: 283). Refira-se, ainda a propósito deste mosaico – e atendendo à multiplicidade de leituras que a subjectividade da iconografia oferece –, que o auriga foi também interpretado com o deus Hélios, pois, tal como Apolo: “*Su comedido diario consistía en levar la luz a los dioses y a los hombres, recorriendo el cielo en su carro tirado por cuatro corceles. Surgía del mar por el oriente y recorria la bóveda celeste hasta llegar al ocaso, donde bañaba a los caballos en el Océano*” (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ *et al.*, 1986: 128).

Katherine Dunbabin, por sua vez, e em relação a um mosaico de Orbe, considerou estar-se perante uma representação de cronologia próxima (inícios do século III) e com idêntica conotação, ainda mais explícita pelo facto de o condutor da quadriga ostentar uma coroa solar, *Sol Inuictus*, ou seja, “*the chariot of the sun-god*”, como a apelidou (DUNBABIN, 1999: 80, fig. 11).

Será, pois, igualmente legítimo enquadrar-se neste âmbito o medalhão do auriga vencedor, proveniente de Córdoba, datado da primeira metade do século III (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981: 38-40, n.º 20, lám. 24).

Apesar da composição se apresentar algo fruste, o facto de os cavalos se encontrarem empenados, a “flutuar” num espaço branco ausente de gravidade, a frontalidade do herói poderá integrar-se no contexto *Auriga-Hélios*⁵ (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ *et al.*, 1986: 128; GUARDIA PONS, 1992: 317, n. 20; RÁSCON MARQUÉS, MÉNDEZ MA-

⁵ Na *uilla* de El Val destaca-se o pavimento do auriga vencedor, do século IV, cujos grandes olhos apontam no sentido da “majestade da vitória” (RÁSCON MARQUÉS, MÉNDEZ MADARIAGA e SÁNCHEZ MONTES, 1993). Este mosaico tem bons referenciais em Dougga (YACOB, 1970), no pavimento em *opus sectile* de *Iunus Bassus*, em *Thuburbo Majus* (DUVAL, 1976: fig. 10), nos mosaicos da “Casa de *Sorothus*” de Susa, em Cartago (SALOMONSON, 1965), onde o auriga é claramente reconhecido como Hélios. Neste sentido, poder-se-á, eventualmente, arriscar uma extrapolação identitária com o mosaico de El Val.

FIG. 7 – Quadriga solar de Orbe (segundo DUNBABIN, 1999).

DARIAGA e SÁNCHEZ MONTES, 1993: 326-327, sem olvidar a opinião de Janine LANCHÁ, 1983). O mosaico cordovense tem bons paralelos nos pavimentos musivos de Piazza Armerina (DORIGO, 1964), de Douga (DUNBABIN, 1978: 88) e, sobretudo, na Basílica de *Iunio Baso* (BIANCHI-BANDINELLI, 1971: 96, figs. 88-89).

Por outro lado, em *Hadrumentum*, num mosaico da “Casa de *Sorothus*” (Susa), em Cartago, o auriga é claramente identificado com Hélios (SALOMONSON, 1965), tal como os imperadores – sobretudo ao longo do século III – eram representados com uma coroa raiada, reclamando também eles o estatuto solar, este fenómeno – já de algum modo atido ao mosaico de Orbe – pelas vicissitudes intrínsecas ao processo de aglutinação, veio a confundir-se com o próprio *Auriga-Apolo*.

FIGS. 8 E 9 – Em cima, medalhão do auriga vencedor, de Córdoba (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

À direita, representação iconográfica da constelação do Auriga (in *Poeticum Astronomicum*, 1482-1485).

O auriga vencedor e a sua carga metafórica associada a Apolo, a divindade cintilante que carregava o disco solar na sua quadriga puxada por quatro fogosos cavalos, terá, porventura, contribuído para que a linguagem astronómica da Antiguidade lhe tivesse encontrado um espaço no firmamento: a constelação do Auriga, cuja associação apolínea é por demais evidente e perdurou no tempo, como o atestará o curioso desenho de Hyginus (in *Poeticum Astronomicum*, 1482-1485, Linda Hall Collection, <http://www.lindahall.org/>) que representa singularmente a aludida constelação, ou seja, um carro conduzido por um camponês, puxado por uma parrelha de bois (força?) e por dois cavalos (velocidade?).

Auriga

Auriga inclinat⁹ a capite: et qui resupinari et /
 detur manib⁹ angue tenere figurat⁹ est. Iulus au- /
 tē humeri ab estivo circulo dividunt⁹ a reliquo coz- /
 pose. Ipse genuū sine ab æquinoctiali terminat⁹ circu- /
 lo: pede sinistro premens oculos: dextro autē testu- /
 dunt⁹ (scopioni innix⁹. Anguis autē qui ab eo tenet⁹ prope extremo- /
 ore coronā contingens mediū præingit ophiocum: a cauda be- /
 uio: q̄ superiore corpore qua man⁹ sinistra ipsius signi figuratur. /
 Ita tamen ut extrema cauda circuli æquinoctiale cum aquilæ cauda /
 iungat. Decidens autem exortu geminorū cancri e leonis perue-

4. APOLO *VERSUS* CRISTO PANTOCRATOR OU UMA RENOVAÇÃO ICONOGRÁFICA

Hélios, ou seja, o “Sol”, assumiu-se como um deus primordial, irmão de Selene, a Lua, e revestiu-se de uma iconografia similar à de Apolo, particularmente a da condução desenfreada de uma quadriga puxada por quatro cavalos de fogo que torneava a Terra, produzindo alternadamente o dia e a noite numa incessante corrida.

Atendendo a uma perspectiva geral, apenas a coroa solar raiada sobressai dos atributos que o distinguem de Apolo. Esta similitude imagética e funcional entre as duas divindades conduziu ao processo operativo, vivenciado no Império Romano, de fusão entre ambas. Outros aspectos do carácter divino de Apolo – e não esqueçamos que Augusto se intitulava seu descendente – eram as artes, a profecia (Oráculo de Delfos), a razão, a perfeição, a harmonia e a generosidade, qualidades ausentes em Hélios, cuja simbólica praticamente se subsumia à sua própria essência solar. Estas poderão ter sido, quanto a nós, as primordiais causas que ditaram, com o decorrer do tempo, a “absorção” simbiótica de Hélios.

Os atributos apolíneos⁶ aproximam-se, sem dúvida, dos primordiais cânones do Cristianismo, assim como as acções que o deus praticou ao longo da sua divina existência. Apolo, além de ter sido o guardião da *Ilha dos Afortunados*, em Delfos, destruiu a serpente Píton destronando o Caos, facto que deu origem aos Jogos Pínicos em seu louvor. Desse acto emergiu a harmonia e uma das *imagens* de Deus é precisamente a harmonia e, conseqüentemente, a suma perfeição que, através de Jesus Cristo, nos eleva até Ele.

Terá sido, pois, a emergência dos valores, da natureza de Apolo e da sua memória reminescente e implícita que, ao longo do tempo, foi perdendo a dimensão do auri-ga, renovando-se numa imagética crística, tal como nos surge, por exemplo, no mosaico patente no túmulo do Papa Júlio I, nas Grutas Vaticanas sob a Basílica de São

⁶ Não se esqueça, a propósito, a relação parental de Orfeu com Apolo e que os seus princípios basilares encontraram inequívoca aproximação a Jesus Cristo, não só pela sua “boa música” que amansava as feras de todas as espécies, mas também pela aproximação dos Mistérios órficos aos princípios do próprio Cristianismo: “afastar a mitologia de uma complexidade que a tornava quase incompreensível em sincretizar os deuses, os mitos e as doutrinas religiosas, para tentar fazer brotar daí a ideia de um deus único que se chamava então Zeus ou, na sua forma mais comum, Zagreu [...]”. *A teogonia órfica difere sensivelmente da teogonia hesiódica e tradicional. O mundo nasceu de um ovo; a parte superior da casca tornou-se o céu e a inferior a terra; depois surgiram os deuses originais e por fim Zeus, que, tendo-se unido com a filha Perséfone, teve um filho, Zagreu, chamado a reinar sobre o mundo. Mas Zagreu foi esquartejado pelos inimigos; apesar disso, ele pôde ser ressuscitado pelo pai”* (SCHMIDT, 2002: 204).

FIG. 10 – Quadriga de Apolo representado com halo raiado (Grutas Vaticanas).

Pedro, datado de meados do século III ou de inícios do IV, ainda na sua expressão de auriga, mas já detentor de halo *proto-cruciforme*.

Este traço evolutivo da iconografia apolínea e da sua sequente fusão com a “luminosidade de Cristo” está bem patente no “retrato” de Apolo num mosaico de El Djem, representado com a areola cruciforme, aproximando-se bastante, entre outras representações de génese bizantina, por exemplo na imagem de *Cristo Pantocrator*, bastante frequente, aliás, nos mosaicos medievais, sobretudo revestindo abóbodas como se encontra, por exemplo e entre muitos outros passíveis de enunciar, na Igreja de São Vital, em Ravena (século VII), e na Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla (século XII).

5. BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao exposto, esta interacção de génese arcaica, de Apolo/auriga, foi deveras explorada pelos romanos, emergindo no seu quotidiano, e, só depois, paulatinamente, se foi alterando o seu significado numa *preparatio euangelica* não só conducente ao *Homem Novo*, mas também na procura incessante de uma *Paideia* cristã. Por isso, os Padres da Igreja sublinharam a herança comum direccionada para Jesus, como se poderá demonstrar no vínculo Apolo/Cristo, assim como na absorção cristã de outras simbólicas.

FIGS. 11 E 12 – À esquerda, Apolo num mosaico de El Djem (Tunísia).

Em baixo, Cristo Pantocrator na Igreja de São Vital (Ravena).

AGRADECIMENTOS

Queremos expressar o nosso público agradecimento ao Dr. Jorge de Matos pela profíqua discussão em redor do tema tratado neste breve ensaio.

Ou como referiu Géza ALFÖLDY (1989): “A transição da «Antiguidade» para a «Idade Média» não foi repentina, mas fez-se através de «uma larga faixa de transformações graduais», e Bianchi-Bandinelli considerou que a arte constitui a melhor expressão da sociedade que a exercita e, por isso, também a melhor imagem do seu *modus uiuendi* e das suas idiossincrasias culturais, religiosas, políticas, filosóficas, sociais... Por conseguinte, os ventos de mudança na arte durante a Romanidade Tardia não foram mais do que os reflexos da sua própria renovação.

Tal-qualmente sucede – a mero título de extemporânea curiosidade – no *Poeticum Astronomicum*, de HYGINUS (1482-1485), onde o Sol cristianizado é transportado num carro puxado por quatro cavalos, como na quadriga de Apolo, mas no interior da fulgente roda raiada destaca-se ainda um leão, ou seja, um dos símbolos astrológicos identitários de Apolo.

BIBLIOGRAFIA

FONTES

AVIENO – *Ora Maritima* [em GUERRA, Amílcar (1995). *Plínio-o-Velho e a Lusitânia*. Lisboa: Edições Colibri].
 HOMERO (2006) – *Iliada* [Tradução de Francisco Lourenço]. Lisboa: Livros Cotovia.

HYGINUS (1482-1485) – *Poeticum Astronomicum*. Linda Hall Collection (<http://www.lindahall.org>).
 PLUTARCO (2001) – *Ísis e Osíris: os mistérios da iniciação* [Tradução de Jorge Fallorca]. S.l.: Fim de Século (*Col. Limiares*, 6).

ARTIGOS / MONOGRAFIAS

- Alföldy, Géza (1989) – *A História Social de Roma*. Lisboa: Editorial Presença.
- BARRAL I ALTET, Xavier (1991) – “The Roman World”. In *Sculpture: From Antiquity to the Middle Ages*. Taschen, pp. 147-239.
- BIANCHI-BANDINELLI, R. (1971) – *El Fin del Arte Antiguo*. Madrid.
- BLÁZQUEZ MARTINEZ, José María (1974) – “Mosaicos y Pinturas con Escenas de Circo en los Museos Arqueológicos de Madrid y Mérida”. *Bellas Artes*. 74: n.º 36, 19-23.
- BLÁZQUEZ MARTINEZ, José María (1981) – *Mosaicos Romanos de Córdoba, Jaen y Málaga (Corpus de Mosaicos de España, fasc. III)*. Madrid: Instituto Español de Arqueología “Rodrigo Caro”.
- BLÁZQUEZ MARTINEZ, José María e GARCÍA-GELABERT, María Paz (1992) – “El Origen Funerario de los Juegos Olímpicos”. In *Juegos Fúnebres Entre los Etruscos*. Disponível em <http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-origen-funerario-de-los-juegos-olimpicos-0/>. Consultado em 2014-04-05.
- BLÁZQUEZ MARTINEZ, José María et al. (1986) – “La Mitología en los Mosaicos Hispano-Romanos”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 153-154: 101-162.
- CAETANO, Maria Teresa (2009) – *Animalia Quae Lacte Aluntur: Simbologia e estética nos mosaicos romanos da Península Ibérica*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- CEBALLOS HORNERO, Alberto (2002) – “Semblanza de los Profesionales de los Espectáculos. Documentos en Hispania”. In *Ludi Romani. Espectáculos en Hispania Romana*. Mérida: Museo de Arte Romano. Disponível em <http://museoarteromano.mcu.es/ludi/texto6.html>. Consultado em 2014-04-05.
- CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1994) – *Diccionario de Símbolos*. Lisboa: Teorema.
- DORIGO, W. (1964) – *Pittura Tardoromana*. Milán.
- DUNBABIN, Katherine (1978) – “The Mosaics of Roman North Africa”. In *Studies in Iconography and Patronage*. Oxford.
- DUNBABIN, Katherine (1999) – *Mosaics of the Greek and Roman World*. Cambridge: University Press.
- DUVAL, N. (1976) – *La Mosaïque Funéraire dans l'Art Paléochrétien*. Ravenne.
- FERNÁNDEZ-GALLIANO, D. (1984) – *Complutum II: Mosaicos*. Madrid: Ministerio de Cultura (*Excavaciones Arqueológicas en España*, 138).
- GRIMAL, Pierre (2004) – *Diccionario da Mitologia Grega e Romana*. Alagés: Difel.
- GUARDIA PONS, Milagros (1992) – *Los Mosaicos de la Antigüedad Tardía en Hispania: estudios de iconografía*. Barcelona: PPU.
- LANCHA, Janine (1983) – “L'Iconographie du Dieu Sol dans la Péninsule Ibérique”. *Museos*. 2: 15-32.
- LANCHA, Janine (2002) – “Mosaicos e Religião na Lusitânia”. In *Religiões da Lusitânia: Loquentur*

- Saxa*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 283-288.
- LOPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe (1999) – “El Mosaico del Auriga de Conimbriga. Ensayo de interpretación”. In *Homenaje al Professor J. M. Blázquez*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Serie ARYS 2, Vol. IV, pp. 249-266.
- MACIEL, Justino (1996) – *Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal*. Lisboa: edição do Autor.
- MATOS, José Luís de (1995) – *Inventário do Museu Nacional de Arqueologia: coleção de escultura romana*. Lisboa: Instituto Português de Museus.
- NEIRA, M. L. e MAÑANES, T. (1998) – “Mosaicos Romanos de Valladolid”. In *Corpus de Mosaicos de España*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fasc. XI.
- OLEIRO, João Manuel Bairrão (1992) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal. Conventus Scallabitanus I. Conimbriga: Casa dos Repusos*. Lisboa: Instituto Português de Museus: Museu Monográfico de Conimbriga. 2 vols.
- OLIVEIRA, Cristina (2003) – *A Uilla Romana de Rio Maior: estudo de mosaicos*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 31).
- PEREA YÉBENES, Sabino (2003) – “La Caza, Desporte Military y Religion. La inscripción del praefectus equitum Arrius Constans Speretianus, de Petavonium, y otros testimonies del culto profesado a Diana por militares”. *Aquila Legionis: cuadernos de estudios sobre el Ejército Romano*. 4: 93-117.

- RASCÓN MARQUÉS, S.; MÉNDEZ MADARIAGA, A. e SÁNCHEZ MONTES, A. L. (1993) – “El Mosaico del Auriga de la Villa Romana de El Val (Alcalá de Henares, Madrid) y las Carreras de Carros en el Entorno Complutense”. *Espacio, Tiempo y Forma*. Madrid. Serie 1. 6: 303-341. Disponível em <http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie1-1814CA84-8A7C-3BC7-82AC-8062440A50CF&dsID=Documento.pdf>. Consultado em 2014-04-05.
- RIBEIRO, José Cardim (1995-2007) – “Soli Eterno Lynae, Cultos Astrais em Época Pré-Romana e Romana na Área de Influência da Serra de Sintra: um caso complexo de sincretismo?”. In *Sintria*. Lisboa: Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas. 3-4: 595-624 (*Actas do II Colóquio Internacional de Epigrafia «Culto e Sociedade»*). Disponível em https://www.academia.edu/6295093/Soli_Aeterno_Lunae_-_Cultos_astrais_em_epoca_pre-romana_e_romana_na_area_de_influencia_da_Serra_de_Sintra_Um_caso_complexo_de_sincretismo. Consultado em 2014-04-05.
- SALOMONSON, J. W. (1965) – *Mosaïque aux Chevaux de l'Antiquarium de Carthage*. The Hague.
- SCHMIDT, Joël (2002) – *Diccionario de Mitologia Grega e Romana*. Lisboa: Edições 70.
- VASCONCELOS, José Leite de (1913) – *Religiões da Lusitania*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Vol. III.
- YACCOUB, Mohamed (1970) – *Le Musée du Bardo*. Túnez.

modo et ante diximus si nautis sit diuifia: et in vna parte de.ccc.lxx.
constituatur quilibet eorum. Nautis autem habet vni⁹ diei curfū:
ille quide contra nauim ire. Sed cum ea ad locum definitum pct/
uenire intelligeret. Non eni extra nauim est: quia rostro ad pup/
pim transit. Sed ipsa naui continet. Item sol cum per ipsum mū/
dam iter conficiat: et eo contineatur: videtur cōtra mundā ire: sed
cum eo puenit ad occasum. Cum enim mundas trecentis et sexa/
gicis se conuertit: tunc sol iter annum conficit.

FIG. 13 – Representação da Constelação do Auriga cristianizado por Hyginus, realçando-se as reminiscências apolíneas, como o leão inscrito na roda da quadriga (in *Poeticum Astronomicum*, 1482-1485).

A Descoberta de uma Torre Medieval da Muralha de Albufeira

Luís Campos Paulo¹

1. AS MURALHAS DE ALBUFEIRA

As muralhas medievais das cidades sempre exerceram uma atração nas populações, não apenas pelo seu carácter monumental, mas igualmente como símbolo de um importante passado histórico de um determinado núcleo urbano.

Albufeira foi uma das diversas povoações algarvias existentes na Época Medieval Islâmica defendida por muralhas que cercavam o núcleo urbano disposto no topo de uma elevação, junto ao mar. Estas erguiam-se acompanhando a orografia do terreno, reforçando as defesas naturais que detinha.

Durante anos considerou-se que as muralhas de Albufeira há muito haviam desaparecido, resultado de intensa construção civil sentida na segunda metade da passada centúria e que, de um perímetro com cerca de 13 000 m², apenas restava parte de uma torre de defesa da Porta Norte, entretanto valorizada com iluminação de presença no âmbito do programa de requalificação urbana POLIS Albufeira, e da designada Torre do Relógio, junto à Porta da Praça, tendo esta sofrido obras no século XIX (1846) que a descaracterizaram, mas que se tornou mais tarde num dos símbolos desta cidade algarvia.

Esta realidade começou a alterar-se em 2005, quando numa operação de substituição de reboco de cimento para nova pintura de uma alta parede, onde se dispõe um conjunto de azulejos que informam os visitantes da existência em tempos de uma das entradas do núcleo antigo, foi colocada a descoberto parte da muralha anexa à referida Porta de Santa Ana. Apesar de muito afetada por infraestruturas de saneamento básico da habitação particular construída sobre este troço da fortificação, foi possível manter à vista pequeno registo da sua existência (PAULO, 2011: 529-530).

RESUMO

Notícia da descoberta de uma das torres defensivas da muralha medieval de Albufeira. Na sequência de visita ao n.º 17 da Rua Afonso III, o autor identificou a face lateral de estrutura integrada no casarão existente, eventualmente construída nos séculos XII-XIII. A descoberta comprova que parte da muralha medieval de Albufeira ainda se conserva, apesar do forte crescimento urbano ocorrido sobretudo a partir da segunda metade do século XX.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Arqueologia da Arquitectura; Arqueologia urbana; Estruturas defensivas.

ABSTRACT

News of the discovery of one of the defensive towers of the Medieval walls of Albufeira. After visiting No. 17 of the Rua Afonso III, the author identified the tower's lateral structure, probably built in the 12th-13th centuries, integrated in the existing houses.

The findings prove that part of the Medieval wall of Albufeira still exists, despite the strong urban growth during the second half of the 20th century.

KEY WORDS: Middle Ages (Islamic); Architecture archaeology; Urban archaeology; Defence structures.

RÉSUMÉ

Notice de la découverte de l'une des tours de défense de la muraille médiévale de Albufeira. Après la visite au n.º 17, Rua Afonso III, l'auteur a identifié le côté latéral de la structure intégré dans les maisons existantes, éventuellement construit aux XII-XIIIème siècles. La découverte prouve qu'une partie de la muraille médiévale d'Albufeira se conserve encore malgré la forte croissance urbaine advenue surtout à partir de la seconde moitié du XXème siècle.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Archéologie de l'architecture; Archéologie urbaine; Structures défensives.

¹ Arqueólogo. Gabinete de Arqueologia do Museu Municipal de Albufeira (arqueologia@cm-albufeira.pt).

Mais recentemente, no âmbito de projeto de investigação que nos encontramos a desenvolver sobre Albufeira na Idade Média, onde se inclui o estudo arqueológico do sistema defensivo do núcleo urbano, foi possível, numa primeira fase da pesquisa, verificar a existência de diversos troços da muralha que se ainda se mantêm, mas agora encobertos por denso casario particular ou então por espessas camadas de rebocos e cimentos que, ao longo do século XX, foram cobrindo as suas faces (PAULO, no prelo).

Em Abril de 2014 iniciaram-se trabalhos de limpeza e remoção de entulhos de um imóvel localizado na rua Afonso III, n.º 17 (Albufeira), que se encontra devoluto, onde se pretende realizar obras de reabilitação, com vista à criação de estabelecimento de restauração. O local foi visitado pelo signatário no âmbito dos trabalhos de fiscalização de obras que o Gabinete de Arqueologia do Museu de Albufeira realiza em conjunto com a fiscalização municipal, com o objetivo de adequar as medidas de minimização de impacto sobre eventual património arqueológico e que o Plano de Urbanização da Frente de Mar da Cidade de Albufeira impõe (Fig. 1).

FIG. 1 – Localização do imóvel no centro histórico de Albufeira.

Este local reveste-se da maior importância para o conhecimento de parte do sistema defensivo urbano de Albufeira, uma vez que se previa que o imóvel estivesse erguido na área de confluência entre a muralha e uma das torres medievais.

O atual imóvel é escalonado e acompanha o declive natural do terreno, formado por dois pisos e um terraço. No acesso em escadaria ao mencionado terraço identificámos parte da fachada lateral de uma das torres defensivas da fortificação da cidade (Figs. 2 e 3).

O escasso conhecimento que existe sobre o sistema defensivo resulta dos poucos vestígios arqueológicos até agora conhecidos, e da “ideia” de que a muralha medieval terá sido totalmente destruída ao longo dos tempos por ação do Homem ou da Natureza. Esta linha de pensamento, enraizada na população local e na comunidade científica, encontra-se bem expressa em diversos textos versando os dispositivos defensivos do Algarve islâmico, como o de Helena Catarino, referin-

FIGS. 2 E 3 – Torre medieval da Rua Afonso III (Albufeira).
Face lateral (à esquerda) e vista geral (à direita).

do que Albufeira estaria fortemente defendida na época almóada, mas que, devido ao crescimento urbano, das suas muralhas já pouco restaria (CATARINO, 2002: 124-125). Ou mesmo na obra de referência de Cláudio Torres e Santiago Macias (TORRES e MACIAS, 1998: 187), em que os escassos vestígios não merecem menção, apenas refletindo na eventual relevância do povoado ao longo da época muçulmana. Os estudos que melhor sintetizam o conhecimento que se tinha até agora foram, sem dúvida, o de Basílio Pavón Maldonado na sua obra sobre as cidades e fortalezas luso-muçulmanas, e a comunicação de Mário Varela Gomes apresentada em 2001 no Simpósio Internacional sobre Castelos, realizado em Palmela (PAVÓN MALDONADO, 1993: 92-93; GOMES, 2001).

Atualmente, graças à investigação e a trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos na área urbana, existe mais informação que nos permite aprofundar o conhecimento sobre o sistema defensivo e identificar outros troços do complexo militar medieval, que será brevemente publicada (PAULO, no prelo). Estes novos dados têm igualmente permitido comprovar as hipóteses que são sempre levantadas nos processos de investigação, como foi o caso da presente estrutura arquitetónica.

Certos de que os trabalhos arqueológicos decorrentes das medidas de minimização de impacto a realizar ainda este ano irão fornecer novas informações, os testemunhos atualmente visíveis já nos permitem tecer algumas considerações preliminares.

2. A TORRE MEDIEVAL

Os vestígios arqueológicos identificados apenas mostram parte da estrutura lateral de uma das cinco torres que outrora se dispunham a Nascente da então vila medieval (Figs. 2 e 3). Como referimos anteriormente, a sua descoberta não suscitou grandes dúvidas. Eram vários os indícios que sustentavam essa hipótese.

Com efeito, é possível reconhecer através do urbanismo desta zona da cidade de Albufeira que a disposição do casario contemporâneo orienta-se segundo o traçado da antiga muralha. Tal é testemunhado nas Actas de Reunião de Câmara por diversos requerimentos de proprietários nos primeiros anos do século XX, onde solicitavam à autarquia autorização para construir sobre a muralha ou adossado a ela. Mais se verificou que, em fotografia panorâmica realizada nos inícios da presente centúria, é perfeitamente visível a disposição do edificado adossado e sobreposto à torre e a parede corrida onde se ergueram construções por cima, com configuração semelhante à ilustrada por Alexandre Massaii no século XVII, correspondendo à estrutura arquitetónica agora coberta por espessa camada de cimentos e rebocos contemporâneos (Fig. 4).

Além daquele engenheiro que procedeu ao levantamento das fortificações do reino, George Landmann publica a sua obra *Historical, Military and Picturesque Observations on Portugal*, em 1818, em que representa aquela torre numa aguarela do artista britânico J. Hill, onde revela já naquela época várias habitações construídas junto à sua base, mas aparentemente ainda mantendo as dimensões originais, o mesmo não se podendo dizer do troço de muralha que se orienta para Norte, que já apresentava alguma ruína no seu topo (Fig. 5).

FIG. 4 – Vista aérea do lado Nascente do centro histórico de Albufeira, com indicação do traçado da muralha e da torre integradas no atual tecido urbano.

FIG. 5 – Gravura em aguarela de J. Hill (1818), com indicação da torre medieval da rua Afonso III.

Em levantamento topográfico da Câmara Municipal datado de 1964 foi destacada a presença apenas da parte lateral virada a Norte e da face frontal da torre, estando os restantes vestígios já integrados nas construções entretanto criadas (Fig. 6). Esta edificação constituía com outra mais a Sul o reforço da defesa da Porta de Santa Ana, que liga o antigo arrabalde e porto ao núcleo amuralhado.

De acordo com as informações disponíveis, nomeadamente do cadastro urbano e das plantas antigas anteriormente referidas, aquela estrutura defensiva apresenta planta sub-retangular, com o lado maior medindo cerca de nove metros de comprimento máximo. A face lateral virada a Norte, agora parcialmente descoberta, teria aproximadamente cinco metros, enquanto a face lateral oposta, que se encontra coberta por casario, deveria medir cerca de três metros de largura.

Os vestígios agora descobertos apresentam cerca de 4,50 metros de altura e 1,60 metros de largura máxima. Acreditando no rigor da representação de Alexandre Massai, esta torre é possivelmente a mais larga do complexo defensivo da cidade de Albufeira.

Foi construída em alvenaria de pedra calcária da região, de média a grande dimensão, salientando-se as pedras dispostas no cunhal, talhadas de forma retangular, unidas por argamassa muito compacta de cal, areia e alguns seixos e fragmentos de cerâmica. A cobrir a superfície observam-se diversas camadas de argamassa de reboco de cor branca de sucessivas épocas. A base da estrutura não se encontra visível e o topo apresenta-se muito afetado pelo impacto da construção do edifício que se ergue por cima da torre medieval.

FIG. 6 – Excerto da planta da cidade de Albufeira (esc. 1:1000, de 1964) com os vestígios da torre da rua Afonso III registados em 1964. A azul sinaliza-se a face identificada em 2014.

Desde as primeiras fortificações erguidas pelo Homem no III milénio a.C., as torres são elemento integrante e sofreram profundas transformações ao longo da História, adaptando-se às novas exigências de defesa dos territórios.

Este elemento arquitetónico teve funções múltiplas, para além do reforço defensivo do pano de muralha. Tinha igualmente um efeito de estrutural ou de contraforte da muralha, salientando-se, sobretudo, as torres quadrangulares adossadas de pequenas dimensões existentes nas construções emirais-califais, como as da alcazaba de Mérida, no castelo de Luna de Calatayud, parte das torres de Zuda de Olite, todas em Espanha, na muralha de Sfax (Norte de África) e da torre da entrada da alcáçova de Tavira (PAULO, 2006; PAVÓN MALDONADO, 1999: 234). Além destas torres-contrafortes existiam as torres-baluarte com uma ou mais habitações abobadadas, podendo estas ser maciças da base ao adarve ou ocas, conforme encontramos na muralha urbana da cidade de Tavira e que, neste caso, serviam para mais do que uma habitação, erguidas possivelmente em estruturas de madeira. A existência destes compartimentos permitia-lhes serem o primeiro bastião contra as forças inimigas, bem como servir de aquar-

relamento de tropas ou de armazenamento de material bélico (PAVÓN MALDONADO, 1999: 234). A torre albarrá do Castelo de Paderne apresenta dois compartimentos separados por parede em taipa militar e provavelmente terá tido tais funções de instalação de equipamento bélico, considerando a existência de diversas estruturas negativas executadas no pavimento.

As informações de que dispomos sobre a torre existente na rua Afonso III (Albufeira) não nos permitem determinar se seria oca, considerando que a planta de Massai sugere ser maciça, enquanto o levantamento topográfico de 1964 apenas apresenta as partes laterais e a sua face frontal, o que poderá indicar o contrário.

Esta estrutura teria a dupla função de reforço da defesa da porta de Santa Ana, que era um dos acessos ao interior do perímetro amuralhado, e de bastião do troço de muralha Nascente da então vila medieval, que se erguia em zona de declive pouco acentuado em comparação com as restantes vertentes desta elevação.

A sua forma apresenta planta sub-retangular, com o lado virado a Norte ligeiramente superior ao oposto. Na arquitectura militar islâmica surgem com maior frequência torres de planta quadrangular e retangular, podendo oferecer algumas alterações de adaptação à orografia do terreno e/ou a necessidades técnicas construtivas e defensivas. Tal parece-nos o caso da presente estrutura arquitetónica, considerando o desvio que o traçado da muralha desenvolve, sugerindo acompanhar a configuração do relevo local.

São diversos os exemplos de fortificações que apresentam torres de plantas e dimensões semelhantes à de Albufeira, como nos casos dos castelos de Elche, com cerca de 8,90 metros de comprimento e quatro metros de largura, a Alcazaba e recinto exterior de Málaga, com medidas que variam entre os 7-8 metros de comprimento e 3,50 metros de largura; a *medina* de Guadix, com cerca de nove por quatro metros; a torre de ângulo da Alcazaba de Jerez de la Frontera, com dimensões aproximadas de 9,50 por seis metros de largura; e o castelo de Alhama (Múrcia), com cerca de 8,60 metros de comprimento por seis metros de profundidade. Todas estas fortificações enquadram-se no século XII.

As dimensões das torres adossadas de planta quadrangular e retangular variaram ao longo do período medieval islâmico. As construções do Emirato e Califado demonstram estruturas de pequenas dimensões com tendência para uma configuração mais retangular, salientando-se os diversos exemplos nas fortificações da Marca Superior. Nos séculos XI e XII persistem exemplos de continuidade, nomeadamente nas construções almorávidas, apesar de um ligeiro aumento das dimensões para cerca de sete a oito metros de largura. Nos finais da Época Islâmica aquela tendência acentua-se, assistindo-se ao crescimento das dimensões das torres defensivas e à monumentalização

das torres celouquia ou *calaboras* (PAVÓN MALDONADO, 1999: 247). São manifestas e evidentes as limitações que temos relativamente às medidas da presente estrutura arqueológica. Porém, os resultados obtidos levam-nos a considerar que esta torre terá sido edificada nos séculos XII-XIII.

O aparelho construtivo é composto por alvenaria de pedra calcária da região, de pequena a média dimensão, unido por argamassa compacta de cal e areia fina, sendo os cunhais formados por silhares de grande dimensão, é semelhante ao que foi utilizado na edificação da torre da porta Norte, mas diferente do sistema construtivo identificado na muralha da porta de Santa Ana. Será que por motivos técnicos foram realizados sistemas construtivos distintos para a edificação das torres e para os panos de muralha? Ou estas serão resultantes de diferentes épocas de construção do sistema defensivo urbano de Albufeira? Certo é que, até ao momento, não foi reconhecida nenhuma estrutura em taipa no edificado defensivo do núcleo urbano.

A descoberta de que agora damos notícia é mais um elemento que contribui para o estudo da muralha medieval de Albufeira, e a prova de como aquela importante estrutura ainda se conserva, apesar do forte crescimento urbano testemunhado sobretudo a partir da segunda metade da passada centúria.

BIBLIOGRAFIA

- CATARINO, H. (2002) – “Fortificações do Período Islâmico e a Defesa Marítima e Fluvial no Algarve Oriental”. In *O Mediterrâneo Ocidental. Identidade e Fronteira*. Lisboa: Colibri, pp. 119-141.
- GOMES, M. V. (2001) – “Castelo de Albufeira. Novos contributos para o seu conhecimento”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Simpósio Internacional sobre Castelos*. Lisboa: Colibri, pp. 337-346.
- PAULO, L. C. (2006) – *Távira Islâmica. A Cidade e o Território*. Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (texto policopiado).
- PAULO, L. C. (2011) – “Gestão do Património Cultural do Município de Albufeira”. In *Actas do Encontro Arqueologia e Autarquias*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, pp. 513-542.
- PAULO, L. C. (no prelo) – *As Muralhas Medievais de Albufeira e a Defesa Marítima do Algarve Central*.
- PAVÓN MALDONADO, B. (1993) – *Ciudades y Fortalezas Lusomusulmanas. Crónicas de Viajes por el Sur de Portugal*. Madrid: AECI.
- PAVÓN MALDONADO, B. (1999) – *Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana. II Ciudades y Fortalezas*. Madrid: CSIC.
- TORRES, C. e MACIAS, S. (1998) – *O Legado Islâmico em Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores.

Elementos Sobre a Evolução Histórica da Frente Ribeirinha de Alcochete

Miguel Correia ^I, António González ^{II} e Jorge Freire ^{III}

Sendo o topónimo *Alcochete* um indicador que a historiografia local tem tomado como prova da origem desta vila do período muçulmano, não foram ainda encontradas evidências materiais que corroborem esta tese. A referência documental mais antiga a *Alcochete* remonta a 1308 (VARGAS, 2004: 17) e as evidências arqueológicas não antecedem as centúrias de 1400-1500. Tudo aponta para que o núcleo urbano se tenha formado a partir da baixa Idade Média e desenvolvido sobretudo nos alvares da Idade Moderna, à semelhança de muitas povoações ribeirinhas da margem Sul do Tejo, favorecido pela conjuntura impulsionada pelas políticas expansionistas.

O desenvolvimento de Alcochete deve-se sobretudo à agricultura, com maior incidência na viticultura, à salicultura e ao abastecimento da capital com produtos. A interatividade com o rio Tejo deu sustento a um grande segmento da população de Alcochete, conhecido por *marítimos*, formado por todo o tipo de profissões associadas à construção naval, aos proprietários de embarcações, tripulantes, carregadores, etc. A sua importância ficou igualmente vincada numa tradição religiosa, citada já na visita da Ordem de Santiago à Igreja de São João Batista de Alcochete, em 1553, onde são mencionados os *“barqueiros de que tem hum cirio na Irmida”*, hoje Círio dos Marítimos de Alcochete, cuja população, no período pascal, se desloca em romaria ao santuário de Nossa Senhora da Atalaia. Porém, apesar de ser uma vila ribeirinha, estrategicamente implantada junto ao Tejo, foram sucessivos os episódios de conflitos com o rio, pautados, sobretudo, pelo impacto causado pelas fustigações das fortes “nortadas”.

A linha de costa do casco urbano está sensivelmente voltada para Noroeste e assume altimetrias mais elevadas na sua parte mais oriental (dez metros), onde se encontra a base geológica, constituída por sedimentações holocénicas da formação de Santa Marta, caracterizadas por níveis compactos de areias grossas ligadas por argilas de tonalidade laranja

Síntese da evolução da frente ribeirinha da vila de Alcochete (Setúbal), importante núcleo urbano situado na margem Sul do rio Tejo, que teve ao longo da História um papel preponderante no abastecimento da capital portuguesa, Lisboa. A inevitável relação da vila com o rio deixou marcas ao longo da orla costeira, evidenciadas com recentes achados arqueológicos e através de investigação documental que os autores interpretam.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Arqueologia urbana; Análise documental.

ABSTRACT

Summary of the evolution of the riverside of Alcochete (Setúbal), an important township on the southern bank of the Tagus River which had a crucial role in supplying the Portuguese capital, Lisbon, throughout history.

The town's inevitable relationship with the river has left marks along the riverside, as proved by recent archaeological findings and document research that is interpreted by the authors.

KEY WORDS: Modern age; Urban archaeology; Document analysis.

RÉSUMÉ

Synthèse de l'évolution du rivage de la ville d'Alcochete (Setúbal), important centre urbain situé sur la rive Sud du fleuve Tage, qui a eu au long de l'Histoire un rôle prépondérant dans l'approvisionnement de la capitale portugaise, Lisbonne.

l'Inévitable relation de la ville avec le fleuve a laissé des marques au long de la bordure côtière, mises en évidence au travers de récentes trouvailles archéologiques et de recherche documentaire que les auteurs interprètent.

MOTS CLÉS: Période moderne; Archéologie urbaine; Analyse documentaire.

^I Arqueólogo do Museu Municipal de Alcochete.

^{II} Arqueólogo, Associação de Arqueologia da Amadora (ARQA).

^{III} Investigador / Arqueólogo, Centro de História d'Aquém e d'Além Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores.

vivo, e a Ocidente, com cotas mais baixas na ordem dos três metros, constituído por sedimentações mais recentes de areias de praia e de lodos. A parte oriental apresenta arribas íngremes de quatro a sete metros de altura, no seu contacto com o Tejo, hoje protegidas pela muralha, mas que antigamente acabavam por ceder à erosão provocada pelo rio, intensificada sobretudo pela influência das “nortadas” em período de maré cheia (Figs. 1 e 2). Em 1563, *“as tempestades e o mar tinham cavado de tal modo a terra e minado os alicerces de algumas casas, que se achavam em risco de total ruína”* e em 1695 *“o mar ia aluindo umas casas, que ficavam por cima de uma barreira”*.

FIG. 1 – Vista aérea de Alcochete.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Capela de N. Sr.^a da Vida; 2. Igreja da Misericórdia; 3. Paço Real; 4. Cais do Espírito Santo; 5. Baía (Bairro das Barrocas); 6. Rampa 1 (Misericórdia); 7. Rampa 2 (Rua da Quebrada); 8. Rampa 3; 9. Rampa 4; 10. Moinho de maré; | <ul style="list-style-type: none"> 11. Ponte cais:
amarelo – após 1755;
rosa – 1871;
azul – meados do séc. XX. <p>Muralha:</p> <ul style="list-style-type: none"> vermelho – sécs. XVII-XVIII; amarelo – após 1755; verde – após 1825-1826; rosa – após 1855. <p>A tracejado amarelo,
linha da nova muralha.</p> |
|---|---|

FIG. 2 – Arribas do lado Oriental de Alcochete na primeira metade do séc. XX.

Estas descrições são muito elucidativas do problema de uma malha urbana que já estava constituída, e que cedo começou a sentir o problema da erosão marítima. A necessidade de defesa foi imediata, e nesse mesmo ano de 1563 foram vendidos alguns pinheiros para conserto da muralha a “*fim de se por a coberto parte da vila*” (ESTEVAM, 1950: 30, 31). Apesar de já se falar em “muralha”, não se sabe especificamente que parte da vila estaria a defender.

Recentemente foram efetuadas obras de regeneração urbana da frente ribeirinha de Alcochete, da responsabilidade da Câmara Municipal de Alcochete e da Administração do Porto de Lisboa (com intervenção terrestre em toda a rua do Norte, largo da Misericórdia, av. D. Manuel I, e intervenção marítima paralelamente a esta última avenida), através das quais foi possível caracterizar um pouco mais a evolução histórica da orla urbana da vila.

A capela de Nossa Senhora da Vida, edificação de iniciativa privada, datada do último quartel do século XVI, suplanta a antiga capela do Espírito Santo, com hospital anexo, descrita já nas visitas da Ordem de Santiago em 1512. Situa-se num pequeno promontório que avança sobre o Tejo, elevando-se sete metros sobre o nível de praia. Com as referidas obras, constatou-se que o edifício assenta sobre a base geológica, sem alicerces, e que a muralha que o resguarda a Norte foi construída num momento em que a erosão da arriba estava já muito avançada, estando em causa a estabilidade do templo. Esta muralha terá sido construída algures na viragem do séc. XVII para o XVIII, indiciado por algumas faianças recolhidas no contexto de aterro, frente à fachada da capela, a três metros de profundidade, entre o tardo da muralha e a arriba geológica (Figs. 1 e 3). Através desta leitura e pela descrição documental atrás referida, depreende-se que, pelo menos em determinados pontos, a orla urbana seria ligeiramente mais avançada.

Um outro ponto bastante vulnerável é a zona do largo da Misericórdia, por estar em cotas muito baixas e também por assumir um ligeiro avanço sobre a linha de costa. Trata-se da zona mais nobre da vila.

Antes da construção da igreja da Misericórdia, na segunda metade do séc. XVI, já existia neste local uma torre de controlo da navegação fluvial, construída sobre níveis de praia, algures na centúria de quatrocentos (Figs. 1 e 4).

Próximo dessa torre ficava o velho Paço Real, do tempo do infante D. Fernando, cujas fundações remontam ao séc. XV. Este pequeno paço, entretanto designado Solar dos Netos e atualmente Paço de São João, foi berço do rei D. Manuel I, em 1469. É o edifício de arquitetura civil com maior relevância do burgo, integrando ainda algumas cantarias da época, e aquele que assume uma melhor implantação urbanística, voltado para Lisboa (CORREIA, 2014: 377).

FIG. 4 – Igreja da Misericórdia e torre de vigia (cunhais mais escuros).

Defronte deste edifício, detetou-se durante as recentes obras a parte mais recuada de um velho cais. Trata-se de uma estrutura semicircular, construída em calcário, reforçada com blocos de maior dimensão, aparelhados na face que estaria em contacto com a ondulação do rio (Figs. 1 e 5). Foi feita uma pequena sondagem com 1 m² no tardo da alvenaria para encontrar evidências que pudessem datar a sua construção, mas percebeu-se que a mesma encosta a areias de praia depositadas antes desta construção, não tendo sido assim possível datá-la. No entanto, esta sondagem levantou um outro elemento. Após esta camada de areia com sensivelmente um metro de espessura, atingiu-se um nível freático com seixos, sobre o qual recolheram-se quatro fragmentos de cerâmica comum do período romano, dois deles (com colagem) pertencentes ao colo de uma ânfora – Dressel 14 (?). Não apresentam sinais de erosão da hidrodinâmica fluvial, contrariamente ao que é comum registar-se em cerâmicas próximas deste nível. Não foi possível perceber melhor esta ocupação mais remota, nem visualizar a restante área do cais, justificado pelos apertados prazos de execução da obra, e pelo facto de não estar em causa a destruição de níveis arqueologicamente importantes, nem mesmo a destruição da estrutura portuária.

Apesar de não ter sido possível comprovar arqueologicamente o período de construção do cais, a documentação escrita tem elementos preciosos que nos poderão elucidar melhor sobre a sua história. No Livro do Tombo da Misericórdia de Alcochete, consta que em 1 de setembro de 1599 é lançada a primeira pedra do cais do Espírito Santo (DIAS, 2009: 35). Segundo José Estevam, o maremoto sequencial ao terramoto de 1755 destruiu-o, tendo sido reaproveitadas as madeiras na construção de uma nova estrutura portuária, correspondendo à localização da atual ponte cais (ESTEVAM 1, s/d) ¹. Curiosamente, o cais agora detetado foi abandonado no séc. XVIII, segundo interpretação estratigráfica. Estaremos perante o antigo cais do Espírito Santo? É possível que sim, reforçado pelo facto de se tratar do espaço com melhores condições para a instalação deste tipo de estrutura e por ser a zona da vila onde aflui mais movimento. A construção que substituiu o cais do Espírito Santo teve em consideração estes aspetos de estratégia

¹ Segundo as *Memórias Paroquiais*, no inquérito respondido pelo pároco Fernão Soares da Silva em 2 de julho de 1758, a “*vila de Alcochete [foi em] tudo venturosa porque com o terremoto em o dia de Todos-os-Santos do ano de 1755 não padeceu a mais mínima ruína quando todas as outras terras circunvizinhas lamentavam a sua desgraça*”. Contudo, José Estevam apenas confirma a ausência de mortes na sequência do cataclismo, com base na leitura dos assentos paroquiais. Noutra documentação analisada pelo mesmo autor é referida a destruição do cais, do poço de São João e da muralha (ESTEVAM 1, s/d).

FIG. 5 – Cais e Igreja da Misericórdia.

geográfica, mantendo-se nas imediações do anterior. No entanto, procurou alcançar pontos com maior profundidade para que as embarcações aportassem com maior facilidade, através duma linha que se estende sobre o rio, perpendicular à linha de costa. Assim, a nova ponte cais mandada construir por D. José I, teve na sua primeira fase 180 palmos de comprimento (40 m) por 15 palmos de largura (3,3 m) (ESTEVAM 1, s/d). Por ser integralmente em madeira, reaproveitada do velho cais do Espírito Santo, foi alvo de sucessivas obras de restauro ou reconstrução, até em 1871 já estar a ser construída no mesmo espaço uma nova estrutura com colunas em pedra, agora com 100 m de comprimento, permanecendo ainda o estrado em madeira ². Só em meados do séc. XX foi reforçada a estrutura em betão e acrescentada a sua extensão para os 230 m, até ser atingida a cala da Ribeira das Enguias, permitindo a partir de agora que se aportasse com maré baixa.

² *Ata de sessão da Câmara Municipal de Alcochete de 19 de março de 1871*, Livro de atas de 1864 a 1873, Arquivo Municipal de Alcochete, Fls. 92v e 93.

A edificação do pano de muralha que implicou o aterro do velho cais do Espírito Santo será seguramente da segunda metade do séc. XVIII, do mesmo período em que terá sido efetuado o arranjo da muralha em redor da igreja da Misericórdia e frente à Nossa Senhora da Vida. Em setembro de 1769, “*a Mesa da Santa Casa expôs novamente a Sua Majestade que não só a igreja da Misericórdia estava propicia a arruinar-se, como toda a Vila, por se achar em partes demolida a muralha que a defendia das invasões do Tejo; e, por isso, pediam a El-Rei que mandasse reparar a dita muralha*”. Em agosto de 1778, “*a Misericórdia queixou-se a Sua Majestade de o terramoto de 1755 ter abrido a muralha que segurava a igreja [Misericórdia] e também a muralha do norte [Nossa Senhora da Vida]*” (ESTEVAM 2, s/d).

Entre estes dois pequenos promontórios (Senhora da Vida e Misericórdia) não havia muralha. Neste espaço situava-se uma pequena baía, cujas águas chegariam junto da atual rua Direita. Em janeiro de 1814, na sequência de um levantamento sobre o estado de ruína de alguns edifícios e muralha, concluiu-se que era necessário que o “*conserto fosse rápido e urgente para não se perder não só a casa das audiências, como a casa chamada do Paço, que ficava por baixo, [...] e da cadeia, que estava próxima [edifícios confinados com a rua Direita]. Se não se formasse ao longo da Vila, pelo Tejo abaixo, uma parte da muralha que suspendesse as terras, cairiam as igrejas da Senhora da Vida e Misericórdia e os «edifícios nobres», e depois destes todos os demais prédios por estarem em igual planície*” (ESTEVAM 1, s/d). Numa cartografia de 1806 encontra-se representada essa baía (Fig. 6).

FIG. 6 – Pormenor de cartografia de Alcochete de 1806, com sinalização da antiga baía.

A construção do pano de muralha entre os dois templos iniciou-se em 1825-1826 e ficou concluída em meados do mesmo século. Toda a área de baía foi aterrada, estando em 1858 a proceder-se ao “*entulhamento do barranco*”, arqueologicamente comprovado com a referida empreitada, e neste novo espaço construído o bairro das Barrocas, estando o arruamento a ser calcetado em 1861³. O topónimo *Barrocas* deriva certamente das arribas geológicas, entretanto tapadas pela muralha e aterro.

O troço de muralha desde a rampa da rua da Quebrada para Poente, pelo menos até ao início do Rossio, foi erguido em inícios da segunda metade do séc. XIX. Em 1855 ia proceder-se ao “*calcetamento da estrada junto da nova muralha desde o caes até ao rossio*”⁴.

A restante linha que segue ao longo do Rossio é possível que seja ainda desta centúria, embora não tenha sido possível comprová-lo.

Ainda que a técnica de construção seja comum ao longo de todo o troço da muralha – grossos blocos paralelepípedicos de calcário jurásico dispostos em linhas horizontais, alternados entre si, reforçados no tardo com um grosso paredão de argamassa e blocos de pedra –, notam-se diferenças no tipo de aparelho, facilitando a leitura das várias fases construtivas.

O acesso ao rio era feito sobretudo pela ponte cais, mas também por várias rampas que passamos seguidamente a descrever:

Rampa 1 – a rampa da Misericórdia ficava imediatamente a Nascente da Igreja. A sua destruição terá ocorrido aquando da construção de umas sentinas públicas neste espaço, em 1907. No decurso da recente obra, foi feita uma sondagem mecânica mais profunda, embora não tenha sido detetada (Figs. 7 e 8);

Rampa 2 – a rampa que segue o alinhamento da rua da Quebrada foi a única que continuou em funcionamento até recentemente e que ficou considerada na nova muralha, entretanto construída. Esta estrutura, feita com blocos de calcário, ficou oculta sob o aterro da recente obra (Fig. 9);

Rampa 3 – a rampa alinhada com a escola Conde de Ferreira encontra-se representada em cartografia de 1806. Foi destruída em meados do séc. XX, tendo sido respeitado o acesso ao rio por meio de uma escada. Durante o acompanhamento arqueológico registaram-se as respetivas paredes de fundação, perpendiculares à muralha, assentes sobre uma trama de troncos de pinho (Fig. 10);

³ *Ata de sessão da Câmara Municipal de Alcochete de 15 de agosto de 1861*, Livro de atas de 1858 a 1864, Arquivo Municipal de Alcochete, Fls. 135v a 136v.

⁴ *Ata de sessão da Câmara Municipal de Alcochete de 15 de dezembro de 1855*, Livro de atas de 1849 a 1858, Arquivo Municipal de Alcochete, Fl. 159v.

FIG. 7 – Alcochete antes de 1907, com indicação do cais da Misericórdia e pormenor do estrado da ponte cais em madeira.

FIG. 8 – Largo da Misericórdia com rampa do cais, antes de 1907.

FIG. 10 – Aspeto de um dos alicerces da rampa 3, em pinho.

FIG. 9 – Cais da Rua da Quebrada, à esquerda, e ponte cais em meados do séc. XX.

FIGS. 11 E 12 – Em cima, fecho da rampa 4, em estacaria, e indicação do respetivo encosto na muralha.

Em baixo, rampas 4 e 3, respetivamente, em meados do séc. XX.

◀ 165...

Rampa 4 – a mais afastada do centro da vila, sensivelmente alinhada com a estátua de D. Manuel I. Foi destruída em data incerta mas existe uma fotografia da primeira metade do séc. XX onde ainda se encontra

retratada. Com o acompanhamento arqueológico registou-se a sutura do seu encosto na muralha e um conjunto de estacas que faziam o fecho da estrutura na sua extremidade (Figs. 11 e 12).

Para além do registo arqueológico efetuado nestas duas últimas rampas, o acompanhamento em meio aquático possibilitou ainda o registo de alguns depósitos de madeira, ocultos sob a areia, na zona onde ainda na segunda metade do séc. XX funcionaram uma série de estaleiros navais, alguns elementos de embarcações de cariz etnográfico e estacaria dispersa. Foi feito um acompanhamento mais apurado na zona de maior potencial arqueológico (junto da área onde posteriormente se viria a detetar o possível cais do Espírito Santo), e não foram encontrados elementos que pudessem confirmar o eventual prolongamento desta estrutura no atual contexto aquático ⁵.

Para concluir, importa ainda referir a existência dos alicerces de um moinho de maré, localizado a 50 m

⁵ O acompanhamento arqueológico em meio aquático contou com a parceria do Dr. Jorge Freire, do Centro de História d'Aquém e d'Além Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

da linha de costa, no limite Poente do Rossio, próximo da Quinta da Praia das Fontes ⁶ (Fig. 13). Esta sua implantação beneficiava de um rendimento extra no processo de enchimento da caldeira, ao aproveitar a água doce que brotava na praia, visível durante a maré baixa, fenómeno bem documentado nas memórias paroquiais de 1758. Apesar de atualmente ser pouco evidente, destas nascentes ainda corre alguma água. O moinho estava preparado para funcionar com quatro mós, embora um dos infernos, com dimensões ligeiramente inferiores comparativamente com os restantes, tenha sido abandonado num momento em que o moinho ainda estava em funcionamento.

⁶ O moinho de maré de Alcochete foi descoberto na década de 80 pelo segundo signatário e intervencionado arqueologicamente pelos dois primeiros signatários em 2011 e 2012. De referir que durante estas campanhas foi feita prospeção arqueológica ao longo da costa, o que possibilitou a deteção de alguns seixos truncados e lascas de sílex, quartzo e quartzito do Paleolítico médio, e alguns líticos provavelmente do Paleolítico inferior, integrados no contexto geológico de areias caulíniferas com argila, que aflora na parte mais oriental da Praia dos Moinhos.

FIGS. 13 E 14 – Aspeto do moinho de maré de Alcochete e pormenor de inferno com urreiro *in situ* (em baixo).

Em dois deles estava ainda *in situ* o urreiro, com a marca do eixo no pinho, sobre o qual assenta o restante engenho (Fig. 14). A base de cada um dos infernos é feita com lajes de lioz, assentes diretamente sobre o estrato geológico, constituído por seixo e areias compactas. Por ser uma base sólida, não houve necessidade de reforçar a sustentabilidade do edifício com estacaria. Sobre as lajes de lioz assenta a restante fundação feita em argamassa e calcário miocénico e, embora esteja à cota do lodo, é ainda possível visionar a maioria do seu contorno. Nota-se um maior investimento na construção dos infernos, feitos com grandes blocos de calcário aparelhado.

Imediatamente a jusante dos infernos registaram-se grandes blocos de pedras (muitos deles de granito), propositadamente dispostos de forma irregular com o intuito de travar o dinamismo das águas que acionavam o rodízio. Por entre estes blocos, frente ao inferno que foi prematuramente abandonado, recolheram-se alguns elementos arqueológicos datáveis do séc. XVI.

Não sabemos quando este moinho terá sido construído mas, segundo documentação, em 1565 já se encontrava em mau estado e estava aforado a Gil Pato. Em 1614 o moinho tinha então três pedras moentes e já se encontrava abandonado (DIAS, 2009: 33).

Contrariamente ao que aconteceu à maioria dos moinhos de maré instalados no estuário do Tejo, cuja atividade secular só terminou durante o séc. XX, o moinho de maré de Alcochete teve uma longevidade bastante reduzida. Tal facto deve-se a uma má estratégia de implantação da estrutura, por estar demasiado exposta às ações das “nortadas”, em vez de ficar resguardada no interior dos meandros dos afluentes, como acontece com os restantes casos. A caldeira de retenção de águas exigiu certamente uma manutenção inoportuna para a rentabilização do moinho, o que terá ditado o atempado abandono. Já em ruína foi demolido e as pedras reaproveitadas em novas construções, constatado pela ausência de material pétreo na envolvente.

O acompanhamento da obra de regeneração da frente ribeirinha de Alcochete seria uma oportunidade para detetar o fecho da caldeira na costa. Contudo, não foi possível encontrar qualquer tipo de elemento estrutural que a indiciasse. 🦿

BIBLIOGRAFIA

- CORREIA, Miguel (2014) – “Testemunhos dos Inícios da Idade Moderna na Vila de Alcochete”. *Setúbal Arqueológica*. 15: 373-382.
- DIAS, Mário Balseiro (2009) – *Monografia do Concelho de Alcochete (Séculos XII-XVI)*. Câmara Municipal de Alcochete. Vol. II.
- ESTEVAM 1, José (s/d) – *Efemérides Alcochetanas*. Cap. IX, cópia de manuscrito, documento interno do Museu Municipal de Alcochete
- ESTEVAM 2, José (s/d) – *A Misericórdia de Alcochete, dados históricos desde o séc. XV*. Cap. IV, cópia de manuscrito, documento interno do Museu Municipal de Alcochete
- ESTEVAM, José (1950) – *O Povo de Alcochete: apontamentos históricos sobre a terra e o pessoal*. Lisboa: Couto Martins.
- VARGAS, José Manuel (2004) – *Sabonha e São Francisco*. Câmara Municipal de Alcochete.

RESUMO

Artigo centrado na obra de José Joaquim dos Santos Pinto, entalhador, marceneiro e gravador de couro em Alpedrinha (Fundão), que em 1 de Agosto de 1893 ofereceu um par de cadeiras em couro lavrado ao rei D. Carlos, e, mais tarde, requereu e obteve o título de entalhador-escultor da Casa Real portuguesa.

O autor recorre a documentos do Arquivo Nacional – Torre do Tombo e a ferramentas do artífice, e recria uma parte da história desta oficina, continuada pelos filhos e netos de Santos Pinto.

PALAVRAS CHAVE: Couro; Artes decorativas; Mobiliário; Património; Análise documental.

ABSTRACT

Paper focusing on the work of José Joaquim dos Santos Pinto, woodcarver, carpenter and leather carver from Alpedrinha (Fundão), who offered a pair of engraved leather chairs to the Portuguese King D. Carlos on 1st August 1893, and who later applied for and received the title of Royal carver-sculptor.

The author analyses documents belonging to the National Archive – Torre do Tombo and the leather carver's tools and recreates part of the history of this workshop, whose work was continued by Santos Pinto's children and grandchildren.

KEY WORDS: Leather; Ornamental arts; Furniture; Heritage; Document analysis.

RÉSUMÉ

Article centré sur l'œuvre de Joaquim dos Santos Pinto, ciseleur, ébéniste et graveur de cuir à Alpedrinha (Fundão), qui le 1er août 1893 a offert une paire de chaises en cuir gravé au Roi D. Carlos et, plus tard, a requis et obtenu le titre de ciseleur-sculpteur de la Maison Royale portugaise.

L'auteur a recours à des documents des Archives Nationales-Torre do Tombo et à des outils de l'art et recrée une partie de l'histoire de cet atelier, poursuivie par les enfants et petits-enfants de Santos Pinto.

MOTS CLÉS: Cuir; Arts décoratifs; Mobilier; Patrimoine; Analyse documentaire.

José Joaquim dos Santos Pinto (1828-1912)

marceneiro, entalhador e gravador de couros da Casa Real de D. Carlos

Franklin Pereira ¹

INTRODUÇÃO

Nos finais dos anos 80, durante investigações às últimas oficinas de gravadores do couro, conheci o mestre Luís Guerra; na altura, mantinha ele uma oficina em Lisboa, anteriormente gerida pelo seu pai, Adelino Guerra, também mestre gravador (PEREIRA, 2000a: 119-127). Foi ele que me falou dos gravadores de Alpedrinha, perto do Fundão, onde tinha contactos familiares; recebi fotocópias de um artigo de Salvado da Motta, referindo o gravador / entalhador José Joaquim dos Santos Pinto, que tinha oferecido duas cadeiras lavradas ao rei D. Carlos. Mais tarde, em 1997, graças a Bolsa de Estudo concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian, pude fotografar nos museus nacionais; no Palácio da Ajuda encontrei uma dessas cadeiras. Desde 1988 devo ter visto e fotografado umas 500 cadeiras encouradas, e esta é a primeira que encontro datada e assinada. No entanto, o livro dos regimentos dos “*ofícios mecânicos*” de Lisboa, datado de 1572, obrigava à existência de marca da cidade e da oficina produtora; tais identificações eram um modo de controlar a qualidade da produção, sendo que esse controlo era realizado pelos juizes do ofício em causa, eleitos anualmente em assembleia de mestres (CORREIA, 1926: 44, 47, 49, 50, 53, 56, 57, 60, 73, 74, 118). Os regimentos dos ofícios foram elaborados nas três cidades principais – Lisboa (1572, 1738, 1768, 1774), Porto (1545, 1622, 1673) e Coimbra (1573) –, o que enfatiza Alpedrinha no mundo dos ofícios: longe das cidades importantes do reino, e vivendo da tradição oral.

Os diversos livros sobre mobiliário clássico, publicados no século passado, também nada revelam quanto a estas marcas – incisas, talhadas – que deveriam estar nas obras dos “*ofícios mecânicos*”. Este facto enfatiza sobremaneira a peça do Palácio da Ajuda: obra dedicada ao casal real, com o nome do autor, local e data de fabrico, visíveis na madeira atrás

¹ Investigador independente
(www.frankleather.com | frankleather@yahoo.com).

do espaldar. O mestre de Alpedrinha teve filhos e netos, continuadores das artes ligadas ao mobiliário clássico: estamos perante três gerações de entalhadores-ensabladores-gravadores do couro, no interior do país.

Na vila beirã, o acanhado museu gerido pela Misericórdia deu lugar, alguns anos atrás, à “Casa do Picadeiro”, um palácio barroco com uma sala a cargo da Fundação José Joaquim dos Santos Pinto.

VIAGENS A ALPEDRINHA

Uma visita a Alpedrinha permitiu-me recolher mais material para entender o trabalho de José Joaquim e dos seus seguidores.

Sobre a porta da antiga oficina – a casa, sita na Rua Dr. Álvaro Gamboa, n.º 1, permanece em uso pelos familiares –, está uma lápide em mármore com a seguinte inscrição: “Nesta casa viveu, trabalhou e faleceu José Joaquim dos Santos Pinto que, por documento dado pelo rei D. Carlos em 10 de Julho de 1895, lhe deu o título de marceneiro e escultor da Casa Real”.

FIG. 2 – A cadeira oferecida por José Joaquim.

FIG. 1 – Nome do artifice, local de produção e data, gravadas com abecedário metálico na cadeira oferecida do rei D. Carlos.

“Nesta casa viveu, trabalhou e faleceu José Joaquim dos Santos Pinto que, por documento dado pelo rei D. Carlos em 10 de Julho de 1895, lhe deu o título de marceneiro e escultor da Casa Real”.

O encontro de três ofícios – marceneiro, escultor (entalhador) e gravador de couros (arte não referida na lápide nem na documentação da Casa Real) – numa só pessoa era proibido à luz dos regimentos antigos; era estipulado que cada artifice só podia trabalhar num ofício, para o qual aprendia na “renda” durante anos, e obtinha carta de mestre em exame prático.

José Joaquim teve três filhos: Manuel, António e Joaquim. O primeiro mudou-se para Lisboa e comercializou em mobiliário; os outros dois continuaram o ofício do pai, em Alpedrinha. António Pinto teve dois filhos (Luís e José), que também continuaram as artes da família; Luís ensinou os ofícios aos irmãos José e Francisco Fonseca que, mais tarde, abriram uma oficina e ensinaram José Monteiro (que encontrei na minhas idas a Alpedrinha). José Parente Pinto ensinou Mário Brás, que também entrevistei, e que faleceu anos atrás.

Tais actividades mostram que Alpedrinha tinha uma riqueza centrada no fabrico de mobiliário artístico – peculiar pelos embutidos, padronizados ou figurativos –, realizado por encomenda das pessoas abastadas das redondezas.

A CADEIRA OFERECIDA AO CASAL REAL

A cadeira do Palácio Nacional da Ajuda tem, na madeira da estrutura atrás do espaldar, o nome, data e local de fabrico: José Joaquim dos Santos Pinto Alpedrinha 1/8/1893 (Fig. 1); tal identificação foi gravada com um abecedário de metal. A cadeira inscreve-se nos modelos de móvel de assento da segunda metade do século XVII.

A peça (Figs. 2-2D) segue, na gravação do couro, o clássico português: desenvolvimento floral, medalhão central limitado lateralmente por dois pássaros, dois meninos (os “putti” do Renascimento) segu-

A

B

C

D

FIG. 2 – A cadeira oferecida por José Joaquim.

- 2A. Espaldar;
- 2B. Detalhe do brasão;
- 2C. Detalhe da gravura floral;
- 2D. Assento.

rando folhagem, e caules de folhas terminando em cabeça de pássaro; as folhas justapostas, que formam a moldura, foram realizadas não por punção, mas por cinzelagem. O medalhão central, com uma coroa sobre o brasão português, contém a frase SS MM D. CARLOS I E D. M. AMÉLIA. Toda a gravação revela a mestria do executante, e está baseada na estética da época de ouro dos lavrados dos séculos XVII-XVIII.

Quanto às ferramentas de gravação, a obra – e as outras que adiante comento e ilustro – foi realizada com cinzéis não-cortantes; este conjunto de cinzéis foi tornado corrente desde inícios do século XVII, quando o estilo mudéjar de base califal (o primeiro estilo presente nas mais antigas cadeiras lavradas portuguesas) deu lugar ao Renascimento; o estilo mudéjar usava uma goiva em V cortante para abrir as linhas do lavrado em couro bovino, retirando um fiozinho à derme. Aos cinzéis se acrescentou um diversificado conjunto de punções, permitindo dar relevo e detalhe à gravação.

REFERÊNCIAS AO TRABALHO
DO MESTRE DE ALPEDRINHA

Num livro sobre a vila beirã, é referido que o artista tinha a alcunha de “Pinta Ratos”; Luís Guerra esclareceu-me que tal se deve por uma vez Santos Pinto ter atirado uma trincha a um rato que atravessou o soalho da oficina. Citando o volume: “Cadeiras de sola = *Ai por volta de 1849 o modesto e hábil marceneiro José Joaquim dos Santos Pinto, mais conhecido pela alcunha do Pinta Ratos lembrou-se de fazer algumas cadeiras com assentos e costas de sola, imitando, a princípio grosseiramente, mas depois mais aperfeiçoadas, as costas e assentos das cadeiras de Moscou, que conseguiu vender por bom preço; vendo o bom acolhimento que tiveram essas primeiras cadeiras foi fazendo outras que lançou no mercado, e por fim dedicou-se quasi só ao fabrico de cadeiras de sola, conseguindo, por muitos anos, conservar em segredo, na sua oficina em Alpedrinha, a maneira de imprimir na sola esses relevos e desenhos, que tão curiosos e apreciados as tornavam, e fazendo-as passar por muito tempo por verdadeiras, pois lhes dava o aspecto de velhice. Hoje muita gente, por esse paiz fóra, faz cadeiras e outros trabalhos em sola, mas a honra de ser o primeiro em Portugal a imitar os trabalhos de Moscovia cabe ao velho Pinta Ratos.*”

Em Alpedrinha, na oficina do seu filho António dos Santos Pinto continuam honrando as tradições do pai, e muitas dúzias de cadeiras saem anualmente para esse paiz fóra” (MOTTA, 1933: 435).

O “couro de Moscóvia” (que o autor refere como *Moscow* ou *Moscovia*) era curtido na Rússia, sendo sobretudo de rena; usava-se bétula no banho curtiente, o que dava às peles um odor atraente; no final, os couros eram passados entre rolos texturados com uma fina malha de losangos. A chegada a Portugal deste tipo de couros aparece citada na documentação do padre galego Manuel Pereira de Novaes, do início do século XVII, referindo o comércio de “*moscóvias*” com os países do Báltico, recebendo estes, em troca, o sumagre português chegado pelo rio Douro ao Porto, donde era exportado (NOVAES, 1912: 243). Anos atrás, em viagens de investigação ao interior transmontano, encontrei sumagre em terrenos baldios, pois deixou de haver recolha (PEREIRA, 2002a). Em Alpedrinha também era recolhido, moído e usado nos curtumes locais (MOTTA, 1933: 297, 427-434).

O regimento dos correiros do Porto, de 1673, exigia que, em exame para mestre e poder “*ver tenda de Corrieiro*”, o artífice executasse uma série de artefactos: “*hua Caixa preta brunida, e lavrada*”, arreios para mula e cavalo (o fabrico de selas era exclusivo dos seleiros), uma “*Cadeira raza feita ao uzo*”, e “*hua Cadeira de Moscovia de marca grande debroada, e muito bem acabada*” (CRUZ, 1943: 176). Já mais tardio, o regimento lisboeta de 1738 refere, também em exame, arreios de cavalo e para carruagem, ou “*huma arca ou caixa encourada de Moscouia*

FIGS. 3 E 4 – José Joaquim dos Santos Pinto (à esquerda) e os seus filhos António (em baixo, à esquerda) e Joaquim (em baixo, à direita).

toda debruada, ou guarnecer huma Cadeira de Moscouia”; admiro-me desta exigência, sabendo que o estofos em moscóvia se limitou a cadeiras leves, em modelos de inícios do século XVII, e receio que o termo seja generalista, e escrito, não por artífices, mas por outrem que nada entendia da arte de correeiro-gravador. Adiante, o Capítulo 32.º, tratando dos compradores do ofício, revela que estes artífices eleitos anualmente tinham que ir “*por Caza de todos os Mercadores que tiuerem Couros de Moscouia ou de Cabello*”; as compras eram recolhidas numa “*Caza adonde he Costume fazerem-se as reparticois dos ditos géneros, e aly os repartinão por todo o officio com igualdade*”; havia, pois, o método de compras por atacado, e um armazém colectivo. Anos mais tarde – 1768 –, o novo regimento lisboeta dos correiros, no seu Capítulo 5.º, § 1, volta a referir que os compradores do ofício iam a casa dos mercadores “*que costumão contratar em couroz de Moscóvia ou de Cabello*” (LANGHANS, 1943: 702-704, 715), o que mostra, de novo, a importação desta matéria-prima.

Como se compreende, a exuberante gravura iria eliminar a textura dos couros, e nem estes têm a resistência para receber a cinzelagem e modelação típicas da arte. Os estofos em “*moscóvia*” são poucos, e o seu ornamento faz-se por estilização floral muito simples (obtida por molde em alto relevo), com algumas punções no campo (pontos, bolas), e vincagem de linhas paralelas (obtidas por uma ferramenta de madeira ou osso, correndo ao longo de uma régua); noutra trabalho comentei com mais detalhe o estofos dessas cadeiras leves, de base e espaldar rectangulares, datadas de inícios do século XVII, e o uso desse tipo de couro (PEREIRA, 2008: 217).

FIG. 5 – As ferramentas.

- 5A. Os tradicionais “ferros de abrir” / cinzéis não-cortantes, em diversas linhas;
- 5B. Pontos e pequenas bolas;
- 5C. Linhas paralelas;
- 5D. “Feros de fosco” / texturadores de fundo, em pontos / granulado e em minúscula grelha quadrada.

A

B

C

D

Voltando à transcrição, nenhum “*couro de Moscow*” era usado, nem José Joaquim foi o primeiro a lavar o couro; Salvado Motta parece ignorar a tradição portuguesa da cadeira de sola gravada, famosa além-fronteiras desde os meados do séc. XVII. Nem sequer é possível apontar alguma data provável de “invenção” do processo; o uso do couro bovino como estofa em Portugal tornou-se corrente desde finais do século XVI, quando se desvaneceu a maneira arcaica de se sentar sobre estrados atapetados e coxins, denominada “*sentar-se à mourisca*”; no Renascimento e Barroco projectou-se a qualidade da gravura e um uso mais frequente da cadeira encourada e lavrada entre a elite nobre e religiosa (PEREIRA, 1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2002b, 2008, 2009, 2010b e 2011).

Noutro estudo anterior do mesmo autor, encontra-se também referido o mestre Santos Pinto, “*muito conhecido pelos seus trabalhos em sola, imitação perfeita e apurada da velha Moscóvia*”. Continua o autor, referindo a produção abundante de cadeiras: “*milhares de cadeiras com assento e espaldar de sola lavrada, que a princípio foram comidas por verdadeira Moscóvia*”; seria importante encontrar algumas dessas cadeiras para entender a arte da gravura, e particularidades de Alpedrinha. No desenvolver da biografia do artista, Salvado Motta escreveu que “*Em 1895 ofereceu a El-Rei D. Carlos I um par de cadeiras de pao santo, com assento e costas de sola, obra sua, perfeita e artistica, que lhe valeram o elogio da imprensa, e o ser nomeado «Marceneiro e Entalhador da Casa Real», por alvará de 10 de Julho do mesmo ano registado a fols. 96v. do L.º de Cartas e Alvarás da Secretaria da Mordomia Mór da Casa Real, em 15 de Julho, e pelo qual tinha direito a colocar as armas reais portuguesas no frontespicio do seu estabelecimento*” (MOTTA, 1929: 160 e 161).

Através deste dado, pude chegar à documentação do ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Só um aturado trabalho de inventariação de colecções particulares, em particular na zona de influência da indústria de Alpedrinha, poderia revelar outras peças lavradas. Em 2011, sugeri um inventário local, a iniciar pela Câmara Municipal do Fundão (visando exposição e catálogo) mas, apesar de bem acolhida, a minha sugestão não teve seguimento. Seria necessário encontrar cadeiras lavradas onde tivessem sido usadas as punções específicas da sua oficina (Figs. 5G e 5H, ilustradas adiante), o que torna tal empresa como a procura de agulha em palheiro.

AS FERRAMENTAS DE JOSÉ JOAQUIM

Contactos com os descendentes permitiram-me aceder às ferramentas de Santos Pinto, e a outros exemplares em couro lavrado. Em Lisboa, em casa do seu neto Petrónio Pinto (falecido algum tempo depois), pude enriquecer a documentação com mais dados.

O ferramental do mestre de Alpedrinha permanecia intacto; tal como vi noutras oficinas, tinha sido elaborado a partir de barras de metal e de parafusos. Obtive imagens e a sua marca no couro, que passo a ilustrar e comentar.

...175 ►

FIG. 5 – As ferramentas.

5E. Modeladores / “calcadores”, punções de borda arredondada;

5F. Rebaixador da cinzelagem;

5G. Punções decorativas e de ornamento rápido;

5H. Punções de bordas / molduras;

5I. Punção de borda, século XVI final / início do século XVII;

5J. Punções para gravação rápida de folhas;

5K. Foto das punções 5J;

5L. Desenho da punção de gravar e rebaixar.

E

F

I

H

J

K

G

L

FIG. 5 – As ferramentas.

5M. Foto de dois estiletos de modelar / repuxar.

◀ 173...

M

Os cinzeis não-cortantes tornaram-se correntes em inícios do século XVII, quando o Renascimento eliminou o estilo mudéjar de base califal anterior; este estilo, já estudado (PEREIRA, 2000a: 12, 14, 88-93; 2000b: 43-45; 2008; 2009; 2011: 160 e 161), usava uma goiva em V cortante para abertura das linhas (retirando um fiozinho à superfície do couro), e algum cinzel não-cortante para as curvas repetitivas. Os texturadores de grão são típicos desde a gravura gótica (que se encontra em couro de cabra / cordovão cobrindo baús da época); já o texturador quadriculado é criação dos finais do século XIX, quando o couro lavrado perdeu importância e qualidade; como se compreende, é uma punção de fácil fabrico em casa. Os “ferros de calcar” (5E) são criações renascentistas, de uso frequente no Barroco, pois o estilo exigia lavrados com modelação e sombreados. Já os rebaixadores da cinzelagem (5F), também da mesma época, são uma brilhante invenção: sendo planos (lisos ou riscados por finas linhas paralelas), com a ponta inclinada (ou martelados inclinados), “descem” / rebaixam o exterior da cinzelagem, deixando-a mais saliente no couro grosso. São também usados na gravação quando há dois ou mais planos no desenho (caules saindo da folhagem ou cruzando-se, figuras atrás de outros elementos); o rebaixamento (liso ou texturado) cria como que uma terceira dimensão. A punção 5I manteve-se na gravura renascentista inicial como continuidade com o anterior estilo mudéjar de base califal: a sua forma triangular, com veio central e bordas denteadas, relembra as ameias islâmicas e outros motivos semelhantes das artes decorativas anteriores ao Islão (PEREIRA, 2000b: 43-47; 2010a: 165-169; 2012: 288-289), e que este absorveu e reutilizou, do Médio Oriente até à Península Ibérica.

A punção 5L salienta-se neste conjunto e diria ser criação do mestre de Alpedrinha. De facto, recolhi fotos e marcas das punções de muitas oficinas (Braga, Porto, Paços de Ferreira, Vila do Conde, Lisboa) e em nenhuma delas encontrei um ferro que gravasse a linha recta e a rebaixasse ao mesmo tempo; uma outra versão desta punção apresenta no couro duas linhas paralelas e um rebaixado entre elas – ideal para a marcação rápida de molduras. Já os dois estiletos de modelar / repuxar (5M) são estranhos à arte da gravura em mobiliário; contudo, ao encontrar outra obra em couro na casa do seu neto – que adiante comento –, é de entender que José Joaquim era criativo e bus-

FIG. 6 – Cartão de Santos Pinto e filhos, já marceneiros e entalhadores da Casa Real.

cava novas aplicações para a arte da gravura. Esses dois estiletos, com bola na ponta, servem para relevar o couro por trás (o carnaz), criando um alto-relevo na frente do desenho; modelada, a gravura final apresenta-se com uma atraente terceira dimensão, que se mantém quando o couro seca. Tal tipo de trabalho, geralmente em couro fino de carneiro, foi frequente em finais do século XIX / meados do século XX por senhoras da classe abastada, a par de outras artes do lar. O que conheço, de duas senhoras – uma de Torres Novas (já falecida) (PEREIRA, 2013), e outra do Porto –, é de alta qualidade, elevando a arte do couro a outros patamares de expressão. Como se compreende, em mobiliário o estofado tem de ser resistente – daí o couro bovino de uns 5 mm de espessura –, e o relevado / repuxado não sobrevive ao peso de quem se senta no móvel.

O cartão de José Joaquim e dos seus filhos, referindo-os como “*entalhadores e escultores da Casa Real*”, tem o brasão português no centro (Fig. 6). Um outro cartão, também com o mesmo brasão, refere: “*Encarrega-se de todo o trabalho pertencente a marcenaria e escultura. Abre brazões e armas e quaesquer outros labores em cadeiras de couro. Pinta e doura imagens, etc.*”; o texto é explícito: o mestre divulgava as suas capacidades de gravador de couro para mobiliário de assento.

FIGS. 7, 8 E 9 – Brasão lavrado num rectângulo de couro bovino, urso atacando um veado e laço com flores.

Outras três peças em couro lavrado são dignas de referência: um brasão (Fig. 7), um urso atacando um veado (Fig. 8), e um laço com flores (Fig. 9). Nesta última obra, o fundo das figuras foi retirado do couro, e o desenho foi modelado / repuxado com os dois estiletos atrás referidos (5M); existe um exemplar semelhante no Museu de Alberto Sampaio (Guimarães), e é de crer ser obra de Alpedrinha.

Se o brasão é uma típica obra da gravação para estofos, já o lavrado realista é outra excelente criação da arte do couro. Até finais do século XIX, o couro lavrado viveu nos estilos do passado, e só a Arte Nova – “estilo futurista”, nos termos dos últimos gravadores do século XX – lhe deu novas capacidades, incluso para estofos (apesar dos exemplos portugueses serem reduzidos). O uso de novos desenhos realistas e naturalistas apareceu no couro lavrado (americano e, depois, europeu) a partir dos anos de 1920, quando as ferramentas típicas dos desenhos florais das selas e coldres para “cowboys” – vindas para os Estados Unidos via México, e na América do Sul estabelecidas pelos artífices idos nas caravelas espanholas e portuguesas – foram adaptadas a novos desenhos e a novos artífices das urbes em crescimento. Diria que o mestre de Alpedrinha foi um desconhecido precursor destas contemporâneas capacidades da gravura em couro, que exigem paciência e saber aplicar as velhas ferramentas a novos motivos. Teve ele inteligência e criatividade, ao tornar a arte do couro autónoma face aos estilos clássicos, de que também era exímio executante e professor daqueles que continuaram em Alpedrinha.

ÚLTIMOS ECOS DE UM PASSADO OFICIAL

Na primeira visita que realizei a Alpedrinha, em 1997, encontrei José Monteiro; o artífice tinha recebido uma cadeira encourada, obra sua realizada uns 50 anos antes, e agora necessitando de restauro. Mesmo de gravura simples e linhas largas, o movimento floral, com pontos e curvas nas nervuras, mostra uma mão segura e um correcto entendimento do

desenho e das capacidades da cinzelagem. As suas ferramentas constam de cinzéis não-cortantes (em diferentes curvas e rectas) e punções (elaboradas a partir de parafusos e pregos); um canivete, de lâmina curta e afiada, é usado para cortar as linhas largas (em particular nas bordas dos lavrados), em dois cortes inclinados, retirando, assim, um fiozinho de couro; as margens do corte são modeladas com uma ferramenta metálica, de final côncavo, correndo ao longo do corte. O final do lavrado exige punções de texturar o fundo, e outras, de ponta arredondada, modelando superfícies e desenho. Tal ferramental é o clássico português, e também usado por Mário Brás (PEREIRA, 2000a: 152-155). José Monteiro deu-me fotocópias de uma entrevista sua, publicada em 1989, que revela um pouco dos bastidores dos ofícios. Assim que ele terminou a escola primária, aos 13 anos, o pai disse-lhe: “Rapaz, acabaram-se as férias, acabou a vadiagem!”, e assim teve de

FIG. 10 – Casa Real, Mordomia-mor, mc, 26.
Doc. 18893 (em cima) e Doc. 18894 (em baixo).
Imagens cedidas pelo ANTT.

começar a trabalhar, em que os três anos iniciais foram trabalho gratuito. Somente com 31 anos é que se estabeleceu. Os estudos escolares foram, precocemente (dir-se-á agora, com a mentalidade já de finais do século XX), substituídos pela oficina, onde havia uma série de trabalhos: “[...] naquele tempo, a prática era mesmo uma escola inclusive com áreas bem definidas. Na oficina onde aprendi a base do que sei, tinha uma espécie de cursos: marceneiro, embutidor, gravador de sola, torneador (com uma enorme gama de trabalhos inclusive a espiral), empalhador, polidor e restaurador” (RECONQUISTA..., 1989).

Mesmo curta, a entrevista acaba por sintetizar a evolução centenária de um petiz no meio dos ofícios: o início como aprendiz por volta dos treze anos, o trabalho gratuito, a passagem para o patamar de oficial, até ter capacidades para se estabelecer por conta própria; os estudos nada contam para a família, e a oficina passa a ser o local do conhecimento e a escola profissional, proporcionando salário e mais garantias de emprego e trabalho autónomo.

A DOCUMENTAÇÃO DA TORRE DO TOMBO

As cartas trocadas entre o mestre e a Casa Real de D. Carlos permitem acrescentar mais dados a este reconhecimento artístico; levam-nos a considerar que José Joaquim tinha uma “visão estratégica” para expandir a sua arte. Depois da oferta do par de cadeiras lavradas, em 1893, o artífice de Alpedrinha escreveu a D. Carlos a 27 de Julho de 1895. O texto do documento (Fig. 10) é o seguinte:

“O offerente, chefe de numerosa familia e artista empreendedor mas pobre e desprotegido, esperava que Vossa Magestade, no intuito de o animar no possível aperfeiçoamento de seu invento e para o auxiliar, se dignaria dispensar-lhe a Sua Real protecção, encarregando-o de qualquer trabalho de sua arte ou por qualquer outra forma que a Vossa Magestade aprovesse. Como porem até hoje não teve essa fortuna, o abaixo assignado ousa apresentar a Vossa Magestade a honra de poder intitular-se marceneiro e escultor da Casa Real; por isso P.e a Vossa Magestade se digne conceder-lhe a Sua Real protecção”.

É de crer que a “invenção” referida logo de início se deve a argumento para convencer o rei. Adiante, José Joaquim mostra que ficou na expectativa em receber apoio real depois da oferta das cadeiras; como isso não aconteceu, o artífice escreveu ao soberano.

FIGS. 11 E 12 – Em cima, Casa Real, Mordomia-mor, liv. 30, fl. 79.

Em baixo, Casa Real, Mordomia-mor, mc. 26, nº 18893.

Imagens cedidas pelo ANTT.

Não demorou muito tempo a receber uma resposta: a 10 de Julho de 1895, a Secretaria da Mordomia-Mor da Casa Real atestava a pretensão do mestre (Fig. 11). O texto completo é o seguinte:

“Marceneiro e entalhador

Eu Elrei faço saber a vós Francisco de Mello, conde de Ficalho t. que attenta as circunstancias que concorrem em José Joaquim dos Santos Pinto, marceneiro e entalhador estabelecido em Alpedrinha – Beira Baixa. Vai por bem e lho apraz fazer lhe mercê de o Nomear Marceneiro e Entalhador da Minha Real Casa sem vencimto algum pela Fazenda Real, gosando porém de todas as honras e prerrogativas que lhe competirem e podendo com este titulo collocar as Armas Reais Portuguezas no frontespicio do seu estabelecimeto. Mando vos t. faço em 10 de Julho 1895. =El Rei= Conde Mordomo Mor Desp. de 10 de Julho 1895. José Mel Leotte o fez”.

Um outro documento – Casa Real, Mordomia-mor, liv. 21, fl. 76v – repete o mesmo texto.

O auto-intitulado “artista empreendedor mas pobre e desprotegido” não obteve gratuitamente o título de marceneiro e entalhador da Casa Real: um outro documento (Fig. 12) mostra que José Joaquim teve de pagar 25 mil réis para usar esse título. Sob o manuscrito, um carimbo esclarece: “Pagou a importância constante a esta guia que fica lançada no livro compt.e. sob o n.º 1. Lx.ª Receb.ª da 5.ª Secção em 11 de Julho de 1895. Está assinado pelo escrivão e o recebedor”.

O texto é o seguinte:

“Guia para José Joaquim dos Santos Pinto, pagou em conformidade da Tabella nº 1 da classe 4ª anexa à Carta de Lei de 21 de Julho de 1893, a quantia de vinte e cinco mil réis (25\$000) pelo sello de verba do seu Alvará de marceneiro e Entalhador honorário da Casa Real.

Secretaria da Mordomia Mor da Casa Real em 10 de Julho de 1895.

O secretario

José Maria Leotte”.

Esta guia é acompanhada por outro documento (Fig. 13), cujo texto é:

“Sr. Leotte
Sua Magestade manda passar o diploma de fornecedor ao individuo que consta do req. Incluso. Eu adianto a importância, por que é dado por S. Mag. sem despesa.

Mande aqui seu irmão.

Até breve

C Ficalho”.

Ficamos na dúvida: terá obtido Santos Pinto gratuitamente tal título, tendo recebido mesmo assim o recibo dos 25 mil réis?

18893

Sr. Leotte

Sua Magestade manda
passar o diploma de
fornecedor ao individuo
que consta do req. incluso.
Eu adianto a importância,
por que é dado por
S. Mag. sem despesa.

Mande aqui seu irmão.

Até breve
C Ficalho

FIGS. 13 E 14 – À esquerda, Casa Real, Mordomia-mor, mc. 26, nº 18892. Imagem cedida pelo ANTT.

Em baixo, texto na sala de exposições da Fundação Santos Pinto.

AS PEÇAS NA CASA DO PICADEIRO

O restauro de um palácio barroco permitiu criar recentemente em Alpedrinha um espaço museológico digno. No piso superior está a sala da Fundação José Joaquim de Santos Pinto; um *poster* repete as frases erradas de Salvado Motta e, ao lado, está uma fotografia que não é do artista (Fig. 14). Uma arca em couro lavrado (Fig. 15) revela a mão segura do artífice seguindo motivos florais clássicos; uma cadeira encourada – que já conhecia do anterior “Museu de Arte”, e, tal como a arca, obra de António e seu filho José –, lavrada seguindo os modelos correntes de meados do século XVII, está sob o desenho original da cadeira oferecida a D. Carlos.

Quanto a esta fundação, fui informado pelos descendentes que se tratou de uma criação de outro ramo familiar, já extinto.

FIG. 15 – Arca em couro lavrado e pormenor da face lateral (em baixo).

BIBLIOGRAFIA

- CORREIA, Vergílio (1926) – *Livro dos Regimentos dos Officiaes Mechanicos da Mui Nobre e Seprre Leal Cidade de Lixboa (1572)*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- CRUZ, António (1943) – *Os Mesteres do Porto: subsídios para a história das antigas corporações dos officios mecânicos*. Porto: Empresa Industrial Gráfica.
- LANGHANS, Franz-Paul (1943) – *As Corporações dos Officios Mecânicos: subsídios para a sua história*. Lisboa: Imprensa Nacional. I.
- MOTTA, António José Salvado (1929) – *Alpedrinenses Ilustres*. Alpedrinha: Tipografia Particular e Curiosa do Autor.
- MOTTA, António José Salvado (1933) – *Monografia de Alpedrinha*. Alpedrinha: Tipografia Particular e Curiosa do Autor.
- NOVAES, Manuel Pereira de (1912) – *Anacrisis Historial*. Porto: Typ. Progresso. II.
- PEREIRA, Franklin (1997) – *Couros Artísticos da Casa-Museu Teixeira Lopes*. Vila Nova de Gaia: Casa-Museu Teixeira Lopes / Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
- PEREIRA, Franklin (2000a) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello & Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2000b) – *O Couro Lavrado no Museu Municipal de Viana do Castelo*. Viana do Castelo: Museu Municipal de Viana do Castelo / Câmara Municipal de Viana do Castelo.
- PEREIRA, Franklin (2000c) – *As Cadeiras em Couro Lavrado e os Guadamecis do Museu de Pontevedra*. Pontevedra: Museu de Pontevedra.
- PEREIRA, Franklin (2002a) – “Leather: end of the road?”. *Newsletter*. Bath: The Tool and Trades History Society. 76 (Spring 2002): 42-44.
- PEREIRA, Franklin (2002b) – “Couros Artísticos nos Interiores Abastados do Séc. XVII de Arraiolos e Montemor-o-Novo”. *Almançor*. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal. 2ª Série. 1: 145-168.
- PEREIRA, Franklin (2008) – “Couro Lavrado: cinco séculos de arte e história”. In *Mobiliário Português*. Lisboa: Fundação Ricardo Espírito Santo, pp. 204-219 (*Actas do 1º Colóquio de Artes Decorativas. Lisboa, 27 e 28 de Setembro de 2007*).
- PEREIRA, Franklin (2009) – “Identidade e Marcas de Cultura: a propósito de uma cadeira em couro lavrado na igreja de Santa Eufémia da Chancelaria (Torres Novas)”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 21: 143-153.
- PEREIRA, Franklin (2010a) – “*Equos cursare*: uma viagem a partir do Festival Anual do Cavalo na Golegã”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 22: 157-182.
- PEREIRA, Franklin (2010b) – “Ilustrações Lavradas: a figuração nos espaldares em couro lavrado das cadeiras portuguesas”. In *Actas do III Seminário Internacional de Memória e Cultura Visual*. Porto: AGIR, pp. 91-114.

- PEREIRA, Franklin (2011) – “História e Histórias: uma leitura do couro lavrado no Museu dos Patudos (Alpiarça)”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 23: 155-172.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Uma Leitura do Painel «Santiago aos Mouros» do Museu de Arte Sacra de Mértola: a equitação medieval e os artefactos da guerra a cavalo”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Campo Arqueológico. 12: 279-292.
- PEREIRA, Franklin (2013) – “Maria Amélia da Costa Nery (1870-1960): a excelência das artes do couro. Apontamentos para uma biografia”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 25: 63-84.
- RECONQUISTA: terra de insignes obras de arte, ainda cultivadas (1989) – *Reconquista / Semanário Regionalista da Beira Baixa*. Castelo Branco: Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel da Sé. XLIV, 2277, 3 de Novembro de 1989, p. 17.

No Limite Oriental do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz

4.º volume da 2.ª série das Memórias d’Odiána, da autoria de Victor S. Gonçalves:

uma apresentação crítica¹

João Luís Cardoso [Universidade Aberta, Lisboa]

1. A obra, seu enquadramento e justificação

A lqueva foi o primeiro Estudo de Impacte Ambiental realizado em Portugal e, sem dúvida, o mais significativo de todos eles. Guardo boas recordações dos longínquos anos de 1984-1985, do Monte das Flores, e do Guadiana, esse rio mítico do final da minha adolescência, quando, em 1975, percorri os locais já antes estudados por Abel Viana e Mariano Feio, repletos de indústrias macrolíticas, exaustivamente estudadas nas páginas da *Revista de Beja*, e depois, com outros meios, muito mais poderosos e outras metodologias e objectivos, pelas equipas que se dedicaram ao estudo dessas ocupações. Boas recordações conservo também do estudo de 1995, respeitante à análise da situação de referência, com base nos dados à data disponíveis, que realizei com C. T. Silva e Juan Javier Enríquez Navascués.

Nesta data, em que já se encontram editados seis dos 14 volumes previstos da 2.ª Série das *Memórias d’Odiána*, destinados a publicar a maior parte dos resultados das escavações arqueológicas realizadas no âmbito da minimização dos impactes ambientais (componente arqueológica), constituindo quando tal se verificar uma obra monumental, mesmo única, no campo das produções científicas nacionais, compatível com a diversidade e importância dos trabalhos de campo realizados, importa destacar, desde as fases iniciais do Projecto até ao seu epílogo, agora corporizado pelas publicações aludidas, a incontornável acção de António Carlos Silva, a quem se deve, pela sua pertinência, visão estratégica e pragmatismo, a condução deste complexo processo, até ao final feliz que já se encontra à vista.

De facto, foi este megaprojeto de minimização de impactes ambientais ao nível do património arqueológico que financiou, primeiro, as escavações e, depois, as publicações em curso: caso inédito e que os arqueólogos envolvidos deveriam ponderar bem, porque na realidade foram todos co-res-

ponsáveis pelos resultados em que participaram, usufruindo das facilidades postas à sua disposição. Criou-se, pois, uma realidade nova que importa reter, porque, pela primeira vez, foram alocados elevados recursos financeiros que, por via da sua execução, foram carregados, e bem, a favor do conhecimento da realidade arqueológica, que de outro modo ficaria (eternamente?) por conhecer, dando além disso durante um período de tempo assinalável, trabalho a equipas profissionais, e criando as condições para muitos estudantes universitários adquirirem de forma intensiva e dificilmente repetível, a indispensável prática de terreno para a sua actividade futura.

2. Aspectos formais e editoriais

Os inúmeros separadores de folhas inteiras perfeitamente dispensáveis, e até a elevada gramagem do papel, que torna o volume difícil de manusear, creio que constituem opção editorial, não do Autor desta obra; e embora pareça ter havido – e bem – a percepção da importância da documentação exaustiva de todas as evidências que iriam ser destruídas, ou simplesmente ficar inacessíveis por algumas centenas de anos, o certo é que, mormente na iconografia das peças recuperadas – que já não sofriam qualquer risco de desaparecerem –, admito que se tenha exagerado tanto no número de imagens como no tamanho das reproduções, por vezes sem acréscimo real de informação, a que se soma o desperdício de papel; casos há em que o desenho de um machado de pedra polida, ocupa uma única página! Claro que a mesquinha poupança, também não faria sentido. Tudo tem de ser visto de forma equilibrada e realista. Com efeito, talvez as poupanças decorrentes de uma maior contenção naqueles domínios tivessem possibilitado a inclusão de alguns cadernos a quatro cores, que poderiam transmitir uma nota de vivacidade

¹ Texto da apresentação da obra, a convite do Autor, efectuada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a 27 de Março de 2014.

neste compacto volume, dispensando, por exemplo, a fastidiosa descrição da coloração dos depósitos arqueológicos, com base no código Munsell, para além do caderno a cores que consta do final da obra, custeado pelo Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

As fotos de campo apresentam muitas vezes fortíssimos contrastes, de branco e negro, provocados pelo sol alentejano ou pelas sombras das folhagens das azinheiras que existiam junto aos monumentos escavados, criando dificuldades na leitura. Tais contrastes foram ainda mais acentuados pela degradação dos filmes Ektachrome utilizados no decurso dos anos, como nos informa o Autor. Atendendo à sua conhecida preocupação pelo perfeccionismo fotográfico, lembro que é possível, em certos casos, recorrer a sombras artificiais, ou aproveitar a luz difusa existente antes do nascer do sol ou depois do sol-posto, tanto mais que, como é referido, a equipa permanecia frequentemente no campo até ao limiar da noite... Foi o que eu fiz, quando andei pelas charnecas beirás ou pelos matagais do Alto-Algarve Oriental, sempre que as fotos de campo exigiam luz difusa, para evitar precisamente a cruza dos contrastes provocados pelas sombras dos esteios dos monumentos, observados em muitas das fotos ora publicadas. As dificuldades na execução tipográfica do presente volume, seis anos depois da sua entrega, em 2007, fizeram-se também sentir ao nível da revisão imperfeita tanto do texto, como da paginação e da inserção de quadros e de figuras, como é também invocado pelo Autor. Imagino que tenha tido um trabalho infernal, agravado pela mudança dos sistemas informáticos, que resultou no desapare-

cimento de informação, cuja recuperação exigiu muito trabalho adicional, a que o Autor foi obrigado num curtíssimo prazo de tempo, envolvendo esforços que é de inteira justiça reconhecer. Em suma, os acidentes de percurso relatados pelo Autor no respeitante à produção da obra explicam plenamente as incorrecções detectadas. Belos tempos os de Leite de Vasconcelos, que escrevia em bilhetes de eléctrico, que só o competente chefe da Escola Tipográfica da Imprensa Nacional conseguia decifrar e compor impecavelmente, sem um erro tipográfico ou de paginação que fosse, como qualquer um pode comprovar ao folhear os milhares e milhares de páginas da primeira série de *O Arqueólogo Português!*

3. Questões metodológicas e científicas

O presente trabalho prova o acerto da afirmação intuitiva de que “cada anta é um caso”, embora se possam constituir grupos tipologicamente afins, que o autor apresenta no final do seu trabalho, quanto à arquitectura das diversas partes delas constituintes: *tumulus*, câmara, corredores... sem esquecer a tipologia dos espólios arqueológicos. Foram escavados seis monumentos megalíticos, assim caracterizados:

3.1. Monumento cistóide da Herdade da Capelinha, identificado por Carlos Tavares da Silva, cuja ausência de espólio impediu discussão acerca da cronologia da estrutura, como bem refere o Autor. Trata-se de situação frequente no Sul do país. Veiga Ferreira informou-me que tinha escavado muitos monumentos cistóides nestas condições. Em Alcoutim, o que explorei em colaboração com A. Gradim deu espólios evoluídos, aparentemente associáveis a uma única tumulação (CARDOSO e GRADIM, 2003), o que contraria a ideia de constituírem invariavelmente arquitecturas proto-megalíticas. Houve sem dúvida coexistência com estas e até uma sobrevivência às mesmas, como se deduz dos túmulos fechados representativos do Horizonte de Ferradeira, a começar pelo monumento epónimo, no concelho de Faro;

3.2. O monumento megalítico do Monte Novo do Piornal, também identificado pelo referido arqueólogo, e igualmente sem qualquer espólio, pode corresponder a um monumento inacabado, do qual não terá sido construído o corredor, o que explicaria a ausência de espólio. A existência de monumentos dolménicos inacabados não é caso único: em Alcoutim, explorei com Alexandra Gradim monumento nessas circunstâncias, o qual foi então comparado com os escassos casos semelhantes de que se teve conhecimento (CARDOSO e

GRADIM, 2010.) A arquitectura atípica do monumento pode ter sido o motivo que levou os Leisner a não lhe darem qualquer importância, ignorando-o completamente do seu inventário, pois não podiam deixar de o ter visto, como bem salienta o Autor, dada a sua implantação no terreno.

3.3. As antas 1, 2 e 3 do Piornal, todas elas descritas por G. e V. Leisner, evidenciam afinidades quer quanto à arquitectura (câmaras poligonais simples, corredores curtos), quer nos espólios (presença de geométricos, escassez ou ausência de pontas de seta, escassez de cerâmicas, ausência de placas de xisto), corporizando uma fase precoce do megalitismo de Reguengos, situável na segunda metade do IV Milénio a.C., com monumentos destinados a escasso número de indivíduos. Esta aparente coerência não é incompatível com diversas particularidades construtivas: por exemplo, os blocos de grauaque colocados em torno da câmara e do corredor de Piornal 1 explicam-se por ser este um dos raros monumentos implantado em zona de xistos e grauaques, a Formação de Barrancos, sendo a câmara constituída por sete esteios, seis de grauaque e um de granito. Apesar de os esteios se encontrarem cuidadosamente descritos, importava referir a sua natureza petrográfica, o que não se verifica, informação que potenciará estudos geoarqueológicos sobre a proveniência de tais elementos, assim definitivamente prejudicados. Um programa de geoarqueologia deveria ter sido conduzido em paralelo com o da escavação: aqui fica a sugestão para futuros casos. Em Piornal 2 (substrato de granodioritos e tonalitos), identificou-se um vaso esférico depositado no exterior do monumento, munido de uma asa em fita (não tubular, como se diz no texto), compatível com uma cronologia antiga para a construção do monumento, ou mesmo mais antiga do que a atribuída a este. Seja como for, a exclusão do conjunto funerário original da única ponta de seta de base côncava nele encontrado carece de fundamentação (foi-lhe atribuída uma origem possível nas terras do povoado adjacente), dado que a produção de pontas deste tipo remonta, pelo menos na Estremadura, aos últimos séculos do IV milénio a.C., cronologia compatível com a atribuída pelo Autor ao sepulcro. Enfim, Piornal 3 (substrato de xistos e grauaques, junto do limite com os granodioritos e tonalitos) é um dos raros casos em que existe um *cairn* envolvente.

3.4. O último monumento apresentado na obra é a anta 1 da Herdade do Xarez (substrato de granodioritos e tonalitos), monumento que, embora identificado pelos Leisner, não foi por eles escavado, por acharem, provavelmente, que não va-

lia a pena, dado já estar muito destruído. Sorte do Autor, porque, apesar da provável violação pré-histórica, com reutilização da câmara, seguida de uma outra violação moderna, responsável pela dispersão de alguns materiais pelo terreno adjacente, foi ainda possível recuperar um importante acervo arqueológico, com destaque para as 44 placas decoradas, entre inteiras e fragmentadas, que mereceram análise iconográfica detalhada, na senda dos trabalhos dedicados pelo Autor a tais produções. Registo o prometido trabalho de síntese sobre estas peças, que urge realizar, e que só o Autor poderá fazer, dado o assinalável volume de observações acumuladas ao longo dos anos, por forma a definitivamente deitar por terra certas teorias ainda em voga, oriundas do outro lado do Atlântico, mas sem qualquer tipo de fundamentação séria (LILLIOS, 2008). Aliás, a falta de suporte científico do trabalho de K. Lillios foi recentemente demonstrada, de modo concludente e insofismável, se necessário fosse (GARCÍA RIVERO e O'BRIEN, 2014). Seja como for, as placas de Reguengos evidenciam uma assinalável estabilidade iconográfica (o Autor prefere a designação “estabilidade simbólica”, o que não é a mesma coisa), questão que merece ser discutida noutra lugar, mas que, em qualquer caso, se afigura independente da dimensão dos monumentos, observação de assinalável interesse. As 44 placas corporizam, neste monumento, uma segunda fase da ocupação, que se somaria à primeira fase, representada por quatro ou cinco tumulações (com base no cômputo do número de machados e enxós). Ainda que se possa aceitar globalmente esta posição, parece contudo excessivo excluir da fase mais moderna todos os machados e enxós, para só considerar como acompanhantes das placas, essencialmente, as pontas de seta. Deste modo, o número de ocupantes da primeira fase poderia de facto ter sido menor, aproximando-se do estimado para os monumentos do Piornal. A estrutura tumular corresponde a um anel pétreo circundante do lado externo dos esteios do monumento, deixando em aberto, na opinião do Autor, a existência, ou não, de um verdadeiro *tumulus* que cobriria a totalidade do monumento. Poderia este nunca ter existido, mantendo a anta a sua estrutura ortostática primitivamente à vista? Não é prudente dar uma resposta a esta questão, por falta de elementos, mas não poderemos deixar de nos questionar se a janela aberta na anta da Candieira, na Serra d'Ossa, reproduzida desde o século XIX (CARTAILHAC, 1886: Fig. 248, 249), será moderna, pois poderá ser atribuída ao “buraco da alma”, carácter único nos dólmenes portugueses. Interessante é a identificação de um depósito de

seixos de rio à entrada do corredor, que poderia constituir um tapete, à semelhança do observado no dólmen de Monte Abraão (Belas), encontrando-se representado na planta do monumento publicada (RIBEIRO, 1880: Fig. 4).

A existência de geométricos não funcionais, admitida pelo Autor, só por serem de quartzo, é susceptível de discussão, embora seja possível tratar-se de exemplares mais antigos do que o monumento (na verdade, recolheram-se dois, mas só um se encontra desenhado), até por provir de uma zona exterior do monumento, onde poderia ter existido uma ocupação mais antiga (lembre-se, contudo, o esvaziamento deste nas décadas de 1970-1980). Enfim, os pequenos cristais de quartzo euédricos, de evidente simbolismo, dos quais nada se diz, teriam merecido algumas considerações interessantes. Mas fica o registo dos mesmos, tal como o da totalidade dos espólios exumados nos monumentos escavados, para além da caracterização e descrição sistemáticas destes, o que constitui uma evidente mais-valia da obra, fonte de informação incontornável para o conhecimento do megalitismo de Reguengos de Monsaraz, tal como o primeiro livro dedicado pelo Autor a esta temática, há já cerca de 22 anos (GONÇALVES, 1992), na senda da obra pioneira de G. e V. Leisner (LEISNER e LEISNER, 1951), cujo mérito e actualidade não é demais encarecer.

4. Concluindo...

O Autor seguiu na caracterização de cada monumento e dos respectivos espólios um protocolo metodológico rigoroso, chegando a diversas conclusões que importa registar. A mais importante resultou da escavação das antas do Piornal 1, 2 e 3, situadas no limite oriental do megalitismo de Reguengos, e a sua aparente antiguidade e coerência, tanto do ponto de vista arquitectónico como dos respectivos espólios, caracterizados pela associação de artefactos de pedra polida de tipologia arcaizante a geométricos. Eram espaços de utilização restrita, individual ou monofamiliar, cuja cronologia abarcaria talvez os últimos três séculos do IV milénio a.C.

A transformação da anta 1 da Herdade do Xarez, que fazia originalmente parte do conjunto anterior, já nos primórdios do III milénio, de espaço individual ou destinado a escasso número de corpos em verdadeiro espaço colectivo, encontra-se denunciada pela ocorrência de um número mínimo de 44 placas de xisto.

O Autor coloca a hipótese de estes primeiros grupos de construtores de megalitos registados até ao

presente na região terem vindo dos lados do Guadiana, onde se conhecem ocupações meso-neolíticas, ocupando durante um primeiro momento as franjas da futura área megalítica, sem prejuízo de, no interior da mesma, se encontrarem monumentos de idêntica tipologia e cronologia, ou até eventualmente mais antigos, cujo paradigma é a anta 1 do Poço da Gateira, explorada e devidamente valorizada por G. e V. Leisner, até por ter sido o único monumento que eles encontraram com o interior praticamente intacto (LEISNER e LEISNER, 1951).

Na verdade, a ter-se verificado a expansão do grupo construtor destes monumentos para ocidente, tal seria fenómeno instantâneo, não detectável ao nível do registo arqueológico, dada a exiguidade dos territórios em causa. Nesta óptica, o Autor conclui acertadamente que não se afigura necessário (nem tal seria possível) falar de centros e periferias megalíticas, mas sim de um eventual deslocamento generalizado do eixo de povoamento das margens adjacentes do Guadiana, povoadas no Mesolítico Final-Neolítico Antigo, por via de movimento rápido, para as férteis terras dos campos rasos (parafrazeando os Leisner) do substrato granodiorítico alentejano do actual concelho de Reguengos de Monsaraz, como mostram os 137 monumentos até ao presente ali registados.

Aquela conclusão, que remata a obra, é de grande interesse, por ilustrar de forma concludente a fase mais antiga até agora arqueograficamente caracterizada do megalitismo de Reguengos, que até ao presente era mal conhecida, em resultado do aturado estudo dos monumentos investigados, constante da presente publicação. Assim, apesar de o Autor confessar não ter registado na sua memória qualquer recordação especialmente gratificante destas prolongadas, exigentes e desgastantes intervenções de terreno – o que se compreende perfeitamente, dada a natureza e “regras de jogo” da arqueologia contratual, que ele próprio aceitou –, o certo é que desse esforço colectivo, coordenando várias dezenas de estudantes de diversas Universidades, especialmente da então variante de Arqueologia da sua Universidade, que ali, muitas vezes pela primeira vez, tiveram o primeiro contacto a sério com a Arqueologia de campo, resultou uma obra incontornável para o conhecimento do megalitismo alentejano, solidamente documentada, somando-se às importantes contribuições que se devem ao Autor neste domínio. Uma última referência, primeiro ao belíssimo poema de Algernon Swinbourne, *Hino a Proserpina*, magistralmente traduzido por Helena Barbas e, depois, descendo agora à Terra, aos estudos

do Arq. António Alfarroba relativamente à visibilidade desfrutada pelos locais de implantação destas estruturas pétreas, permitindo verificar que a implantação no terreno dos monumentos estudados não privilegiava a visibilidade que a partir deles e para eles se desfrutava; outras razões haveria, algumas adiantadas pelo Autor em outras obras, designadamente a drenagem dos solos e a sua escavabilidade, questões de ordem bem mais prática do que simbólica. Uma referência ainda para Ana Catarina Sousa, que colaborou na redacção da última parte desta obra. Obra que é, repito, um modelar exemplo de como só um registo de campo rigoroso e metodologicamente coerente, conduzindo à fixação de todos os detalhes observados, seguido por um trabalho de gabinete sistemático, de registo, inventariação e representação gráfica, pode dar origem a boas conclusões, as quais, por sua vez, são a única via que permitirá a construção das desejadas sínteses, sóbrias, sólidas e objectivas, despidas de roupagens impressionistas e pessoais, como convém a qualquer trabalho científico. ✎

Bibliografia

- CARDOSO, J. L. e GRADIM, A. (2003) – “A Cista Megalítica do Cerro do Malhão (Alcoutim)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (2): 167-179.
- CARDOSO, J. L. e GRADIM, A. (2010) – “A Anta do Malhão (Alcoutim) e o «Horizonte de Ferradeira»”. *Xelb*. Silves: Câmara Municipal de Silves. 10: 56-72 (*Actas do 7.º Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, 2009*).
- CARTAILHAC, E. (1886) – *Les âges préhistoriques de l'Espagne et du Portugal*. Paris: C. Reinwald.
- GARCÍA RIVERO, D. e O'BRIEN, M. J. (2014) – “Phylogenetic analysis shows that neolithic slate plaques from the Southwestern Iberian Peninsula are not genealogical recording systems”. *Plos One*. 9 (2). [Em linha. Disponível em <http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0088296>. Consultado em 2014-06-08].
- GONÇALVES, V. S. (1992) – *Revendando as Antas de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1951) – *As Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.
- LILLIOS, K. (2008) – *Heraldry for the dead*. Austin: University of Texas Press.
- RIBEIRO, C. (1880) – *Notícia de algumas estações e monumentos prehistoricos. II. Monumentos megalithicos das vizinhanças de Bellas*. Lisboa: Typographia da Academia.

PRAXIS II

a sustentabilidade dos recursos arqueológicos e turísticos em discussão

Ana Cruz

[Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, anacruz@ipt.pt]

O Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar é um serviço especializado que se organiza internamente em três Unidades: Trabalho de Campo, Laboratorial e Editorial e Didáctica. Esta terceira unidade promove anualmente diversos encontros de cariz transdisciplinar onde se incluem também preocupações sociais. O Colóquio Praxis tem como objectivo principal agregar elementos interventivos turísticos na sociedade portuguesa, que têm como ponto de partida o património arqueológico e como ponto convergente a intervenção-acção para a mobilização do tecido sócio-cultural regional.

A região do Médio Tejo português é caracterizada por uma diversidade paisagística que, ao longo da História, favoreceu a presença humana e diferentes estratégias de ocupação do território. Contrariamente a outras sub-regiões, o Médio Tejo português não é homogéneo, mas é nessa diversidade que reside a sua “para-coesão” e a complementaridade dos diferentes pólos urbanos e rurais. O património arqueológico e arquitectónico é a coluna vertebral dessa diversidade, tornando-se, nos nossos dias, na memória organizada do território e no cimento da sua identidade. Os saberes tradicionais, desde a construção artesanal de barcos à gastronomia, das procissões religiosas às sobrevivências comunitaristas, são o testemunho da continuidade das ocupações humanas, da sua resiliência através de ciclos económicos de crescimento e de empobrecimento. Esta realidade, complexa, plural, contraditória, é um valor com elevada relevância para o Turismo, num século em que a mobilidade e o contacto com outras culturas, mais do que um negócio lucrativo, é uma necessidade imposta pela globalização.

A complexidade da tarefa de atingir um nível sustentável dos recursos arqueológicos e patrimoniais que podem (e devem) ser desenvolvidos através das técnicas turísticas, passa fundamentalmente pelas boas práticas na gestão do mercado de emprego e na gestão do que consideramos ser um “bem público” democratizado.

No plano de organização jurídico-administrativa, o turismo nacional é gerido de forma piramidal por uma entidade que “assume a natureza de pessoa colectiva de direito público e âmbito territorial próprio”, sendo atribuído às entidades regionais a sua valorização, numa óptica sustentada. Estas determinações permitem que as entidades locais possam “contratualizar com as entidades regionais de turismo o exercício de actividades” (<http://www.turismo2015.pt/default.aspx?content=289>).

Perante esta natureza assim caracterizada, levantaram-se neste Colóquio uma série de problemáticas que se relacionam directamente com a questão da “sustentabilidade”. Pergunta-se pertinentemente de que forma poderão ser processadas a promoção, a regulação e a própria regulamentação central e regional. No plano regional, pergunta-se qual será a metodologia adequada a aplicar ao desenvolvimento sustentado do turismo.

As várias perspectivas em debate demonstraram a implicação determinante na “produção do conhecimento”, englobando uma estratégia de recurso à elaboração de projectos, nos quais as energias são solidarizadas através da partilha de questões e de resoluções. Essa partilha poderá passar por uma integração activa entre entidades municipais e empregadores privados, onde a produção de criatividade se pode tornar numa matriz preponderante, e onde a relação biunívoca “oferta de qualidade” / “procura cultural” seja uma realidade dinâmica. Exemplos paradigmáticos encontram-se no Turismo Militar ou na Arqueologia Industrial do Médio Tejo, focalizada na Metalúrgica Duarte Ferreira. Uma outra abordagem turística aos aspectos culturais revê-se nos “territórios criativos”, dando também lugar ao imaterial através do investimento em

mitos e lendas, no plano da gestão e da capitalização do potencial patrimonial e territorial. No plano das “cidades criativas”, surge um novo paradigma a discutir: o da “Sociedade da Informação e da Economia do Conhecimento”.

Colocaram-se diversas questões, dentre as quais a mais relevante se relaciona com a construção de uma dinâmica de integração robusta, que não se limite apenas a abordar a superfície do problema. Esta integração metodológica poderá contribuir para um novo paradigma reorganizativo das dinâmicas territoriais identitárias, e para a redescoberta de soluções de que o nosso património está muito necessitado.

Passar das palavras aos actos é uma palavra de ordem cada vez mais necessária e actual, se queremos que a “nossa memória colectiva reconstruída” tenha o seu lugar próprio na sociedade do século XXI. ✎

VII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular / / VII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular

Aroche - Serpa (2013)

Comissão Organizadora do VII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular

Nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2013 realizou-se o VII *Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular* / Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, nas localidades de Aroche (Huelva, Espanha) e de Serpa (Portugal). Constituíram entidades anfitriãs o Ayuntamiento de Aroche (AA) e a Câmara Municipal de Serpa (CMS), integrando ainda a organização a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCALEN), o Instituto de Arqueologia de Mérida (IAM) e a Universidade de Huelva (UHU).

A Comissão Científica foi composta por Ana Margarida Arruda (UNIARQ - Universidade de Lisboa), António Valera (NIA - Era Arqueologia), Inês Vaz Pinto (CEAUCP / Troiaresort), Javier Jiménez Ávila (Junta de Extremadura), Juan Manuel Campos Carrasco (Universidade de Huelva) e Pedro Mateos Cruz (Instituto de Arqueologia de Mérida). Integraram a Comissão Organizadora Nieves Medina Rosales (AA – Secretariado), Ana Sofia Antunes (CMS), Juan Aurelio Pérez Macías (UHU), Macarena Bustamante Álvarez (IAM), Manuela de Deus e Susana Correia (DRCALEN). Os Encontros de Arqueologia do Sudoeste Peninsular têm mantido desde o início uma alternância entre Espanha e Portugal. A primeira edição foi realizada em Huelva e em Niebla, em 1993, por iniciativa do Campo Arqueológico de Mértola e da Universidade de Huelva. Seguiu-se Faro, onde o evento foi acolhido pela Universidade do Algarve entre 7 e 9 de novembro de 1996. Após um interregno de dez anos, foi retomado em Aljustrel (26 a 28 de outubro de 2006), por iniciativa do Museu Municipal, a que se juntaram a Universidade de Huelva e a Extensão de Castro Verde do extinto IPA. Depois ganhou uma cadência bianual e manteve o acolhimento direto por parte dos Municípios, realizando-se em Aracena (27 a 29 de novembro de 2008), Almodôvar (18 a 20 de novembro 2010) e Villafranca de los Barros (4 a 6 de outubro de 2012), contando sempre com um elevado número de participantes

dos dois países e incluindo até algumas participações do Norte de África, culturalmente irmanado ao Sudoeste Peninsular, na perspetiva do “Círculo do Estreito”.

Os objetivos que norteiam os Encontros de Arqueologia do Sudoeste Peninsular desde a sua origem radicam na promoção de sinergias entre os investigadores portugueses e espanhóis, de modo a potenciar colaborações e projetos comuns e na divulgação dos mais recentes dados relativos aos trabalhos arqueológicos realizados no território a que se reportam – o Sudoeste Peninsular, entendido não só num âmbito geográfico, mas também cultural.

O facto de se comemorem em 2013 vinte anos sobre a primeira edição conduziu a que se celebrasse a ocasião de uma forma especial, através da realização de um programa desdobrado entre 2013 e 2014, embora correspondente a duas edições individualizadas (a VII e a VIII), celebrado de forma articulada em simultâneo em Espanha e em Portugal, com sessões de comunicações e visitas cruzadas em ambos os anos, beneficiando da proximidade entre as localidades fronteiriças de Aroche e de Serpa e sublinhando o cariz transfronteiriço de que se revestem estes Encontros.

Inscreveram-se no VII Encontro 85 pessoas – 44 de nacionalidade portuguesa e 41 de nacionalidade espanhola, mantendo-se o equilíbrio das participações que se constatou na edição anterior. Foram apresentados 66 trabalhos, alguns dos quais resultantes de projetos conjuntos de investigadores de ambos os países, traduzidos em 36 comunicações e 30 *posters*, que serão convertidos em artigos a publicar nas atas. De um ponto de vista cronológico, registou-se um equilíbrio no número de comunicações apresentadas, integrando-se 11 na Época Romana e na Antiguidade Tardia, dez em Época Medieval, oito na Pré-História e sete na Proto-História e no Período Pré-Romano. Nos *posters* persistiu o equilíbrio, embora prevaleça ligeiramente a Pré-História (nove) sobre

os restantes períodos (cinco / seis), sendo minoritária a Época Contemporânea (dois). Geograficamente encontram-se representadas diversas áreas do Sudoeste Peninsular, caso da Andaluzia Ocidental, da Estremadura espanhola, do Algarve e do Alentejo (Baixo, Central e Alto).

Embora uma parte significativa das comunicações que versam sobre território português resulte de trabalhos efetuados no âmbito da designada arqueologia empresarial, houve uma redução do número de comunicações e *posters* comparativamente às edições anteriores, reflexo do menor número de intervenções realizadas, sobretudo na região de Beja, em contexto de minimização de impactos patrimoniais. A temática em torno dos sítios pré-históricos com estruturas em negativo e dos recintos de fossos, impulsionada por recentes trabalhos de investigação e de salvaguarda patrimonial que vieram alterar o estado do conhecimento, continua a ter nestes Encontros um espaço de apresentação que congrega arqueólogos dos dois lados da fronteira. É ainda de destacar no VII Encontro a apresentação de trabalhos relacionados com o estudo de conjuntos faunísticos, a revisão de sítios e de coleções museológicas, bem como a apresentação de intervenções executadas no âmbito de projetos de valorização ou reabilitação, sobretudo de fortificações, que são também reflexo de diferentes perspetivas de intervenção no Património.

No que respeita ao programa do VII Encontro, procedeu-se à abertura, no dia 29 de novembro, no Salón Felix Lunar, em Aroche, com a presença do Alcalde-Presidente de Aroche, Antonio Muñoz Carrasco, do Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé Alexandre Martins Pires, do Delegado Territorial de Cultura y Educación, Vicente Zarza, do Diretor de Serviços de Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Alentejo, António Carlos Silva, e do representante da Organização dos Encontros, Juan Aurelio Perez Macías, que fez um balanço dos 20 anos do evento.

Fig. 1.

O Encontro prosseguiu na Ermida de San Mamés, onde Juan Manuel Campos Carrasco proferiu a comunicação inaugural, intitulada “*Arucci y Turobriga: su problemática y reducción*”, discorrendo acerca dos topónimos e da identificação e localização da cidade romana, após o que o Catedrático de Arqueologia da Universidade de Huelva conduziu a visita àquele sítio arqueológico, no qual o Ayuntamiento de Aroche concluiu recentemente uma intervenção arqueológica pontual e introduziu novos percursos, de modo a proporcionar melhorias na visita ao sítio.

O Ayuntamiento de Aroche iniciou em 2004 um projeto designado “Património”, dirigido à conservação, manutenção, investigação e valorização de parte do importante património histórico-arqueológico municipal, que se tem traduzido em diversas iniciativas. A intervenção na cidade romana de *Arucci / Turobriga*, desenvolvida de forma sistemática desde 2004, constitui um dos projetos mais importantes assumidos pela autarquia e pela Universidade de Huelva, incidindo sobre o único sítio desta tipologia visitável na província de Huelva.

Após a visita procedeu-se à inauguração da sala dos *posters*, localizada no Convento de la Cilla, onde se encontra instalado o Museu Municipal de Aroche, possibilitando-se a sua discussão com os respetivos autores. Depois da pausa para almoço, oferecido a todos os participantes pelo Ayuntamiento de Aroche, no Centro Cultural Las Peñas, manteve-se o âmbito cronológico da visita e do tema apresentado em *Arucci / Turobriga*, realizando-se a sessão de comunicações dedicada à Época Romana e à Antiguidade Tardia no Salón Felix Lunar. No dia seguinte continuou a apresentação de comunicações, desta feita enquadradas na Pré-História, na Proto-História (de manhã) e na Idade Média (de tarde). As comunicações foram organizadas por sessões temáticas de base cronológica, as quais foram sempre seguidas de períodos de debate participados.

No domingo, dia 1 de dezembro, o VII Encontro transitou para Serpa, onde se realizou uma sessão de receção, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé Alexandre Martins Pires, do Alcalde-Presidente de Aroche, Antonio Muñoz Carrasco, e de Paulo Lima, Diretor da Casa do Cante, local onde se realizou o evento. De seguida, Ana Sofia Antunes, arqueóloga da Câmara Municipal de Serpa, apresentou a comu-

FIG. 2 – Apresentação de comunicação sobre *Arucci / Turobriga* por Juan Manuel Campos Carrasco. Ermida de San Mamés – Aroche (29-11-2013).

FIG. 3 – Visita a *Arucci / Turobriga*, conduzida por Juan Manuel Campos Carrasco (29-11-2013).

FIG. 4 – Sala dos *posters*. Convento de la Cilla – Museu Municipal de Aroche.

nicação “A intervenção arqueológica na Rua da Barbacá 29-33 (Castelo de Serpa) e a requalificação do Museu Municipal de Arqueologia”, após o que conduziu a visita ao local da escavação arqueológica e ao Castelo.

A Câmara Municipal de Serpa tem desenvolvido desde 2004 o projeto de Requalificação e Ampliação do Museu Municipal de Arqueologia, articulado com o de Recuperação do Sistema Construtivo das Muralhas e com o de Valorização do

FIG. 5 – Visita à Rua da Barbacá, n.º 29-33 (local das escavações arqueológicas). Serpa (01-12-2013).

FIG. 6 – Reabertura do Castelo e inauguração da Sala Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa (01-12-2013).

FIG. 7 – Sessão de encerramento. Casa do Cante – Serpa (01-12-2013).

Caminho de Ronda, concretizados em 2011 e 2012 na Alcáçova e nos troços de muralha que lhe são adjacentes a Norte. Neste âmbito, realizaram-se escavações arqueológicas no imóvel da Rua da Barbacá n.º 29-33, confinante com a

Torre da Horta do Castelo e com a muralha de taipa medieval, tendo-se registado uma vasta diacronia de ocupação que recua, pelo menos, ao Bronze Final e que se prolonga até aos nossos dias. A importância histórica e patrimonial dos teste-

munhos documentados conduziu à alteração do projeto neste local, onde funcionariam áreas técnicas, tendo a autarquia optado pela sua valorização de forma integrada no Museu, como um módulo interpretativo da Cidade Histórica (a instalar).

Coincidindo com o VII Encontro e, após as obras de conservação e de requalificação de que foram alvo, a Câmara Municipal de Serpa promoveu a reabertura do Castelo ao público e inaugurou a Sala Polivalente do Museu de Arqueologia (localizado na Alcáçova), com a exposição itinerante da Rede de Museus do Distrito de Beja, “Marcas do Território. Testemunhos do Património do Baixo Alentejo”, estando em curso a instalação da exposição permanente. Neste ato acompanharam o Presidente da Câmara Municipal de Serpa a Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Aurora Carapinha, e o representante do Grupo Coordenador da Rede de Museus do Distrito de Beja, Miguel Rego. A inauguração foi ainda assinalada com a atuação do grupo de Cante Alentejano “As Ceifeiras de Pias”.

Procedeu-se ainda à apresentação das atas do VI Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, realizado em Villafranca de los Barros (Badajoz, Espanha) em 2012, tendo tomado a palavra os editores, Miriam García Cabezas, Consejal-Delegada de Cultura, Formación y Turismo do Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Javier Jiménez Ávila e Macarena Bustamante Álvarez. Decorreu depois o encerramento do VII Encontro, a cargo dos Presidentes dos dois Municípios e da Diretora Regional de Cultura do Alentejo, que salientaram a colaboração entre as entidades e os elos criados e lançaram o convite para o VIII Encontro, após o que se realizou o almoço, oferecido a todos os participantes pela Câmara Municipal de Serpa.

Em 2014, mantendo-se as parcerias estabelecidas e o espírito da comemoração dos 20 anos dos Encontros de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, será realizada a VIII edição, entre 24 e 26 de outubro, que decorrerá nos dois primeiros dias em Serpa e no terceiro em Aroche.

Para mais informações sobre o VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular / Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular consulte: – <http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1802>; – <https://www.facebook.com/encuentrosencontros.arqueologiaso>. 📖

Colóquio Internacional

Recursos do Mar e Produtos Transformados na Antiguidade

Inês Vaz Pinto

RECURSOS DEL MAR Y PRODUCTOS TRANSFORMADOS EN LA ANTIGÜEDAD

LA APORTACIÓN Y LOS LÍMITES DE LA ARQUEOICTIOLOGÍA
AL CONOCIMIENTO DE LAS SALSAS Y SALAZONES
DEL LITORAL ATLÁNTICO

Teve lugar em Madrid, na Casa de Velázquez, nos passados dias 3 e 4 de Fevereiro, o colóquio internacional organizado por Brice Ephrem e Dario Bernal Casasola dedicado aos recursos do mar e produtos dele derivados, com especial ênfase na produção e comercialização de produtos de peixe na Época Romana.

A diversidade dos participantes permitiu várias abordagens do tema, e que se ilustrasse a realidade, de forma mais ou menos aprofundada, em quase todo o Império Romano.

A perspectiva económica, abordando as salgadas de peixe como um processo que vai da produção ao consumo e que é indissociável das formas de distribuição, que evoluíram e se foram modificando com a conjuntura económica, foi o ponto forte da apresentação de Enrique García Vargas, que defendeu ainda que às exigentes e dispendiosas almadravas do atum vai suceder, na Antiguidade Tardia, a menos exigente pesca à rede da sardinha. Esta ideia foi reforçada pelo ictiólogo Arturo Morales, que além de analisar as potencialidades e dificuldades de interpretação do registo ictiológico, sugeriu diferentes ciclos de espécies preferenciais capturadas, que do atum evoluiu para a cavala, e por fim para a sardinha.

Uma perspectiva historiográfica e bibliográfica da investigação ictiológica foi dada por Myriam Sternberg, e a inesgotável questão da denominação das salgadas de peixe, retomando a discussão sobre as inscrições LAC e LACAT de um conjunto de ânforas recuperadas no Ródano, foi abordada por Kévin Quillon.

Um significativo conjunto de apresentações focou-se nas diferentes regiões do Império.

Thomas Bekker-Nielsen abordou a exploração dos recursos marinhos na grande região do Mar Ne-

gro, focando-se nas particularidades dessa área e, em particular, nos aspectos jurídicos e fiscais, tendo em conta que no Egeu, no Ponto e no Levante, as cidades reclamavam o direito de aplicar impostos sobre a pesca, contrariando a doutrina do *liberum mare*.

Dario Bernal Casasola abordou a evolução dos conhecimentos sobre as oficinas de salga do Círculo do Estreito, incluindo os novos estabelecimentos conhecidos na *Mauvretania Tingitana*, e a variedade da matéria-prima utilizada e dos produtos confeccionados.

Cyril Driard deu um novo panorama da produção de salgadas de peixe no Oeste atlântico de França, onde se conhecem mais de uma trintena de sítios com tanques de salga, muitos deles com resíduos de molhos de peixe, enquanto Brice Ephrem se focou no sítio de Guéthary, nos Pirinéus Atlânticos, onde os restos de ictiofauna provêm de contextos de consumo, e não de produção.

Os dados arqueozoológicos disponíveis sobre o consumo de peixe salgado e molhos de peixe no Norte do Império foram apresentados por Wim Van Neer, que realçou que a cavala espanhola está bem presente nos séculos I e II, mas as ânforas de peixe mediterrânicas desaparecem depois dessa época. Nos séculos seguintes aparecem, na Bélgica e na Grã-Bretanha, vestígios de pequenos peixes marinhos interpretados como resíduos de molhos de produção local.

O panorama na Lusitânia foi apresentado por Carlos Fabião e Sónia Gabriel, com especial destaque para o Baixo Tejo, mostrando a maior evidência das fases tardias em que prima a sardinha. Sónia Gabriel e Inês Vaz Pinto mostraram que a mesma realidade se repete em Tróia, onde há renovada evidência da utilização da sardinha nos tanques de

salga com contextos do século V, mas também num contexto do século II, discutindo-se ainda se estas amostras ictiológicas descobertas no fundo dos tanques devem ser interpretadas como restos de peixe salgado ou de molho de peixe.

Nicholas Garnier apresentou a sua investigação de análises químicas orgânicas para identificar vestígios de molhos de peixe, comunicando que foi finalmente possível identificar marcadores comuns a ânforas de *garum*, paredes de tanques de salga e ao próprio *garum* obtido através de experimentação. Verificado em material arqueológico, este método tem-se revelado eficaz e alarga o campo de possibilidades de interpretação do registo arqueológico.

Sally Garnier, chefe de cozinha especialista em molhos de peixe de época antiga, falou da sua experimentação de produção de molhos baseada nos textos antigos, concluindo que o *garum* é feito a partir de sangue e vísceras de peixe, enquanto o *liquamen* é feito da carne e das vísceras. O *hallec* é uma pasta de peixe que deriva dos restos da preparação do *garum* e do *liquamen*, enquanto a *muria* é o líquido que deriva da preparação de peixe salgado.

Por último, foi apresentado um projecto de fabrico actual de salgadas de peixe, em Cádiz, intitulado “Flor de *Garum*, Gastronomía, Historia e Inovação”, a partir dos dados históricos e arqueológicos da investigação desenvolvida na Oficina de *Garum* de Pompeia (I, XII, 8). Findas as apresentações, os participantes no colóquio puderam provar e saborear o *garum* e o *hallec* produzidos recentemente, e que futuramente serão comercializados. 🐟

Cuantificación de Ánforas: protocolos y comparativas

principais resultados de outro seminário de êxito do Projecto *Amphorae ex Hispania*

Rui Roberto de Almeida e Catarina Viegas

O projecto *Amphorae ex Hispania*: “paisajes de producción y de consumo” tem como objectivo o estudo interdisciplinar das ânforas romanas de produção hispânica. O propósito principal é organizar e conjugar, mediante uma ferramenta técnico-científica, os inúmeros esforços que os investigadores têm vindo a desenvolver de forma individual e dispersa nos referidos âmbitos temático e geográfico. A ferramenta idónea para alcançar esse objectivo é um Laboratório Virtual que permite partilhar dados, terminologia e conhecimentos: “*El trabajo colaborativo, coordinado y distribuido, mejora la calidad de los resultados, tanto individuales como colectivos, y posiciona mejor la línea específica de la investigación a nivel nacional e internacional*” (<http://amphorae.icac.cat/blog/pagelview/9>).

O Laboratório Virtual, instalado na página *web* pública de livre acesso, e o desenrolar de todo o projecto têm vindo a decorrer desde 2011 sob a direcção de Ramon Jàrrega, investigador principal, e Piero Berni, investigador responsável pelo Laboratório Virtual. Trata-se de um projecto de investigação científica de I+D+i 2012-2015 (HAR2011-28244), que tem no Instituto Catalão de Antiguidade Clássica (ICAC) a sua instituição de acolhimento.

O projecto conta com vários membros de distintas universidades (Cádiz, Sevilha, Granada, Alicante e Autónoma de Barcelona) e ainda inúmeros colaboradores de outras (UNIRAQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Universi-

FIG. 1 – Sessão de abertura. Intervenção de Enrique García Vargas (da esquerda para a direita: Dario Bernal Casasola, Enrique García Vargas, Oliva Rodríguez e César Carreras Monfort).

dade do Porto, UNED Cartagena, CSIC, Universidade de Cádiz, Universidade de Huelva, Junta da Extremadura, Ecomuseu Municipal do Seixal, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona e Museu d'Arqueologia de Catalunya: Empúries). A participação portuguesa neste Laboratório virtual tem sido uma realidade e diversos investigadores têm colaborado na realização das fichas dos principais tipos anfóricos, sobretudo lusitanos, mas também béticos.

O resultado deste trabalho materializa-se numa base de dados *online* (<http://amphorae.icac.cat>), que pode ser actualizada a todo o momento pelos próprios autores, e que reúne fichas descritivas da maioria dos tipos anfóricos hispânicos, constituindo actualmente uma ferramenta fundamental para quem estuda estas realidades na Hispânia ou no resto do território do Império Romano. Associada a esta base de dados, encontra-se ainda uma Biblioteca que reúne referências bibliográficas essenciais para o estudo dos conjuntos anfóricos, dispondo de inúmeros ficheiros de artigos em PDF, em regime de acesso aberto.

No âmbito deste projecto realizou-se, no passado dia 31 de Janeiro na Universidade de Sevilha, um Seminário que reuniu um grupo de investigadores, dedicado ao tema “Cuantificación de ánforas: protocolos y comparativas”, organizado pelos Profs. César Carreras Monfort, da Universidad Autónoma de Barcelona, principal mentor deste seminário, e Enrique García Vargas, da Universidad de Sevilha.

Como expressou César Carreras Monfort, “[...] *la voluntad del Seminario era intercambiar opiniones y experiencias con el objetivo de alcanzar algún tipo de acuerdo de futuro para cuantificar siguiendo un modelo consensuado [...]*”.

O seminário dividiu-se em dois grandes blocos de análise e discussão, um primeiro composto por um conjunto de apresentações em que se procurou dar um enquadramento teórico à problemática da quantificação, e um segundo dedicado a analisar casos de estudo concretos de contextos de consumo de diferentes âmbitos regionais e de contextos de produção.

Cumprindo-se fielmente o horário e a ordem de trabalhos estabelecida, depois das palavras de abertura proferidas por Oliva Rodríguez, vice-decana da Universidade de Sevilha, a apresentação inicial ficou a cargo de César Carreras Monfort, que, com base na sua larga experiência em quantificação de conjuntos em vários pontos do Império, sintetizou a problemática geral inerente à quantificação, as correntes e técnicas mais relevantes, bem como as suas principais virtudes e limitações.

Seguidamente Elise Marlière apresentou o caso da quantificação utilizada no território francês, para muitos o caso modelo e o exemplo a seguir, cujos princípios foram estabelecidos há cerca de 20 anos no *Protocole de Beauvray*, enumerando as vantagens do mesmo e os aspectos que melhoraram na investigação francesa através da sua aplicação / utilização nas décadas seguintes.

O primeiro bloco da temática geral foi concluído por Andrés Adroher Auroux, que comentou a recorrente ausência de uma quantificação uniformizada nos estudos de ânforas na Hispânia, a importância da definição das amostras de estudo e da sua representatividade, alertando para a necessidade de estabelecer um protocolo de quantificação baseado em valores comuns para um correcto intercâmbio de informação.

O segundo bloco de trabalho, iniciado a meio da manhã e terminado a meio da tarde, focou casos concretos de estudo e de análise que implicaram tarefas de quantificação, e em que medida estas se revelaram como as ferramentas mais adequadas à compreensão de fenómenos económicos e comerciais a micro e macro escala, por outras palavras, a escalas regionais, provinciais e inter-provinciais. Para tal, foram vários os investigadores que apresentaram casos práticos de diferentes zonas peninsulares, uma vez que cada uma apresentava realidades e problemas particulares de análise.

O primeiro caso em análise foi da responsabilidade de Daniel Mateo, que expôs os problemas de quantificação e representatividade intrínsecos aos conjuntos da Ulterior, com que se foi deparando durante o decorrer da sua investigação para doutoramento, conjuntos estes balizados cronologicamente entre os séculos II a.C. - I d.C.

Seguidamente, Enrique García Vargas detalhou a sua experiência na quantificação recente de um núcleo urbano, o da cidade de *Hispalis*. Comentou como abordou conjuntos distintos da cidade e como a utilização de distintas metodologias de quantificação limitou os resultados globais e a comparação inter-sítios, advogando no final a necessidade de uma metodologia única, ou a apresentação dos resultados em bruto de todas como possibilidade analítica entre diferentes conjuntos. Dando continuidade a esta linha, Adolfo Fernández Fernández apresentou dificuldades práticas ao nível da comparação de resultados entre a Gallaecia e outras províncias do Império, sobretudo derivadas das distintas formas de apresentar resultados quantificados. Através de uma pequena resenha historiográfica, ilustrou diacronicamente como as diferentes “escolas arqueológicas” do Mediterrâneo tendem a publicar as suas tabelas de quantificação, exemplificando situações contraditórias entre os dados e a sua interpretação, e como muitas vezes o esforço realizado resulta num volume de informação inoperativo. No final propôs uma tabela simples com os elementos que considerou básicos para uma quantificação efectiva, e adaptável a diferentes necessidades.

Ainda dentro desta temática, os signatários (Rui Roberto de Almeida e Catarina Viegas) apresentaram o caso de estudo das cidades da Lusitânia, abordando principalmente a inexistência até há bem pouco tempo de conjuntos quantificados, e os problemas que derivam dessa falta de dados, bem como as condicionantes que oferece a própria realidade da Lusitânia. Mostraram vários estudos por eles realizados recentemente, com parâmetros quantificados, que permitiram, de algum modo, obter imagens parciais da economia alimentar da província, que eram pouco conhecidas, senão mesmo desconhecidas, e que permitem actualmente desenhar uma província assimétrica e com distintos comportamentos no que se refere aos padrões de consumo. Perante a tomada de consciência dessas diferenças, concluíram que só através de uma quantificação sólida, coerente e com princípios compatíveis com outros métodos, se poderá atravessar transversalmente o território e realizar leituras globais que possam ser também entendidas e utilizadas por investigadores exteriores à província.

Na apresentação posterior, de Jaime Molina Vidal, foram discutidas as metodologias de quantificação como o EVE (*estimated vessel equivalent*), e avançou com propostas concretas acerca dos coeficientes de fragmentação do bordo (o chamado *módulo de ruptura*: MR) que pretendem constituir-se como mais uma ferramenta para a correcta abordagem à contagem dos conjuntos anfóricos. Por seu turno, José Juan Díaz abordou a problemática da quantificação a partir de questões específicas que os materiais provenientes dos centros de produção colocam. A sessão foi encerrada com a apresentação de Dario Bernal Casasola, que abordou novamente as problemáticas inerentes à quantificação, mas desta vez assinalando casos específicos de tipologias, relatando também a sua experiência pessoal baseada na utilização dos princípios instaurados pela escola francesa de Lattes.

A viva troca de impressões no final do dia demonstrou a necessidade de aprofundar o tema e assegurou existir uma vontade comum de se encontrar um modelo de quantificação uniforme que permita e facilite as comparações entre conjuntos de diferentes origens. Foi então criado um grupo de trabalho para configurar e redigir um documento que plasmasse esse *modus operandi* consensualizado para quantificar, e destinado principalmente aos investigadores da *Hispania*, onde esta tradição não se encontra tão implantada.

Trata-se, e tendo por base a tabela adaptada de Adolfo Fernández Fernández, que assenta no NMI (Número Mínimo de Indivíduos do *Protocole de Beuvray*), de introduzir outros dados de quantificação, como o módulo de ruptura por cada tipo (desenvolvido por Jaime Molina Vidal), a equivalência de peso do fragmento médio de cada tipo (proposta por César Carreras Monfort), e os dados do peso e capacidade de ânforas completas de determinados tipos (Rui Roberto de Almeida e Catarina Viegas).

Desta forma, será possível ir além da abordagem actualmente mais utilizada entre nós (que corresponde ao cálculo do NMI), e acrescentar informação relativa ao volume de produtos comercializados, calculados a partir da capacidade das ânforas.

Assim, e como sintetizou César Carreras Monfort “*Esta tabla y documentación anexa se podrá a disposición de todo el grupo de participantes del Seminario para que virtualmente se acabe de completar. Una vez finalizado este proceso, se creía en la necesidad de publicar esta metodología de cuantificación consensuada en revistas arqueológicas de impacto tanto de Portugal como España, firmada por todos los participantes*”.

A sensação com que todos os participantes e assistentes saíram da Aula de Grados da Universidade de Sevilha, depois de dez horas de apresentações e debate, foi a do dever cumprido, fazendo eco às palavras de W. V. Harris: “*Can we do anything further about this dearth of numbers? We can count what we do have - and there is undoubtedly more to be done in this respect in the realm of instrumentum domesticum*” (HARRIS, 1993: 14).

Bibliografia

- HARRIS, W. V. (1993) – “Between archaic and modern: some current problems in the history of the Roman economy”. In HARRIS, W. V. (ed.). *The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of instrumentum domesticum*. Michigan: University of Michigan, Ann Arbor, pp. 11-30 (*Journal of Roman Archaeology, Supplementary series*, 6).

Congresso Internacional de Cerâmica Tardo-Romana Reuniu em Alexandria

(LRCW5)

José Carlos Quaresma

LRCW 5

Fifth International Conference on Late Roman
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae
in the Mediterranean

Archaeology and Archaeometry

Alexandria (Egypt), 6-10 April 2014

Decorreu entre 6 e 10 de Abril de 2014, em Alexandria (Egipto), o congresso Late Roman Coarse Ware 5. 5th International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, organizado por Delphine Dixneuf e Jean-Yves Empereur, arqueólogos do Centro de Estudos Alexandrinos (CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique), na referida cidade.

Esta quinta edição de um dos congressos internacionais mais importantes sobre cerâmicas tardo-romanas contou com a participação de cerca de 90 arqueólogos, tendo sido inscritos um total de 74 comunicações e *posters* de várias nacionalidades, desde a Europa ocidental aos países em torno do Mediterrâneo oriental. Tal como nas anteriores edições, a Península Ibérica e, em particular Portugal, estiveram escassamente representados, tendo mesmo o nosso país registado apenas dois congressistas (um dos quais o autor destas linhas).

Os painéis de organização das comunicações dividiram-se nos seguintes temas:

- Arqueometria e Arqueologia;
- Contextos regionais: Egipto;
- Contextos regionais: Mediterrâneo oriental;
- Contextos regionais: Europa oriental e Balcãs;
- Contextos regionais: Sardenha, Sicília e Tunísia;
- Contextos regionais: Espanha e Portugal.

No que respeita a este último painel, foram discutidos dados estratigráficos de Tolmo de Minateda, Alicante, em torno dos séculos VI e VII, com uma apreciação dos conjuntos de importações finas e anfóricas, bem como da cerâmica manual; ainda na área oriental da *Hispania*, foram também apresentados estudos arqueométricos sobre ânforas orientais na área catalã; para a fachada ocidental da península, duas comunicações versaram, respectivamente, o centro anfórico galaico de Bueu e as importações de cerâmicas finas, comuns e anfóricas ao longo da estratigrafia da *villa* da Quinta da Bolacha, na Península de Lisboa.

Para além das discussões teóricas, o congresso conta sempre com visitas de estudo sobre materiais e sítios relevantes da região. Neste caso, foi assim possível fazer um *workshop* no depósito alexandrino de *Chellalat*, sobre cerâmicas comuns, cerâmicas finas e ânforas do Mediterrâneo oriental, desde a área egeia ao Egipto, bem como de materiais africanos destas tipologias.

Por fim, realizou-se uma excursão nos arredores de Alexandria, à cidade de *Marea*, com uma importante ocupação da Antiguidade Tardia, bem como ao centro de produção anfórica de *Akademia*, particularmente activo na fase médio-imperial. 𐤀

FIG. 2 – Visita ao centro produtor anfórico de *Akademia*.

Património e Cidadania dos vestígios arqueológicos à acção pedagógica

José d'Encarnação

Realizaram-se, a 14 de Abril deste ano de 2014, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, as provas de doutoramento em Arqueologia de Mestre Ana Paula Ramos Ferreira, que apresentou a dissertação *Património e Cidadania: dos vestígios arqueológicos à acção pedagógica*. A candidata foi aprovada por unanimidade com distinção e louvor.

A dissertação, iniciada (sublinhe-se) no momento em que o Património começou a ser encarado também como forma de educação para a cidadania, centrou-se em dois sítios arqueológicos paradigmáticos nas suas mui diferentes características: *Conimbriga*, a cidade romana conhecida desde longa data e, de certo modo, o *ex-libris* da arqueologia romana em Portugal, e a *villa* romana do Rabaçal, de mais recente descoberta e valorização, que se localiza, aliás, na área de influência daquela cidade.

Analisaram-se, pois, com base em exaustiva pesquisa na imprensa local e regional (foram consultados cerca de 30 mil números!), os reflexos que ambos os sítios foram tendo, ao longo dos anos, na opinião pública, sublinhando-se, por exemplo, no caso do Rabaçal, a preocupação havida em integrar a musealização dos vestígios e a sua valorização num projecto cultural mais amplo, em que designadamente os produtos locais (como o queijo) não deixaram de ser incluídos, e também o recurso a sugestiva promoção aquém e além-fronteiras, até mediante a reprodução em pacotes

de açúcar de motivos dos seus invulgares mosaicos (Fig. 1). Concluiu-se dessa análise que, em si, como Património, há caminho a percorrer para que, na Comunicação Social, o sítio arqueológico, qualquer que ele seja, se encare como passível de fomentar uma real educação para a cidadania, entendida esta como veículo de uma memória geradora de melhor viver em comunidade.

Nesse aspecto, tendo-se recorrido a inquiridos entre a população escolar – não muito alargados devido aos naturais constrangimentos de que a Escola padece no que concerne à inclusão no seu percurso diário de “elementos” não previstos em programa... –, o panorama que daí resultou preconiza uma cada vez maior abertura ao meio, política que, de acordo com os dados ultimamente vindos a público, não será, infelizmente, a preconizada pelos governos europeus.

Um dos aspectos considerados mais relevantes foi a observação do modo de abordagem da História Antiga, em geral, e da Arqueologia, em particular, por parte dos autores dos “manuais” escolares adoptados. Escarpelizaram-se erros graves, resultantes quer de repetição de lugares-comuns hoje ultrapassados (“*Os Portugueses descendentes dos Lusitanos*”, “*Viriato, o grande herói nacional*”...), quer do facto de, embora apresentem um conselho científico devidamente credenciado, se ficar com a sensação nítida de que os membros desse conselho nem sempre terão tido oportunidade de rever o que estava para ser publicado.

Dada a sua formação mais específica na área da epigrafia (recorde-se o livro *Epigrafia Funerária Romana da Beira Interior. Inovação ou Continuidade?*, Lisboa, Instituto Português de Arqueologia, *Trabalhos de Arqueologia*, 34, 2004, de sua autoria), Ana Paula Ramos Ferreira aduziu o exemplo de inscrições romanas identificadas no território actualmente português poderem vir a constituir – se devidamente interpretadas (o que raro acontece nesses manuais) – um dos elementos susceptíveis de cativar a atenção dos estudantes.

FIG. 1 – Panorâmica da *villa* romana do Rabaçal e reprodução, em pacote de açúcar, de mosaico identificado neste sítio arqueológico.

FIG. 2 – Pormenor da reconstituição da cidade romana de *Conimbriga* (da autoria do Arquitecto Jean-Claude Golvin).

No final, a doutoranda apontou direcções de pesquisa que o seu trabalho lhe sugeriu:

– *Alargar a investigação a outros locais de relevância arqueológica, como, por exemplo, Foz Côa, tendo em conta a polémica que envolveu a sua preservação: seria interessante verificar como, actualmente, a comunidade local sente aquele espaço;*

– *Ao nível dos manuais, era importante uma reflexão mais alargada quanto à actualização dos conhecimentos científicos que difundem, e, por isso, estender a revisão aos manuais de História do 10º ano e a outros períodos históricos em que o património arqueológico é relevante, nomeadamente a Pré-História;*

– *Analisar o tratamento dado às ruínas em termos didácticos”.*

Esta, pois, uma síntese singela do trabalho discutido, que mais não pretende, em traços muito gerais, do que dar conta do que ora foi feito e do que fica em aberto numa área de investigação que o júri por unanimidade considerou inovadora, porque encarada numa perspectiva pluridisciplinar e plena de actualidade.

Nótula complementar

Aos que pugnamos pela defesa do Património cultural poderá parecer que se trata de uma luta antiga e até poderemos ser levados a imaginar que sempre foi assim, que a população nunca deixou de pensar que *“ali há ruínas e torna-se importante preservar essa memória”*.

A própria noção de Património – e não vou alargar-me, como também sugeri a Ana Paula que se não alargasse, tantas são as publicações que hoje se debruçam sobre o tema – tornou-se tentacular e corre-se, hoje, o sério risco de tudo ser Património.

Neste aspecto, permita-se-me que apresente dois testemunhos.

Prende-se o primeiro com uma passagem dos “Diálogos sobre a Fé” que D. José Policarpo, Cardeal-Patriarca de Lisboa, manteve com Eduardo Prado Coelho, no *Diário de Notícias*¹.

Na edição de 23 de Novembro de 2003, escrevia D. José Policarpo:

“Muitos de nós fizemos já a experiência de tentar arrumar os sótãos das velhas casas de família, onde as memórias se acumulam, significando que alguém se recusou a deitá-las fora. Um dia meti-me nisso, a arrumar o sótão da nossa casa de família. Numa atitude um pouco iconoclasta, resolvi excluir daquela tradição um conjunto de elementos que amontoei, à espera de os conduzir para o lixo. Nessa tarde chegaram outros dos meus irmãos e, sobretudo, os meus sobrinhos, então crianças e adolescentes. Ficaram indignados, vasculharam minuciosamente o meu amontoado de ‘lixo’ e recuperaram a maior parte das peças rejeitadas. Nestes ‘tesouros de família’, quando decidimos deitar fora alguma dessa ‘tralha’, há sempre quem a recupere.”

No quadro de uma das disciplinas do Curso de Especialização em Assuntos Culturais no Âmbito das Autarquias, solicitei a uma das formandas que indagasse: quando é que a população de

Coimbra começou a sentir como pertença sua, a salvaguardar e a reabilitar, o Convento de Santa Clara-a-Velha. E a investigação redundou em surpresa: de facto, não havia tanto tempo assim que de tal forma se encarassem as ruínas meio submersas, postulando que, em consequência, se domassem as águas, se limpassem epitáfios e se documentassem paredes...²

Ambos os testemunhos vão, se bem atentarmos, no mesmo sentido: é o tempo que “patrimonializa” (passe o neologismo). Uma conotação que visceralmente se prende com o termo inglês *“heritage”*. O tempo que se encarrega de dar valor ao que, em determinada altura, deixou de o ter; por isso, para os Italianos, património são *“i beni”*, “os bens”, os valores!

¹ Acessíveis em: http://www.abcdacatequese.com/index.php/partilha/recursos/doc_view/5815-dialogos-sobre-a-fe-entre-cardenal-patriarca-e-eduardo-prado-coelho.

² O resultado dessa investigação foi publicado: MOURÃO, Teresa (2000) – *Santa Clara-a-Velha. Reflexos do Património*. Coimbra: Grupo de Arqueologia e Arte do Centro. A autora dá conta de que só na década de 50 do século passado há brados de indignação na imprensa local acerca do estado deplorável em que o mosteiro se encontrava, concluindo: *“Apesar das ansiedades e destes relatos e do abandono real, não se chegou a efectuar o funeral do monumento. Levaria, no entanto, ainda algum tempo para que se tratasse de o fazer ‘renascer’ das suas águas seculares”* (p. 54).

E nessa linha de pensamento se insere a escolha preconizada para a reflexão de Ana Paula Ferreira: de um lado, uma cidade, *Conimbriga*, que de há muito estava inscrita no rol dos “bens” a salvar e engrandecer; do outro, uma *villa* que desde logo maravilhou pelos seus ricos e singulares mosaicos, pelo inusitado desenho octogonal da sua grande sala central... Mas que poderia esperar-se de uma simples *villa*, ainda que sumptuosa residência senhorial, quando *Conimbriga* ostentava jardins de fino recorte³, requintada estrutura urbanística de fácil reconstituição (Fig. 2), temas de excelente enquadramento cenográfico debruçadas sobre o verdejante vale do Rio dos Mouros?⁴

Conimbriga aguçava, naturalmente, o espírito patriótico e, com ele, qual consequência lógica e imediata, a educação para a cidadania. Que poderia esperar-se, então, da *villa* do Rabaçal? Miguel Pessoa, o arqueólogo que, como técnico de *Conimbriga*, lançou mãos ao projecto, viu que o caminho a seguir deveria ser mais envolvente. Envolvente a nível de imediata projecção – e não se poupou a esforços para dar a conhecer ao estrangeiro o que ali se lograra descobrir⁵. Envolvente a nível de um enquadramento interdisciplinar⁶ e de íntima ligação com o meio, onde

“produtos” como o queijo e a paisagem passaram a constar obrigatoriamente nas campanhas de promoção da Arqueologia – e aí residiu o grande trunfo a que ousadamente se lançou mão para que, junto da população local e não só, as ruínas passassem a ser tidas como um património próprio, ímpar, que se tinha orgulho em mostrar e partilhar⁷.

Sentir-se cidadão implica, pois, um olhar atento à realidade circundante e uma apreciação dos valores que representam comunalmente do passado com o presente. E nesse desiderato os vestígios arqueológicos e a História (designadamente a mais remota) ocupam papel preponderante. Ana Paula Ramos Ferreira cabalmente o conseguiu demonstrar.

³ ALARCÃO, Jorge de e ETIENNE, Robert (1981) – “Les jardins à *Conimbriga* (Portugal)”. In *Ancient Roman Gardens*. *Dumbarton Oaks*: Harvard University, pp. 69-80 (*Seventh Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture*).

⁴ Para além dos conhecidos sete volumes das *Fouilles de Conimbriga*, regularmente publicados entre 1974 e 1979, a relatar os resultados das escavações luso-francesas, não posso deixar de citar a sedutora monografia da autoria de ALARCÃO, Jorge de (1999) – *Conimbriga. O Chão Escutado*. Mem Martins: Edicarte (veja-se recensão in *Al-Madain*, 9, Outubro 2000, pp. 188-189).

⁵ Ver “Rabaçal de Penela. Era uma vez um palácio romano...”, *PGA Magazine*. 74 (Nov-Dez 2002), pp. 42-48 (texto de divulgação em português, francês e inglês, profusamente ilustrado). E já se referiu a campanha dos seus mosaicos com os “rostos” das estações do ano em pacotes de açúcar (Fig. 1).

⁶ Nesse aspecto, a colaboração de António Lino Rodrigo, formado na área da Antropologia e da Museologia, continua a ser preciosa e eficaz.
⁷ Multiplicam-se as publicações, designadamente as que visam a divulgação do projecto quer para o grande público quer para os especialistas. Exemplos: *Roteiro. Rabaçal Aldeia Cultural*, da autoria de Miguel Pessoa, Lino Rodrigo e Sandra Steinert Santos (Câmara Municipal de Penela, 2001), que comentei no texto “Expor e Comunicar em História e em Arqueologia”, *Revista Portuguesa de História*, 37, 2005, pp. 451-459; e o *Catálogo Espaço-Museu Villa Romana do Rabaçal*, de Miguel Pessoa e Lino Rodrigo (Câmara Municipal de Penela, 2004).

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

• **Medida Património Activo**
(Nov. 2013-Out. 2014)

Valorização e Conservação de Bens Arqueológicos; Investigação e Divulgação da Arqueologia; Educação Patrimonial

• **Medida Emprego 2014**
(Mai. 2014-Abr. 2015)

Bens Arqueológicos do Porto dos Cacós: gestão de reservas; revisão e actualização do Sistema de Documentação e Inventário

DISCO2014

conhecer os arqueólogos portugueses

Cláudia Costa, Cidália Duarte e Miguel Lago
[Associação Profissional de Arqueólogos
(geral@aparqueologos.org)]

Caracterização do projeto

Desde 2012 que a Associação Profissional de Arqueólogos (APA) participa no projeto *DISCO2014*, promovido pela Comissão Europeia, através do York Archaeological Trust (YAT) (DUARTE, 2013). Este projeto – *Discovering the Archeologists of Europe 2014* – sucede a uma primeira edição, desenvolvida entre 2006 e 2008, em que participaram 12 países da União Europeia (Áustria, Bélgica, Chipre, República Checa, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Eslováquia, Eslovénia e Reino Unido). Tinha, então, como principal objetivo conhecer a qualificação dos Arqueólogos nesses países (AITCHISON, 2009).

O projeto *DISCO2014*, que decorrerá até ao final do mês de setembro de 2014 teve início em 2012, altura em que a anterior direção da APA assinou o respectivo contrato. Fazem parte deste segundo projeto representantes de 21 países (Alemanha, Polónia, República Checa, Eslovénia, Itália, Bósnia Herzegovina, Chipre, Grécia, Irlanda, Espanha, Estónia, Áustria, Reino Unido, Roménia, Noruega, Holanda, Letónia, Eslovénia, Bélgica, Dinamarca e Portugal), tendo como parceira de divulgação a European Association of Archaeologists (EAA). O York Archaeological Trust (YAT), um dos parceiros, assume a coordenação do projeto transnacional (<http://www.discovering-archaeologists.eu>).

O *DISCO2014* é financiado pelo programa europeu *Lifelong Learning* LEONARDO, tem como principais objetivos identificar e compreender as condições de empregabilidade dos arqueólogos e de que forma a crise financeira de 2008 afectou o sector da Arqueologia nos 21 países em análise. Cada um destes parceiros apresentará um relatório nacional, que posteriormente servirá de base ao relatório transnacional, a entregar à Comissão Europeia, sendo a sua elaboração da responsabi-

lidade do York Archaeological Trust. O relatório transnacional será apresentado na vigésima Conferência Anual da EAA que terá lugar em Istambul, na Turquia, em setembro de 2014 (<https://www.eaa2014istanbul.org>), onde estará presente uma representação do nosso país.

A instituição responsável pela participação de Portugal no projeto é a Associação Profissional de Arqueólogos, uma associação de direito privado que representa os profissionais da disciplina em Portugal. Países como a Irlanda e a Itália fazem-se representar por associações socioprofissionais similares à APA, enquanto outros são representados neste projeto por organizações de natureza diversa, como são os casos da Letónia, Holanda, Polónia, Eslováquia e Alemanha, que participam através de universidades, ou da Roménia, enquadrada por um organismo do Estado. Esta heterogeneidade de representação deve-se ao facto de, desde o início, o *Projeto DISCO* ter dirigido o convite a várias instituições para que levassem a efeito, nos seus países, os inquéritos e a caracterização da profissão. Tendo como base os objetivos traçados pela Comissão Europeia e pelo YAT, cada um dos parceiros implementou inquéritos aos agentes da atividade arqueológica no seu país. Todas as questões formuladas foram aprovadas pelo YAT, mas a estratégia de divulgação de inquéritos foi de livre escolha e adaptada à realidade de cada país. Por essa razão, foram adotadas metodologias diversificadas na sua concretização.

Considerando que o projeto é uma oportunidade única para sabermos quantos são os arqueólogos portugueses e qual a sua realidade socioprofissional, e atendendo ao enquadramento legal que exige que os trabalhos de Arqueologia sejam aprovados previamente a título nominal, a APA lançou dois inquéritos: um dirigido aos arqueólogos

individualmente e outro às organizações empregadoras de arqueólogos. Ambos os inquéritos foram elaborados em formato formulário de resposta *online*, através da ferramenta *Google Drive*.

Estratégia de divulgação dos inquéritos em Portugal

Inquérito individual

A estratégia de comunicação para o lançamento dos inquéritos iniciou-se com o contacto via correio eletrónico a um total de 827 arqueólogos, incluindo os associados da APA, onde se enviava a hiperligação para o formulário *online*. O inquérito individual foi ainda disponibilizado através da página *Web* da APA e de algumas redes sociais. Nesta fase contámos ainda com a colaboração do *forum* de discussão *online*, Archport. A recepção de inquéritos decorreu entre 27 de janeiro e 4 de março do corrente ano, tendo sido obtidas 572 respostas válidas. Neste inquérito individual, os arqueólogos foram questionados sobre vários assuntos, nomeadamente mobilidade, tipo de tarefas desempenhadas e outras variáveis que permitem identificar as mudanças ocorridas na profissão de arqueólogo, nos últimos cinco anos.

Inquérito às organizações

O contacto com as instituições empregadoras de arqueólogos foi estabelecido em duas fases. Numa primeira, foram contactadas telefonicamente 400 instituições, a fim de averiguar os seguintes aspectos:

a) Se existiam serviços ou funcionários desta área profissional, no caso das instituições públicas co-

FONTE: <http://www.discovering-archaeologists.eu>.

TABELA 1 – Resultados dos inquéritos

Tipo de contacto	Instituições	Arqueólogos
Telefone	400	–
Correio eletrónico	203	827
Respostas aos inquéritos	100	572
		Feminino: 303 (53 %)
		Masculino 269 (47 %)

mo autarquias, administração central, sector empresarial do estado e empresas privadas (não dedicadas a prestação e serviços de Arqueologia), como empresas de consultadoria e fiscalização de obras;

b) Para quem se deveria endereçar o correio electrónico para preenchimento do inquérito, dirigindo o convite à sua resposta e respectivo *link* de acesso.

c) Se as empresas da área da prestação de serviços de Arqueologia continuavam no ativo. Concretizado o inquérito telefónico, foram enviadas 203 mensagens electrónicas para empresas de Arqueologia, empresas privadas dedicadas a Estudos de Impacte Ambiental, empresas de consultadoria e fiscalização de obras, empresas do sector empresarial do Estado, museus, municípios, universidades, centros de investigação e fundações. O inquérito decorreu entre 4 de fevereiro e 19 março, tendo sido obtidas 100 respostas.

Divulgação de resultados

Os dados obtidos através dos inquéritos, juntamente com o relatório preliminar em língua inglesa, foram entregues ao York Archaeological Trust em maio de 2014, encontrando-se a versão em portuguesa do relatório em fase final de redacção.

O período de divulgação dos resultados iniciou-se em maio, através da divulgação pontual de alguns resultados parcelares e preliminares nas páginas *Web* e de *Facebook* da APA.

Ao longo dos próximos meses será cumprido um calendário de divulgação do projeto e dos seus resultados junto da comunidade arqueológica e de todos os sectores que, de alguma forma, se cruzem com a nossa atividade profissional, desde prestadores a utilizadores de serviços de Arqueologia até decisores políticos. A estratégia escolhida foi a da divulgação sistemática dos resultados através de reuniões descentralizadas no território, junto de instituições e indo ao encontro dos indivíduos. Também será implementada uma estratégia de divulgação de resultados fora da comunidade arqueológica, nomeada-

mente junto da sociedade civil. O culminar das acções de divulgação será a participação da APA na reunião da European Association of Archaeologists, em setembro de 2014.

Considerações finais

A participação da APA no projeto *DISCO2014* marca a fase de internacionalização da associação, coincidindo o ano de conclusão dos trabalhos com a comemoração dos 18 anos da APA. Novos desafios poderão colocar-se à associação na sua maioridade.

Na realidade, o primeiro projeto *DISCO* (2006-2008) teve a participação de 12 países, tendo o segundo registado a adesão de 21, sendo de esperar o seu alargamento, em futuros projetos, aos restantes países membros da União Europeia.

A articulação da APA com o YAT e com as restantes instituições europeias que participam no pro-

jeto permite não só a projeção internacional da associação, mas também a constituição desta como o veículo de comunicação privilegiado das condições da prática arqueológica portuguesa junto das instâncias de decisão da Europa. Quanto maior representatividade tiver a APA internamente, maior o seu peso ins-

titucional junto da Europa. É assim fundamental prosseguir com o esforço para dinamização da vida associativa, apenas possível através do envolvimento dos atuais e futuros associados. ✎

Bibliografia

ATLCHISON, K. (2009) – *Discovering the Archaeologists of Europe: Transnational Report*. Institute for Archaeologists. [Em linha. Disponível em <http://www.discovering-archaeologists.eu/final-reports.html>].

DUARTE, Cidália (2014) – “Conhecer a Profissão de Arqueólogo em Portugal e na União Europeia”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18. Tomo 2 (jul. 2014): 143. [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_2_online_completa].

Os Trabalhadores de Arqueologia Portugueses Já Têm um Sindicato

Ana Mesquita e Sara Simões

[STARQ - Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia
(starq.arqueologia@gmail.com)]

A 20 de Março de 2010, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, foi lançada uma discussão sobre as formas de organização dos trabalhadores de Arqueologia. Diversas perspectivas foram abordadas e debatidas, acabando por surgir deste diálogo um grupo de pessoas com a vontade e a visão de criar um sindicato que organizasse os trabalhadores do sector, em torno de quatro questões fundamentais:

- Combate à precariedade, através da aquisição de um contrato de trabalho;
- Construção da justiça social, através da melhoria das condições remuneratórias;
- Direito ao trabalho como direito fundamental, defendendo o acesso dos licenciados de “Bolonha” à profissão;
- O respeito pela ética e deontologia profissionais.

A partir desse momento, o Grupo de Trabalho Pró-Sindicato (GTPS) passou a promover uma actividade regular de divulgação do projecto sindical, com reuniões e sessões de esclarecimento por todo o país. A pouco e pouco foi sendo construído o projecto estatutário e angariados valiosos contributos e opiniões sobre as áreas prioritárias de acção sindical.

Decorridos quase dois anos, a 9 de Fevereiro de 2012 foi lançado um *Manifesto de Apoio à Criação de um Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia*, subscrito por mais de 300 pessoas. Em Março, seguiu a convocatória dirigida a todos os trabalhadores do sector (Arqueólogos, Técnicos, Desenhadores, Antropólogos, Conservadores-Restauradores, e outros) para a Assembleia Constituinte do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia. Esta viria a realizar-se no dia 24 de Março de 2012, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Foi finalmente criado o STARQ - Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia!

Iniciou-se, então, um longo e complexo processo de formalização do Sindicato junto da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) / Ministério da Economia e do Emprego (entretanto extinto e alterado para Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social), havendo lugar à publicação dos Estatutos em *Boletim do Trabalho e do Emprego* no final desse mesmo ano.

Existindo diferenças de entendimento quanto a alguns artigos, a DGERT remeteu para Ministério Público os Estatutos do STARQ, iniciando-se um processo no Tribunal do Trabalho que culminou na revisão estatutária, realizada a 24 de Janeiro de 2014.

Seguiu-se, finalmente, o processo eleitoral para os Corpos Gerentes do STARQ, realizado a 30 e 31 de Maio deste ano. Foi apenas apresentada uma lista a sufrágio, eleita com base num programa eleitoral que propõe um trabalho constante, assente num modo de funcionamento democrático, pro-

curando alargar a participação activa do maior número de associados. Propõe-se, igualmente, a aposta num sindicato profundamente identificado com os problemas reais e concretos dos trabalhadores que representa. Para tal, a Lista A aponta como linhas de trabalho:

- A realização de plenários sindicais para discussão das questões de âmbito nacional e das questões concretas dos locais de trabalho, ouvindo os trabalhadores e estabelecendo em conjunto formas de combate e superação dos problemas;
- A defesa dos trabalhadores a todo o tempo e sempre que os seus direitos sejam postos em causa;
- A luta pela melhoria das condições concretas nos locais de trabalho, quer ao nível das instalações, quer ao nível dos equipamentos;
- A exigência do cumprimento das leis respeitantes às questões de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho;

- A defesa da autonomia profissional e técnica dos trabalhadores;
- A luta contra a precariedade dos vínculos contratuais;
- A defesa da construção da justiça social através da melhoria das condições remuneratórias;
- A defesa do direito ao trabalho como direito fundamental de acesso universal;
- A promoção do respeito pela ética e deontologia profissionais.

Há ainda quem questione a pertinência da criação de uma estrutura sindical na área da Arqueologia. Consideramos que a criação do STARQ, sindicato a dar os primeiros passos e com um longo caminho a percorrer, expressa a vontade dos trabalhadores em defender os seus direitos e, por inegável inerência, o património histórico e arqueológico português. Esta é também uma forma de defender a Arqueologia.

Num sector caracterizado na sua maioria por uma situação instável e precária, os trabalhadores de Arqueologia vivem hoje um momento de intenso ataque aos seus direitos laborais e sociais. Muitos são os que conhecem de perto as dificuldades que advêm dos falsos recibos verdes, dos recorrentes ordenados em atraso, da inexistência de subsídios de apoio a uma actividade profissional intermitente, de subsídios de desemprego, Férias, Natal ou maternidade. São cada vez menos os que persistem na actividade e os que vão fazendo deparam-se com a falta de remuneração de horas extraordinárias ou fases de produção de relatório, o não pagamento de materiais de trabalho e de despesas de deslocação, com a falta de reconhecimento de doenças profissionais e de desgaste físico, com a ausência de quaisquer apoios ou benefícios sociais, com as deficiências no âmbito da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho.

Alcançámos um ponto de verdadeira negação de direitos fundamentais aos trabalhadores de Arqueologia: do direito à segurança no emprego, do direito ao trabalho, do direito à constituição e protecção da família, entre outros. Está inequivocamente em falta, para muitos dos trabalhadores do sector, o cumprimento do estipulado no Artigo 59.ª da Constituição da República Portuguesa: “1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna;

- b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar;
- c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde;
- d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas;

e) À assistência material, quando involuntariamente se encontram em situação de desemprego;

f) À assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional.”

A precariedade e o trabalho sem direitos não são uma condição natural dos trabalhadores de Arqueologia. Um outro caminho é possível. Só haverá progresso económico e desenvolvimento do País, nomeadamente ao nível da Arqueologia e Património, se for abandonado o modelo basea-

do em baixos salários, precariedade e desqualificação da mão-de-obra, optando-se pela aposta numa política de Crescimento e Emprego com direitos.

Por tudo isto, apelamos à sindicalização dos trabalhadores de Arqueologia. Ser sindicalizado é garantir direitos fundamentais, estar mais seguro e informado. 🇵🇹

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Educação Patrimonial Ano Letivo 2013-2014

mais de 150 ações

3150 alunos e respetivos professores

30 escolas

- **campo de simulação arqueológica**
- **aldeia pré-histórica**
- **escavação lúdica**
- **romanos no vale do Tejo**
- **à procura da janela da carochinha**
- **batalha da Cova da Piedade**
- **...**

al. madan online

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[secretariado@caa.org.pt\]](mailto:secretariado@caa.org.pt)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]